

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

ECOLE DOCTORALE : SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION

LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN POLITIQUE, DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE (LERPDES)

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Année : 2024 N° d'ordre :

THESE DE DOCTORAT UNIQUE EN DROIT PUBLIC

Formation doctorale : Droit de l'environnement et de la Santé

Présentée par : **Monsieur Saliou Gaye NDOYE**

La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans quatre pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal

Soutenue publiquement le 13/ 04/ 2024 devant le jury composé de :

Président : Professeur **Babacar GUEYE**, Professeur Titulaire de Droit Public et Science Politique de Classe exceptionnelle, FSJP-UCAD

Rapporteurs :

- Prof. **Saidou Nourou TALL**, Professeur Titulaire de Droit Public et Sciences Politiques de Classe exceptionnelle, à la FSJP-UCAD, ancien membre du Conseil constitutionnel du Sénégal
- Prof. **Sidy Alpha NDIAYE**, Maître de conférences Agrégé Droit Public, FSJP-UCAD
- Prof. **Ibrahima Arona DIALLO**, Maître de Conférences Droit Public, UGB

Examineur : Pr. **Moustapha NGAIDE**, Maître de Conférences en Droit public, FSJP-UCAD

Directeur de thèse : Prof. **Ibrahima LY**, Professeur Titulaire de Droit Public et Science Politique, Directeur du Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Politiques, Droit de l'Environnement et de la Santé (LERPDES) à la FSJP-UCAD.

Co-Directeur de thèse : Prof. **Abdoulaye DIA**, Professeur Titulaire de Classe exceptionnelle en Géosciences à la retraite, Ancien Secrétaire Exécutif de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte.

L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DÉDICACES

Je dédie ce travail

A mes parents, notamment à ma dévouée défunte Maman **Adja Ndèye Aminata CISSE** et à mon vertueux feu Papa le Colonel **El Hadj Mamadou Mansour NDOYE** ;

A ma famille, mes épouses, **Mamy Wakou NDIAYE** et **Ramatou Boubacar MAAZOU** ainsi qu'à mes adorables enfants, **Léo, Pape Mamadou, Marianne, Amina** et **Ndèye Ami** pour la grande patience, les encouragements et la confiance qu'ils m'ont témoignés tout au long de ce fastidieux parcours ;

A ma petite sœur bien aimée **Marianne** ;

A mon véritable ami **Mamadou DANFAKHA**.

A l'**Afrique DEBOUT**.

REMERCIEMENTS

Je tenais à profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à vous toutes et tous pour votre soutien, votre encadrement, votre guidance et votre soutien tout au long de mon parcours de thèse de doctorat. La réalisation de ce projet n'aurait pas été possible sans votre expertise, vos conseils éclairés et votre dévouement constant.

Tout d'abord, je tiens à remercier le **Professeur Ibrahima LY**, Professeur Titulaire de Droit Public et Science Politique, Directeur Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Politique, Droit de l'Environnement et de la Santé (LERPDES), pour avoir accepté de diriger ma thèse. Son expertise en droit de l'environnement a été une source d'inspiration et d'apprentissage précieuse pour moi. Sa disponibilité, sa générosité de partager ses connaissances ont grandement contribué à mon développement académique et professionnel.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers le **Professeur Abdoulaye DIA**, Professeur Titulaire de classe exceptionnelle en Géosciences, ancien Secrétaire Exécutif de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, pour son mentorat exceptionnel tout au long de mon parcours doctoral en droit de l'environnement. Sa guidance éclairée, ses commentaires constructifs et ses suggestions pertinentes m'ont aidé à améliorer mon travail de recherche et à élargir ma perspective sur le sujet. Par ailleurs, son soutien constant et ses conseils érudits ont été des éléments déterminants dans la réussite de ma thèse. Merci infiniment pour son dévouement à l'excellence académique et pour avoir été une source d'inspiration tout au long de cette formidable aventure de recherche.

Je suis très honoré de la présence à mon jury de thèse et je tiens à remercier le **Professeur Babacar GUEYE** (Président de Jury), le **Dr Moustapha NGAIDO** (Examinateur), le **Professeur Saidou Nourou TALL**, le **Professeur Sidy Alpha NDIAYE**, et le **Professeur Ibrahima Arona DIALLO**. Je vous suis reconnaissant de l'investissement que vous avez fait dans mon projet et de votre contribution à sa réussite.

Je souhaiterais également remercier tous les professeurs, les chercheurs et le personnel du **LERPDES** de l'UCAD qui ont contribué à mon cheminement académique. Leurs enseignements, leurs discussions et leur soutien logistique ont joué un rôle essentiel dans ma formation et ma croissance en tant que chercheur.

Enfin, Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail de thèse.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE DES CAUSES DE LA FAIBLE CONTRIBUTION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT A LA MISE EN OUVRE DE LA CNULCD AU SAHEL.

TITRE I : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS NATIONAUX ET REGIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU SAHEL

CHAPITRE 1 : ANALYSE DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES

CHAPITRE 2 : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA DÉGRADATION DES TERRES, AU SAHEL

TITRE II : DIAGNOSTIC DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTION JURIDIQUE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1. PRINCIPALES CAUSES DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTION JURIDIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE A ASSURER LA PROTECTION DES TERRES

CHAPITRE 2 : CAS DE LA « BRÈCHE DE SAINT-LOUIS »

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE : L'AMÉLIORATION DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU SAHEL

TITRE I : DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ETATS POUR L'AMÉLIORATION DES CADRES JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LA DÉGRADATION DES TERRES

CHAPITRE 1. CADRE ANALYTIQUE DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

CHAPITRE 2. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIES PRENANTES

TITRE II : DU RENFORCEMENT DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX DE LUTTE CONTRE LA DÉGRADATION DES TERRES ET LA DÉSERTIFICATION

CHAPITRE 1. RENFORCEMENT DES CADRES INSTITUTIONNELS ET LÉGAUX NATIONAUX ET SOUS-REGIONAUX

CHAPITRE 2. DE LA PROPOSITION D'UNE DIRECTIVE SOUS RÉGIONALE DE PROTECTION DES TERRES DANS L'ESPACE UEMOA

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

CONCLUSION GÉNÉRALE

RESUME

Le droit de l'environnement est un droit carrefour, qui en Afrique de l'Ouest est au confluent du droit conventionnel international, du droit coutumier traditionnel et du droit colonial. Dans cette thèse, par le biais de l'analyse institutionnelle et du droit comparé, on fait l'état des lieux des cadres juridiques de protection des terres dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification (UNCCD), dans quatre Etats du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). L'analyse montre que c'est un droit en construction et que le corpus de textes qui le compose est fragmenté et lacunaire. Il manque notamment d'intégrer des notions essentielles telles que, le préjudice écologique, les biens communs, les conventions locales, l'accaparement des terres, etc.... Autant de lacunes qui en limitent l'efficacité en Afrique, et font qu'il ne parvient pas à protéger les terres contre les multiples formes de dégradation y compris l'accaparement. On y propose comme solution, le renforcement des capacités des principales parties prenantes, ainsi qu'un projet de Règlement sous-régionale de protection des terres dans l'espace UEMOA. Un Règlement à l'échelle communautaire qui a le potentiel de combler les faiblesses des dispositifs institutionnels et juridiques internes des Etats.

MOTS CLES : Mise en œuvre – CNULCD – Sahel – Désertification – Réglementation.

ABSTRACT

Environmental law in West Africa can be considered a crossroads of international treaty law, traditional customary law, and colonial law. This thesis employs institutional analysis and comparative law to assess the legal frameworks for land protection in the context of implementing the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in four Sahelian States, namely Burkina Faso, Mali, Niger, and Senegal. The analysis reveals that environmental law is a work in progress, and the corpus of legislation is fragmented and incomplete. The law lacks integration of fundamental concepts such as ecological damage, common goods, local conventions, and land grabbing, which limit its effectiveness in Africa and prevent it from safeguarding land from various forms of degradation, including land grabbing. Capacity building of key stakeholders and drafting of sub-regional regulation for land protection in the UEMOA sub-region are recommended as potential solutions. A sub-regional community-level regulation could address institutional and legal weaknesses in the countries' internal systems.

KEY WORDS: Implementation – UNCCD – Sahel – Desertification – Regulation.

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ABFN	: Agence du Bassin du Fleuve Niger
ABN	: Autorité du Bassin du Niger
AEO	: Africa Environment Outlook (Rapport sur les Perspectives de l'environnement en Afrique)
AGRHYMET	: Agriculture, Hydraulique et Météorologique
AHJUCAF	: Association des Hautes Juridictions de Cassation des Etats ayant en partage l'Usage du Français
AME	: Accord Multilatéral sur l'Environnement
AOF	: Afrique Occidentale Française
ASS	: Afrique Sub-Saharienne
AUPELF	: Association des universités partiellement ou entièrement de langue française
BAD	: Banque Africaine de Développement
BIDC	: Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO
BM	: Banque Mondiale
BOAD	: Banque Ouest Africaine de Développement
CdP	: Conférence des Parties
CEDEAO	: Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CENSAD	: Communauté des Etats Sahélo-sahariens
CILSS	: Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CMAE	: Conférence des Ministres Africains de l'Environnement
CNIS/GDT	: Cadre National d'Investissement pour la Gestion Durable des Terres
CNUCED	: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
CNUED	: Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
CNULCD	: Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification
CONEDD	: Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable

CPIA	: Country Policy and Institutional Assessment (Evaluation des Politiques et Institutions des Etats)
CRIC	: Committee for the Review of the Implementation of the Convention (Comité de Revue de la Mise en Œuvre de la Convention)
CST	: Comité Scientifique et Technique
DIE	: Droit International de l'Environnement
DRS	: Défense Restauration des Sols
EIE	: Etude d'Impact sur l'Environnement
ELD	: The Economics of Land Degradation (Economies de la Dégradation des terres)
FAO	: Food and Agriculture Organisation (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)
FED	: Fonds Européen de Développement
FEM	: Fonds pour l'Environnement Mondial
FIDA	: Fonds International de Développement Agricole
FVC	: Fonds Vert pour le Climat
GDT	: Gestion Durable des Terres
GEO-5	: Global Environment Outlook N°5 (Rapport sur Avenir de l'environnement mondial N°5)
GIE	: Gouvernance Internationale de l'Environnement
GLASOD	: GLobal Assessment of human induced SOil Degradation (Évaluation Globale de la Dégradation des Sols par l'homme)
GNUD	: Groupe des Nations Unies sur le Développement
GRN	: Gestion des Ressources Naturelles
IAGMV	: Initiative Africaine de la Grande Muraille Verte
LADA	: Land Degradation Assessment in Drylands (Évaluation de la dégradation des terres dans les zones arides)
LCD	: Lutte Contre la Désertification

LERPDES	: Laboratoire d'Etudes et de recherches en Politiques, droits de L'Environnement et de la Santé
LMD	: Licence Master Doctorat
MEDD	: Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
MEPN	: Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MM	: Mécanisme Mondial
NDT	: Neutralité en matière de Dégradation des Terres
OCDE	: Organisation de Coopération et de Développement Economiques
ODD	: Objectifs de Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMVS	: Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
ONG	: Organisation Non-Gouvernementale
ONU	: Organisation des Nations Unies
OSC	: Organisation de la Société Civile
OUA	: Organisation de l'Unité Africaine
PAN/LCD	: Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification : Programme d'Action Sous Régional de Lutte Contre la Désertification en
PASR	Afrique de l'Ouest et au Tchad
PCAE	: Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement
pH	: Potentiel Hydrogène
PIB	: Produit Intérieur Brut
PNAE	: Plan National d'Actions pour l'Environnement
PNUD	: Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE	: Programme des Nations Unies pour l'Environnement
POP	: Polluant Organique Persistant
PSE	: Plan Sénégal Emergent
STAR	: Système Transparent d'Allocation des Ressources

UA	: Union Africaine
UCAD	: Université Cheikh Anta Diop de Dakar
UEMOA	: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
UICN	: Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNCBD	: United Nation on Biological Diversity (Convention des Nations Unies pour la Conservation de la Diversité Biologique)
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture)
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change (Convention-Cadre des Nations Unies sur la Lutte Contre les Changements Climatiques)
USAID	: United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le Développement International)
USD	: Dollar des Etats Unis
VET	: Valeur Economique de la Terre
WWF	: World Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature)

GLOSSAIRE DE QUELQUES CONCEPTS ENVIRONNEMENTAUX CLÉS

Adaptation au changement climatique	L'adaptation au changement climatique est l'ensemble des stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets du réchauffement climatique.
Atténuation	L'atténuation du changement climatique ou « atténuation du réchauffement climatique » regroupe les actions visant à atténuer l'ampleur du réchauffement mondial d'origine humaine par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la capture et séquestration du dioxyde de carbone de l'atmosphère.
Biodiversité (ou diversité biologique)	Diversité des organismes vivants, qui s'apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes. Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable.
Changement climatique anthropique	On désigne souvent le " changement climatique anthropique " par la forme abrégée " changement climatique ". C'est l'évolution du climat venant s'ajouter à ses variations naturelles, qui est attribuée aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines, et altérant la composition de l'atmosphère de la planète.
Développement durable	Politique de développement qui s'efforce de concilier la protection de l'environnement, l'efficacité économique et la justice sociale, en vue de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Le développement durable est une finalité dont la réalisation peut faire l'objet de différentes stratégies.
Conservation de la biodiversité	La biodiversité au Sahel est menacée, nécessitant des efforts juridiques pour la conservation des espèces et de leurs habitats. Les aires protégées, les corridors écologiques et d'autres mécanismes de conservation sont des concepts clés à explorer dans le contexte du droit de l'environnement au Sahel.
Désertification	La désertification est un concept clé au Sahel, caractérisé par la dégradation des terres arides et semi-arides, souvent liée à des activités humaines et aux variations climatiques. Comprendre les mécanismes de désertification est crucial pour élaborer des politiques de préservation des terres.
Agroforesterie	L'agroforesterie, qui combine la culture d'arbres et de cultures alimentaires sur la même parcelle, est une approche importante pour lutter contre la désertification, améliorer la productivité agricole et restaurer les écosystèmes au Sahel.
La Terre	La CNULCD définit la Terre comme « le système biologique productif terrestre qui comprend le sol, la végétation, les autres biotes et les processus écologiques et hydrologiques qui fonctionnent dans le système »
NEXUS Agriculture, Energie, Eau et Ecosystème	Le NEXUS "Agriculture, Energie, Eau et Ecosystème" représente un des principaux systèmes où s'illustre le mieux l'importance de l'interdépendance (coopération) et l'inter vulnérabilité (tension).

“Parler des terres, c'est parler de la vie dans toute sa complexité. Qu'elles soient humides, sèches ou gravement dégradées, les terres sont un trésor commun de l'humanité que nous devons protéger.”

Extrait du discours du Secrétaire Exécutif Ibrahim Thiaw, sur l'engagement de la CCD sur les zones arides en Afrique et au Sahel

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sahel¹ est une zone géographique de transition entre le Sahara, l'un des déserts les plus vastes au monde, et la savane soudanaise, caractérisée par une végétation plus dense et des conditions climatiques relativement moins arides (Ozer, 2010). S'étendant sur des territoires comprenant le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Érythrée, cette région se distingue par une variété de paysages, oscillant entre des environnements semi-arides et arides (Smith, 2016).

Au cours des 25 dernières années, le Sahel a attiré à l'échelle internationale beaucoup d'attention sur le plan scientifique et politique en raison des problèmes environnementaux qu'il rencontre qui se manifestent souvent par des sécheresses, la désertification, des famines cycliques, des inondations, entre autres phénomènes². S'y sont ajoutés la gravité et l'ampleur des problèmes de sécurité (BOUADJIMI³), des défis de l'irrédentisme ethno-nationaliste et la multiplication de groupes radicaux armés. Mais à bien des égards, la plupart des Etats du Sahel ont échoué durablement à répondre aux défis et crises multiformes qui font qu'ils sont aujourd'hui en situation de fragilité⁴.

Le Sahel est aujourd'hui sur la ligne de front des forces du changement mondial (P. Ozel et Al, 2010)⁵, avec notamment de grandes expériences naturelles visant à déterminer comment

¹ Les limites du Sahel correspondent à des moyennes pluviométriques annuelles. La limite septentrionale est constituée par l'isohyète de 150 mm correspondant à la limite nord du cram-cram (*Cenchrus biflorus*) (Quézel, 1965). Cette zone fait l'objet de pâturages extensifs, de parcours, et donc d'une économie essentiellement pastorale. Au nord, sous les 150 mm, débute le Sahara et l'absence ou la très faible extension de la couverture végétale favorisent le développement de dunes vives. Si les précipitations annuelles de 700 mm limitent le Sahel vers le sud et le séparent, arbitrairement, du climat soudanais ; par contre, au sein du Sahel, la limite de 300 mm est de la plus haute importance car elle correspond à la limite septentrionale de la culture du petit mil (*Pennisetum typhoides*) (Verheyne, 1990). Le secteur entre 300 mm et 700 mm est donc caractérisé par une agriculture pluviale et par une population sédentaire. Les récentes modifications dans le régime des précipitations entraînent des variations temporaires de ces limites et engendrent des problèmes sociaux et environnementaux considérables (Ozer et Erpicum, 1995; Lebel et Ali, 2009).

² The millennium ecosystem assessment series, 2005. Volume 1: Ecosystems and human well-being: current state and trends: findings of the Condition and Trends.

³ Pr. Djamel BOUADJIMI. Sécurité environnementale, changements climatiques et conflits en Afrique : le cas du Sahel africain.

⁴ Selon la définition de l'OCDE, la **fragilité** est la conjonction d'une exposition à des risques et d'une capacité insuffisante de l'État, d'un système ou d'une communauté à gérer, absorber ou atténuer ces risques. Elle se mesure sur une échelle d'intensité selon six dimensions : économique, environnementale, politique, sécuritaire, sociale et humaine. La sixième dimension – la dimension humaine – a été ajoutée cette année afin de mettre en évidence l'importance d'un investissement dans le bien-être et les moyens de subsistance des populations.

⁵ P. Ozel et Al, 2010. Désertification au sahel : Historique et perspectives. BSGLG, 54, 2010, 69-84

l'Homme s'adaptera au changement climatique, à l'innovation technologique, au mouvement global des populations et à la restructuration de la politique mondiale, à l'urbanisation, au changement social et à la croissance démographique rapide, ainsi qu'aux contacts interreligieux.

In fine, l'enjeu est la protection et l'amélioration des conditions d'existence des communautés vivant au Sahel. En analysant l'efficacité relative du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest, notre recherche dévoile le potentiel que la densification normative (Catherine THIBIERGE, 2013)⁶ du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest, représente pour une meilleure mise en œuvre de la CNULCD⁷ dans l'espace CILSS⁸. Il s'agit dans la présente thèse, de montrer que les instruments juridiques, sont des leviers importants de la protection des terres au Sahel, contre de multiples formes de dégradation avec leurs incidences directes sur les conditions d'existence des populations.

Nous avons choisi d'utiliser la CNULCD comme cadre d'analyse primaire, en étant toutefois conscient de l'interconnexion entre les accords multilatéraux sur l'environnement, notamment les trois principales de la génération de RIO. Quand bien même que la CNULCD soit l'objet principal de notre étude, la problématique de la contribution du droit de l'environnement pour lutter contre la dégradation des terres est adressée par rapport à sa position centrale dans le Nexus Energie-Eau-Alimentation.

A cet effet, nous nous sommes appuyés sur les travaux du groupe de liaison conjoint (GLC)⁹ entre les trois conventions de Rio (UNCBD, UNFCCC, UNCCD) qui a été officiellement créé en tant que cadre formel pour échanger des informations, explorer les possibilités d'activités synergiques et accroître la coordination. L'analyse porte également sur l'Objectif de

⁶ Catherine THIBIERGE, 2013. Conclusion le processus de densification normative en droit et par-delà le droit

⁷ La CNULCD à son Article 5, (e), stipule que les Etats doivent s'engager « à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action »

⁸ L'objectif général qui guide l'action du CILSS est de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel.

⁹ En août 2001, un groupe de liaison conjoint (GLC) a été créé entre les trois conventions de Rio. Il s'agit d'un forum formel permettant d'échanger des informations, d'explorer les possibilités d'activités synergiques et d'améliorer la coordination. Le GLC est composé des responsables des organes subsidiaires scientifiques des conventions, des secrétaires exécutifs et des membres des secrétariats.

Développement Durable No 15 (ODD-15) « Vie terrestre »¹⁰ des Nations Unies, dont le but est de préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité¹¹.

Dans notre propos introductif, nous nous proposons d'abord, de faire une analyse du contexte spécifique dans lequel les concepts que nous utilisons doivent être compris, qui, au-delà de l'aspect méthodologique, est un enjeu important en termes d'autonomie et de rééquilibrage pour cette étude. Ce faisant, il convient d'abord de présenter le contexte de l'étude (A) dans laquelle s'inscrit cette recherche, le cadre analytique (B) et la méthodologie de recherche utilisée (C).

Source : OSS (2018), Sahel et Afrique de l'Ouest - Atlas des cartes d'occupation du sol. Projet de renforcement de la résilience par le biais de services liés à l'innovation, la communication et aux connaissances - Bricks (Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad et Togo).

¹⁰ La thématique de la **vie terrestre** est l'objectif no 15 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Son intitulé complet est : « *Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité* ».

¹¹ IPBES (2018): The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Africa. Archer, E. Dziba, L., Mulongoy, K. J., Maoela, M. A., and Walters, M. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 492 pages. le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est essentiel. Ce rapport met en évidence que les changements d'usage des terres, l'exploitation directe des organismes, le changement climatique, la pollution, et les espèces invasives sont les principaux facteurs de déclin de la biodiversité. Il souligne également que les tendances négatives actuelles entravent les progrès vers les objectifs de développement durable, affectant gravement les écosystèmes terrestres et marins

A. CONTEXTE DE L'ETUDE

Cette thèse de Doctorat en Droit en droit public est effectuée dans le cadre de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle porte sur **La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans quatre pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal.**

1. De l'idée de la recherche

L'idée de ce travail de recherche est venue du constat que le droit de l'environnement occupe une place marginale dans la mise en œuvre des Accords Multinationaux sur l'Environnement (AME)¹², malgré le rôle de premier ordre qu'il a joué lors de leur mise en place. Ce paradoxe est à l'origine de notre interrogation sur la problématique de la contribution du droit de l'environnement dans la mise en œuvre des AME. Le sixième rapport sur l'avenir de l'environnement (GEO-6)¹³ indique que la gouvernance mondiale de l'environnement doit être renforcée pour permettre d'arrêter la tendance de la dégradation de l'environnement.

C'est dans la perspective de montrer d'une part l'importance du droit de l'environnement pour les AME, et d'autre part de proposer des solutions concrètes qui contribuent à la protection de l'environnement. Nous avons choisi de limiter notre champ d'étude à la CNULD, qui est considéré comme la convention de l'Afrique. Nous espérons ainsi que nos travaux vont de façon concrète contribuer à lutter contre la désertification au Sahel. Cette étude se veut par ailleurs être une modeste contribution africaine à la construction du droit de troisième génération¹⁴.

¹² L'auteur de cette thèse, Mr. Saliou Gaye NDOYE, est un environnementaliste sénior, qui a participé et suivi la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification (CNULCD). Il a occupé des postes de responsabilité au sein du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à l'Agence Américaine pour le Développement Internationale (USAID), à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et à la Banque Africaine de Développement (BAD).

¹³ Programme des Nations Unies pour l'environnement (2019). Sixième rapport sur L'avenir de l'environnement mondial (GEO-6) : une planète saine pour des populations en bonne santé. Nairobi.

¹⁴ Les droits de la "troisième génération", appelés aussi droits de solidarité, désignent principalement quatre catégories de droits : droit à la paix, droit au développement, droit à l'environnement et droit au respect du patrimoine commun de l'humanité. La troisième génération du droit de l'environnement, également connue sous le nom de "droit des générations futures", est apparue dans les années 1990 et met l'accent sur la protection de l'environnement pour les générations futures. Cette génération de droit de l'environnement vise à assurer la durabilité environnementale à long terme en reconnaissant que les actions que nous entreprenons aujourd'hui ont un impact sur l'avenir.

La Conférence de RIO qui s'est tenue en 1992¹⁵, marque la prise de conscience écologique de la communauté internationale. Elle consacre la planète TERRE¹⁶ en tant qu'indivis, et les ressources naturelles comme des biens communs¹⁷ dont il faut ENSEMBLE en prendre soin. C'est aussi le point de départ, avec les différentes conventions qui ont été signées sous cet égide, d'une nouvelle forme d'organisation à l'échelle mondiale entre une multitude d'acteurs dans le domaine de la protection de l'environnement, communément appelé système de Gouvernance Mondiale de l'Environnementale¹⁸. C'est dans ce contexte d'élaboration des règles, que le Droit a été sollicité pour la protection de l'environnement et a connu depuis plus d'une trentaine d'années, une expansion remarquable aussi bien sur le plan quantitatif qu'au regard des domaines couverts, au point d'être considéré comme un droit autonome¹⁹ : le Droit de l'environnement.

Dans le sixième rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) sur l'Etat de l'environnement mondial (GEO-6 Global Environment Outlook)²⁰, on indique que les activités humaines non durables menées dans le monde entier ont dégradé les écosystèmes de la planète, mettant en danger les fondements écologiques de la société. Ce rapport tout comme ceux précédant, insiste non seulement sur les menaces qui pèsent sur les écosystèmes,

¹⁵**Conférence de Rio** organisée en 1992, est le troisième *Sommet de la terre* organisé tous les dix (10) ans par les Nations Unies, après la première à Stockholm en 1972 et la seconde à Nairobi en 1982, avec pour but de définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau mondial. La Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (sommet de la Terre) à Rio de Janeiro (Brésil) organisée par l'ONU, est la plus grande conférence intergouvernementale jamais organisée qui a consacré les 27 principes qui fondent aujourd'hui le DIE. Elle a notamment abouti à l'Agenda 21, dont la mise en œuvre a débouché à la signature des principaux accords multilatéraux sur l'environnement (AME).

¹⁶ La Terre en tant que système écologique : Dans le domaine de l'écologie, Terre avec un T majuscule est souvent utilisé pour décrire l'ensemble des écosystèmes terrestres, y compris la biosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. Cette utilisation souligne l'interconnectivité des différents systèmes écologiques de la Terre. Abram, D. (2010). *The spell of the sensuous: Perception and language in a more-than-human world*. Vintage.

¹⁷ Dans le langage courant l'expression « biens communs » au pluriel, est employée dans un sens plus proche de celui d'intérêt général, tel que défini par Rousseau, c'est-à-dire l'intérêt partagé par la communauté, en tant que ses membres dépendent les uns des autres (et non pas la somme des intérêts particuliers) : c'est le bien de tous de façon indivisible, qui peut impliquer de passer outre l'intérêt particulier d'un individu et d'un groupe, pour servir le plus grand nombre. Les travaux de Elinor Ostrom ont contribué à faire un objet majeur de réflexion et de recherche (Olivier Weinstein, 2014)

¹⁸ La coordination multilatérale en matière d'environnement s'incarne dans une série de « normes, règles, lois, attentes et structures établies afin de guider le comportement en fonction d'un ensemble d'objectifs publics » qui forment la gouvernance environnementale mondiale (Andonova et Mitchell 2010, p.257).

¹⁹Notion en débat dont nous avons fait état au titre II plus bas.

²⁰Programme des Nations Unies pour l'environnement (2019). Sixième rapport sur L'avenir de l'environnement mondial (GEO-6) : une planète saine pour des populations en bonne santé. Nairobi.

mais aussi propose des solutions en mettant l'accent sur les objectifs convenus au niveau international. Ce rapport note tout d'abord que plusieurs seuils critiques aux niveaux local, régional et mondial ont été dépassés, ou sont sur le point d'être atteints, suite aux pressions humaines qui s'accroissent sur le système terrestre.

Il note par ailleurs que les objectifs convenus sur le plan international n'ont été atteints que partiellement, tel que le prouve la détérioration de l'environnement. Un tel constat est à l'origine des discussions intenses en cours sur la réforme du système actuel de gouvernance de l'environnement, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a fait son temps et que sa conception originale est dépassée²¹.

Notre analyse va de la date d'entrée en vigueur de la CNULCD (Décembre 1996), jusqu'à la date de la tenue des dernières conférences des Parties (COP-15²² CNULCD Abidjan, 2022 ; COP-28²³ UNFCCC Dubaï, 2023), et prend en compte les enseignements du 6^{ème} Rapport Mondial sur l'Etat de l'Environnement (GEO-6, 2019). Elle se projette à l'horizon temporel 2030, en phase avec le cadre stratégique (2018-2030) de l'UNCCD et également avec les Objectifs du Développement Durable (ODD), période au terme de laquelle il est possible d'observer des impacts significatifs en matière de protection de l'environnement en général et de lutte contre la dégradation des terres en particulier.

²¹ Le système international de gouvernance de l'environnement est actuellement l'objet de plusieurs discussions et débats quant à sa réforme, dans le but de le rendre plus efficace et plus adapté aux défis environnementaux actuels. Des discussions ont lieu sur la réforme des institutions internationales existantes qui traitent de questions environnementales, telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Certains plaident pour une réforme de ces institutions afin de les rendre plus efficaces et de leur donner un rôle plus important dans la gouvernance environnementale mondiale. Certains plaident pour la création de nouveaux instruments juridiques internationaux pour traiter de questions environnementales spécifiques, tandis que d'autres appellent à une réforme de la mise en œuvre et de l'application des accords et des conventions existants. *Global Environmental Governance: A Reform Agenda*. International Institute for Sustainable Development (IISD), 2006

²² La 15^{ème} Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) s'est tenue du 9 au 20 juin 2022 à Abidjan. L'événement qui a réuni 7000 personnes dont des délégations de 196 pays a adopté des mesures capitales contre la sécheresse et la dégradation des terres. La COP s'est conclue par un engagement mondial commun visant à renforcer la résistance à la sécheresse et à investir dans la restauration des terres pour la prospérité future. Les 38 décisions prises portent notamment sur les régimes fonciers, les migrations et le genre, qui renforcent le rôle des terres dans la résolution de crises multiples.

²³ La conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques, ou COP28, est une conférence internationale de l'Organisation des Nations unies se déroulant du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Elle est la 28^e conférence des parties (d'où son acronyme) et réunit les représentants des pays signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

2. Enjeux de la lutte contre la désertification au Sahel

Le 6^{ème} Rapport Mondial sur l'Etat de l'Environnement (GEO-6, 2019) indique par ailleurs et de façon formelle, que la dégradation des terres et la désertification se sont aggravées. Cette dégradation est particulièrement préoccupante au Sahel, où elle est multiforme et a des causes d'origine aussi bien anthropiques que naturelles. Il est établi que l'une des causes profondes de la dégradation des terres au Sahel est l'ambiguïté dans la tenure foncière²⁴. Les régimes fonciers coutumiers encore vivaces au Sahel, rendent difficile l'application de la législation moderne lourde et inadapté (Andy Smith iied, 1999).

Ce clivage entre des conceptions différentes de la gestion du foncier, caractérise le cadre de gouvernance des terres au Sahel encore lacunaire. Comblé ces lacunes pourrait garantir les droits fonciers des communautés locales et contribuer à convertir des biens fonciers en atouts pour le développement, ainsi qu'assurer une utilisation plus durable des sols, tel que l'affirme le rapport GEO-6. Cet enjeu d'amélioration de la gouvernance environnementale mondiale pose le problème du droit d'accès et d'usage de la terre qui s'inscrit dans la problématique plus large de l'efficacité du droit l'environnement.

Du point de vue économique et social, la désertification est à l'origine d'importants mouvements migratoires environnementaux²⁵, qui sont parfois à l'origine des crises socio-économiques et sécuritaires dans la région²⁶. Jérôme Piodi²⁷ indique à cet effet que « *La compréhension des mécanismes de la désertification et la capacité de la communauté internationale à mettre en œuvre des réponses adaptées représente un enjeu stratégique pour la France. De notre capacité de réponse dépendront la fréquence et l'intensité des crises*

²⁴ Thébaud Brigitte, 1995. Foncier, dégradation des terres et désertification en Afrique : Réflexion à partir de l'exemple du Sahel. IIED, Dossier N°57, Juillet 1995

²⁵ Il n'existe encore aucun consensus pour définir les migrations environnementales. Il est cependant communément reconnu que les changements qui affectent les écosystèmes – qu'ils soient de nature physique, chimique et/ou biologique – peuvent altérer ces derniers et les rendre inaptes au maintien de conditions de vie suffisantes pour les populations, contraignant les habitants à quitter leur terre. A ce jour, pourtant, aucun accord international n'a été conclu pour fournir un statut aux migrants environnementaux. Ce qui est certain, c'est que des millions de personnes sont touchées.

²⁶ Jérôme Piodi, 2015. Revue Défense Nationale, 2015. La désertification : Une bombe à retardement au cœur du Sahel. Pages 28 à 32) ISSN : 2015-7508

²⁷ Jérôme Piodi est un expert associé à la Fondation Jean-Jaurès au sein de l'Observatoire de la défense - Orion. Il a contribué à divers travaux et publications axés sur des thématiques de défense et de sécurité internationale. Une de ses publications notables de 2015 s'intitule "La désertification : une bombe à retardement au cœur du Sahel".

politiques et militaires au Sahel dans les prochaines décennies ». Les acteurs politiques et décideurs internationaux reconnaissent à présent que le lien entre changement climatique et migration a de graves conséquences sur la sécurité humaine. Le paradigme sécuritaire s'est déplacé, passant de modèles purement centrés sur l'Etat à un modèle englobant cette grande idée du développement humain qu'est la liberté.

Du point de la gouvernance de la lutte contre la désertification au Sahel, Le CILSS²⁸ et l'Agence Panafricaine de Grande Muraille Verte²⁹ sont les deux principaux cadres institutionnels spécifiquement dédiés qui ont été mise en place. Aucune des deux institutions n'échappent au besoin de réforme au regard des nombreuses mutations qui s'opèrent au Sahel. Les décisions de la 52^{ème} session du conseil des ministres de l'institution, tenue le 11 mars 2017 à Nouakchott en Mauritanie, s'inscrit dans cette dynamique de réforme. Feu Dr. Djimé ADOUM (ancien secrétaire exécutif du CILSS), confiait à ce sujet que « *Reformer ou refonder le CILSS s'impose pour lui donner une nouvelle image et l'outiller à relever les nombreux défis dans un environnement sahélien et ouest africain en pleine mutation* »³⁰.

²⁸ Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes Sécheresse qui ont frappé le Sahel dans les années 70 afin de mobiliser les populations sahéliennes et la communauté internationale autour de l'aide d'urgence et de la mise en œuvre des programmes dans différents domaines : agriculture pluviale et irriguée, hydraulique, environnement, transport, communication. En 1995, il a recentré ses activités autour notamment de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, il regroupe, treize États membres dont : 8 États côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et 1 État insulaire (Cap Vert). Deux États, le Soudan et la République centrafricaine sont en attente d'adhésion. Le CILSS intervient de nos jours dans tout l'espace CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, soit 17 pays.

²⁹ L'Agence panafricaine de la grande muraille verte (APGMV) est une agence interétatique, créée en 2010, sous l'égide de l'Union africaine et de la CEN-SAD, par les états sahélo sahariens pour gérer le projet de Grande muraille verte. Elle a été créée le 10 juin 2010 par le Burkina Faso, la république de Djibouti, l'État d'Érythrée, la république démocratique fédérale d'Éthiopie, la république du Mali, la république islamique de Mauritanie, la république du Niger, la république fédérale du Nigeria, la république du Sénégal, la république du Soudan et la république du Tchad.

³⁰ Le processus de réforme du Comité permanent inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été engagé pour répondre à divers défis contemporains et renforcer la résilience des populations du Sahel. Cette réforme, discutée lors de la 55e session ordinaire du Conseil des ministres du CILSS en 2020, vise à corriger les déséquilibres organisationnels et à restaurer les équilibres financiers de l'institution. Les débats ont souligné l'importance d'ajuster l'organisation pour mieux répondre aux besoins actuels tout en consolidant son rôle dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, des ressources en eau et de la météorologie.

Le plan de travail stratégique pour 2023-2027 du CILSS met l'accent sur plusieurs axes stratégiques cruciaux comme la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et les changements climatiques, la maîtrise de l'eau, et l'accès aux marchés des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Ces axes visent à améliorer les capacités de production et de résilience des États membres face à des défis multidimensionnels, incluant les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, et l'impact de crises globales telles que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine.

La preuve de la légitimité et de la légalité³¹ de ces deux institutions inter-étatiques, justifie la promotion d'une approche systémique du droit de l'environnement dans chacun des Etats du Sahel et à l'échelle communautaire. L'enjeu consistera alors pour nous, de promouvoir « *l'émergence d'un droit des pratiques, d'une reconnaissance des traditions juridiques locales et d'une réhabilitation des ayants droits coutumiers* » comme le préconise FABRICE ZOEWENDSAONGO OUEDRAOGO³².

3. Enjeux de la juridicité du droit de l'environnement

Le dernier rapport sur l'avenir de l'environnement indique également clairement que « *pour réussir, les modèles de gouvernance environnementale devraient s'appuyer sur des politiques bien conçues, la mise en œuvre et le respect de celles-ci, et la répression des infractions* ». C'est ainsi que la problématique de l'efficacité du droit international de l'environnement dans l'effectivité de la mise en œuvre des AME, est devenue un champ majeur de recherche en environnement, en relations internationales et en droit international tel que le souligne d'éminents juristes dont Maurice Kamto, Olivera Boskovic, Jacqueline Morand-Deville³³ et Sandrine Maljean-Dubois³⁴.

Dans le cadre de cette recherche, on s'interroge en général sur la contribution du droit de l'environnement pour une mise en œuvre effective des trois principales conventions de Rio par les Etats parties, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Elle aborde la problématique sous l'angle de la finalité du droit de l'environnement, notamment de sa capacité à renforcer les cadres législatifs et réglementaires des principaux instruments légaux de mise

³¹ Convention portant création de l'agence panafricaine de la grande muraille verte et la Convention révisée du CILSS.

³² FABRICE ZOEWENDSAONGO OUEDRAOGO, 2023. Thèse de Doctorat ; Pluralisme juridique et gestion des ressources naturelles : Approche anthropo-juridique de la Grande muraille verte au Burkina Faso. Université de Limoges.

³³Boskovic Olivera, 2010. L'efficacité du droit de l'environnement ; Mise en œuvre et sanctions. Editions Dalloz. Le livre "L'efficacité du droit de l'environnement : Mise en œuvre et sanctions" dirigé par Olivera Boskovic, paru en 2010 aux Éditions Dalloz, examine si le droit de l'environnement atteint ses objectifs à travers l'analyse des mécanismes de mise en œuvre et des sanctions associées. Cette publication explore divers aspects du droit de l'environnement, couvrant à la fois les domaines du droit public et privé, et propose des contributions de plusieurs experts renommés dans le domaine du droit environnemental.

³⁴Maljean-Dubois Sandrine, 2003. La mise en œuvre du droit international de l'environnement. Les notes de l'IDDRI N°4.

en œuvre des engagements des Etats, que sont les Plans d'Action Nationaux de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) pour la CNULCD, les Plan d'Adaptation Nationaux (PAN) et les Contributions Nationaux Déterminées (CND) pour la CCNUCC, et les Plans Nationaux de Conservation de la Diversité Biologique (PNCBD) pour la convention sur la conservation de la biodiversité.

La recherche aborde la problématique, aussi bien sous un aspect doctrinal que sous un aspect d'ordre opérationnel, visant à apporter des réponses concrètes aux questions d'ordre opérationnel qui se posent aux Etats Parties³⁵, pour le respect de leurs engagements notamment dans la mise en œuvre des principaux instruments de planification stratégiques et opérationnels. Il s'agit dans la présente thèse, de montrer que les instruments juridiques, sont des leviers importants de la protection des terres au Sahel, contre de multiples formes de dégradation.

On est en effet loin des temps où l'intérêt porté par les juristes au droit de l'environnement était de le regarder comme une intrusion³⁶. La prise de conscience écologique en Afrique et dans le monde, s'est traduite par foisonnement de réglementation qui n'a pas atteint l'objectif de protection de l'environnement, comme le note **Sandrine Maljean-Dubois**³⁷ en écrivant ; « *Si l'on met en parallèle l'impressionnant développement du droit international de l'environnement et l'aggravation rapide des problèmes environnementaux dont font état régulièrement les rapports sur l'environnement, force est de constater que le foisonnement des règles n'a pas produit les effets escomptés* ». Ce constat pose du point de vue de la doctrine, la question de l'efficacité³⁸ du droit de l'environnement, et l'enjeu est pour nous est de passer de

³⁵ Dans les conventions sur l'environnement, les États sont les acteurs principaux et les parties prenantes. Les conventions sont des traités internationaux négociés et adoptés par les États, qui sont les signataires ou les parties à ces conventions. Sands, P. (2003). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press.

³⁶ Le livre "Droit de l'environnement en Afrique" de Maurice Kamto, publié en 1996 par Edicef à Vanves, France, est une référence approfondie sur les questions environnementales spécifiques au continent africain. Ce travail de 416 pages, rédigé en français, aborde de manière complète les différents aspects du droit de l'environnement en Afrique, le rendant pertinent pour les études internationales et les spécialistes de l'environnement.

³⁷ Sandrine Maljean-Dubois. *La quête d'effectivité du droit international de l'environnement. A quoi sert le droit de l'environnement ?*, 2018. ffhalshs-02109663

³⁸ La question de l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique est complexe, étant donné les défis spécifiques auxquels le continent est confronté. Ces défis incluent la pression sur les ressources naturelles due à la croissance démographique et économique, les conflits fonciers, la gestion des déchets, et la pollution. L'efficacité du droit de l'environnement dépend ainsi de la capacité des gouvernements à mettre en œuvre des lois efficaces, à assurer leur respect et à adapter ces lois aux contextes locaux et régionaux spécifiques. En outre, il y a souvent un écart entre la législation formelle et son application pratique, exacerbé par des limitations en termes de ressources financières et humaines pour l'application et le suivi.

« *l'inflation législative à la densification normative*³⁹ » du droit de l'environnement en Afrique, pour une plus grande efficacité.

Sous cette perspective, l'intérêt de notre recherche figure dans la portée des normes avec notamment la densification du droit international de l'environnement, relativement à la juridicité et à la portée des normes. Il y a en effet, en matière de protection de l'environnement, une profusion d'instruments *soft*, qui pourraient servir de base pour développer des instruments juridiques plus contraignant pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de AME. Il ne serait donc pas opportun – et sans doute serait-ce entièrement vain – de chercher à limiter le développement des instruments *soft*, qui présentent de nombreux avantages en termes de souplesse, flexibilité et évolutivité.

Il faut par ailleurs noter, que nous inscrivons nos travaux de recherche en général, comme une contribution volontaire et ‘‘Afrocentriste⁴⁰’’ à la réflexion en cours à propos de la réforme du système de gouvernance de l'environnement. C'est ‘‘Une voix africaine dans le chœur à plusieurs voix’’. Elle relève de la même ‘‘audace’’ dont faisait état le **Pr. Ibrahima LY**⁴¹ dans un de ses travaux, « audace du fait de la nouveauté de la matière du droit de l'environnement dans un Etats sous-développé au moment même où les Etats développés n'ont pas encore fini de préciser correctement les contours de celle-ci.⁴²» écrivait-il." Audace" que nous poussons avec cette étude à l'échelle de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel qui a un écosystème particulier et où la dégradation des sols est le problème environnemental majeur auquel il faut faire face.

³⁹ Catherine THIBIERGE Professeur à l'université d'Orléans, définit la densité normative « En tant que processus normateur, c'est-à-dire créateur et transformateur de norme(s), la densification normative donne à voir comment la normativité émerge, se déploie et évolue dans le temps et dans l'espace. Elle permet de saisir dans une continuité l'accès à la normativité, l'entrée en juridicité et la conquête de l'obligatorité. Plus précisément, la densification normative désigne le processus par lequel la norme prend forme et force et nous révèle ainsi la plasticité de la norme »

⁴⁰La subjectivité assumée ou non, fait partie intégrante de toute œuvre de réflexion, parce qu'étant consubstantielle à toute production humaine. Nous assumons notre « parti pris culturel » au chapitre ‘‘ Approche méthodologique’’, à la page 53.

⁴¹ , Professeur Titulaire des Universités. Agrégé de Droit Public et Science Politique Directeur du Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Politiques, Droit de l'Environnement et de la Santé (LERPDES) à l'UCAD.

⁴²Ly Ibrahima, 1994. *Problématique du droit de l'environnement dans le processus de développement économique et social d'un pays africain : L'exemple du Sénégal*. Thèse de Doctorat d'état en droit. UCAD.

Ce qui va alors, nous permettre d'envisager de nouvelles formes plus efficaces de régulation, d'identifier de nouveaux protagonistes de la gouvernance internationale de l'environnement, parmi lesquels des Etats Africains auraient une position d'influence du fait de l'importance de leurs contributions à l'avènement d'un droit de troisième génération. Sous cette perspective d'efficacité et d'utilité, l'applicabilité des conclusions théoriques de nos recherches, nous a également paru être un enjeu important.

Les enseignements tirés de nos recherches dans le cadre de cette thèse ouvrent des possibilités d'application immédiates aux processus en cours d'alignement et de mise à niveau des PAN/LCD au nouveau cadre stratégique de la convention (2018-2030) avec la CNULCD, de développement des PAN et CDN avec la CCNUCC, et celui de développement de stratégies nationales de développement durable pour la mise en œuvre des ODD.

Sur la base de ce qui précède, nous nous proposons d'abord, de faire une analyse du contexte spécifique dans lequel les concepts que nous utilisons doivent être compris, qui, au-delà de l'aspect méthodologique, est un enjeu important en termes d'autonomie et de rééquilibrage pour cette étude. Ce faisant, il convient d'abord d'éclaircir un certain nombre de concepts et problématiques d'intérêt pour l'étude (I), avant d'aborder la problématique juridique (II). Dans la première partie nous présentons l'état des lieux des cadres juridiques et institutionnels de la mise en œuvre de la CNULCD au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal. Et dans la seconde partie, nous faisons des propositions d'amélioration des cadres juridiques nationaux et régionaux de la mise en œuvre de la CNULCD dans ces quatre Etats.

B. CADRE ANALYTIQUE DE L'ETUDE

La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la Désertification (CNULCD) est le principal cadre d'analyse, et es Etats du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal constituent notre champ d'étude. Le choix de la CNULCD souvent qualifiée de « Convention de l'Afrique⁴³ » ou encore de « Convention des pauvres », s'explique et se justifie d'une part

⁴³ L'article 2. 1 de la CNULCD indique la priorité accordée à l'Afrique, en stipulant notamment que « *La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées* ».

par l'acquitté de la problématique de la désertification au Sahel, et d'autre part par la position de la ressource naturelle « terres » par rapport aux autres problèmes environnementaux (Habitat pour la biodiversité et puits carbone pour les changements climatiques).

Dans cette thèse, nous utilisons certes la CNULCD comme cadre conceptuelle d'analyse, mais c'est essentiellement comme un « point d'entrée » et aussi par souci d'ordre méthodologique, pour aborder la question de la contribution du droit pour la protection de l'environnement dans sa globalité, en mettant l'accent sur des besoins spécifiques au Sahel.

Par le biais de l'analyse institutionnelle⁴⁴, ce travail cherche à comprendre les déterminants de l'efficacité du droit de l'environnement à travers les interactions qu'il y a entre le droit, le respect des engagements des Etats et des individus et leurs effets cumulés sur l'environnement, notamment sur les terres. Il s'agit pour nous de faire une analyse comparée des normes juridiques qui visent la protection des terres dans quatre Etats du Sahel en Afrique de l'ouest, afin d'en voir les similitudes et les limites, pour mieux envisager une forme régulation plus efficace.

Pour bien appréhender la complexité du sujet abordé dans cette thèse de doctorat, il est crucial de commencer par une clarification des concepts clés (1) qui seront utilisés tout au long de ce travail. Cette première section visera donc à définir de manière précise les termes et les notions essentielles pour une compréhension approfondie du domaine étudié. Ensuite, nous aborderons la problématique (2) centrale qui a motivé cette recherche. Cette section permettra d'identifier les questions fondamentales qui guideront notre réflexion et notre analyse tout au long de ce travail. À partir de là, nous formulerons notre hypothèse de recherche ainsi que les problèmes analytiques (3) qui seront explorés pour répondre à cette problématique. Cette étape est cruciale

⁴⁴ L'analyse institutionnelle selon Elinor Ostrom (qui est une économiste politique et a reçu le prix Nobel d'économie en 2009, qu'elle a partagé avec Oliver E. Williamson, pour ses travaux novateurs sur la gouvernance économique, en particulier pour son analyse des structures institutionnelles qui favorisent la gestion durable des ressources communes) se concentre sur l'étude des institutions, c'est-à-dire les règles formelles et informelles qui façonnent le comportement des individus et des groupes dans un contexte donné. Elle s'intéresse particulièrement aux institutions qui permettent la gestion et la préservation des biens communs, tels que les ressources naturelles partagées. L'approche institutionnelle d'Ostrom met en lumière l'importance des arrangements institutionnels locaux, souvent informels, dans la résolution des problèmes de coordination et de gouvernance des ressources communes. Elle met également en évidence la diversité des solutions institutionnelles qui peuvent émerger à partir des interactions sociales et des pratiques locales, remettant ainsi en question les approches universelles de gouvernance. En résumé, l'analyse institutionnelle selon Elinor Ostrom met l'accent sur l'étude des règles, des normes et des mécanismes de coordination qui régissent le comportement individuel et collectif dans la gestion des ressources communes.

car elle établit le cadre théorique et méthodologique qui sous-tendra notre démarche scientifique. Enfin, nous mettrons en lumière l'importance et l'intérêt de ce travail de recherche (4), en soulignant sa contribution potentielle à la littérature existante dans ce domaine, ainsi que son impact sur les pratiques académiques et professionnelles.

1. Définitions de concepts

L'Environnement est un mot polysémique dont la signification est tributaire des modes de représentation en question, et l'examen de quelques problématiques liées spécifiquement à la protection des terres influençant les cadres légaux et institutionnels, permettent de cerner les concepts clés qui sous-tendent le sujet.

Aux fins de clarifier le sujet, les notions liées à l'environnement et les problématiques assimilées, ainsi que le concept de gouvernance internationale de l'environnement, sont au préalable définis.

Présentation de quelques concepts liés à la protection des terres qui influencent les cadres juridiques et institutionnels

a) Définition de la désertification et autres termes et expressions connexes

Dans le texte de la CNULCD, la désertification et autres termes connexes y sont clairement définis, mais à côté nous présenterons les concepts de fonctions du sol de valeur économique de la terre et de gestion durable des sols.

Les désignations et définitions des termes et expressions ci-dessous, sont ceux fournies aux fins de la convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification⁴⁵.

Le terme « terres » au pluriel, désigne le système bio-productif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants, et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système. On parle de terres agricoles, de terres pastorales, de terres dégradées, etc... Le mot « terre » utilisé au singulier renvoie à la définition du mot « sol ». Il

⁴⁵Nations Unies, Texte final convention UNCCD. A/AC.241/27. Septembre 1994. Pages 4 et 5.

est différent quand il est utilisé au singulier et avec une majuscule (Terre), qui en ce moment désigne la planète du Système solaire.

D'après la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification le «sol » représente la couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre, résultant de la transformation de la roche mère sous l'effet du climat, enrichie par des apports organiques.

Pour la Société Suisse de Pédologie « *Le sol est la couche externe de la croûte terrestre caractérisée par la présence de nombreux êtres vivants. Il est le siège d'un échange intense de matière et d'énergie entre l'air, l'eau et les roches. Le sol, en tant que partie de l'écosystème terrestre, occupe une position clé dans les cycles globaux des matières* ».

Les sols dans la plupart des Etats d'Afrique subsaharienne ont une faible fertilité intrinsèque et les éléments nutritifs exportés ne sont pas remplacés de manière adéquate. La productivité des sols en Afrique subsaharienne est également limitée par l'aridité (faibles précipitations) et l'acidité. Bien que faible, l'augmentation de la production a été obtenue par la mise en culture de terres pauvres et marginales alors que la productivité de la plupart des terres existantes a diminué.

Le terme « désertification⁴⁶ » selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification, désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines.

⁴⁶ Bien que la désertification soit généralement définie comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, il n'y a pas de définition unique et universelle de ce concept et qui n'en demeure pas moins controversé. Certains chercheurs ont critiqué la définition de la désertification comme étant trop simpliste et réductrice, arguant que le processus de désertification est en réalité complexe et multifactoriel. Ils soulignent que la désertification est souvent le résultat de la combinaison de facteurs naturels (tels que la sécheresse et les fluctuations climatiques) et de facteurs humains (tels que l'agriculture intensive, la déforestation, la surpâturage et l'urbanisation), qui interagissent de manière complexe et interdépendante. Certains chercheurs (**Allan Savory**, biologiste et agriculteur zimbabwéen ; **Eric Dinerstein**, écologue américain ; **Peter Westoby**, chercheur australien ; **Michael Mortimore**, géographe britannique), ont remis en question l'utilité du concept de désertification lui-même, arguant que celui-ci peut être stigmatisant pour les populations vivant dans les zones arides, en les présentant comme étant confrontées à un environnement hostile et défavorable. Ils proposent de remplacer le terme de désertification par celui de "dégradation des terres", qui reflète mieux la complexité et la diversité des processus de dégradation des sols et des écosystèmes dans les zones arides et semi-arides.

A côté de cette définition, nous en donnons quelques autres proposées par des auteurs qui font autorité dans ce domaine.

« La désertification peut aussi être définie comme étant : un déclin continu et soutenu de la quantité et de la qualité de la productivité biologique des terres semi-arides et arides ; ce déclin est provoqué par des pratiques inappropriées d'utilisation des sols se conjuguant ou non avec des phénomènes naturels extrêmes. Si le processus se prolonge sans être enrayeré, il mène à une dégradation de l'environnement écologique et finalement à des conditions désertiques. » (Sabadell, 1982).

« Nous donnerons au terme désertification le sens le plus large possible, c'est-à-dire que la désertification sera pour nous la transformation d'une zone aride en une zone désertique, quelles que soient les causes qui l'occasionnent. » (Delwaulle J-C., 1973).

Dans toutes ces trois définitions, la notion de désertification est intimement liée au degré d'aridité bioclimatique⁴⁷, qui lui-même dépend de deux notions, celle de la pluviométrie et celle de l'évapotranspiration. Ce sont les valeurs du rapport P/ET_P (dans lequel P représente la hauteur moyenne des précipitations annuelles et ET_P ⁴⁸ l'évapotranspiration potentielle moyenne annuelle) qui ont été utilisées par l'UNESCO⁴⁹ pour caractériser et cartographier les zones arides et semi-arides. Ce rapport présente par ailleurs dans ces zones à climat saisonnier très contrasté, une bonne correspondance biologique ; en effet il est très représentatif du rapport ET_R/ET_M (évapotranspiration réelle et évapotranspiration maximale), qui régit en grande partie

⁴⁷ L'aridité bioclimatique se réfère à un type de climat caractérisé par des conditions de sécheresse prolongée et de faibles précipitations. Cela crée un environnement où l'eau est rare et où les plantes et les animaux doivent s'adapter à des conditions arides pour survivre. Les zones caractérisées par une aridité bioclimatique ont souvent des températures élevées et des précipitations limitées, ce qui limite la croissance des végétaux et peut entraîner la désertification si elles ne sont pas correctement gérées.

⁴⁸ Evapotranspiration (ET) est la totalité des pertes d'eau dues à la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. L' ET_P est la perte maximale obtenue lorsque le sol est gorgé d'eau tandis que l' ET_R est la valeur de ET dans une situation donnée.

⁴⁹ L'UNESCO utilise la valeur de l'évapotranspiration potentielle (ETP) dans divers contextes liés à la gestion des ressources en eau, à l'agriculture, à la gestion des bassins versants, à l'hydrologie, et à d'autres domaines associés à l'eau et à l'environnement. Elle est souvent utilisée comme indicateur pour estimer les besoins en eau des cultures, pour évaluer les ressources en eau disponibles dans une région donnée, ou pour étudier les variations climatiques et les changements hydrologiques. L'UNESCO intègre ces données dans ses programmes et ses recherches pour mieux comprendre et gérer les ressources en eau à l'échelle mondiale, régionale et locale.

la production en matière sèche du couvert végétal. C'est en fonction de ces valeurs que quatre grandes zones d'aridité ont été définies :

- La zone hyperaride ($P/ET_P < 0,03$) : elle correspond aux climats désertiques proprement dits, à pluviosité très faible et très aléatoire. Ces régions n'ont pratiquement aucune végétation pérenne, sauf dans les oasis ;

- La zone aride ($0,03 < P/ET_P < 0,20$) : la végétation y est clairsemée, tant herbacée qu'arbustive, et essentiellement à base d'épineux pour les ligneux ;

- La zone semi-aride ($0,20 < P/ET_P < 0,50$) : c'est le domaine des steppes et de certains types de savanes avec des éléments arborés et arbustifs plus abondants. La hauteur annuelle des pluies peut y atteindre 700 à 800mm ;

- La zone subhumide ($0,50 < P/ET_P < 0,75$) : c'est le domaine des savanes arborées, boisées et des forêts claires.

Le désert désigne donc, aussi bien les déserts chauds, des régions hyperarides telles le Tanezroust⁵⁰ saharien aux rares traces de vie, que le Kalahari en Namibie où l'on trouve herbes et arbustes.

L'expression « lutte contre la désertification » désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui vise à :

- Prévenir et/ou réduire la dégradation des terres ;
- Remettre en état les terres partiellement dégradées et ;
- Restaurer les terres désertifiées

⁵⁰ Le Tanezrouft est une région désertique située dans le Sahara central, principalement en Algérie, mais aussi en partie au Mali et au Niger. Il s'étend sur une vaste zone désertique, caractérisée par des conditions extrêmement arides, des températures élevées et des paysages rocheux et sablonneux. Le Tanezrouft est l'une des régions les plus inhospitalières et les plus isolées du Sahara, souvent traversée par des caravanes commerciales et des explorateurs en raison de sa position stratégique sur les anciennes routes commerciales transsahariennes

Dans le cadre de cette étude, nous entendons par la lutte contre la désertification, toutes les dispositions légales ou réglementaires à prendre et dont l'application effective, pourrait prévenir et/ou réduire la dégradation des terres.

b) Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT)

Selon le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) correspond à « *un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au soutien des fonctions et services écosystémiques et au renforcement de la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent au sein d'un écosystème et d'échelles spatio-temporelles spécifiques* ». Le cadre conceptuel de la NDT est le principe selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. La hiérarchie de réponse NDT Éviter > Réduire > Inverser.

L'objectif de la NDT est de maintenir les ressources terrestres afin qu'elle puisse continuer à fournir des services écosystémiques, tels que la fourniture nourriture et la régulation de l'eau et du climat, tout en améliorant la résilience des communautés qui dépendent des terres. La concrétisation de la NDT s'est faite lors de l'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) avec la cible 15.3 correspondant à la NDT. En matière de lutte contre la dégradation des terres et contre la désertification, la CNULCD consacre la Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT)⁵¹ comme cadre conceptuel d'intervention. La NDT vise d'abord l'éradication de nouvelle dégradation, la réduction du niveau existant de dégradation des terres, la restauration de la biodiversité et des services écosystémiques l'augmentation de la fertilité et la productivité des sols et la remise à l'Etat naturel des sols en utilisant des pratiques de gestion durable pertinente pour maintenir la santé des terres. Elle vise à promouvoir une gouvernance foncière responsable et transparente pour réaliser la résilience des terres génératrices de d'accès universels aux ODD de bien être humain et de la planète. La neutralité en matière de dégradation des terres constitue un moyen d'améliorer l'accès au financement destiné à l'application de la Convention⁵². Compte tenu du fait que l'action à entreprendre pour parvenir à un monde neutre

⁵¹ En 2017, lors de sa 13e session, la Conférence des Parties (COP) à ORDOS (Chine du 6 au 16 septembre 2017):a adopté le Cadre stratégique 2018-2030 de la CNULCD et a encouragé les Parties à l'appliquer dans leurs politiques, programmes, plans et processus nationaux relatifs à la désertification/dégradation des terres et à la sécheresse. Le cadre stratégique comporte trois éléments principaux : une vision, des objectifs stratégiques et un cadre de mise en œuvre.

⁵² Voir document ICCD/CRIC(15)/5 de la CNULCD

en matière de dégradation des terres (cible 15.3) a des retombées positives multiples, la neutralité peut devenir un moyen d'attirer d'importantes ressources de financement du développement durable aux fins de l'application de la Convention, y compris au titre de l'action climatique.

c) La Gouvernance internationale de l'environnement

La Gouvernance de l'environnement s'entend des règles, pratiques, politiques et institutions qui façonnent les interactions humaines avec l'environnement⁵³. La prise de conscience que la Terre est un indivis⁵⁴, et qu'il faut en prendre soin ensemble, est à l'origine d'une organisation à l'échelle internationale dite gouvernance environnementale mondiale définie comme étant « la somme des organisations, des outils politiques, des mécanismes financiers, des lois, des procédures et des normes qui régulent les processus de protection environnementale mondiale⁵⁵».

De façon concrète, la Gouvernance environnementale mondiale est structurée autour des accords multilatéraux sur l'environnement (AME). Ces accords portent essentiellement sur les problèmes d'intérêt pour l'environnement mondial que sont ; les Changements climatiques, la dégradation des terres et la désertification, les polluants organiques persistants, les eaux internationales, la perte de la diversité biologique.

⁵³Ojeda, L., Gobernabilidad en la Conservación de los Recursos Naturales, Red ECOUF, Universidad de la Florida (ébauche), 2005. "l'ensemble des processus et institutions, aussi bien formels qu'informels, qui englobe des normes et des valeurs, des comportements et des modalités organisatrices, autour desquels les citoyens, les organisations et les mouvements sociaux ainsi que les différents groupes d'intérêts articulent leurs intérêts, défendent leurs différences et exercent leurs droits et obligations en matière d'accès et d'utilisation des ressources naturelles »

⁵⁴ Dans le contexte de la gouvernance mondiale de l'environnement, le terme "indivis" est souvent utilisé pour décrire la nature interconnectée et interdépendante des problèmes environnementaux et des ressources naturelles à l'échelle mondiale. Il suggère que les défis environnementaux, tels que le changement climatique, la dégradation des terres, la perte de biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau, sont des problèmes qui transcendent les frontières nationales et qui affectent l'ensemble de la planète. Ce principe souligne que "Nous n'avons qu'une seule planète" et que les actions entreprises dans un pays ou une région peuvent avoir des répercussions sur d'autres parties du monde, et vice-versa. Par conséquent, il est essentiel de promouvoir la coopération internationale, les partenariats et les accords multilatéraux pour relever efficacement les défis environnementaux et atteindre les objectifs de développement durable à l'échelle mondiale.

⁵⁵ À l'échelle internationale, la gouvernance environnementale mondiale est « la somme des organisations, des outils politiques, des mécanismes financiers, des lois, des procédures et des normes qui régulent les processus de protection environnementale mondiale »

Mais, malgré la prise de conscience croissante autour des questions environnementales dans les pays développés et en voie de développement, la dégradation de l'environnement se poursuit et de nouveaux problèmes environnementaux apparaissent. **Ian Fry**⁵⁶ indique à ce sujet, que « *Jamais dans l'histoire de l'humanité le monde n'a été confronté à autant de menaces environnementales. Le dérèglement climatique est désormais qualifié d'urgence climatique. Nous perdons de la biodiversité à un rythme alarmant. Nos océans sont étouffés par le plastique et nous continuons à produire des produits chimiques toxiques nocifs pour les humains et la faune. Pour des millions de personnes, l'accès à l'eau douce et à l'assainissement est un défi croissant* ».

Le monde est ainsi confronté à une triple menace existentielle⁵⁷ : le changement climatique, la perte catastrophique de biodiversité et la pollution chimique croissante. Face à cette triple crise planétaire, le droit de l'environnement n'a jamais été aussi important et pertinent. Le droit de l'environnement fournit des outils essentiels pour renforcer la mise en œuvre, l'application et le respect des conventions internationales sur 'environnement.

Durant cette dernière décennie le droit l'environnement a évolué et a été remis en question⁵⁸. Le changement climatique et la lutte contre les inégalités sociales historiques ont dominé le discours politique et social dans de nombreux pays⁵⁹, façonnant les développements récents de

⁵⁶ **Ian Fry, PhD.** Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits humains dans le cadre du dérèglement climatique. IISD, 2023. Préface, État de la Gouvernance environnementale mondiale 2022. Earth Négociations Bulletin.

⁵⁷ Le système des Nations unies a adopté des cadres internationaux pour les questions environnementales dans trois domaines clés, qui ont été codifiés comme les "triples crises planétaires" : le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité.

⁵⁸ Le droit de l'environnement est remis en question pour diverses raisons et par différents universitaires (Joseph Sax, Carol M. Rose, Cass Sunstein, Elinor Ostrom, Nicholas Robinson, etc.), notamment les pressions économiques des industries ou entreprises qui considèrent les réglementations comme des entraves financières, les contestations politiques motivées par des idéologies ou des intérêts partisans, les divergences scientifiques alimentant les débats sur la nécessité des réglementations, les tensions entre intérêts locaux et globaux en matière de développement économique versus préservation environnementale, ainsi que les changements de priorités politiques qui peuvent conduire à une réduction des réglementations environnementales au nom de la croissance économique ou de la création d'emplois.

⁵⁹ Certains pays ont adopté des discours politiques et sociaux mettant en avant la lutte contre le changement climatique tout en reconnaissant et en cherchant à atténuer les inégalités sociales historiques. Par exemple, la Suède a souvent été saluée pour ses politiques environnementales progressistes, mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone tout en cherchant à réduire les écarts socio-économiques. Le président français Emmanuel Macron a également abordé la question du changement climatique dans le contexte de l'égalité sociale, en mettant en avant des politiques visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles tout en protégeant les populations les plus vulnérables. De même, certains pays en développement, comme le Costa Rica, ont adopté des politiques axées sur la préservation de l'environnement tout en cherchant à réduire les inégalités sociales, en mettant en œuvre des programmes de protection sociale et de développement durable. Ces discours politiques et sociaux reflètent une reconnaissance croissante de la nécessité de concilier les objectifs environnementaux avec les préoccupations sociales et économiques.

l'état de droit environnemental. La pandémie de COVID-19 a créé de nouveaux défis dans la mise en œuvre et l'application des lois environnementales. Cependant, elle a également stimulé les développements technologiques et l'adoption de technologies.

De façon générale, la gouvernance environnementale mondiale a été marquée par une reprise rapide des négociations sur tous les aspects de l'environnement, après la pandémie du COVID, qui a fortement éprouvé l'agenda des négociations.

Du point de vue des AME ;

- Pour la lutte contre les changements climatiques, la CCNCC à Dubaï du 30 Novembre-12 décembre 2023 a permis des avancées importantes. Les parties ont adopté une décision⁶⁰ sur le premier bilan mondial dans le cadre de l'Accord de Paris, qui reconnaît la nécessité de réductions profondes, rapides et durables des émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément aux trajectoires de 1,5°C. Elle encourage les parties à présenter, dans leurs prochaines contributions déterminées au niveau national, des objectifs ambitieux de réduction des émissions à l'échelle de l'économie, couvrant tous les GES, tous les secteurs et toutes les catégories, et alignés sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.

Entre autres choses, la décision appelle également les parties à contribuer, d'une manière déterminée au niveau national, aux efforts mondiaux visant à :

- tripler la capacité des énergies renouvelables au niveau mondial et doubler le taux annuel moyen mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030 ;
- l'accélération des efforts en vue de l'élimination progressive de l'électricité produite à partir du charbon et non soumise à un régime d'épuisement ;
- accélérer les efforts au niveau mondial pour parvenir à des systèmes énergétiques à émissions nettes nulles, en utilisant des combustibles sans carbone ou à faible teneur en carbone bien avant ou vers le milieu du siècle ;

⁶⁰ Il s'agit de la décision portant le numéro de référence "CMA/1.CP/24" intitulée "Accord de Paris : Premier bilan mondial et enjeux du dialogue de facilitation". Cette décision, adoptée lors de la COP24 (Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) en 2018, vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et à renforcer les engagements des parties pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

- abandonner les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant les actions au cours de cette décennie critique, afin de parvenir à un niveau d'émissions nettes nulles d'ici à 2050, conformément aux données scientifiques ;
- accélérer les technologies à émissions nulles ou faibles, y compris, entre autres, les énergies renouvelables, le nucléaire, les technologies de réduction et d'élimination telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, en particulier dans les secteurs où il est difficile de réduire les émissions, et la production d'hydrogène à faible teneur en carbone ;
- accélérer et réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone au niveau mondial, notamment les émissions de méthane, d'ici à 2030 ;
- accélérer la réduction des émissions provenant des transports routiers sur une série de voies, y compris par le développement d'infrastructures et le déploiement rapide de véhicules à émissions nulles ou faibles ; et
- supprimer progressivement et dès que possible les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui ne permettent pas de lutter contre la pauvreté énergétique ou d'assurer des transitions équitables.

Les parties ont également adopté le cadre de l'objectif mondial en matière d'adaptation⁶¹, lancé la mise en œuvre du programme de travail sur les voies de transition justes et adopté un certain nombre d'autres décisions.

- Les signataires de la Convention sur la diversité biologique (CDB) se sont engagés dans un processus intersessions prolongé au cours de la pandémie mondiale du Corona, comprenant des négociations intensives pendant la réunion, ainsi que des interventions présidentielles et ministérielles qui ont abouti à un ensemble de compromis sur les articles de l'ordre du jour les plus controversés et interconnectés. En fin de compte, la

⁶¹ Le cadre de l'objectif mondial en matière d'adaptation, établi dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique, vise à renforcer l'adaptation au changement climatique à l'échelle mondiale. Il reconnaît que les pays doivent s'adapter aux impacts inévitables du changement climatique tout en visant à réduire les vulnérabilités et à renforcer la résilience aux futurs changements climatiques. Ce cadre appelle à des actions concrètes pour soutenir et mettre en œuvre des mesures d'adaptation efficaces, en fournissant un soutien financier, technologique et technique aux pays en développement, particulièrement les plus vulnérables. Il souligne également l'importance de l'intégration de l'adaptation dans les politiques et les plans nationaux de développement, ainsi que dans les processus de planification à tous les niveaux, afin de garantir une réponse holistique et efficace aux défis du changement climatique. (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1)

communauté de la CDB a honoré ses engagements lors de la COP-15 (7 – 19 déc. 2022 Montréal, Canada) en adoptant le Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) de Kunming-Montréal⁶² qui orientera la politique de la biodiversité dans les années à venir à travers quatre objectifs prioritaires et un ensemble de cibles à atteindre d'ici 2030. Il remplace les objectifs d'Aichi pour la biodiversité, dont la plupart n'ont pas été atteints. Sa mise en œuvre sera facilitée par des décisions relatives à la mobilisation des ressources, au renforcement des capacités, ainsi qu'à la coopération technique et scientifique, visant à combler les disparités en matière de financement et de capacités entre le monde développé et le monde en développement. Un cadre de suivi et une décision concernant les mécanismes de planification, de suivi, de communication et d'évaluation devraient favoriser et renforcer la mise en œuvre et le respect des obligations. Une décision sur le partage des avantages découlant de l'utilisation des données de séquence numérique (DSN) relatives aux ressources génétiques vise à garantir que le cadre de la CDB sera en mesure de s'adapter aux évolutions technologiques et de veiller au respect du troisième objectif de la Convention relatif au partage juste et équitable des avantages.

- Dans sa vision la CNULCD s'appuie sur une attention internationale sans précédent depuis que la Conférence de Glasgow sur le climat en novembre 2021 en plaçant résolument les solutions fondées sur la terre et favorables à la nature⁶³ à l'ordre du jour international. Ibrahima Thiaw⁶⁴ a plus d'une fois indiqué clairement qu'il voyait là une opportunité pour la CNULCD de sortir de l'ombre de ses Conventions « grandes sœurs » - la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

⁶² Les Cibles Kunming-Montréal d'ici 2030 (Section H) se composent de 23 cibles classées dans les catégories suivantes : réduire les menaces à la biodiversité (cibles 1-8), répondre aux besoins des populations par l'utilisation durable et le partage des avantages (cibles 9-13) et les outils et des solutions pour la mise en œuvre et l'intégration (cibles 14-23).

⁶³ **Les solutions fondées sur la nature** (ou SFN, en anglais nature-based solutions, NBS) sont définies par l'UICN comme : « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ». Elles se déclinent en trois types d'actions, qui peuvent être combinées dans les territoires et avec des solutions d'ingénierie civile : 1) La préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ; 2) L'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ; et 3) La restauration d'écosystèmes dégradés ou la création d'écosystèmes. Ce concept a été proposé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) lors de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 2009, à Copenhague.

⁶⁴ Ibrahima Thiaw est le Secrétaire Exécutif de la CNULCD

et la Convention sur la diversité biologique (CDB) - et de la repositionner comme un élément central de la solution aux crises interdépendantes à travers le Nexus terre-alimentation-climat-biodiversité⁶⁵. La COP-15 de la CNULCD à Abidjan (9 au 20 mai 2022) a adopté 38 décisions, notamment sur les régimes fonciers⁶⁶, les migrations et le genre, renforçant ainsi le rôle des terres dans la résolution de crises multiples, y compris un accord pour :

- Accélérer la restauration d'un milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030 à travers l'amélioration de la collecte, du suivi et de la communication des données ;
- Renforcer la résilience à la sécheresse en adoptant un nouveau modèle amélioré de partenariat pour des programmes d'investissement intégrés à grande échelle dans le paysage ;
- Améliorer les politiques nationales et l'alerte précoce, le suivi et l'évaluation, en particulier en ce qui concerne les tempêtes de sable et de poussière et la sécheresse ;
- Améliorer les efforts autour du renforcement des capacités, du partage des connaissances et des enseignements acquis, et de la coordination de ces efforts au niveau régional ;
- Établir un groupe de travail intergouvernemental sur la sécheresse pour 2022-2024 afin de soutenir le passage d'une gestion réactive à une gestion proactive de la sécheresse ;

⁶⁵ Les éléments en faveur d'une approche nexus de réduction de la dégradation des sols et des terres sont convaincants. Les sols sont indispensables en tant « qu'infrastructure naturelle » à toute vie terrestre et jouent un rôle clé dans la production de la biomasse ; ils sont fondamentaux pour la gestion des écosystèmes, dans la conservation de la biodiversité, dans la lutte contre les changements climatiques et dans la gestion des ressources en eau. Il y a déjà un certain temps que la science a reconnu que les approches nexus ou approches intégrées offrent la possibilité d'améliorer l'efficacité d'utilisation de différentes ressources tout en réduisant au minimum la surexploitation et la dégradation de l'environnement. Plusieurs évaluations ont démontré les avantages potentiels de ces approches (voir, par ex., Howells et al. 2013).

⁶⁶ Dans sa décision finale (ICCD/CRIC(20)/L.12), la CdP, entre autres ; Encourage les Parties à poursuivre l'intégration du régime foncier, conformément aux DVGF et aux recommandations de la décision 26/COP.14, dans la mise en œuvre des activités de lutte contre les DDTS et d'atteindre la NDT, et à se référer au guide technique sur l'intégration des DVGF ; Encourage les Parties, les OSC et les autres parties prenantes de la CNULCD à sensibiliser à l'importance d'une gouvernance foncière responsable pour lutter contre les DDTS ; et Invite les Parties à intégrer les informations sur le régime foncier dans les efforts de renforcement des capacités et les outils d'analyse des données pour une prise de décision fondée sur des preuves.

- Améliorer la participation des femmes à la gestion des terres en garantissant un régime foncier sûr et en collectant des données ventilées par genre sur les impacts de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse ;
- Élaborer des politiques pour réduire l'impact et l'occurrence des tempêtes de sable et de poussière à travers l'alerte précoce, l'évaluation des risques et la réduction des causes d'origine humaine ;
- Assurer de plus grandes synergies entre les trois Conventions de Rio, y compris des complémentarités dans la mise en œuvre de ces traités grâce à des solutions fondées sur la nature et à la définition d'objectifs au niveau national ; et
- Renforcer la participation des organisations de la société civile et des jeunes aux travaux et réunions de la CNULCD.

Par ailleurs, dans sa décision (ICCD/COP (15)/L.17), la CdP, entre autres décide de lancer le processus d'évaluation à mi-parcours immédiatement du **cadre stratégique 2018-2030 de la CNULCD** après la CdP 15 en vue d'examiner les conclusions et les recommandations à la CdP 16 en 2024 en Arabie Saoudite.

- Le financement et le transfert de technologie sont des composantes essentielles de la gouvernance environnementale mondiale. En effet, en juin 1997, l'Assemblée générale des Nations Unies a entériné le Programme pour le développement, qui a évoqué l'idée d'organiser une conférence internationale sur le financement du développement (FdD) (Bhandary et al., 2015, p. 1). Il a fallu de nombreuses années de négociations et la tenue de trois conférences internationales avant que les efforts multilatéraux visant à relever les défis du FdD ne se concrétisent avec l'adoption du Programme d'action d'Addis-Abeba en 2015.

Le Programme d'action d'Addis-Abeba⁶⁷ (PAAA) établit un cadre mondial de financement du développement aligné sur le Programme 2030 et ses objectifs de

⁶⁷ Le Programme d'action d'Addis-Abeba pour le financement du développement, souvent abrégé en Programme d'Action d'Addis-Abeba (PA) ou Accord d'Addis-Abeba, est un accord international qui a été adopté lors de la Conférence internationale sur le financement du développement qui s'est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, en juillet 2015. Ce programme est conçu pour soutenir la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, qui ont été adoptés plus tard dans la même année. Il vise à mobiliser les ressources financières nécessaires pour réaliser les ODD, en mettant l'accent sur la mobilisation de ressources internes et externes, la promotion de politiques économiques propices, la promotion de la coopération internationale, et la mobilisation de financements novateurs.

développement durable (ODD). Le PAAA identifie les domaines d'action destinés à orienter les initiatives mondiales de Financement du Développement (FdD), notamment les ressources nationales et internationales, es ressources publiques et privées, la coopération internationale au développement, la science, la technologie et l'innovation (STI) ; et le renforcement des capacités. Le PAAA a instauré un Mécanisme de facilitation technologique (MFT) afin de soutenir les ODD en encourageant le développement, l'adaptation, la dissémination, la diffusion et le transfert de technologies écologiquement rationnelles vers les pays en développement.

Une nouvelle étape a été franchi à Paris, avec la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC qui a exhorté les pays développés à accroître leur soutien financier et à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an, d'ici 2020, pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s'adapter au changement climatique, en leur fournissant des moyens technologiques et un renforcement des capacités.

C'est à cette fin que le Fonds vert pour le climat (FVC)⁶⁸, le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)⁶⁹, le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques, administrés par le FEM et le Fonds pour l'adaptation⁷⁰, ont été mis en place pour servir de mécanisme de financement à l'Accord de Paris. Un cadre technologique établi par l'Accord de Paris fournit des directives au Mécanisme technologique de la CCNUCC, qui soutient les efforts des pays en développement pour accélérer et renforcer l'action climatique en les aidant à mettre au point et à transférer des technologies d'atténuation et d'adaptation.

⁶⁸ **Le Fonds Vert pour le Climat (FVC)** est un fonds financier mondial mis en place dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Son objectif principal est de fournir un financement aux pays en développement pour les aider à atténuer les effets du changement climatique et à s'adapter à ses conséquences.

⁶⁹ **Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)** est un mécanisme de financement multilatéral créé en 1991 pour soutenir des projets visant à protéger l'environnement mondial et à promouvoir le développement durable. Le FEM fournit des financements et des conseils techniques aux pays en développement pour les aider à relever les défis environnementaux mondiaux tels que la biodiversité, le changement climatique, la dégradation des terres, les eaux internationales, les polluants organiques persistants et l'appauvrissement de la couche d'ozone. Son objectif est de promouvoir des solutions innovantes et de renforcer les capacités des pays à gérer durablement leurs ressources naturelles tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant le développement économique inclusif.

⁷⁰ **Le Fonds d'Adaptation (FA)** est un mécanisme financier créé dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Son objectif principal est de financer des projets et des programmes visant à aider les pays en développement à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Contrairement à d'autres fonds, tels que le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) ou le Fonds Vert pour le Climat (FVC), le Fonds d'Adaptation se concentre spécifiquement sur les actions d'adaptation.

En plus des spécifiquement dédiés au climats, d'autres mécanismes financiers ont été mis en place dont :

- La Facilité Africaine de l'eau (FAE) qui est le principal instrument de l'eau en Afrique, qui soutient et facilite la mobilisation des ressources afin de combler l'énorme déficit en matière de développement des infrastructures hydrauliques. Initiée par le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (ANCOW), la FAE est administrée et gérée par la Banque africaine de développement (BAD).

- Fonds pour l'accélération du Développement Durable. Créé par l'Assemblée générale, le Fonds conjoint des Nations unies pour les ODD est un fonds fiduciaire multipartenaires qui soutient les États membres en réduisant les risques pour les investissements qui accélèrent la réalisation des ODD. Dans la course vers l'échéance fixée pour la réalisation des ODD à 2030, il vise à déboursier un milliard de dollars de subventions par an - avec comme objectif de tous les programmes, de transformer les subventions de plusieurs millions de dollars accordées par le Fonds conjoint en milliards de dollars pour le développement durable à travers un effet levier.

- Fonds de Neutralité en Matière de Dégradation des Terre (NDT). Créé à l'initiative de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et de Mirova, Land Degradation Neutrality Fund a pour vocation d'être une source de capital transformateur rassemblant des investisseurs publics et privés pour financer des projets à triple résultat qui contribuent à la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), un défi mondial majeur qui a été défini officiellement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies en septembre 2015 (ODD 15, cible 3). Le fonds fournit des financements à long terme (capitaux patients) et une assistance technique à l'appui de la transformation de l'utilisation des terres, et favorise la transition d'un modèle de dégradation et d'exploitation non durable des terres à un modèle de réhabilitation et d'utilisation durable de celles-ci.

En novembre 2022, à l'occasion du Sommet du G20 et à l'issue d'une COP27 au bilan mitigé, la tenue d'un **sommet pour un nouveau pacte financier mondial**⁷¹

⁷¹ Le **Sommet pour un nouveau pacte financier mondial** s'est tenu les 22 et 23 juin 2023 à Paris. Il a réuni une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, plus de 120 ONG et coalitions d'ONG, plus de 40 organisations internationales et plus de 70 partenaires du secteur privé et philanthropique. Ces acteurs se sont réunis le 22 juin
Saliou Gaye NDOYE ED-JPEG, 2024 Thèse de Doctorat Unique

a été annoncé. Cette annonce s’inscrit dans un contexte international particulier⁷², celui du double défi du climat et de la pauvreté qui implique de mobiliser les financements nécessaires et de réformer structurellement les règles du jeu de l’architecture financière internationale⁷³.

d) La Convention Des Nations Unies Sur La Lutte Contre La Désertification

Enjeux de la Convention

Longtemps considéré comme un problème environnemental local, la dégradation des terres - la détérioration ou la perte de la capacité de production des sols pour le présent et l'avenir - est devenu un défi mondial qui touche tout le monde. La position centrale qu’occupe les terres dans le nexus Energie-Eau-Alimentation⁷⁴ explique l’importance accordée à la lutte contre la dégradation des terres qui se produit à un rythme alarmant, contribuant à une baisse spectaculaire de la productivité des terres cultivées et des terres de parcours dans le monde entier.

La dégradation des terres est l'un des problèmes environnementaux les plus urgents au monde et elle va s'aggraver si l'on n'y remédie pas rapidement. À l'échelle mondiale, moins de 25 % de

au cours de six tables rondes officielles et 50 événements parallèles thématiques qui ont pris place au Palais Brongniart, à l’OCDE et à l’UNESCO. En marge du programme officiel du Sommet, une trentaine d’événements labellisés ont également été organisés. Ce Sommet ne s’inscrivant pas dans un cadre multilatéral institutionnel comme les sommets des Nations unies, et dans la mesure où seuls deux pays du G7 y étaient représentés au plus haut niveau (la France et l’Allemagne), il n’était pas envisagé que cette rencontre aboutisse à une réforme complète de l’architecture financière internationale, le Sommet visant à initier ou accélérer des initiatives permettant de mobiliser des fonds supplémentaires en faveur de la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques.

⁷² Cette annonce s’inscrit dans un contexte international particulier : alors que la crise climatique menace en particulier les pays du Sud global (et notamment les États insulaires), la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, porte depuis la COP26 une initiative de financement de l’action pour le climat. Cette « initiative Bridgetown » a ainsi pour objectif de faciliter l’accès des pays les plus vulnérables aux changements climatiques aux financements internationaux pour leur permettre de mieux répondre aux défis climatiques.

⁷³ Voir à l’annexe 9 : Chronogramme du Nouveau Pacte Mondial financier

⁷⁴ Le concept de Nexus Eau-Energie-Alimentation a été développé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour gérer la complexité des interconnexions entre l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire. C’est une approche globale qui permet de traiter les problématiques de chacun des trois domaines, en intégrant leurs corollaires respectifs dans les deux autres, tout en s’affranchissant des limites qu’imposent une approche sectorielle. Ce concept est développé à partir de l’évaluation de l’état et des divers usages des ressources en terres, en eau et en énergie dans un écosystème déterminé. Il décrit notamment les divers systèmes de gouvernance en jeux et les interactions entre les secteurs, en tenant compte des impacts du changement climatique et des facteurs socio-économiques. Le Nexus Eau-Energie-Alimentation consiste à comprendre et à gérer des intérêts souvent contradictoires, tout en assurant l’intégrité des services des écosystèmes.

la surface terrestre est exempte d'impacts humains substantiels ; d'ici 2050, ce chiffre tombera à moins de 10 % - principalement dans les déserts, les zones montagneuses, la toundra et les zones polaires impropres à l'utilisation ou à l'implantation humaine. L'Afrique et l'Asie devraient perdre 80 % des terres cultivables mondiales en raison de l'expansion des zones urbaines. L'expansion se fait souvent sur des terres agricoles de premier choix qui sont souvent deux fois plus productives que les moyennes nationales (IPBES, 2018). Plus de 1,3 milliard de personnes sont piégées sur des terres agricoles en voie de dégradation. Les agriculteurs qui exploitent des terres marginales, en particulier dans les zones arides, ont peu de possibilités de trouver d'autres moyens de subsistance ; des millions de personnes ont abandonné leurs terres ancestrales pour les zones urbaines (UNCCD, 2017).

La reconnaissance au niveau international de la « dégradation des terres » comme problème environnemental d'importance mondiale a donc été la justification de l'ouverture des négociations pour l'établissement d'une convention spécifique. Il faut par ailleurs noter que les experts s'accordent à reconnaître qu'en plus du lien au sous-développement, il y a un lien objectif incontournable entre la désertification et la dégradation globale de l'environnement. C'est ce lien qui fonde l'idée d'interdépendance entre les instruments juridiques relatifs à la protection de l'atmosphère et de la diversité biologique et celui concernant la lutte contre la sécheresse et la désertification.

Les négociations ont été conduite sous l'égide des Nations Unies, avec notamment la mise sur pied d'un comité intergouvernemental pour la négociation d'une convention sur la désertification (CINCD), qui ont permis la signature d'un accord après de nombreuses round de discussions.

Présentation de la Convention

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNUCLD) dans les Etats gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, se présente comme un instrument juridique complexe comprenant le texte de la Convention proprement dite. Elle est complétée par quatre annexes spécifiques concernant : l'Afrique (Annexe I), l'Asie (Annexe II), l'Amérique Latine et les Caraïbes (Annexe III), la Méditerranée septentrionale (Annexe IV)². Ces annexes constituent une « partie intégrante de la Convention » ; cependant, elles ont été adoptées selon une procédure.

La CNULCD est le Principal cadre de gouvernance de la protection des terres. C'est la dernière des trois conventions de Rio à avoir été adoptée (voir annexe 3). Elle a été adoptée à Paris, deux ans après le Sommet de Rio, le 17 juin 1994, et est entrée en vigueur le 25 décembre 1996, 90 jours après réception de la cinquantième ratification.

La Convention a pour objectif « *de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les Etats gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées*⁷⁵».

L'examen des textes de la Convention montre à l'évidence qu'elle relève du droit mou. Il apparaît comme un instrument juridique indépendant encadrant l'action des Etats parties touchés par la désertification. En effet, l'analyse du texte à proprement dit de la Convention et de ses annexes montrent à l'évidence qu'il s'agissait d'abord et avant tout de mettre les Etats touchés devant leurs responsabilités en leur faisant assumer l'essentiel des obligations découlant des nécessités de la lutte contre la désertification. Par ailleurs, en ne définissant les obligations des Etats non touchés par la désertification que de manière très générale, la Convention limite singulièrement la portée de la reconnaissance du caractère universel du danger que représente la désertification. De nombreuses dispositions de la Convention reflètent des solutions "médianes" ou de compromis qui par définition ne sont pas de nature à répondre aux attentes des Etats en lutte contre la sécheresse et/ou la désertification (Mohammed Abdelwahab Bekhechi, 1996). Cet état de fait est la résultante de plusieurs contradictions exprimées au sein du CINCD, notamment entre les Etats du Nord et ceux du Sud d'une part, et contradictions au sein même du groupe des Etats en développement d'autre part.

Principal instrument de mise en œuvre

Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5⁷⁶, les Etats touchés Parties informent le Secrétariat permanent par écrit de leur intention d'élaborer un programme d'action national.

⁷⁵Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CNULCD), référence A/RES/49/115.

⁷⁶**Article 5 : Obligations des pays touchés Parties.** Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés Parties s'engagent: **a)** à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens; **b)** à établir

Ils élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il convient, ces programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours. Les programmes d'action sous régionaux et régionaux, peuvent également constituer les éléments centraux de diverses stratégies de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes sont mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif permanent, en tenant compte des enseignements tirés de l'action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fait en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques nationales de développement durable.

Organes de la Convention

La Conférence des parties (CdP) a été mise en place par la convention en tant qu'organe suprême de prise de décision et comprend toutes les parties à la convention. C'est-à-dire qu'elle agit comme organe de décision et est composée de tous les gouvernements et organisations d'intégration économique régionales qui ont ratifiés la CNULD. La CdP s'est réunie annuellement entre 1997 et 2001, puis sur une base bisannuelle par la suite. La 15^{ème} Conférence des Parties (CdP-15) s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire en mai 2022, réunion à l'issue de laquelle 36 décisions et une résolution⁷⁷, notamment sur les régimes fonciers, les migrations et le genre, renforçant ainsi le rôle des terres dans la résolution de crises multiples, ont été arrêtées. La CdP a deux organismes subsidiaires : le Comité de la Science et de la Technologie (CST) et le Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la convention (CRIC).

Le comité de la science et de la Technologie (CST) a été établi par l'article 24 de la convention en tant que plateforme de collaboration scientifique sous la CNLUD. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les parties et il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il se réunit à l'occasion

des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; **c)** à s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène; **d)** à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisations non gouvernementales, à l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; **etc)** à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.

⁷⁷ Nations Unies, Convention sur la lutte contre la désertification, 2022. Rapport de la Conférence des Parties sur sa quinzième session, tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 9 au 20 mai 2022. ICCD/COP (15)/23. 17 juin 2022.

des sessions ordinaires de la CdP et le Bureau du CST est responsable du suivi du travail du comité entre les sessions de celle-ci.

Le Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la convention (CRIC) a été établi par la CdP-5 en 2001⁷⁸. Il a pour objet d'examiner la mise en œuvre de la CNULD selon l'expérience acquise au niveau national, sous régional, régional et international et à faciliter l'échange d'informations relatives aux mesures de mise en œuvre établies par les Parties. Le CRIC est composé de toutes les parties à la Convention. Des observateurs (ONG, organisations gouvernementales nationales et internationales, etc...) peuvent également être autorisés à assister à ses sessions, à moins que le tiers des Parties présentes ne s'y oppose.

La CRIC 21 s'est réunie à Samarkand, en Ouzbékistan, du 13 au 17 novembre 2023

Le Secrétariat Permanent (SP) est institué par l'article 23 de la CNULD. Il est localisé en Allemagne à Bonn depuis janvier 1999. Le SP est l'organe administratif de la CNULD et assiste à cet effet la CdP dans l'exercice de ses fonctions. Pour ce faire, il est chargé d'organiser les sessions de la CdP et de ses organes subsidiaires, tout en leur fournissant les services nécessaires. Le SP est également chargé de compiler et de transmettre les rapports qu'il reçoit.

Le Mécanisme Mondial (MM) est un organe spécialisé de la CNULCD institué par l'article 21(4) de la CNULD. C'est un organe subsidiaire de la CdP, qui vise à accroître l'efficacité et le rendement des mécanismes financiers actuels et promouvoir des actions menant à la mobilisation et à la canalisation de ressources financières substantielles, le MM appuie les Etats en développement afin qu'ils inscrivent la GDT parmi les priorités d'investissement. Il leur dispense également des conseils à titre spécialisé sur l'accès aux financements au profit de la GDT en provenance d'un éventail de sources publiques et privées, tant intérieures qu'internationales.

Les Groupes spéciaux de travail et groupes intersessions. La CdP et certains de ses organes subsidiaires sont habilités à créer de temps à autre des groupes de travail afin de déléguer certaines parties de leur travail dont ils ne peuvent s'acquitter dans les limites des sessions officielles. Ces groupes de travail ad hoc sont des comités restreints à composition variée, dont le mandat limité est d'examiner en profondeur une question technique ou de conduire un débat

⁷⁸ Voir document CNULCD ICCD/COP(5)/10

politique en dehors des limites des sessions officielles. Ils n'ont généralement pas de pouvoir de décision, mais juste un rôle consultatif.

Liens avec les autres conventions. La dégradation des terres et la sécheresse, la désertification, les changements climatiques, et la diversité biologique, sont étroitement liés sur les plans social, économique et environnemental. Etant donné que ces questions sont étroitement liées, les secrétariats de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) ont mis en place un mécanisme de collaboration pour améliorer les performances de leurs actions respectives et conjointes à tous les niveaux d'intervention.

C'est sur cette base, qu'en août 2001, un Groupe de Liaison Conjoint (GLC) entre les trois conventions de Rio a été créé en tant que forum formel pour échanger des informations, explorer les possibilités d'activités synergiques et accroître la coordination. Ce GLC a pour but de renforcer la coordination entre les trois conventions. Il a pour objectif de collecter et de partager des informations sur les programmes de travail et les opérations de chaque convention. La responsabilité de l'organisation et de la présidence des réunions est assumée à tour de rôle par les secrétariats. Le GLC comprend les responsables des organes subsidiaires scientifiques des conventions, les secrétaires exécutifs et les membres des secrétariats.

Chacune des conférences des parties de ces trois conventions encourage le GLC à faciliter la coopération aux niveaux national et international, à identifier les domaines possibles d'activités communes et à renforcer la coordination (décision VI/20 de la CDB, décision 12/COP.6 de la CNULCD, décision 13/CP.8 de la CCNUCC). Lors de sa cinquième réunion à Bonn, en Allemagne (janvier 2004), le groupe de liaison mixte a identifié trois questions prioritaires pour une collaboration conjointe : l'adaptation, le renforcement des capacités et le transfert de technologies.

e) Engagements en faveur de la lutte contre la dégradation des terres

A l'issue de la 15^{ème} Conférence des Parties d'Abidjan en mai 2022, Mr. Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la CNULCD, réitéré l'engagement des partis, en déclarant : « *Réunis dans le contexte de multiples défis mondiaux, notamment la pire sécheresse en 40 ans en Afrique de l'Est, ainsi que les crises alimentaires et économiques aggravés par la pandémie de COVID-19*

et les conflits, les pays ont lancé un appel commun sur l'importance de terres saines et productives pour assurer la prospérité future de tous. »

Les partis ont pris l'engagement de ;

- Accélérer la restauration d'un milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030 en améliorant la collecte et le suivi des données afin de suivre les progrès accomplis par rapport aux engagements pris en matière de restauration des terres et en établissant un nouveau modèle de partenariat pour les programmes d'investissement intégrés à grande échelle dans les paysages ;
- Renforcer la résilience face à la sécheresse en identifiant l'expansion des zones arides, en améliorant les politiques nationales et l'alerte précoce, le suivi et l'évaluation, en apprenant et en partageant les connaissances, en établissant des partenariats, en coordonnant les actions et en mobilisant le financement de la sécheresse ;
- Créer un groupe de travail intergouvernemental sur la sécheresse pour 2022-2024 afin d'examiner les options possibles, y compris les instruments politiques mondiaux et les cadres politiques régionaux, pour soutenir le passage d'une gestion réactive à une gestion proactive de la sécheresse ;
- S'attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres en créant des opportunités sociales et économiques qui augmentent la résilience rurale et la stabilité des moyens de subsistance, et en mobilisant des ressources, notamment auprès de la diaspora, pour des projets de restauration des terres ;
- Améliorer l'implication des femmes dans la gestion des terres en tant qu'actrices pour une restauration efficace des terres, en s'attaquant aux défis fonciers auxquelles elles font face et en collectant des données ventilées par genre sur les impacts de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse ;
- Combattre les tempêtes de sable et de poussière et d'autres risques de catastrophes croissantes en concevant et en mettant en œuvre des plans et des politiques, notamment en matière d'alerte précoce et d'évaluation des risques, et en réduisant à la source les causes humaines de ces phénomènes ;
- Promouvoir des emplois décents liés à la terre pour les jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes mais aussi soutenir leur participation au processus de la CNULCD ;

- Renforcer les synergies entre les trois Conventions de Rio, notamment les complémentarités dans la mise en œuvre de ces traités en utilisant des solutions fondées sur la nature et la fixation d'objectifs au niveau national.

f) Efficacité, effectivité et efficience

En droit de l'environnement, les termes efficacité, effectivité et efficience sont utilisés pour évaluer les performances des politiques, programmes et mesures prises pour protéger l'environnement. Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils ont des significations distinctes.

L'efficacité fait référence à la capacité des politiques, des lois, des réglementations et des mesures prises pour protéger l'environnement à atteindre leurs objectifs de manière satisfaisante (Pallemaerts, M. 2003). Cela signifie que pour être efficaces, les politiques environnementales doivent être conçues de manière à atteindre les objectifs de protection de l'environnement définis par les autorités compétentes. Pour **François Rangeon** l'efficacité « mesure un résultat en fonction d'un objectif dans des conditions »⁷⁹. Elle peut être évaluée de différentes manières, notamment par des indicateurs environnementaux tels que la qualité de l'eau, de l'air ou du sol, la biodiversité, ou encore la quantité de déchets produits et traités (Mauerhofer, V., & Omann, I. (2016). La mise en place d'indicateurs permet de mesurer les résultats de la politique environnementale mise en place et d'en évaluer l'efficacité. L'évaluation⁸⁰ de l'efficacité des politiques environnementales est une étape essentielle pour garantir la protection de l'environnement. En effet, sans évaluation régulière de l'efficacité des politiques environnementales, il est difficile de savoir si elles ont atteint leurs objectifs et s'il est nécessaire de les ajuster ou de les améliorer.

En résumé, on notera que l'efficacité en droit de l'environnement est une mesure de la capacité des politiques, des lois, des réglementations et des mesures prises pour protéger

⁷⁹**Rangeon François**, 1989. ' Réflexion sur l'effectivité du droit', in D. Lochak, Les usages sociaux du droit, CURAPP/PUF. P.131

⁸⁰ L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a développé plusieurs indicateurs pour évaluer l'efficacité des politiques environnementales. Ces indicateurs permettent d'analyser la performance environnementale des pays membres de l'OCDE, ainsi que des pays partenaires. Ces indicateurs permettent de mesurer l'efficacité des politiques environnementales mises en place par les pays membres de l'OCDE. Ils peuvent également aider les pays à évaluer leur performance environnementale par rapport à d'autres pays et à identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

l'environnement à atteindre leurs objectifs de manière satisfaisante. Son évaluation régulière est essentielle pour garantir la protection de l'environnement et l'adoption d'une approche intégrée peut contribuer à améliorer l'efficacité des politiques environnementales.

L'effectivité en droit de l'environnement renvoie à la mise en œuvre réelle et concrète des normes environnementales, c'est-à-dire la manière dont ces normes sont appliquées et respectées sur le terrain. En d'autres termes : « la règle effective est la règle appliquée, alors que la règle efficace est celle dont l'application permet, au sein d'un corps social donné, d'atteindre les objectifs visés par l'autorité à l'origine de la réglementation, ceux définis par les partenaires du contrat ou déterminés par ceux dont l'engagement est volontaire »⁸¹.

L'effectivité est donc une mesure de l'efficacité des politiques environnementales, en tenant compte des obstacles et des défis à la mise en œuvre des normes (Françoise Burhenne-Guilmin et Michel Prieur, 1996). Dinah Shelton, Professeur de droit international à l'Université de Notre-Dame (Etats-Unis), précise l'importance de l'effectivité : "*Le droit de l'environnement ne vise pas simplement à énoncer des principes ou des normes, mais également à garantir leur mise en œuvre effective. Dans ce sens, l'effectivité est la pierre angulaire de tout régime de droit de l'environnement. Si les normes environnementales ne sont pas appliquées, elles ne sont que des mots sur papier.*"

L'évaluation de l'effectivité en droit de l'environnement peut être difficile car elle dépend de nombreux facteurs, tels que les ressources disponibles pour la mise en œuvre des politiques, les connaissances et la compréhension des parties prenantes et du public, ainsi que les obstacles économiques, sociaux et culturels à la mise en œuvre des normes. Cependant, une évaluation régulière de l'effectivité peut aider les gouvernements à identifier les domaines à améliorer et à renforcer la mise en œuvre des normes environnementales (Olivier Le Bot, 2015).

L'efficience en droit de l'environnement se réfère à la capacité du système juridique environnemental à atteindre ses objectifs de manière efficace et efficiente⁸². Cela signifie que

⁸¹ Voir la contribution de **Philippe Bellet**. L'efficacité du droit de l'environnement, mise en œuvre et sanction. *L'efficacité du droit de l'environnement* : De la relativité des choses (Page 128). Dalloz.

⁸² "L'efficacité et l'efficience du droit de l'environnement : perspectives théoriques et enjeux pratiques", un article de Catherine Larrère et Raphael Larrère, publié dans la Revue européenne de droit de l'environnement en 2016. Cet article explore les différentes dimensions de l'efficacité et de l'efficience en droit de l'environnement, en proposant des pistes pour renforcer leur prise en compte dans les politiques environnementales.

les politiques, les réglementations et les mécanismes de mise en œuvre doivent être conçus et appliqués de manière à minimiser les coûts économiques, sociaux et environnementaux tout en maximisant les avantages environnementaux.

L'efficacité en droit de l'environnement peut être mesurée en utilisant des indicateurs tels que le coût-bénéfice, le rapport coût-efficacité, le cycle de vie et l'analyse de l'empreinte environnementale (Wackernagel, M., & Rees, W. 1996)⁸³. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'efficacité et l'efficacité des politiques environnementales et des mesures prises pour les mettre en œuvre.

L'efficacité en droit de l'environnement est souvent liée à la notion de développement durable⁸⁴, qui vise à assurer une utilisation responsable et équitable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures. En ce sens, l'efficacité en droit de l'environnement implique de trouver un équilibre entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux pour garantir une utilisation durable des ressources naturelles.

En somme, l'efficacité en droit de l'environnement est un élément essentiel pour assurer une protection efficace et efficiente de l'environnement et une utilisation durable des ressources naturelles. Elle nécessite une approche intégrée et coordonnée entre les différentes parties prenantes, y compris les gouvernements, les entreprises, les organisations de la société civile et les citoyens.

Les principaux concepts clarifiés, nous abordons maintenant la méthodologie de notre étude dans la section ci-après.

⁸³ **Wackernagel, M., & Rees, W.** (1996). *Our ecological footprint: reducing human impact on the Earth*. New Society Publishers. L'analyse de l'empreinte environnementale est une méthode d'évaluation qui permet de mesurer l'impact environnemental d'une activité, d'un produit ou d'un service sur l'environnement, en prenant en compte différents paramètres tels que la consommation de ressources naturelles, la production de déchets, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air et de l'eau. Elle vise à quantifier l'ensemble des impacts environnementaux d'une activité, du début à la fin de son cycle de vie, en incluant notamment l'extraction des matières premières, la production, la distribution, l'utilisation et l'élimination ou le recyclage du produit ou du service. Cette méthode permet ainsi de mieux comprendre les impacts environnementaux des activités humaines et de prendre des mesures pour les réduire.

⁸⁴ "Efficacité et efficacité du droit de l'environnement", un article de Jean-Philippe Barde et Raphaël Romi, publié dans la Revue Juridique de l'Environnement en 2013. Cet article examine la notion d'efficacité en droit de l'environnement, en la situant dans le contexte du développement durable et en analysant ses implications pour la prise de décision environnementale.

2. Problématique de recherche

Contexte

La désertification est un phénomène complexe qui a des conséquences profondes sur les écosystèmes, l'agriculture, l'économie et la sécurité alimentaire, notamment dans les régions semi-arides du Sahel. La CNULCD a été adoptée pour lutter contre la désertification et promouvoir le développement durable dans les régions affectées. Cette convention encourage les pays à adopter des approches globales et intégrées pour lutter contre la désertification, en soulignant l'importance de la coopération internationale, de l'échange d'expertise et de l'intégration des considérations environnementales dans les politiques nationales.

Cependant, malgré les efforts déployés pour la mise en œuvre de la CNULCD, de nombreux défis persistent dans les pays du Sahel. La désertification continue de progresser dans ces régions, entraînant des conséquences néfastes sur l'environnement, la biodiversité, les communautés locales et les moyens de subsistance des populations. Ces défis soulignent la nécessité d'une évaluation rigoureuse et approfondie des cadres juridiques nationaux en matière environnementale pour déterminer leur efficacité dans la mise en œuvre de la CNULCD.

L'efficacité du droit de l'environnement dépend de plusieurs facteurs, notamment la clarté et la cohérence des lois et règlements, leur mise en œuvre effective, la disponibilité et l'utilisation appropriées des ressources, ainsi que l'implication et la participation des différentes parties prenantes. Une analyse approfondie de ces aspects est cruciale pour identifier les lacunes et les insuffisances des cadres juridiques nationaux, afin de les renforcer, les adapter ou les réformer si nécessaire pour atteindre les objectifs de la CNULCD.

Réfléchir sur l'efficacité du droit de l'environnement, revient à s'interroger à savoir si les modalités d'exécution sont adaptées aux fins poursuivies qui pèsent ici d'un poids particulier⁸⁵. Et si l'on creuse l'approche notionnelle de « l'efficacité du droit » récemment mise en évidence par M. Mekki et K. Yosida⁸⁶, c'est une impression pessimiste qui s'en dégage. Selon le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, l'efficacité désigne « un mode d'appréciation des conséquences des normes juridiques et de leur adéquation aux fins qu'elles

⁸⁵ Jacqueline Morand Deviller, 2010. *L'efficacité du droit de l'environnement, mise en œuvre et sanction*. Dalloz. Voir avant-propos

⁸⁶ M. Mekki et K. Yoshida (dir), 2012. *L'efficacité et le droit, Essai d'une théorie générale*. Revue d'Hokkaido.

visent ». « L'efficacité juridique » n'invite ni à vérifier que le droit s'avère bien respecté, ce qui serait ici assimiler efficacité et effectivité ; ni à s'assurer de sa « capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'effets⁸⁷ », ce qui reviendrait à réduire l'efficacité à l'efficience économique, et à se demander si les normes sont adaptées aux fins poursuivies.

S'interroger sur l'efficacité du droit de l'environnement n'est toutefois pas une tâche aisée, parce qu'impliquant des disciplines ne relevant pas du seul domaine du droit, mais également étant empreint du sceau de la relativité. Ceci l'est d'autant plus que les populations négro-africaines ont une perception singulière avec la « terre ».

Après un développement relativement rapide, caractérisé par un foisonnement normatif sans précédent, le droit de l'environnement a acquis droit de cité. Mais face à la réalité de la mise en œuvre des AME, le constat de la relative ineffectivité des instruments adoptés⁸⁸, est de plus en plus à l'ordre du jour. Jacqueline Morand-Deville indique à ce sujet que « le droit de l'environnement n'échappe pas à cette nouvelle culture de gouvernance efficace, intégrant logique économique et logique politique, faisant de la performance un critère essentiel de bonne gestion, raisonnant par objectifs, évaluations, résultats et tendant à responsabiliser davantage les acteurs publics et privés »⁸⁹.

La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification (CNULCD) nécessite une analyse approfondie de l'efficacité des cadres juridiques nationaux en matière environnementale. Afin de mettre en évidence la nécessité d'une telle analyse, cette sous-partie se concentrera sur les défis auxquels les pays du Sahel, en particulier le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, font face dans la mise en œuvre de cette convention et l'importance d'évaluer les cadres juridiques nationaux pour favoriser l'efficacité des mesures prises.

L'évaluation de l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique peut être réalisée à travers différentes méthodes, notamment l'analyse comparative des lois et règlements en vigueur,

⁸⁷ **A.-J. Arnaud (dir)**, 1993. *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, LGDJ. Voir « Efficacité », p. 583.

⁸⁸ **Maljean-Dubois Sandrine**, *La mise en œuvre du droit international de l'environnement*. Les notes de l'Iddri, n° 4. P.8.

⁸⁹ **Boskovic Olivera**, 2010. *L'efficacité du droit de l'environnement ; Mise en œuvre et sanction*. Editions Dalloz. Page 8.

l'examen des mécanismes de mise en œuvre existants, l'étude des résultats obtenus sur le terrain, ainsi que l'évaluation de la capacité institutionnelle et des ressources allouées à la mise en œuvre des mesures législatives. Ces différentes approches peuvent fournir des informations précieuses sur les forces et les faiblesses du cadre juridique national, ainsi que des recommandations et des orientations pour une amélioration continue.

Une analyse approfondie de l'efficacité des cadres juridiques nationaux en matière environnementale est donc essentielle pour répondre aux défis persistants de la désertification dans le Sahel. Cela permettra de comprendre les causes sous-jacentes de ces défis et d'adopter les mesures nécessaires pour les surmonter. De plus, une telle analyse permettra d'améliorer la coordination entre les acteurs concernés, de renforcer la coopération internationale et de favoriser l'intégration des considérations environnementales dans les politiques et les stratégies nationales.

Il est important de souligner que l'évaluation de l'efficacité des cadres juridiques nationaux en matière environnementale ne doit pas se limiter à l'examen des lois et règlements, mais doit également tenir compte des contextes socio-économiques, culturels et politiques spécifiques à chaque pays. Par conséquent, il est essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements nationaux, les organisations de la société civile, les communautés locales et les partenaires internationaux, afin de garantir une évaluation complète et représentative.

L'évaluation approfondie de l'efficacité des cadres juridiques nationaux en matière environnementale est donc une étape cruciale pour améliorer la mise en œuvre de la CNULCD et promouvoir le développement durable dans le Sahel. Elle permettra d'identifier les lacunes, les inefficacités et les obstacles existants, et de concevoir des mesures appropriées pour renforcer les cadres juridiques, améliorer la coordination et la collaboration, et favoriser une intégration équilibrée des considérations environnementales dans toutes les politiques et les stratégies nationales.

Les chercheurs s'intéressent notamment à l'efficacité des lois et réglementations environnementales en Afrique⁹⁰, ainsi qu'à la manière dont ces lois sont mises en œuvre et

⁹⁰ **Yacouba Savadogo**. La protection communautaire de l'environnement dans le cadre de l'UEMOA : enjeux, portée et perspectives. Droit. Université de Limoges, 2019. Français. NNT : 2019LIMO0043.tel-03185043.

appliquées. Ils examinent également l'impact des politiques environnementales sur les comportements des acteurs économiques, la qualité de l'environnement, la santé publique et le bien-être humain⁹¹.

Les études sur l'efficacité du droit de l'environnement peuvent avoir des implications importantes pour les décideurs politiques et les praticiens du droit en matière d'environnement, qui cherchent à améliorer les politiques et les lois existantes pour mieux protéger l'environnement et la santé publique⁹².

Il est à noter que les recherches sur l'efficacité du droit de l'environnement sont souvent multidisciplinaires, impliquant des chercheurs en droit, en économie, en science politique, en sociologie et en sciences environnementales, entre autres domaines.

La Convention de l'Afrique⁹³, n'échappe pas à ce besoin d'examen pour une meilleure efficacité de sa mise en œuvre, d'autant plus que tous « les scénarios de développement futur montrent que la superficie désertifiée va probablement s'agrandir, et que la diminution des pressions s'exerçant sur les zones sèches est fortement corrélée avec la réduction de la pauvreté⁹⁴».

⁹¹ **Fatima Denton** a travaillé sur les politiques environnementales en Afrique, en se concentrant sur les changements climatiques et l'adaptation. **Mary Mbewe** est une juriste zambienne qui a travaillé sur les politiques environnementales en Afrique, en se concentrant sur la protection des terres et des ressources naturelles. **Richard Stewart** a étudié les politiques environnementales internationales, y compris les accords de réglementation transfrontalière et les traités sur le changement climatique. **Sheila Olmstead** a étudié l'efficacité des politiques de protection de l'eau, y compris les systèmes de tarification de l'eau et les programmes de restauration des écosystèmes. **Matthew Kotchen** a étudié l'efficacité des politiques de protection de la biodiversité, y compris les programmes de conservation des terres et les subventions pour les pratiques agricoles durables.

⁹² **Denton, F., & Gupta, J.** (2019). *Africa and the governance of global environmental change*. Cheltenham : Edward Elgar.

⁹³En référence à l'UNCCD, compte tenu du fait qu'elle reconnaît explicitement la priorité accordée à l'Afrique fortement touchée par les phénomènes de la dégradation des terres et la désertification. C'est d'ailleurs la seule convention des Nations Unies à avoir été dirigée par un Africain.

⁹⁴**Nations Unies**, 2005. *Rapport d'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Ecosystème et bien être humain. Synthèse sur la désertification*. P. 2.

Hypothèses et problèmes analytiques

1. L'efficacité du droit de l'environnement est-elle compromise par des lacunes législatives ou des faiblesses institutionnelles ?

L'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification dans le cadre des pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, et Sénégal) est un sujet complexe et multifacette. Dans ce contexte, il est important d'explorer si cette efficacité est compromise par des lacunes législatives ou des faiblesses institutionnelles. Dans cette sous-partie, nous examinerons en détail les obstacles potentiels qui peuvent freiner l'efficacité du droit de l'environnement et nous concentrerons sur les lacunes législatives et les faiblesses institutionnelles spécifiques dans les pays du Sahel.

Pour commencer, il convient de reconnaître que le droit de l'environnement joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Cette convention vise à lutter contre la dégradation des terres et à promouvoir des pratiques de gestion durables pour prévenir et lutter contre la désertification. Le droit de l'environnement établit les principes juridiques, réglementaires et institutionnels nécessaires pour mettre en œuvre ces objectifs.

Cependant, de nombreux pays du Sahel sont confrontés à des défis importants en ce qui concerne l'efficacité de leur droit de l'environnement. Parmi ces défis, les lacunes législatives sont souvent identifiées comme un maillon faible. Les lacunes législatives se réfèrent à l'absence ou à l'insuffisance de lois environnementales qui régissent les questions clés liées à la désertification, telles que l'utilisation des terres, la gestion de l'eau et la conservation des ressources naturelles.

Dans le cas du Sahel, ces lacunes législatives peuvent être attribuées à divers facteurs. Tout d'abord, certaines lois environnementales existent, mais elles ne sont pas suffisamment précises ou détaillées pour être réellement opérationnelles. Par exemple, certaines lois peuvent établir des principes généraux sans énoncer clairement les objectifs, les mesures spécifiques à prendre ou les responsabilités des différentes parties prenantes.

En outre, l'absence de lois spécifiques sur des sujets spécifiques, tels que l'eau ou l'utilisation des terres, peut également être un obstacle majeur. Une législation environnementale solide et spécifique est essentielle pour traiter les questions liées à la désertification et à la dégradation des terres de manière adéquate et efficace.

Cependant, les lacunes législatives ne sont pas les seules faiblesses qui compromettent l'efficacité du droit de l'environnement dans le Sahel. Les faiblesses institutionnelles représentent également un défi majeur. Ces faiblesses peuvent se manifester par une faible capacité institutionnelle, une mauvaise coordination entre les différentes agences et ministères, ainsi qu'un manque de ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre et à l'application des lois environnementales.

Dans de nombreux pays du Sahel, les agences responsables de l'environnement sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires importantes, ce qui limite leur capacité à mener des activités de surveillance, de contrôle et de mise en application de la législation environnementale. De plus, la coordination entre les différentes agences gouvernementales est souvent insuffisante, ce qui peut entraîner des lacunes dans la mise en œuvre des politiques environnementales.

Par ailleurs, les régions du Sahel sont souvent confrontées à une instabilité politique et à un manque de gouvernance, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'efficacité du droit de l'environnement. Les conflits armés, les déplacements de populations et l'absence d'autorité centrale forte peuvent entraver les efforts de mise en œuvre des lois environnementales et nuire à la stabilité nécessaire à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la désertification.

Ainsi, les lacunes législatives et les faiblesses institutionnelles peuvent constituer un obstacle majeur à l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification dans les pays du Sahel. Ces lacunes peuvent se traduire par une insuffisance ou une imprécision des lois environnementales, une absence de lois spécifiques sur des sujets clés et des lacunes institutionnelles qui limitent réellement la mise en œuvre et l'application des lois existantes.

Il est important de noter que l'existence de lacunes législatives et de faiblesses institutionnelles ne signifie pas que ces pays du Sahel ne font pas d'efforts pour faire face à la désertification.

Au contraire, de nombreux pays du Sahel ont mis en place des stratégies nationales, des politiques sectorielles et des programmes spécifiques pour lutter contre la désertification. Cependant, la mise en œuvre de ces politiques peut être entravée par les problèmes susmentionnés, ce qui limite l'efficacité globale du droit de l'environnement.

Il est donc essentiel d'identifier et de surmonter les lacunes législatives et les faiblesses institutionnelles pour améliorer l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification dans les pays du Sahel. Des efforts doivent être déployés pour renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la coordination interinstitutionnelle, fournir des ressources financières et humaines adéquates, ainsi que renforcer la gouvernance et la stabilité politique dans la région. Ces mesures contribueront à renforcer l'efficacité du droit de l'environnement et à promouvoir des pratiques de gestion durables pour prévenir et combattre la dégradation des terres dans la région du Sahel.

2. Les différences contextuelles entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Sénégal affectent-elles l'application des normes de la CNULCD ?

La sous-partie sur les différences contextuelles entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, et leur influence sur l'application des normes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est essentielle pour comprendre l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de cette convention dans les quatre pays du Sahel. Cette analyse détaillée mettra en évidence les facteurs contextuels spécifiques qui influencent la mise en œuvre des normes de la CNULCD dans chacun de ces pays et soulignera les différences importantes qui existent.

La mise en œuvre des normes de la CNULCD peut être affectée par plusieurs facteurs contextuels majeurs, notamment les conditions économiques, sociales et politiques, ainsi que la situation géographique et environnementale spécifique à chaque pays. Dans cette sous-partie, nous examinerons ces différences contextuelles dans le contexte du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal.

Tout d'abord, les conditions économiques jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des normes de la CNULCD. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal sont des pays en développement qui en sont encore aux stades initiaux de leur industrialisation. Par conséquent,

ils sont confrontés à des défis économiques importants tels que la pauvreté, le chômage élevé et une dépendance élevée à l'agriculture de subsistance. Ces facteurs économiques peuvent ralentir la mise en œuvre des normes de la CNULCD, car les ressources financières et humaines disponibles pour la lutte contre la désertification sont souvent limitées.

Ensuite, les facteurs sociaux ont également un impact significatif sur la mise en œuvre des normes de la CNULCD. Chaque pays du Sahel a sa propre configuration sociale, ses groupes ethniques, ses coutumes et ses pratiques culturelles uniques. Dans certains cas, les conflits sociaux internes, tels que ceux causés par les rivalités ethniques ou les tensions entre éleveurs et agriculteurs, peuvent compliquer la mise en œuvre des normes de la CNULCD. Les politiques de gestion des ressources naturelles doivent tenir compte de ces différences sociales afin d'assurer une approche équitable et participative pour tous les acteurs impliqués.

Les facteurs politiques ont également une influence majeure sur l'application des normes de la CNULCD. Les pays du Sahel sont confrontés à des défis politiques importants tels que l'instabilité relative, les conflits internes et la faiblesse des institutions. Dans certains cas, ces défis peuvent compromettre l'engagement politique et la volonté de mise en œuvre des normes de la CNULCD dans ces pays en situation de fragilité⁹⁵. Il est essentiel de renforcer la stabilité politique, d'améliorer la gouvernance et de promouvoir la participation démocratique pour favoriser une application efficace des normes de la CNULCD.

Par ailleurs, la situation géographique et environnementale spécifique à chaque pays joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des normes de la CNULCD. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal sont tous confrontés à des défis similaires liés à la désertification et à la dégradation des terres. Cependant, il existe des différences dans la mesure et la nature de ces défis en fonction des caractéristiques géographiques spécifiques de chaque pays. Par exemple, certaines régions du Burkina Faso peuvent être plus touchées par l'érosion due aux pluies torrentielles, tandis que d'autres régions du Mali peuvent être confrontées à des défis liés à la

⁹⁵ La Banque Mondiale définit un État en situation de fragilité comme un pays confronté à d'importants défis de développement liés à une combinaison de facteurs tels que les conflits, la gouvernance institutionnelle faible, et la vulnérabilité politique, sociale, économique ou environnementale. Ces États ont souvent du mal à fournir des services de base à leurs citoyens, à protéger les droits fondamentaux, à maintenir la sécurité et la stabilité politique, ou à gérer efficacement les relations internationales. Les indicateurs utilisés par la Banque Mondiale pour identifier ces pays incluent l'indice de risque de conflit, la capacité institutionnelle et régulatoire, ainsi que la légitimité du gouvernement, afin de cibler les interventions nécessaires pour améliorer la stabilité et stimuler le développement.

sècheresse prolongée. Il est important de prendre en compte ces différences contextuelles lors de la mise en œuvre des politiques de lutte contre la désertification.

Enfin, il convient de mentionner les initiatives régionales et internationales qui soutiennent la mise en œuvre des normes de la CNULCD dans ces pays. Les organisations régionales telles que l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) jouent un rôle important dans la coordination des efforts et la facilitation de l'harmonisation des politiques dans la région. De plus, les partenaires internationaux tels que les agences des Nations Unies, les ONG et les bailleurs de fonds fournissent un soutien technique et financier⁹⁶ pour aider à la mise en œuvre des normes de la CNULCD dans chaque pays.

Les différences contextuelles entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal ont donc un impact significatif sur l'application des normes de la CNULCD. Les facteurs économiques, sociaux, politiques, géographiques et environnementaux spécifiques à chaque pays déterminent la manière dont ces normes sont mises en œuvre. Il est essentiel de prendre en compte ces différences contextuelles afin de concevoir des politiques et des approches adaptées à chaque pays afin de garantir une mise en œuvre efficace et durable de la CNULCD dans toute la région du Sahel.

Objectifs de recherche

Vu que les postulats posés précédemment sont vrais, comme le confirment les enquêtes de terrain réalisées⁹⁷, Les réponses aux questions précédentes nous autorisent à formuler la question de recherche suivante :

Dans quelle mesure et par quels mécanismes le droit de l'environnement contribue-t-il à la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la

⁹⁶ Le financement de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) dans le Sahel fait face à plusieurs défis majeurs, incluant l'insuffisance des fonds, la volatilité et l'imprévisibilité des financements, la complexité des mécanismes d'accès aux ressources, un manque de coordination entre donateurs et entre pays, ainsi que des problèmes de corruption et de mauvaise gestion. Ces problématiques entravent la mise en œuvre efficace des projets de lutte contre la désertification, nécessitant une amélioration des systèmes de financement par une meilleure coordination, une plus grande transparence, et un alignement des projets avec les priorités locales pour optimiser l'impact des interventions.

⁹⁷ Durant nos recherches, divers types de questionnaires ont été administré dans les quatre pays, pour collecter les informations nécessaires. Voir annexe 2.

Désertification (CNULCD), et quelles sont les implications de cette contribution pour l'amélioration de la gouvernance environnementale et la justice sociale dans les régions affectées par la désertification ?

Cette question principale de recherche permet de couvrir à la fois l'évaluation de l'efficacité des mécanismes juridiques existants et les implications sociales et politiques de leur application. Avec cette question principale, nous examinons ainsi l'efficacité du droit de l'environnement à travers un accord multilatéral sur l'environnement qui concerne en premier lieu l'Afrique⁹⁸ ; la Convention des Nations Unies sur l'Environnement (CNULCD).

Face aux défis croissants de la désertification au Sahel, cette thèse vise à analyser de manière approfondie la contribution du droit de l'environnement dans la réalisation des objectifs de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification. En mettant l'accent sur le contexte spécifique de la région sahélienne, cette recherche s'interroge sur l'efficacité des instruments juridiques environnementaux nationaux et internationaux dans la prévention et la gestion des phénomènes de désertification. À travers une approche multidisciplinaire, il s'agira d'évaluer les synergies et les éventuels conflits entre le droit de l'environnement et d'autres branches du droit public, tout en explorant les mécanismes d'application et de mise en œuvre des normes environnementales dans le contexte sahélien. Ainsi, cette thèse aspire à fournir des recommandations juridiques et pratiques pour renforcer l'efficacité du cadre juridique existant et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles dans la région du Sahel, contribuant ainsi à la lutte contre la désertification et à la promotion du développement durable⁹⁹.

Dans le cadre de l'étude de l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal, il est essentiel de définir clairement les objectifs de recherche. Cette sous-partie, qui fait partie de la partie IV dédiée à l'hypothèse et aux objectifs de recherche, présentera de manière détaillée les objectifs spécifiques de cette étude et les résultats attendus.

⁹⁸ Document de la CNULCD portant annexe 1 des pays africains les plus touchés par la désertification, Décision 12/COP.1.

⁹⁹ **ODD 15** : La thématique de la vie terrestre est l'objectif no 15 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) : « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité »

L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification (UNCCD) dans quatre pays du Sahel : le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Cet objectif principal est soutenu par plusieurs objectifs spécifiques qui guideront l'analyse et l'évaluation du système juridique environnemental et de son impact sur la lutte contre la désertification.

Le premier objectif spécifique est d'analyser la législation environnementale existante dans les pays étudiés. Cela implique d'examiner les lois, règlements, politiques et autres documents juridiques pertinents qui traitent des questions liées à la désertification et à la gestion durable des terres. Cette analyse approfondie permettra d'identifier les cadres jurisprudentiels mis en place pour faire face à la désertification et d'évaluer leur portée et leur pertinence.

Ensuite, il est important d'évaluer l'application effective de la législation environnementale dans ces pays. Cet objectif spécifique implique l'examen des mécanismes d'application existants, tels que les institutions responsables, les ressources allouées, les capacités techniques et humaines, ainsi que les mécanismes de surveillance et d'évaluation en place. Cette évaluation permettra de déterminer dans quelle mesure la législation est réellement mise en œuvre et respectée sur le terrain.

Un autre objectif spécifique est d'identifier les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les pays du Sahel dans leur tentative de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur la désertification. Il s'agit de comprendre les obstacles juridiques, institutionnels, financiers, techniques et politiques qui limitent l'efficacité du droit de l'environnement dans la lutte contre la désertification. L'identification de ces défis fournira des informations précieuses pour formuler des recommandations et suggérer des améliorations possibles au système juridique existant.

Par ailleurs, il sera important d'évaluer l'impact social, économique et environnemental des lois et politiques en place dans ces pays. Cet objectif spécifique implique d'analyser les effets de la législation sur la sécurité alimentaire, la soumission de la population dépendante des terres, la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pauvreté et d'autres dimensions liées à la désertification. Cela permettra d'évaluer si la mise en œuvre du droit de l'environnement

contribue réellement à la lutte contre la désertification et à la promotion du développement durable.

Enfin, l'objectif final de cette recherche est de proposer des recommandations concrètes pour améliorer l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification dans ces quatre pays du Sahel. Ces recommandations seront basées sur les résultats de l'analyse législative, de l'évaluation de l'application, de l'identification des défis et de l'évaluation de l'impact social, économique et environnemental. Elles viseront à renforcer les cadres juridiques existants, à améliorer les mécanismes d'application et de suivi, ainsi qu'à promouvoir la coordination interinstitutionnelle et régionale.

Les résultats attendus de cette recherche comprennent donc une analyse approfondie de la législation environnementale existante, une évaluation de l'application effective du droit de l'environnement, l'identification des défis et des contraintes rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la désertification, une évaluation de l'impact social, économique et environnemental des lois et politiques en place, ainsi que des recommandations concrètes et pragmatiques pour améliorer l'efficacité du droit de l'environnement contre la désertification dans les pays étudiés du Sahel. Ces résultats seront essentiels pour guider l'action future et contribuer à la lutte contre la désertification dans cette région vulnérable.

3. Importance et intérêt du travail

Notre recherche en tant que travail universitaire, se veut être de façon générale une voix africaine dans le chœur à plusieurs voix dans la construction du droit de troisième génération, et spécifiquement une contribution à la lutte contre la dégradation des sols. Elle est conduite pour alimenter aussi bien la doctrine que l'action¹⁰⁰.

Plus spécifiquement, nos recherches sur la contribution du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification au Sahel offre plusieurs avantages du point de vue doctrinal.

¹⁰⁰ Dominique Bourg et Alain Papaux, 2011. "Pour une pensée écologique : éléments pour une théorie de l'écologie politique". Cet ouvrage propose une réflexion sur les fondements philosophiques et politiques d'une pensée écologique et sur les implications de cette dernière pour l'action environnementale et sociale.

Tout d'abord, elle contribue au développement d'une branche spécifique du droit de l'environnement, en se concentrant sur la lutte contre la désertification dans le contexte particulier du Sahel. Cette approche spécialisée enrichit la doctrine juridique, en créant un corpus de connaissances spécifique et spécialisé.

L'analyse des interactions entre le droit de l'environnement, le droit international et d'autres branches du droit public permet d'approfondir la compréhension des dynamiques juridiques complexes liées à la désertification. Notre recherche va également contribuer à l'élaboration de nouveaux concepts juridiques pertinents pour la région sahélienne. Elle met en lumière les lacunes existantes dans le cadre juridique actuel, offrant des opportunités de développement doctrinal en suggérant des ajustements législatifs ou des développements jurisprudentiels nécessaires.

L'évaluation critique des instruments juridiques nationaux et internationaux permet une analyse approfondie de leur efficacité, identifiant ainsi les forces et les faiblesses des cadres légaux existants. De plus, notre recherche peut contribuer au développement de principes juridiques¹⁰¹ spécifiques applicables à la désertification, offrant une base doctrinale pour guider les futures décisions judiciaires et législatives. En examinant le contexte sahélien, elle peut également comparer les approches juridiques de la désertification avec d'autres régions du monde, favorisant une perspective comparative et élargissant le champ de la doctrine.

Enfin, du point de vue doctrinal, la thèse offre une orientation pour la recherche future en identifiant des questions non résolues et des domaines nécessitant une exploration approfondie. Elle sert ainsi de catalyseur pour d'autres travaux académiques sur le droit de l'environnement et la désertification.

¹⁰¹ Les principes juridiques applicables à la lutte contre la désertification incluent la prévention proactive pour éviter la dégradation des terres, le principe de précaution en prenant des mesures malgré l'incertitude scientifique, et la durabilité en utilisant les ressources de manière à préserver les besoins futurs. Ils reconnaissent la responsabilité commune mais différenciée, avec une aide accrue des pays développés, et mettent en avant la participation active des parties prenantes locales. L'intégration de la lutte contre la désertification dans les politiques de développement, la subsidiarité pour des décisions locales, l'équité pour un accès juste aux ressources, et la coopération internationale pour des efforts transfrontaliers sont également essentiels. Ces principes sont centralisés dans la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD).

Par ailleurs, le travail envisagé se veut d'abord un travail de réflexion universitaire qui vient en tant que contribution africaine au débat actuel sur la réforme de la GIE en général et sur l'efficacité du DIE en Afrique en particulier¹⁰². Il s'agit de présenter un point de vue sur la réforme de la GIE, à dessein orienté vers une ressource naturelle stratégique pour l'Afrique : « les terres ». Il pourra aussi servir de base à d'autres travaux de recherches qui procèdent de la même ligne de pensée.

Ce travail vient en complément des travaux de **Yacouba SAWADO**¹⁰³ qui portent sur les conditions du renforcement du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA, qui « souffre de lacunes ». On propose notamment, une directive régionale sur les sols qui pourrait contribuer à l'effectivité et à l'efficacité du droit communautaire de l'UEMOA¹⁰⁴.

Dans une perspective d'action, les résultats de nos recherches peuvent servir de bases conceptuelles et méthodologiques solides, aux dirigeants africains et tout autre dépositaire d'enjeux, qui travaillent concrètement à la protection de l'environnement en Afrique. Les Etats membres de l'UEMOA, de la CEDEAO ainsi que les organisations sous régionales pourraient s'en servir pour améliorer l'acceptabilité des règles par les populations, en intégrant notamment les modes de régulations locales, dans leur droit interne respectif ou dans le droit communautaire en Afrique. Notre recherche peut contribuer à la mise en œuvre du Principe 11 de la déclaration de Rio qui stipule que : « *les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour*

¹⁰² Le débat actuel sur la réforme du système de gouvernance international de l'environnement se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction de la fragmentation des institutions, la réforme du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), et l'intégration de principes de justice environnementale pour mieux répartir les responsabilités et les impacts. Il met également en avant la nécessité d'accroître la participation des communautés locales et des ONG, de renforcer les mécanismes de suivi et de mise en œuvre des accords, d'augmenter et de mieux distribuer le financement, et d'intégrer les objectifs environnementaux aux Objectifs de Développement Durable (ODD) pour une approche plus cohérente et inclusive des politiques environnementales mondiales.

¹⁰³ **Yacouba Savadogo**, 2019. La protection communautaire de l'environnement dans le cadre de l'UEMOA : enjeux, portée et perspectives. Droit. Université de Limoges, 2019.

¹⁰⁴ Le choix de l'UEMOA comme cadre d'analyse pour la lutte contre la dégradation des terres au Sahel tient sa pertinence du besoin d'une approche régionale cohérente, harmonisant les politiques environnementales des pays membres. L'UEMOA dispose par ailleurs, de mécanismes financiers et techniques pour soutenir les projets environnementaux, renforce les capacités locales par la formation et le partage des connaissances, et intègre des considérations environnementales dans ses politiques de développement économique. De plus, elle facilite une coopération et une solidarité régionales, alignant les actions nationales avec les engagements internationaux comme la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD).

la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains Etats peuvent ne pas convenir à d'autres Etats, en particulier à des Etats en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.''

C. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. Approche méthodologique

Dans le souci d'une production intellectuelle de qualité, nous avons pour les besoins de la conduite de cette étude, choisi de capitaliser les importants acquis méthodologiques qu'offrent les sciences sociales présentant suffisamment de « ressort » nous permettant ainsi d'exprimer la spécificité culturelle de notre sujet. De ce point de vue, nous pensons que le parti pris culturel est un outil méthodologique important en termes de rééquilibrage et permet de mieux cerner la « contribution Africaine à la construction du droit de troisième génération » (Voir Maurice Kamto) que nous construisons par l'approche d'analyse institutionnelle, avec l'analyse comparative en droit comme outil méthodologique spécifique à la discipline de droit sur laquelle nous travaillons.

a) La subjectivité

Soulignons d'emblée « l'inévitable parti pris culturel¹⁰⁵ » dont nous faisons montre dans cette recherche. Nous avons en effet conscience de notre « subjectivité » qui est un élément essentiel de notre démarche, comme l'écrit si justement Sophia Mappa¹⁰⁶ « ce qui fait la qualité de certaines productions, c'est la conscience qu'a l'auteur des problèmes posés par sa subjectivité,

¹⁰⁵ **Phillipe de Leener** fait remarquer à ce sujet '' *Il n'y a pas de changement politique ou social sans transformation de la vie subjective ni, plus fondamentalement, sans transformation de la manière d'être et d'agir comme sujet. Même si le changement politique ou social est foncièrement une affaire de société et d'institutions, que ce soit à grande ou à petite échelle, nous savons qu'en vertu du principe d'interactivité générale, il n'y a pas de changement sociétal sans transformation à cet autre niveau tout aussi primordial qu'est la personne. Le changement politique et social passe – et se passe – nécessairement d'abord chez des personnes, que ce soit en action ou en pensée.* Changement politique et social ; éléments pour la pensée et l'action. 2004, P.101

¹⁰⁶ **Sophia Mappa** a publié et dirigé une vingtaine de livres dont certains ont été traduits en grec et en anglais. Elle a écrit des chapitres dans d'ouvrages collectifs. Parmi les plus récents, il convient de mentionner : *Les Impensés de la gouvernance : la société civile, réponse à la crise ?* Paris, Karthala, 2009 ; *Quelles gouvernances au Nord et au Sud : les rapports au pouvoir*, Paris, Forum de Delphes, 2008 ; « Légalité et légitimité au Nord et au Sud : les mots et les choses » dans Séverine Bellina (éd.), *La Gouvernance démocratique. Un nouveau paradigme de développement ?* Paris, Karthala, 2008 ; *Le Savoir occidental au défi des cultures africaines*, Paris, Karthala, 2005.

non seulement culturelle, mais encore psychique et idéologique dans l'analyse des valeurs et significations qui ne sont pas les siennes » (1998, P.14).

Partant ainsi du principe admis qu'aucune analyse institutionnelle n'est jamais neutre, nous avons opté d'utiliser un analyseur comme moyen privilégié pour mettre à jour le pouvoir implicite. Il s'agit d'un événement qui fait apparaître les non-dits d'une institution.

Il oblige les forces et les intérêts en concurrence au sein d'une institution, et jusque-là occultés, à se révéler, à mettre bas les masques. C'est un incident qui fait scandale, qui oblige à ranger les discours de façade pour révéler les véritables intentions, les véritables points de vue sur la question, les véritables intérêts, les véritables alliances. Dans le cas de notre recherche, il nous permet entre autres d'assumer et de légitimer notre « parti pris » en faveur de l'Afrique.

b) L'analyse institutionnelle

Notons qu'il existe deux courants de l'analyse institutionnelle : le courant de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle, qui bénéficient de l'antériorité, et le courant universitaire qui, avec Lapassade, Lourau et Hess en particulier, l'appliquent à l'ensemble des organisations. Mais c'est René Lourau¹⁰⁷, qui va créer et théoriser un mode d'analyse sociale qui est en même temps une technique d'intervention : l'analyse institutionnelle. Dans « L'analyse institutionnelle », sa thèse d'État, R. Lourau redonne au concept d'institution sa qualité dynamique en s'appuyant sur la dialectique hégélienne (universalité, particularité, singularité). Il complète ce modèle à l'aide d'un autre qui s'inspire de C. Castoriadis, et qui fait jouer trois autres moments : l'institué, l'instituant et l'institutionnalisation. Ces trois termes sont présents dans les textes que ce dernier a publiés dans Socialisme et barbarie, mais c'est R. Lourau qui va les préciser et les articuler.

¹⁰⁷René Lourau (1933 - 2000), sociologue et intellectuel français. Professeur de sociologie à l'Université Paris VIII (en 1994), professeur de sciences politiques et de sciences de l'éducation à l'Université Paris VIII (en 1999). Il est un des théoriciens de l'analyse institutionnelle ainsi que du concept d'implication, qui tente de proposer une construction théorique comparable aux conséquences du principe d'incertitude en physique. Très influencé par Henri Lefebvre, il s'est beaucoup intéressé sur la fin de sa vie aux travaux de Gilbert Simondon.

Le droit de l'environnement en tant que nouvelle discipline en plein développement, se prête aisément à l'analyse institutionnelle¹⁰⁸, et permet de mieux comprendre les dynamiques institutionnelles et les pratiques de gouvernance environnementale. Dans ce contexte, l'analyse institutionnelle peut aider à identifier les blocages ou les dysfonctionnements des institutions chargées de la gestion de l'environnement et à proposer des solutions pour améliorer leur fonctionnement.

En somme, la distinction entre l'institué, l'instituant et l'institutionnalisation¹⁰⁹ permet d'appréhender les institutions de manière dynamique et de mieux comprendre les processus de production et de transformation des normes et des pratiques institutionnelles.

L'institué, c'est le déjà là, c'est l'ordre en place. La loi, le règlement, les conventions sont des institués. L'institué a une portée générale qui concerne l'ensemble de l'organisation ou un sous-ensemble important.

L'instituant, c'est la négation, la remise en question de l'ordre des choses sous la poussée des particularités individuelles ou de certains acteurs sociaux au sein d'une organisation. C'est en quelque sorte la contestation, sous toutes ses formes. Par exemple lors de la COP-6 des Chefs d'Etats tels que Fidel Castro (Cuba), Hugo Chavez (Venezuela), Robert Mugabé (Zambie), Ralph Gonçalves (ST Vicente), ont fortement contesté « l'ordre » pour ne pas dire le système de gouvernance de l'environnement. Avec notre recherche nous examinerons cette contestation sous toutes ses formes, notamment du point de vue normatif (régime de la convention), ainsi que du point de vue institutionnel (représentation des parties au sein des structures de gouvernance de la LCD).

L'institutionnalisation correspond à l'intégration, à la récupération, à la « normalisation » de l'instituant ». La contestation devient la nouvelle norme. Les principes et les pratiques de l'opposition sont érigés en règle. A cette étape de notre recherche, nous proposerons des éléments de stratégie sur la base des enseignements de l'analyse des problèmes (instituant),

¹⁰⁸ Hélène Melin, « Nathalie Hervé-Fournerau, Sophie Thériault (dir.), 2020, Peuples autochtones et intégrations régionales. Pour une durabilité repensée des ressources naturelles et de la biodiversité, Rennes, PUR, coll. « L'univers des normes », 444 pages. », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 12, n°2 | Novembre 2021.

¹⁰⁹ L'analyse institutionnelle, telle que développée par René Lourau et d'autres auteurs, repose sur la distinction entre trois notions centrales : l'institué, l'instituant et l'institutionnalisation.

mais également dans la perspective d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la CNULCD dans les Etats de l'UEMOA. A terme, nos propositions devraient servir d'éléments pour la pensée et pour l'action pour tous les dépositaires d'enjeux qui font parties de la Convention.

c) Méthode de l'analyse comparative en droit international

L'analyse comparative est une méthode d'analyse en droit international¹¹⁰ qui consiste à comparer les réglementations et les pratiques juridiques de différents États en vue d'identifier les similitudes et les différences entre ces systèmes juridiques. Cette méthode peut être appliquée à divers domaines du droit international, tels que le droit des traités, le droit de l'environnement, le droit des droits de l'homme, etc.

Notre choix de l'analyse comparative du droit, se justifie doublement par le besoin d'une analyse théorique des institutions juridiques étudiées, mais également pour répondre à une utilité pratique, dans la perspective de renforcer le droit communautaire de l'environnement en Afrique de l'Ouest¹¹¹.

Le droit positif et le droit conventionnel international de l'environnement ont en commun de gérer l'interopérabilité de systèmes. Par définition, ces disciplines mettent en présence des notions juridiques nées dans des contextes hétérogènes, que le juriste doit s'efforcer de faire coexister.

De ce point de vue, la comparaison cherche à découvrir une équivalence fonctionnelle des institutions juridiques, au-delà de leur configuration formelle et d'autre part à établir un « étalon d'acceptabilité », une justification, ou un dénominateur commun, pour servir de base au législateur communautaire afin de trouver une solution nouvelle.

¹¹⁰ Jean-Marc Thouvenin et al., Méthodes d'analyse comparée en droit international, 2014

¹¹¹ Le droit communautaire de l'environnement en Afrique de l'Ouest est constitué de différents instruments juridiques qui ont été élaborés par les organisations régionales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il est structuré autour de textes juridiques qui ont pour objectif de renforcer la coopération régionale en matière d'environnement, de protéger les ressources naturelles et de promouvoir un développement durable dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont également importants pour l'harmonisation des réglementations nationales en matière d'environnement et pour faciliter la mise en œuvre des politiques et des programmes environnementaux à l'échelle régionale.

d) La densification normative

La "densification normative" en droit fait référence à l'augmentation du nombre de normes juridiques, qu'elles soient des lois, des règlements, des décrets, ou d'autres formes de normes juridiques. Elle désigne selon Catherine THIBIERGE « le processus par lequel la norme prend forme et force¹¹² ».

La densification normative dans le domaine du droit de l'environnement se manifeste par l'adoption constante de nouvelles lois, règlements et normes visant à réguler et à protéger l'environnement. Cette tendance découle souvent de la prise de conscience croissante des défis environnementaux, des préoccupations liées au changement climatique, à la biodiversité, à la qualité de l'air et de l'eau, entre autres. Plus spécifiquement, elle peut s'appliquer par :

- **L'adoption de lois spécifiques** : Les législations spécifiques sont souvent élaborées pour aborder des questions environnementales particulières. Par exemple, des lois peuvent être promulguées pour réglementer la gestion des déchets, la protection des espèces en voie de disparition, ou les émissions de gaz à effet de serre.
- **Le renforcement des normes existantes** : Les autorités peuvent ajuster et renforcer les normes environnementales déjà en place pour répondre aux nouvelles réalités et aux enjeux émergents. Cela peut inclure des normes plus strictes en matière d'émissions, de qualité de l'eau, ou d'autres paramètres environnementaux.
- **Le développement de réglementations techniques** : La densification normative peut également se manifester par l'élaboration de réglementations techniques détaillées pour guider la mise en œuvre des lois environnementales. Ces réglementations définissent souvent les normes et les procédures spécifiques que les entreprises et les individus doivent suivre.
- **L'introduction de mécanismes incitatifs et dissuasifs** : En plus des règlements, des mécanismes incitatifs tels que des incitations financières pour les pratiques

¹¹² Catherine THIBIERGE Professeur à l'université d'Orléans : CONCLUSION LE PROCESSUS DE DENSIFICATION NORMATIVE EN DROIT ET PAR-DELÀ LE DROIT

respectueuses de l'environnement ou des mécanismes dissuasifs tels que des sanctions pour non-respect peuvent être intégrés pour renforcer l'efficacité des normes.

- **La participation accrue des parties prenantes** : Les processus décisionnels peuvent également s'intensifier, impliquant davantage les parties prenantes telles que les communautés locales, les ONG environnementales et les entreprises dans l'élaboration des normes et des politiques.

Cependant, bien que la densification normative puisse renforcer la protection de l'environnement, elle peut également poser des défis en termes de complexité, de mise en œuvre et de conformité. Une conduite efficace de ce processus de densification nécessite une coordination adéquate entre les différentes entités régulatrices et une sensibilisation continue aux enjeux environnementaux.

5. Démarche méthodologique appliquée à la recherche

a) Délimitation du champ de l'étude

Géographiquement notre étude porte sur la région sahélienne, notamment sur les quatre Etats suivants : Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal. Ces Etats sont par ailleurs tous membres de l'UEMOA qui en compte huit, ainsi que de la CEDEAO qui en compte quinze.

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) définit l'écorégion comme « *une unité étendue de terres ou d'eau qui contient un assemblage d'espèces, de communautés naturelles et de conditions environnementales qui se distinguent au plan géographique* ».

Le Sahel (de l'arabe sahel signifiant côte ou frontière) désigne une bande de territoires marquant la transition, à la fois floristique et climatique, entre le domaine saharien au nord et les savanes du domaine soudanien (à ne pas confondre avec le Etats du même nom), où les pluies sont substantielles, au sud.

D'Ouest en Est, il s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. La définition de la zone couverte est très variable selon les auteurs. Ainsi pour certains, le Sahel comprend tous les territoires bordant

le Sahara¹¹³ : il y a donc un Sahel septentrional et un Sahel méridional. C'est ce dernier qui est cependant désigné quand on ne lui ajoute pas de qualificatif.

Suivant des critères phytogéographiques, écologiques et agropastoraux, une subdivision souvent adoptée pour le Sahel est la suivante:

- La zone saharo-sahélienne : pluviométrie annuelle entre 100 et 200 mm.
- La zone sahélienne typique : pluviométrie annuelle entre 200 et 400 mm.
- La zone sahélo-soudanienne : pluviométrie annuelle entre 400 et 600 mm.

Les sols sont majoritairement sableux, rouge-jaunâtres et légèrement acides ($5 < \text{pH} < 6$). Quelques vertisols sont présents dans des dépressions. Des sols peu profonds sur cuirasse latéritique sont communs dans la moitié sud de la bande sahélienne. Les sols sont généralement déficients en phosphore et azote. La matière organique ne constitue guère plus de 1 % de la couche superficielle.

Le Sahel est une région en proie à la sécheresse ainsi qu'à une désertification qui connaît une progression inexorable et constitue un problème majeur (Banque Mondiale 2003). Depuis 1900, le Sahara a progressé vers le sud de 250 km sur un front large de 6 000 km. La steppe du Sahel connaît un dessèchement relativement brutal qui a pour conséquence une famine endémique.

Il faut toutefois noter que les tendances observées durant cette dernière décennie, indiquent une augmentation de la pluviométrie et par conséquent le reverdissement du Sahel. Ce constat, note Pierre Ozer¹¹⁴, n'a fait qu'amplifier le débat¹¹⁵ sur le phénomène de la désertification, mais

¹¹³ **Encyclopédie Universalis.** Le nom Sahara vient du substantif arabe sahra' (plur. sahara'), qui signifie « désert ». Il est également proche de l'adjectif ashar, qui signifie « désertique » et connote fortement la couleur rouge des plaines dépourvues de végétation. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Occupant presque tout le nord de l'Afrique, il mesure environ 4 800 kilomètres d'est en ouest et entre 1 300 et 1 900 kilomètres du nord au sud, soit une superficie totale de près de 8 600 000 kilomètres carrés. Il se prolonge au-delà de la mer Rouge et est appelé alors désert saharo-arabique, étiré sur 7 500 kilomètres et couvrant 12 millions de kilomètres carrés. Le Sahara s'étend sur une dizaine de pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Tchad, Niger, Mali, Mauritanie) mais compte une faible population.

¹¹⁴ **OZER Pierre et al.** 2010. Désertification au sahel : Historique et perspectives. BSGlg, 54, 2010, 69-84

¹¹⁵ Le phénomène de la désertification a toujours été controversé. **Pierre Ozer** rapporte dans le papier ci-dessus qu'« au début des années 1990, alors que Thomas (1993) prétendait qu'elle n'était qu'une « tempête de sable dans une tasse de thé », Mainguet (1991) martelait qu'elle constituait un processus « irréversible » dans bien des cas. Plus récemment, et depuis le retour des précipitations à un niveau moins dramatique que celui observé durant les années 1970 et 1980, nombre de publications parlent de « désertification en recul » (Rasmussen *et al.*, 2001), s'interrogent sur le crédit à apporter aux processus de désertification (Niemeijer et Mazzucato, 2002), montrent un « reverdissement du Sahel » (Eklundh et Olsson, 2003), ou émettent des doutes sur l'interprétation des données satellitaires (Hein et De Ridder, 2006) ».

confirme qu'il est bien un problème majeur dont les déterminantes sont ; la pression exercée par la croissance démographique (déboisement), le (sur) pâturage et le changement climatique.

Pour ce qui concerne notre étude, le choix de quatre Etats sahéliens d'Afrique de l'Ouest (le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal) se justifie par le fait qu'ils sont fortement affectés par les phénomènes de la dégradation des sols et de la désertification et ont une continuité géographique.

Notre raisonnement à l'échelle communautaire, porte sur l'espace de l'UEMOA dans lequel nos travaux portent sur un échantillon de 50%. C'est un échantillon raisonné, qui fait que les quatre Etats les plus touchés par le phénomène de la dégradation des terres, ont été retenus. De ces quatre Etats, nous étudions toutes les dispositions juridiques relatives à la protection des sols. Du point de vue communautaire, nous travaillons essentiellement à partir des dispositions juridiques de l'UEMOA.

Du système de gouvernance international de l'environnement, nous avons choisi de travailler sur la convention des nations qui porte sur la thématique environnementale la plus pressante pour la sous-région d'Afrique de l'Ouest : la désertification, en tant que forme extrême de dégradation des terres. La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), ratifiée par tous les Etats de l'UEMOA, est donc notre champ thématique d'étude. Notre analyse va de la date d'entrée en vigueur de la CNULCD (Décembre 1996), jusqu'à la date de la tenue des dernières conférences des Partis (COP-15 CNULCD Abidjan, 2022 ; COP-27 UNFCCC Charm-El-Cheikh, 2022). L'étude porte sur quatre Etats sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) de l'espace UEMOA. Elle se projette à l'horizon temporel 2030, en phase avec le cadre stratégique (2018-2030) de l'UNCCD et également avec les Objectifs du Développement Durable (ODD), période au terme de laquelle il est possible d'observer des impacts significatifs en matière de protection de l'environnement en général et de lutte contre la dégradation des terres en particulier.

b) Difficultés liées à la collecte des informations

La collecte d'informations en droit de l'environnement en Afrique peut être confrontée à plusieurs difficultés¹¹⁶, notamment :

- Le manque de données : Dans de nombreux pays africains, il n'existe pas de systèmes fiables de collecte de données en matière d'environnement. Les informations peuvent être fragmentaires, incomplètes ou obsolètes, ce qui rend difficile la compréhension de la situation environnementale et la mise en place de politiques environnementales efficaces.
- Les contraintes financières : La collecte d'informations en droit de l'environnement peut être coûteuse et nécessite souvent des ressources financières importantes, surtout quand il est question d'une étude qui porte sur plusieurs états. Dans de nombreux pays africains, les budgets alloués à l'environnement sont limités et les ressources financières peuvent être difficiles à trouver.
- Les conflits politiques : Les conflits politiques peuvent également entraver la collecte d'informations en matière d'environnement. Les gouvernements sont souvent réticents à fournir des informations sur des questions sensibles ou controversées, ce qui a par moment compliqué la collecte d'informations fiables et pertinentes.
- La faible capacité institutionnelle. Les capacités institutionnelles peuvent être limitées dans de nombreux pays africains en matière de collecte et de gestion des informations en droit de l'environnement. Les institutions gouvernementales peuvent manquer de personnel qualifié ou de moyens techniques pour collecter et analyser les données environnementales de manière efficace.

De façon général, les informations relatives au droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest, particulièrement sur les aspects liés à la désertification sont à l'image des régimes de protection des sols en Afrique ; c'est à dire dispersées et fragmentées. Elles relèvent de différentes sources d'information au niveau national, ainsi que de différentes époques.

S'y ajoute la difficulté d'obtenir les bonnes informations compte tenu du taux élevé de renouvellements institutionnels (pour ne pas dire instabilité institutionnelle) des ministères en

¹¹⁶ **Awa, T.** 2018. Les défis de la collecte des données environnementales en Afrique. Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 87, 66-76.

charge de l'environnement d'une part et des moyens financiers limités pour faire plus de voyages internationaux dans les quatre Etats étudiés d'autre part.

Enfin, la quasi-inexistence de juges spécialisés en droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest a été fortement ressenti durant la collecte et l'analyse des données.

c) Annonce du Plan

Nous avons fait le choix du plan binaire (Girard, 2016) pour présenter nos travaux. C'est une méthode d'organisation de la thèse en deux parties principales, qui dans le contexte du droit, implique généralement une première partie consacrée à la présentation et à l'analyse de la problématique juridique concernée, suivie d'une deuxième partie consacrée à l'application de la solution juridique retenue pour résoudre cette problématique.

Le plan binaire¹¹⁷ permet d'organiser de manière claire et logique les idées développées dans la thèse, en les structurant autour d'une problématique et d'une solution. La clarté est un aspect essentiel de toute thèse de doctorat en droit. Le plan binaire adopté, nous permet de présenter les idées de manière claire et ordonnée, en structurant la thèse autour d'une problématique centrale qui est analysée dans la première partie et résolue dans la seconde partie.

C'est une méthode d'organisation couramment utilisée dans les travaux de recherche en droit, qui a fait ses preuves au fil du temps, comme l'indique si bien Boris Barraud¹¹⁸ : « *Celui-ci est une marque de fabrique, une pratique distinctive, un signe de reconnaissance. Aussi faut-il promettre un bel avenir à l'usage du plan en deux parties, devenu la pierre angulaire de l'enseignement et de la recherche juridiques « à la française »*. En suivant cette méthode, nous nous inscrivons dans une tradition méthodologique établie, c'est une méthode éprouvée pour la rédaction de thèses de doctorat en droit. Elle est souvent enseignée dans les facultés de droit français et recommandée par les professeurs et directeurs de thèse.

La première partie de nos travaux intitulée ANALYSE DES CAUSES DE LA FAIBLE CONTRIBUTION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

¹¹⁷ On parle également de plan dichotomique. "Le plan en droit" par Hélène Gaudin, publié aux éditions Dalloz.

¹¹⁸ Boris Barraud. L'usage du plan en deux parties dans les facultés de droit françaises. RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit civil, 2015, 4, pp.807-825. hal-01367502

CNULCD AU SAHEL, est consacrée à la problématique, qui permet de poser les bases de la réflexion et de présenter les enjeux juridiques de la mise en œuvre qui seront développés dans la deuxième partie. Cette partie peut être subdivisée en sous-parties pour détailler les différentes facettes de la problématique, ce qui facilite la compréhension des enjeux.

La deuxième partie intitulée L'AMÉLIORATION DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU BURKINA FASO, AU SAHEL, est consacrée à l'application de la solution retenue, permet quant à elle de proposer une réponse concrète à la problématique juridique analysée dans la première partie. Cette seconde partie est également structurée de manière claire et organisée, en s'appuyant sur des arguments et des références juridiques précises. Cette partie est également subdivisée en sous-parties, pour développer les différents aspects de la solution retenue et en montrer la pertinence.

Enfin, le plan binaire permet de mieux équilibrer les deux parties de la thèse, en évitant de consacrer trop de temps à l'une ou l'autre. En effet, nous avons conscience qu'il est essentiel de bien doser le temps consacré à la présentation de la problématique et celui consacré à l'application de la solution retenue pour que la thèse soit équilibrée et cohérente.

PREMIÈRE PARTIE :

ETAT DES LIEUX DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU SAHEL

« Notre environnement est menacé, le droit doit pouvoir intervenir à son secours en imaginant des systèmes de prévention, de réparation ou de répression adaptés à une meilleure défense contre les agressions de la société moderne », Prieur M. « Environnement (Droit et politique) » Encyclopédie Universalis, Corpus VIII, p. 485, 1996

PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE DES CAUSES DE LA FAIBLE CONTRIBUTION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU SAHEL

INTRODUCTION

L'avènement d'une conscience écologique vers les années 70, est également à l'origine d'une nouvelle culture internationale de gouvernance efficace, qui fait de la performance un critère d'évaluation essentiel du système de GIE. Cette demande accrue et de plus en plus pressante de résultats de l'opinion publique internationale, ainsi que l'exigence de plus d'efficacité dans les actions de la communauté internationale, font que réfléchir sur l'efficacité limitée du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la lutte contre la dégradation des sols et la désertification, suppose nécessairement une « évaluation » des actions menées par la communauté internationale à cet effet. Elle fonde les exigences de réforme de la GIE et raisonne en termes de résultats, d'indicateurs, et d'évaluation.

C'est dans ce contexte et à cet effet que des rapports sur l'état de l'environnement dans le monde sont régulièrement publiés¹¹⁹ et que la CNULCD a adopté un plan-cadre stratégique décennal¹²⁰ (2008-2018) visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention. Dans le domaine spécifique de la lutte contre la dégradation des terres et la lutte contre la désertification, on peut citer le rapport sur l'Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire¹²¹ (publié en 2005), le rapport de la FAO sur l'Etat des ressources en sols et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le

¹¹⁹ On peut citer les rapports périodiques du PNUE sur l'Etat de l'Environnement dans le Monde dont le cinquième (GEO-5) a été publié en 2012, L'Etat de l'Environnement en Afrique dont le troisième (AEO-3) a été publié en 2013, le rapport d'évaluation des écosystèmes pour le millénaire publié en 2005.

¹²⁰ Dans sa décision 3/COP.8, la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a adopté un plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018), ci-après dénommé « la Stratégie ». Dans la même décision, la Conférence des Parties a décidé qu'il fallait entreprendre une évaluation indépendante de la Stratégie à mi-parcours à sa onzième session en 2013.

¹²¹ L'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM) est née en 2000 à la demande du Secrétaire général des Nations Unies, Koffi Annan. Instaurée en 2001, elle a pour objectif d'évaluer les conséquences des changements écosystémiques sur le bien-être humain ; elle doit également établir la base scientifique pour mettre en œuvre les actions nécessaires à l'amélioration de la conservation et de l'utilisation durable de ces systèmes, ainsi que de leur contribution au bien-être humain. Plus de 1 360 experts du monde entier ont participé à ce projet. Leurs conclusions, réunies en cinq volumes techniques et six rapports de synthèse (dont un sur la désertification), présentent une évaluation scientifique ultra-moderne de la condition et des tendances des écosystèmes dans le monde et de leurs fonctions (comme l'eau potable, la nourriture, les produits forestiers, la protection contre les crues et les ressources naturelles), ainsi que les possibilités de restaurer, de conserver ou d'améliorer l'utilisation durable des écosystèmes.

monde¹²² (publié en 2011), et plus récemment le troisième rapport sur l'Etat de l'Environnement en Afrique¹²³ (publié en 2013).

Dans la décision 3/COP.8, la Conférence des Parties de la CNULD a décidé qu'il fallait entreprendre une évaluation indépendante à mi-parcours de la Stratégie à sa onzième session, en 2013. L'évaluation permettrait de dresser le bilan des progrès accomplis dans l'exécution de la Stratégie et de recommander des mesures appropriées, en vue d'en approfondir la mise en œuvre et d'en améliorer les résultats.

C'est ainsi qu'à la onzième session de la conférence des parties (COP-11) de la CNULD qui s'est tenue du 16 au 27 Septembre 2013, à Windhoek en Namibie, le groupe de travail spécial intersession¹²⁴ mis en place à cet effet, a soumis dans son rapport aux parties, ses principaux résultats, conclusions et recommandations. Dans ce rapport¹²⁵ il est indiqué que « *dans l'ensemble, les résultats montrent que des progrès ont été faits en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie ; ils sont cependant moins nombreux que ceux qui étaient espérés. Il convient d'apporter de nombreuses améliorations afin de mettre en œuvre efficacement la Stratégie* ».

¹²² **FAO, 2011. L'état des ressources en terres et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde (SOLAW).** Ce rapport s'intéresse principalement à l'exploitation des ressources en terres et en eau aux fins de la production végétale. Il examine les types de réponses à donner du côté de la production pour répondre à la demande. Il met aussi en miroir le potentiel des ressources mondiales en terres et en eau et les augmentations de la production et de la productivité qui sont souhaitées. Les risques et les compromis sont passés en revue de même que les options permettant de les concilier sans altérer le stock de ressources.

¹²³ UNEP, 2013. Third Africa Environment Outlook (AEO-3)

¹²⁴ Voir **Décision 12/COP.10** fixant modalités, critères et mandat proposés pour l'évaluation à mi-parcours du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention, et qui « *Décide en outre que le Groupe de travail spécial intersessions sera composé de 14 membres, dont le Président de la Conférence des Parties, le Président du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention, le Président du Comité de la science et de la technologie, deux membres issus de chacun des cinq groupes régionaux et un représentant des organisations de la société civile accréditées auprès de la Conférence des Parties, à désigner au plus tard le 1er février 2012* ».

¹²⁵ **UNCCD, 2013. Rapport par le Groupe de travail spécial intersessions.** ICCD/COP (11)/21 *Évaluation à mi-parcours du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018)*. Page 5.

Les résultats y sont présentés pour chaque objectif opérationnel¹²⁶, suivants les critères généraux de l'évaluation à mi-parcours relatifs à la pertinence, l'utilité, l'impact, l'efficacité et la durabilité.

Dans le même rapport on y indique « *qu'en ce qui concerne l'efficacité, beaucoup d'éléments montrent que les ressources, les compétences techniques et le temps qui ont été consacrés à la mise en œuvre de la Stratégie ont permis de réaliser certains progrès. Il conviendra cependant de se demander, lors d'un examen final de la Stratégie, si la disponibilité des ressources financières et autres a été proportionnelle aux progrès accomplis, en particulier aux niveaux national et régional* ».

Il faut toutefois noter, que le rapport ci-dessus cité, bien que conforme au cahier des charges¹²⁷, ne fait pas explicitement état des aspects juridiques de la mise en œuvre de la CNULD, pourtant essentiels dans l'appréciation de l'efficacité même de ce *contrat environnemental*¹²⁸. M. Collart-Dutilleul précise qu'il s'agit bien d'un contrat, puisqu'un « *contrat, qu'il soit de droit public ou privé, se caractérise avant tout par la présence d'un consentement et d'un engagement des parties* ».

¹²⁶ La Stratégie a établi cinq objectifs opérationnels en vue de concourir à la concrétisation de la vision générale et à la réalisation des objectifs stratégiques. Ces objectifs opérationnels, définis pour être réalisés à court ou à moyen terme (entre trois et cinq ans), visent à: **1)** Influencer activement sur les mécanismes et les acteurs internationaux, nationaux et locaux compétents pour s'attaquer efficacement aux problèmes de la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse; **2)** Œuvrer à la création d'un climat général favorable à la recherche de solutions pour combattre la désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse; **3)** Faire autorité au niveau mondial dans le domaine des connaissances scientifiques et techniques concernant la désertification/dégradation des terres et l'atténuation des effets de la sécheresse; **4)** Recenser et satisfaire les besoins en matière de renforcement des capacités pour prévenir et enrayer la désertification et la dégradation des terres et pour atténuer les effets de la sécheresse; **5)** Mobiliser des ressources financières et technologiques aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, et faire en sorte de mieux les cibler et les coordonner pour en accroître l'impact et l'efficacité.

¹²⁷ Voir **décision 12/COP.10** de la Conférence des Parties adoptant le cahier des charges de l'évaluation à mi-parcours du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018).

¹²⁸ D'après **P. Lascoumes** (Négociier le droit de l'environnement ?) « *Les contrats environnementaux se définissent comme des contrats conclus dans une finalité purement environnementale* ».

Evaluer donc l'efficacité de la mise en œuvre de la CNULCD, passe nécessairement par l'appréciation de ce contrat régi par de multiples paramètres extra-juridiques et des incitations sociales, politiques ou économiques. Au demeurant, ce travail s'intéresse aux aspects juridiques, plus précisément à l'*efficacité juridique* qui selon Mathilde Boutonnet¹²⁹ invite à « *vérifier que les normes qui les composent produisent le but pour lesquelles elles sont créées* ».

Puisque l'objet de cette étude couvre un écosystème donné (le Sahel) qui s'étend sur plusieurs Etats où le droit positif national et le droit conventionnel international de l'environnement ont en commun de gérer l'interopérabilité de systèmes, nous faisons le choix de l'*analyse comparé du droit* comme approche méthodologique. S'y ajoute que les quatre Etats sahéliens concernés ont des systèmes judiciaires du *type romano-germanique*¹³⁰, tous hérités du système colonial français, même si par ailleurs les influences culturelles (tradition) et religieuses (Islam) leur ont donné des spécificités dans chacun des Etats pris isolément. Ils sont également tous membres de l'Union Africaine, de la CEDEAO, et de l'UEMOA.

Il apparait de ce qui précède, que le champ de cette étude présente une relative homogénéité, pour permettre d'asseoir une approche comparative.

En effet, si la comparaison suppose un rapprochement objectif des ordres juridiques étudiés, afin d'établir leurs rapports aux autres, il s'en suit que le choix et la comparaison des paramètres doit se faire selon une démarche ordonnée. C'est d'ailleurs ce que conseille Fr. R. van der Mensbrugge en écrivant que « *par un processus ordonné, méthodologique, progressif, le doctorant va confronter les ressemblances, les différences et leurs causes pour finalement dégager les rapports et les fonctions des termes à comparer* ».

Au demeurant, et à l'effet d'établir la relative inefficacité du droit de l'environnement, il est fait une analyse comparée de la mise en œuvre de la CNULCD au *Burkina Faso*, au *Mali*, au *Niger* et au *Sénégal* (**TITRE I**), ainsi que le constat de déficiences (**TITRE II**) à travers une étude détaillée de cas.

¹²⁹ **Mathilde Boutonnet** est Maître de conférences à l'Université de Rennes 1, UMR CNRS 6262, IODE. Voir sa contribution intitulée *l'efficacité environnementale du contrat*, dans L'EFFICACITE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ; Mise en œuvre et sanction. Boskovic Olivera. 2010. Dalloz. Page 23.

¹³⁰ **Dans le cadre de la famille romano-germanique**, l'Etat y est une figure centrale et se définit par le critère de la souveraineté qui le fonde. Cette puissance publique s'exerce par la voie de plusieurs atouts. Parmi ces derniers, la compétence législative est particulièrement importante. Grâce à la souveraineté, l'Etat dispose du droit positif grâce à une légitimité qui lui est propre, qui puise son propre ressort dans la puissance souveraine.

TITRE I : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS NATIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER, AU SÉNÉGAL.

Sur la base de l'exploitation des différents questionnaires (Voir annexe 8) pour chaque Etat, une présentation respective des cadres juridiques, programmatiques et institutionnels de lutte contre la dégradation des sols de chaque Etat a été faite, ainsi que leurs différences, similitudes et faiblesses, (**Chapitre 2**), mais auparavant une analyse sera faite des divers instruments juridiques de mise en œuvre de la CNULCD (**Chapitre 1**).

CHAPITRE 1 : ANALYSE DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES

Le droit comparé en tant qu'outil d'analyse, sert à dégager les principes généraux communs des législations des Etats étudiés. Nous présentons au préalable la démarche de construction de la comparabilité utilisé (**section1**), et analysons les textes de la CNULCD (**Section 2**).

SECTION 1 : CONSTRUCTION DE LA COMPARABILITE

La construction de la comparabilité en droit de l'environnement est un processus important pour assurer une application uniforme et cohérente des lois et règlements environnementaux entre différentes juridictions et pays. Selon une étude de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, la comparabilité des normes environnementales est essentielle pour garantir une protection efficace de l'environnement à l'échelle internationale (UNECE, 2002).

Le premier pas pour construire la comparabilité est d'identifier les normes environnementales applicables dans les différentes juridictions ou pays. Cette étape peut inclure l'analyse des lois, des règlements, des normes et des pratiques environnementales en vigueur. Selon une analyse de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'identification des normes environnementales applicables est un élément clé pour promouvoir la comparabilité en droit de l'environnement (OCDE, 2019).

Il est important d'examiner les différences entre les normes environnementales identifiées, telles que les seuils de pollution autorisés, les exigences de rapport, les sanctions et les mesures d'application. Cependant, malgré ces différences, il est possible d'identifier des points communs qui peuvent servir de base pour la construction de la comparabilité. Selon une étude de l'Agence européenne pour l'environnement, la comparabilité peut être renforcée en identifiant des thèmes communs entre les normes environnementales des différentes juridictions ou pays (AEE, 2016).

Pour évaluer la comparabilité des normes environnementales, il est important d'établir des critères tels que la similitude des objectifs environnementaux, des mesures d'application, des sanctions, des rapports, des seuils de pollution, etc. Une fois que ces critères ont été établis, il est possible de les appliquer pour évaluer la comparabilité des normes environnementales. Selon une étude de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, l'établissement de critères clairs est essentiel pour promouvoir la comparabilité en droit de l'environnement (CNUCED, 2013).

Enfin, il est important d'établir des mécanismes de surveillance pour assurer la comparabilité continue des normes environnementales. Cela peut inclure des processus de vérification et d'évaluation réguliers pour s'assurer que les normes environnementales restent comparables au fil du temps. Selon une étude de la Banque mondiale, la surveillance régulière est essentielle pour garantir l'efficacité des normes environnementales et promouvoir leur comparabilité (Banque mondiale, 2015).

Nous avons suivi ces étapes pour construire la comparabilité en droit de l'environnement entre différentes juridictions des pays étudiés et identifier une base d'application uniforme et cohérente du règlement communautaire proposé dans la seconde partie de nos travaux.

C'est dans cette perspective que nous présentons les unités de comparaison choisies (**paragraphe 1**), ainsi que le cadre et de la méthode d'analyse (**Paragraphe 2**) dans lesquelles la comparaison des droits s'effectue dans les quatre pays étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal).

Paragraphe 1 : Objet de la comparaison

Le droit comparé est une démarche scientifique à finalité normative (**A**), qui repose sur des normes et paramètres juridiques (**B**).

A. D'UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE A FINALITE NORMATIVE

Le droit comparé est défini comme *«la science de la comparaison des droits, le droit comparé a pour objet de rechercher et d'expliquer les différences entre les divers ordres juridiques à une époque déterminée. Cette diversité est perçue comme un phénomène culturel, qui appelle l'étude non seulement des sources du droit positif des systèmes faisant l'objet de la comparaison, mais aussi de la structure des sociétés concernées, des modes de raisonnement qui y ont cours et des croyances et idéologies sous-jacentes.*

À ce titre, les liens qu'entretient le droit comparé avec la philosophie du droit et de l'histoire, avec la linguistique, la sociologie et l'anthropologie, ou encore avec les sciences économiques et politiques, lui confèrent une vocation académique unique au sein des disciplines juridiques, dont l'hermétisme traditionnel à l'égard des sciences sociales tend à s'accroître à mesure que se renforcent les exigences de la spécialisation professionnelle » (Encyclopédie Universalis 2014).

Sans s'appesantir outre mesure sur la question, il est important de noter que le droit comparé a connu de nombreuses étapes dans son développement qui font encore de lui, un objet sur lequel

il n'existe pas d'accord unanime de la part de la communauté scientifique¹³¹. Certains le voient comme une méthode d'analyse, permettant de tirer des bilans et des conclusions particuliers, alors que d'autres le conçoivent comme une véritable discipline.

1. Le droit comparé

C'est ainsi que le droit comparé en tant que science appliquée fait valoir une démarche téléologique qui se traduit le plus souvent par un objectif d'analyse de deux ou plusieurs systèmes juridiques. C'est un instrument de compréhension et d'explication. A. Przeworski précise ainsi « *il y a un consensus sur le fait que la recherche comparative ne consiste pas à comparer mais à expliquer. L'objectif de la recherche transnationale est de comprendre* »¹³².

La comparaison consiste alors dans ce travail, en l'analyse de *partie de quatre systèmes*¹³³ juridiques nationaux de protection des sols, selon un angle d'approche déterminé et un champ d'analyse choisi, aux fins : (i) d'une part, d'expliquer les limites du droit de l'environnement, (ii) et d'autre part, d'identifier des pistes de solutions afin d'améliorer l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la CNULD.

2. La fonction de la comparaison

Plus précisément, la fonction de la comparaison revêt un double aspect. D'un côté, la comparaison permet d'apporter une explication à la relative inefficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la CNULD dans le sahel et d'un autre côté, la comparaison a une fonction heuristique qui consiste en la découverte d'une façon de répondre au besoin de mettre en place un *Règlement sous régional sols*, qui est étudié dans la deuxième partie de ce travail. Ces deux éléments définissent les conditions méthodologiques de la comparaison adoptée dans la démarche méthodologique.

¹³¹Voir travaux de **François. R van der Mensbrugghe**, 2003. *L'utilisation de la méthode comparative en Droit Européen*. 11 Mai 2003

¹³²**A. Przeworski**, 1970. "Method of Cross-National Research, 1970 1983: An Overview", *Comparative Policy Research*, Gower Publishing Company, Aldershot, p. 35.

¹³³Nous comparons les *dispositions juridiques de protection des sols* de cinq pays sahéliens, notamment ; Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal.

La mise en parallèle des différents systèmes ne peut suffire à la réalisation de l'étude. Pour que celle-ci soit menée à son terme et que son résultat soit valable et de qualité, elle ne saurait éluder dans l'analyse une diversité d'approches, qu'elles soient historiques, culturelles, sociologiques, politiques, religieuses, etc., afin que la comparaison acquière les caractéristiques d'une démarche herméneutique et qu'elle ne soit pas simplement une quête de vérité positive. Cela évite « *l'observation stérile et épiphénoménale des data qui peuvent toujours être décrits à l'infini sans que l'on sache toujours ce qu'ils signifient, ni pourquoi ils revêtent tant d'importance pour les autres ou pour nous* »¹³⁴.

B. NORMES ET PARAMETRES JURIDIQUES COMPARES

C'est pourquoi, à travers notre marche vers la démonstration de la vérité¹³⁵, les normes ou paramètres juridiques qui fondent l'efficacité du droit sont définis avant que les systèmes juridiques ne soient analysés. Ceux-ci sont essentiellement liés à la finalité de la lutte contre la dégradation des sols dont il est fait état¹³⁶ à l'Introduction Générale de ce document.

Il s'agit notamment ; 1) des dispositions juridiques de la protection des terres ; 2) des aspects institutionnels et organisationnels de la protection des terres ; 3) des politiques, stratégies et programmes de gestion/protection des terres ; et 4) de la mobilisation de ressources financières.

1. Les dispositions juridiques de la protection des terres

La notion de dispositions juridiques de la protection des terres, en ce qui concerne l'étude, renvoie au corpus de textes juridiques, se référant explicitement à la protection des terres¹³⁷. Il s'agit notamment, des lois spécifiques visant l'intégrité des fonctions du sol tant écologique que productive, des lois spécifiques ne concernant qu'une partie des fonctions du sol, des dispositions spécifiques au sol intégrées dans une loi générale sur l'environnement, ou intégrées dans diverses lois sectorielles, des instruments contractuels ou incitatifs, etc...

¹³⁴ Francis Affergan, 1997. *La pluralité des mondes*, Paris, Albin Michel, p.146.

¹³⁵ L'étymologie du mot « méthode » est du reste explicite, et traduits littéralement, *meta* et *odos* signifient « marche à travers ». Selon le dictionnaire le *Larousse la méthode constitue une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité*.

¹³⁶ Voir **Point 4 : La dégradation des sols ; page 23**. Introduction générale ; Titre 1 : Définition des concepts clés ; §.1 Définition des notions liées à l'environnement et problématiques assimilées ;

¹³⁷ La notion ayant été définie dans l'introduction générale

Toutefois, les dispositions juridiques varient d'un pays à l'autre, mais voici quelques exemples de lois et de politiques importantes en matière de protection des terres dans les pays du Sahel étudiés :

Burkina Faso : La loi n° 006-2013/AN du 16 avril 2013 portant Code foncier rural (CFR) a pour objet de définir les règles applicables en matière d'occupation, d'utilisation et de gestion des terres rurales au Burkina Faso. Elle vise notamment à protéger les terres contre l'accaparement et la spéculation foncière, à promouvoir la gestion durable des terres, à garantir les droits fonciers des populations locales et à favoriser la sécurisation foncière.

Mali : La loi n° 96-059 du 4 novembre 1996 portant loi d'orientation sur la gestion de l'environnement au Mali a pour objet de définir les principes et les règles de gestion de l'environnement. Elle prévoit notamment des mesures pour lutter contre la dégradation des terres et pour promouvoir la conservation et la réhabilitation des sols.

Niger : La loi n° 2003-01 du 8 avril 2003 portant Code rural au Niger a pour objectif de réglementer l'utilisation et la gestion des terres rurales au Niger. Elle vise à protéger les terres contre la désertification, à favoriser la gestion durable des terres, à promouvoir l'agriculture et l'élevage, à garantir les droits fonciers des populations locales et à prévenir les conflits fonciers.

Sénégal : La loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative aux domaines national et municipal a pour objet de définir les règles applicables en matière de gestion des terres appartenant à l'État et aux collectivités locales. Elle prévoit notamment des mesures pour lutter contre la dégradation des terres et pour promouvoir la gestion durable des terres.

2. Les aspects institutionnels et organisationnels

Dans l'analyse des aspects institutionnels et organisationnels de la protection des terres, il est question de l'étude des dispositions qui régissent l'organisation et le fonctionnement des diverses entités impliquées dans la protection des terres.

Au Sahel, la lutte contre la dégradation des terres implique une multitude d'acteurs institutionnels et organisationnels, tels que les gouvernements, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et les communautés locales, qui travaillent ensemble

pour mettre en place des politiques et des programmes pour protéger les terres et les ressources naturelles. Les gouvernements des pays du Sahel ont mis en place des politiques et des stratégies pour lutter contre la dégradation des terres. Par exemple, le Niger a mis en place une politique de régénération naturelle assistée (RNA) pour restaurer les terres dégradées et encourager la reforestation, tandis que le Burkina Faso a lancé une stratégie de gestion intégrée des ressources naturelles pour améliorer la gestion des terres et de l'eau (Djouidi et Brockhaus, 2011)¹³⁸.

Les organisations de la société civile sont également actives dans la lutte contre la dégradation des terres, souvent en collaboration avec les gouvernements pour sensibiliser les communautés locales aux pratiques agricoles durables, à la gestion de l'eau et à la conservation des terres (Mortimore et Adams, 2001). Les partenaires au développement, tels que les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les institutions financières, fournissent un soutien financier et technique aux gouvernements et aux organisations de la société civile pour mettre en œuvre des programmes de lutte contre la dégradation des terres (FAO, 2020).

Les communautés locales sont également des acteurs clés dans la lutte contre la dégradation des terres, car elles sont souvent les gardiennes des terres et des ressources naturelles. Elles travaillent avec les gouvernements et les organisations de la société civile pour mettre en place des pratiques agricoles durables et des systèmes de gestion de l'eau (Kessler et Bommel, 2016).

Dans l'ensemble, la lutte contre la dégradation des terres au Sahel est un effort collaboratif impliquant de nombreux acteurs institutionnels et organisationnels. Les politiques et les programmes mis en place doivent être basés sur des connaissances scientifiques solides et adaptés aux besoins et aux réalités locales pour garantir leur efficacité (Djouidi et Brockhaus, 2011).

3. Les politiques, stratégies et programmes

Les politiques, stratégies et programmes de gestion/protection des terres, renvoient aux orientations stratégiques et opérationnelles de mise en œuvre de la CNULCD. On y analyse les principaux documents de stratégie recommandés par la convention, mais également les

¹³⁸ Djouidi, H., & Brockhaus, M. (2011). Is adaptation to climate change gender neutral? Lessons from communities dependent on livestock and forests in northern Mali. *International Forestry Review*, 13(2), 123-135.

principaux programme et projets de lutte contre la dégradation des sols et la lutte contre la désertification.

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est mise en œuvre à travers diverses politiques, stratégies et programmes au niveau national et international.

Au niveau international¹³⁹, la CNULCD est liée à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à la Convention sur la diversité biologique (CDB). Les pays signataires de ces conventions ont l'obligation de mettre en place des politiques et des programmes pour lutter contre la désertification, les changements climatiques et la perte de biodiversité.

Au niveau national, la mise en œuvre de la CNULCD dépend de la situation spécifique de chaque pays. La plupart des pays ont mis en place des stratégies et des plans d'action nationaux¹⁴⁰ pour la lutte contre la désertification, qui visent à renforcer la gestion durable des terres, à restaurer les terres dégradées et à améliorer la résilience des populations locales aux effets de la désertification.

La CNULCD est également mise en œuvre à travers divers programmes de financement et de coopération internationale. Par exemple, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) finance des projets visant à lutter contre la désertification dans les pays signataires de la CNULCD. De même, l'Union européenne finance plusieurs programmes de coopération pour la gestion durable des terres et la lutte contre la désertification dans les pays africains.

En résumé, la mise en œuvre de la CNULCD se fait à travers diverses politiques, stratégies et programmes au niveau national et international. Les pays signataires de la convention sont tenus de mettre en place des stratégies et des plans d'action pour lutter contre la désertification, tandis que la coopération internationale et le financement sont également essentiels pour renforcer la mise en œuvre de la convention.

¹³⁹ Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). (1994).

¹⁴⁰ Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). (2016). Guide sur les Plans d'Action Nationaux de Lutte Contre la Désertification (PAN).

Au niveau régional, plusieurs initiatives ont été mises en place pour mettre en œuvre la CNULCD. Par exemple, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a adopté un plan d'action régional pour la gestion durable des terres¹⁴¹ en 2013, qui vise à renforcer les capacités des États membres en matière de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. De même, l'Union Africaine a adopté le programme de l'Initiative de Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) en 2007, qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030.

De plus, la région du Sahel a bénéficié de projets financés par des partenaires au développement, tels que le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Par exemple, le PNUD a financé un projet de gestion durable des terres au Burkina Faso, qui visait à restaurer les terres dégradées, à renforcer les capacités des acteurs locaux et à promouvoir des pratiques agricoles durables.

Enfin, des organisations de la société civile sont également actives dans la mise en œuvre de la CNULCD au niveau régional. Par exemple, la Coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la désertification au Sahel (COSC-DS) a été créée en 1999 pour coordonner les actions des organisations de la société civile dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres dans la région du Sahel.

4. La mobilisation de ressources financières

La mobilisation des ressources financières correspond aux ressources financières publiques et privées qui sont mobilisées, en quantité suffisante et en temps opportun, notamment au niveau national, et sont mises à la disposition des États parties touchés pour la mise en œuvre de la Convention. Elle est essentielle pour la mise en œuvre de la lutte contre la dégradation des terres. Les gouvernements, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et le secteur privé peuvent tous jouer un rôle dans le financement des projets et des programmes de restauration des terres.

¹⁴¹ CEDEAO. (2013). Plan d'action régional pour la gestion durable des terres.

L'un des mécanismes de financement les plus importants est le Fonds pour l'environnement mondial (FEM)¹⁴², qui a pour mission de financer des projets visant à protéger l'environnement et à promouvoir le développement durable dans le monde entier. Le FEM finance un certain nombre de projets de lutte contre la dégradation des terres dans les pays du Sahel, notamment à travers son programme de subventions pour la restauration des paysages forestiers et terrestres.

D'autres sources de financement comprennent les fonds de développement bilatéraux et multilatéraux, tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Les organisations non gouvernementales telles que le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sont également actives dans la mobilisation de ressources pour la lutte contre la dégradation des terres¹⁴³.

Le secteur privé peut également contribuer à la mobilisation de ressources financières pour la lutte contre la dégradation des terres, notamment en investissant dans des projets de restauration des terres et en promouvant des pratiques commerciales durables. Des initiatives telles que la coalition mondiale pour la restauration des paysages peuvent aider à mobiliser des investissements privés pour la restauration des terres.

En outre, des mécanismes tels que le paiement pour services écosystémiques peuvent également fournir des incitations financières aux communautés locales pour protéger et restaurer les terres dégradées.

En somme, il existe plusieurs stratégies et mécanismes de mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre de la lutte contre la dégradation des terres, qui peuvent être utilisés de manière complémentaire pour garantir un financement adéquat et durable.

¹⁴² Fonds pour l'environnement mondial. (2021). Programmes de subventions pour la restauration des paysages forestiers et terrestres.

¹⁴³ Coalition mondiale pour la restauration des paysages. (2021). Investir dans la restauration des paysages.

Paragraphe 2 : Cadre et méthode d'analyse

Le modèle d'évaluation des politiques et institutions des Etats (A) est une approche largement utilisée par la plupart des organisations internationales pour l'évaluation des performances (B) des Etats suivants les mêmes critères à des fins de comparaison.

A. L'ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DES INSTITUTIONS DES ÉTATS

1. Cadre d'évaluation des politiques et institutions des Etats

Les termes de la comparaison étant définis, il faut collecter les données de base à exploiter pour l'analyse. Le travail de collecte de l'information s'est fait à partir d'une série de quatre questionnaires pour chaque Etats, développés suivant le modèle *d'évaluation des politiques et institutions des Etats* (CPIA)¹⁴⁴ (*Country Policy and Institutional Assessment*) de la Banque Mondiale.

L'évaluation des politiques et des institutions des Etats (Country Policy and Institutional Assessment-CPIA en anglais) de la Banque Mondiale est un système de notation conçu pour évaluer la performance des cadres institutionnels et de la politique des Etats, du point de vue de leur capacité à assurer une utilisation efficace des ressources rares afin de réaliser une croissance durable et inclusive.

Elle repose sur la notation de 16 critères couvrant différents aspects du développement, comme la gestion de l'économie et du secteur public, les politiques structurelles, ainsi que l'inclusion et l'équité sociale. Les notes varient de 1 (« faible ») à 6 (« élevé ») et sont révisées chaque année. Pour les besoins de cette étude, c'est la valeur de l'année 2013 du critère 11 relatif à l'environnement (CEPIA Country Environmental Policy and Institutional Assessment) qui est utilisée.

¹⁴⁴ Poonam Pillai and Leiv Lunde, 2006. Environment strategy paper N°11: CEA and Institutional Assessment. **A Review of International and World Bank Tools**. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK. Washington DC

Les quatre questionnaires développés sont les suivants : (Voir Annexe 12)

- Questionnaire 1 : Aspects légaux de la protection des terres
- Questionnaire 2 : Aspects institutionnels de la gestion et de la protection des terres
- Questionnaire 3 : Politique, Stratégie et programme de gestion/protections des terres
- Questionnaire 4 : Mobilisation de financements pour la gestion durable des terres.

Ces questionnaires ont été administrés aux principaux sujets de droit étudiés (Les Etats) et sont développés sur la base de 12 questions fermées (Oui ou Non) sur des indicateurs précis pertinents par rapport au thème abordé. Chaque réponse reposant sur un document officiel.

Chaque question est notée sur 0,5 point, ce qui fait un barème total de 6 points pour chaque thème pour lequel les performances du pays sont évaluées. Un tel outil (CPIA) largement utilisé par presque toutes les institutions internationales (BM, BAD, FAO, FIDA, etc...) permet de mesurer d'une part, la performance d'un Etat par rapport aux critères donnés, mais également d'en apprécier l'évolution à intervalle régulier.

Des enquêtes ont été conduites dans chacun des Etats concernés et les questionnaires remplis sont joints en annexe 1 du présent document.

2. Evaluation des performances

A partir des informations collectées à l'aide de ces questionnaires, les *exploitations* suivantes en ont été faites :

Exploitation 1 : *Analyse des cadres juridique, programmatique et institutionnel de la lutte contre la dégradation des sols au niveau national.*

Les notes (sur 6) de chaque critère (Juridique, programmatique, institutionnel, et financier) seront présentées sous forme de diagramme multidimensionnel en radar, qui va inclure le CEPIA en tant qu'un des critères de l'évaluation (déjà disponible auprès de la Banque Mondiale ou de la Banque Africaine de Développement), pour chaque Etat.

Figure 3 : Modèle de représentation en radar des capacités institutionnelles et juridiques des Etats

Exploitation 2 : Recherche d'une base juridique compétente en matière de protection des terres au Sahel, dans la perspective d'une réglementation régionale sur les terres.

Il s'agira de déterminer un dénominateur commun à partir duquel, sera légalement fondée la base juridique qui va porter la réglementation régionale sur les sols qui sera proposée à la fin de l'étude. Ce travail sera effectué par le biais de l'analyse comparative entre : les cadres juridiques de quatre Etats Sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal), le cadre juridique de l'UEMOA, et la convention des Nations Unies sur la Désertification, spécifiquement son annexe 1 dédié à l'Afrique).

Exploitation 3 : Documentation des études de cas. La collecte des données, est une opportunité pour documenter un cas réel d'inefficacité du droit de l'environnement, à protéger des sols donnés contre divers types de dégradation.

SECTION 2 : ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA CNULD

Le cadre de gouvernance international de lutte contre la désertification et la lutte contre la dégradation des terres est structuré autour de la CNULCD. L'analyse des dispositions juridiques de la CNULCD (**Paragraphe 1**) permet de comprendre les obligations des Etats Parties et au demeurant nous allons faire l'analyse des cadres juridiques et institutionnels de la lutte contre la dégradation des terres, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal (**Paragraphe 2**).

Paragraphe 1 : Les dispositions juridiques de la CNULCD

La CNULCD est régie par un certain nombre de dispositions juridiques (**A**), dont le principal instrument de mise en œuvre est le Plan d'action de lutte contre la désertification (PAN/LCD) (**B**).

A. DISPOSITIONS JURIDIQUES DE LA CNULCD

1. Présentation

À la suite de la CNUED¹⁴⁵, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte, en décembre 1992, une résolution¹⁴⁶ qui établit un Comité intergouvernemental de négociation sur la désertification (CIND) et lui donne le mandat d'élaborer le texte de la Convention.

C'est ainsi le texte final intitulé « *Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les Etats gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique* », après avoir été transmis au Bureau des affaires juridiques de l'Organisation des Nations Unies, a été adopté à Paris le 17 juin 1994 et ouvert à la signature les 14 et 15 Octobre 1994. La convention entre en vigueur le 26 décembre 1996, soit 90 jours après sa ratification par la 50^e Partie et a reçu 197 signatures à la date du 21 décembre 2016¹⁴⁷.

¹⁴⁵ La question de la désertification et de la sécheresse est incluse à l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), tenue à Rio de Janeiro en juin 1992. Le chapitre 12 de l'Agenda 21, intitulé « Gestion des écosystèmes fragiles : Lutte contre la désertification et la sécheresse », contient des recommandations spécifiques concernant la lutte contre la dégradation des terres.

¹⁴⁶ Résolution A/RES/47/188 de l'Assemblée générale des Nations Unies

¹⁴⁷ Voir annexe 5 Etats des ratifications.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=en#1

La Convention, dont le texte final¹⁴⁸ respecte l'esprit des recommandations d'Action 21, est composée de 45 articles et 5 annexes dont la première marque la priorité à accorder à l'Afrique conformément à la résolution 44/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies de décembre 1989, qui demande qu'une attention spéciale soit portée au sujet de la désertification et de la sécheresse.

Le texte se veut juridiquement contraignant, notamment en son *Article 5* portant *obligation des Etats touchés*, qui vise à l'alinéa *e*) : *à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.*

La Convention oblige en effet les parties à élaborer des programmes d'action nationaux de lutte contre la désertification (PAN/LCD), et à rendre compte périodiquement de l'état d'avancement de sa mise en œuvre.

2. Analyse

Mais force est de constater que du point de vue du droit international, l'accord n'est pas à strictement parler contraignant, dans la mesure où il ne prévoit pas de mécanisme coercitif ou de sanction pour les Etats qui ne respecteraient pas leurs engagements.

L'accord relève plutôt du droit non contraignant (appelé *Soft Law* par les anglo-saxons) qui fait référence à des textes au caractère non obligatoire mais ayant une valeur morale, symbolique ou politique.

Mais pour peu contraignant qu'il puisse paraître, le droit non contraignant apparaît comme une flexibilité qui permet de négocier des accords à l'échelle mondiale et peut servir de base à des accords plus contraignant comme l'indique Alexandre Kiss¹⁴⁹, qui note que ce « *soft law peut avoir une influence considérable sur la vie internationale parce que les Etats peuvent accepter de l'appliquer s'ils considèrent qu'il peut exprimer un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement. Une telle acceptation et le respect de règles non-obligatoires peuvent conduire à la création d'un droit coutumier, qui devient alors obligatoire.* »

¹⁴⁸ Voir texte intégral de la convention à l'annexe 5

¹⁴⁹ KISS Alexandre, 1999. Introduction au droit international de l'environnement : Cours 1 UNITAR Genève.

Cette démarche a été notamment adoptée dans certaines conventions, qui en plus du texte signé ont négocié des protocoles additionnels plus contraignants, tel fût le cas avec le Protocole de Kyoto¹⁵⁰.

A noter que la CNULCD reste encore la seule convention de la génération de Rio¹⁵¹, à ne pas être dotée d'un Protocole additionnel plus contraignant.

A. LE PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PAN/LCD)

1. PRESENTATION DES PAN/LCD

Le PAN/LCD est le principal instrument opérationnel de mise en Œuvre de la Convention et est une obligation (Article 9 de la convention) pour les Etats Parties touchés par la désertification. Il est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention, qui exige que chaque Partie touchée par le phénomène de la désertification élabore un programme d'action national (PAN) en se basant sur des données scientifiques fiables sur l'étendue et l'évolution du phénomène et en s'assurant de la participation active et soutenue des différentes parties prenantes, en particulier les populations locales.

Le Programme d'action sous régional (PASR) et le programme d'action régional (PAR) en sont respectivement les pendants sous régionaux et régionaux (Article 11 de la Convention).

Le PAN/LCD est plus un instrument de planification stratégique qu'un instrument juridique. Il indique les axes stratégiques d'intervention de l'Etat ainsi que les projets prioritaires à mettre en œuvre.

Tous les Etats objets de la présente recherche (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) ont élaboré leur PAN/LCD et ont commencé à les mettre en œuvre à travers divers projets et programmes

¹⁵⁰ Le **protocole de Kyoto** est un accord international additionnel à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a été signé le 11 décembre 1997 lors de la 3^e Conférence des parties à la convention (COP3) à Kyoto, au Japon, puis est entré en vigueur le 16 février 2005 au quatre-vingt dixième jour après la date à laquelle au moins 55 Parties à la Convention, incluant les Parties Annexe I qui comptaient en 1990 un total d'au moins 55 % des émissions de CO₂ de ce groupe, avaient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession. Ce protocole visait à réduire, entre 2008 et 2012, d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 les émissions de six gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et trois substituts des chlorofluorocarbones.

¹⁵¹ En référence aux trois conventions (Sur la biodiversité, sur le Changement climatique et sur la lutte contre la désertification) issues de la mise en œuvre de l'Agenda 21 adopté lors de la conférence de Rio en 1992.

de gestion durable des terres tel que l'indique le comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention¹⁵². A noter toutefois que les Etats mentionnés sont à une étape avancée du processus d'alignement de leur PAN/LCD avec le plan cadre stratégique décennal qui définit les domaines de priorité d'action de la Convention pour la période 2008-2018 (Voir annexe 7).

En effet l'adoption du Plan-cadre décennal stratégique 2008-2018 répond à un besoin d'amélioration de l'efficacité de la mise en œuvre de la CNULCD, et constitue l'effort le plus important de réforme de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD) depuis sa création.

Ce plan-cadre utilise une approche axée sur les résultats pour la mise en œuvre des futures actions envisagées.

Il vise à pallier le manque d'apports scientifiques aux travaux de la Conférence des Parties, les faiblesses institutionnelles, le défaut de financement, l'absence de consensus entre les Parties et finalement la sensibilisation insuffisante des décideurs politiques. A cet effet quatre objectifs stratégiques¹⁵³ et cinq objectifs opérationnels¹⁵⁴ ont été retenus pour servir de guide à l'action des institutions de la CLD et de ses Parties pour les dix prochaines années. Qui plus est, pour atteindre les objectifs fixés, le plan décennal prévoit un certain nombre de réformes institutionnelles, en proposant un cadre à travers lequel, le rôle des institutions et les opérations de la Convention seront considérés.

Les effets escomptés et les résultats attendus ont été clairement définis respectivement pour les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels. Toutefois il convient de noter que l'objectif

¹⁵² Rapport UNCCD, ICCD/CRIC (14)/4, Juillet 2015 : Elaboration, révision et mise en œuvre de programmes d'action en vue du programme de développement pour l'après-2015. COP-12 Ankara

¹⁵³ **OS-1** : Améliorer les conditions de vie des populations touchées ; **OS-2** : Améliorer l'état des écosystèmes touchés ; **OS-3** : Dégager des avantages généraux d'une mise en œuvre efficace de la Convention ; **OS-4** : Mobiliser des ressources en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration de partenariats efficaces entre acteurs nationaux et internationaux

¹⁵⁴ Objectifs Opérationnels (OOp) : **OOp-1** : Mettre en place des actions de plaidoyer, de sensibilisation et d'éducation, qui permettront d'influer sur les mécanismes et les acteurs locaux, nationaux et internationaux compétents. ; **OOp-2** : Elaborer un cadre d'action qui œuvre à la création d'un climat général favorable à la recherche de solutions pour combattre la désertification, la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse. **OOp-3** : Renforcer les connaissances, l'expertise scientifique et technologique. **OOp-4** : Renforcer les capacités pour prévenir et enrayer la désertification et la dégradation des terres, et les effets néfastes de la sécheresse. **OOp-5** : L'accroissement des ressources financières et technologiques aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, et l'amélioration de leurs impacts.

spécifique 3 et l'objectif opérationnel 4 qui ont trait au renforcement des capacités, ne font pas spécifiquement référence au renforcement du cadre juridique de la protection des terres ou à la sécurisation foncière, qui sont pourtant des déterminantes dans la lutte contre la désertification.

En effet, les activités de renforcement de capacités retenues dans le plan-cadre ne couvrent pas les trois niveaux¹⁵⁵ qui doivent nécessairement être pris en compte pour plus d'efficacité. Cet impératif d'interactions entre les différents niveaux, signifie que tout effort visant à renforcer les capacités doit nécessairement prendre en compte les capacités offertes par chaque niveau, faute de quoi ces efforts seront faussés ou inefficaces (PNUD¹⁵⁶).

2. Analyse des PAN/LCD (Rôle du CRIC)

Les plans d'action de lutte contre la désertification (PAN/LCD) sont les principaux instruments de mise en œuvre de la convention. Ils peuvent être élaborés à l'échelle nationale (Etat), à l'échelle sous-régionale (Afrique de l'Ouest) ou à l'échelle régionale (Afrique). Ils sont développés et mis en œuvre conformément aux directives des articles 4 et 5 de la CNULCD. Les PAN/LCD font l'objet de reportage réguliers de la part des Etats et les rapports y afférents sont périodiquement revus par le Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC). A l'issue de sa réunion du 28 au 30 janvier 2019 à Georgetown en Guyane, le CRIC a formulé plus soixante-dix recommandations¹⁵⁷ portant sur les objectifs stratégiques du cadre stratégique 2018-2030 de la CNULCD (Voir annexe 8).

Tout aussi paradoxale que cela puisse paraître, aucune des recommandations ne porte sur les aspects juridiques de la lutte contre la dégradation des terres. Cette omission est symptomatique de la faible conscience que la majorité des parties prenantes à cette convention, sur le potentiel

¹⁵⁵ La définition du développement des capacités adoptée par le PNUD reflète le point de vue selon lequel les capacités existent chez les individus, mais aussi au niveau des organisations et de l'environnement favorable. Dans la documentation sur la question, ces trois niveaux sont souvent désignés différemment. Ainsi, le niveau organisationnel est parfois désigné sous le nom de niveau institutionnel et l'environnement favorable peut prendre le nom de niveau institutionnel ou sociétal. Ces différences linguistiques peuvent marquer des nuances dans la compréhension du concept de capacité, mais elles ne remettent pas en cause l'idée que les capacités existent à des niveaux différents qui forment un système intégré.

¹⁵⁶ PNUD, 2008. Note de Pratique du PNUD : Le développement des capacités

¹⁵⁷ Anna Luise, « Rapport du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention sur sa dix-septième session, tenue à Georgetown du 28 au 30 janvier 2019 », s. d., 18.

que représente le droit l'environnement, dans la lutte contre la désertification.

A noter également, que dans le cadre stratégique 2018-2030, le renforcement des cadres juridiques et réglementaires visant la lutte contre la dégradation des terres, n'est pas retenu comme priorité stratégique, quand bien même que l'article 5 de la CNULCD recommande de « *créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action* ». Une telle insuffisance stratégique de prise en compte du renforcement des cadres juridiques de mise en œuvre de la Convention, expliquerait leur prise en compte marginale dans les PAN/LCD, qui en sont les déclinaisons opérationnelles.

Le chapitre suivant analyse en détails les cadres juridiques et institutionnels de la mise en œuvre de la CNULCD dans les quatre Etats, objet de la présente étude et confirme ce constat.

CHAPITRE 2. ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS NATIONAUX DE LA LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES, AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER ET AU SENEGAL

SECTION 1. PRESENTATION DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES PAR ETAT

Paragraphe 1. Analyse de l'état de mise en œuvre de la CNULCD par Etat

A. ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION AU BURKINA FASO

1. Politique, stratégie et programmes

Le Burkina Faso s'est doté de nombre de politiques, de stratégies et de programmes spécifiques de lutte contre la dégradation des terres.

Le Programme d'Action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD). Au Burkina Faso, le Programme d'Action National de lutte Contre la Désertification est le principal cadre de référence pour la lutte contre la dégradation des terres. Il est élaboré à partir des analyses critiques faites par les différentes composantes de la société sur d'une part, les causes de la désertification, les solutions déjà appliquées et les résultats obtenus et d'autre part, les nouvelles options à considérer en matière de lutte contre la désertification.

Le PAN/LCD a pour objectif principal de contribuer à l'instauration d'un développement durable de l'Etat par le renforcement de la capacité des autorités locales et assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux dans les actions de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.

Le secrétariat de la CNULCD a recommandé aux Etats touchés d'aligner leur PAN/LCD avec sa stratégie décennale (2008-2018), conformément à la décision 2/COP 9¹⁵⁸ prise lors de sa 9^{ème} session plénière du 2 octobre 2009.

¹⁵⁸ UNCCD, 2009. ICCD/COP (9)/18/add.1 , Rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa neuvième session tenue à Buenos Aires du 21 septembre au 2 octobre 2009. Voir page 36 de la version française

Programme de Définition des Cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (PDC/NDT)¹⁵⁹

Le Burkina Faso à l'instar des 103 Etats-parties à la convention (dont 40 en Afrique) a formellement adhéré au programme de définition des cibles de la NDT et a ainsi décidé de formuler des cibles volontaires nationales pour atteindre la NDT en accord avec leurs spécificités nationales et à les intégrer dans leurs programmes d'actions nationaux (PAN/LCD). C'est ainsi que le processus a été officiellement lancé le 16 février 2017. Il s'agit spécifiquement a) d'évaluer la NDT notamment en établissant la situation de référence sur la base de données de l'année 2015, et b) de proposer des cibles de NDT et les mesures associées NDT attendue d'ici 2030¹⁶⁰.

a) Situation de référence de la dégradation des terres au Burkina Faso

La situation de référence est établie en fonction des trois indicateurs retenus par la convention ; à savoir l'occupation des terres, la productivité des terres et le stock de carbone :

- Analyse de l'indicateur « occupation des terres »

La comparaison entre les valeurs de référence de 2002 et de 2013 permet de constater l'évolution de la superficie de chaque classe d'occupation. Parmi, les grandes tendances constatées il y a la forte baisse (-46%) des forêts durant la période. Les zones d'arbustes et prairies, ainsi que les terres cultivées ont augmenté en superficie.

De même que les terrains non viabilisés, qui sont des zones nues recouverte de sables, de dunes ou de rochers. La représentation cartographique de ces données montre que les forêts sont donc progressivement remplacées par des zones exploitées pour l'agriculture ou l'élevage (prairies, jachères, champs cultivés). Les derniers espaces naturels sont confinés dans les aires protégées, et une couverture végétale importante peut encore être rencontrée au Sud et Sud-Est du pays.

- Analyse de l'indicateur « Productivités des terres »

¹⁵⁹ Source : Réseau Sahel Désertification, 2017. LA NEUTRALITÉ EN MATIÈRE DE DÉGRADATION DES TERRES AU BURKINA FASO ; Note d'Actualité Juillet 2017. Ouagadougou, Burkina Faso. Consulté sur le site Internet www.resad-sahel.org.

¹⁶⁰ Le MM et le Secrétariat de la CNULCD ont ainsi préparé un document intitulé « Définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres - Guide technique » (Mai 2016) dans le but de fournir des lignes directrices opérationnelles sur la façon de définir la valeur de référence nationale, d'identifier les cibles volontaires et d'y associer des mesures destinées à atteindre la NDT d'ici 2030, et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des cibles de NDT.

La majorité du territoire burkinabé (75%) est dans la classe « stable, ne subissant pas de stress perturbations ». Les deux catégories plus alarmantes – déclin et premiers signes de déclin – représentent 9,5%. Il s’agit de superficies situées aux abords de Ouagadougou, dans le parc du W et le long des bassins du Nakambé, Mouhoun et Sissili.

- Analyse de l’indicateur « Stock de carbone »

De manière générale, le stockage de carbone dans le sol s’est amélioré dans la majeure partie du territoire, cependant des zones sont en cours de dégradation au Sahel, aux alentours de la mare Oursi, dans une grande partie du bassin de Nakambé, le Tuy et dans le Kéné Dougou.

b) Cibles volontaires nationales de NDT et mesures associées

Sur la base de l’analyse de la situation de référence, et de l’identification des zones les plus menacées de dégradation, le Burkina Faso a retenu comme cible principale que « D’ici à 2030, 100% des terres dégradées par rapport à la période de référence (2002-2013) doivent être restaurés, tout en maximisant les efforts pour réduire et contrôler la vitesse de dégradation des terres de sorte à atteindre la NDT ».

Cela correspond à 5,16 millions d’hectare à restaurer, soit 19% du territoire national. Ces cibles ambitieuses reposent sur une restauration équivalente à la superficie des terres dégradées ces onze dernières années tout en limitant la dégradation pour les années futures.

La Stratégie Nationale de la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (SNGIFS). En matière de fertilité des sols, une stratégie nationale de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (SNGIFS) a été élaborée en 1999. Elle définit les grandes orientations et les actions en matière d’amélioration et de maintien de la fertilité des sols au Burkina Faso visant à assurer une production agricole durable par la promotion des amendements des sols et des technologies complémentaires et le développement du marché des intrants et des produits agricoles.

Elle met ainsi l’accent sur l’utilisation des ressources agro-minérales, notamment l’utilisation à grande échelle du Burkina phosphate.

Le Projet Sahel Integrated Lowlands Ecosystems Management (SILEM). Le sous-projet « *Sahel Integrated Lowlands Ecosystems Management* » (SILEM) du PNGT2 (Phase 2 du programme National de Gestion des Terroirs) se concentre sur le développement de techniques de gestion durable de terres dans quatre provinces pilotes du BF aux caractéristiques socio-économiques et environnementales différentes. Le but du SILEM est l’amélioration, de façon

durable, de la productivité des ressources rurales (naturelle, physique, financière, humaine) dans les écosystèmes des sous bassins versants. Le projet est centré sur les bas-fonds en raison de leurs caractéristiques physiques (capacité de rétention d'eau) et socio-économiques uniques. Il vise à mettre au point des outils adéquats de planification et de gestion au niveau des bassins en vue de réduire la pression sur les écosystèmes fragiles des plaines, qui sont des ressources vitales pour le maintien de la biodiversité et la lutte contre la désertification.

Le Programme National Pilote de Partenariat pour la gestion durable des terres (ou Country Partnership Program (CPP) en anglais) est une initiative lancée par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) pour répondre, en tant que mécanisme Financier de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CCD), aux préoccupations des Etats Parties touchés par la sécheresse et la désertification.

Ce programme a comme objectif l'établissement d'un large consensus possible entre les différentes parties prenantes (Gouvernement, population, société civile, secteur privé, ONG et Associations de producteurs, partenaires techniques et financiers) à travers la formulation d'un document de programme planifié sur le long terme dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/LCD.

Plus spécifiquement, le CPP/Burkina vise à améliorer de manière durable la productivité des ressources rurales par l'utilisation d'une approche intégrée et holistique et permettant au Burkina Faso d'atteindre ses objectifs de développement du millénaire relatifs à l'inversion de la tendance actuelle à la déperdition de ses ressources environnementales. Son exécution est prévue pour une durée de quinze ans, à travers trois phases d'exécution de cinq (5) ans. Sa première phase est opérationnelle depuis 2009.

Le Projet de sécurisation foncière (MCA) (2009-2014) vise à augmenter les investissements fonciers et la productivité rurale à travers l'amélioration de la sécurisation et la gestion foncière. Son champ d'action a concerné (i) le changement et la communication en matière légale et procédurale par l'amélioration et la diffusion du cadre législatif et réglementaire, ainsi que des procédures et coûts qui incitent à la sécurisation foncière des différents acteurs, (ii) le développement institutionnel et le renforcement de capacités des services compétents en matière foncière et (iii) des interventions foncières liées à des sites spécifiques pour la clarification des droits fonciers, leur enregistrement et l'amélioration de la gestion participative du foncier dans les communes rurales.

Le **Programme quinquennal de l'Observatoire** (2015-2020) de l'Observatoire National du Foncier au Burkina Faso (ONF-BF) définit le cadre technique des interventions de l'Observatoire pour une période de cinq (05) ans, allant de 2015 à 2020.

Il identifie les activités que mènera l'ONF-BF et procède à leur planification opérationnelle tout en tenant compte des besoins exprimés par les différents acteurs du foncier et des enjeux de la gouvernance foncière au Burkina Faso.

2. Cadre juridique de la protection des terres

Le cadre juridique de la protection des terres au Burkina Faso sera appréhendé à travers les politiques, la législation nationale, les traités régionaux et sous régionaux, et les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso.

- Législation nationale

La Constitution du Burkina Faso reconnaît en son article 29 aux burkinabés, « *le droit à un environnement sain ; la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous* ». En son article 101, la constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la protection de l'environnement.

Mais c'est surtout dans le domaine foncier qu'il y a le plus de réglementations qui permettent de protéger les terres au Burkina Faso. C'est ainsi que la Loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, constitue le texte de base en matière de protection des terres.

La présente loi détermine d'une part, le statut des terres du domaine foncier national, les principes généraux qui régissent l'aménagement et le développement durable du territoire, la gestion des ressources foncières et des autres ressources naturelles ainsi que la réglementation des droits réels immobiliers et d'autre part, les orientations d'une politique agraire. Cette loi comprend 358 articles repartis en 9 titres, notamment les dispositions générales (Titre I); domaine foncier national (Titre II); aménagement et développement durable du territoire (Titre III); gestion du domaine foncier national (Titre IV); réglementation des droits réels immobiliers (Titre V); terres du domaine foncier national situées à l'étranger et terres des missions

diplomatiques et consulaires, des institutions internationales gouvernementales et non gouvernementales au Burkina Faso (Titre VI); évaluation des opérations foncières et domaniales (Titre VII); infractions et sanctions (Titre VIII); dispositions transitoires et finales (Titre IX). La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment, la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.

Cette loi est complétée par le décret N° 2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU qui en détermine les conditions et les modalités d'application.

Elle est complétée par plusieurs autres lois qui précisent son application sur des terres spécifiques (les forêts protégées et classées, les aires fauniques, les espaces pastoraux, les ressources minières et en eaux) soumises aux dispositions des législations spéciales y sont relatives, notamment le code forestier, le code minier, le code de l'environnement, la loi d'orientation relative au pastoralisme et la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau.

L'Article 19 du code de l'environnement rénové (2013) du Burkina Faso, stipule que : « *Les pouvoirs publics prennent dans la limite de leurs compétences, toutes les mesures afin de lutter contre la désertification, assurer la fertilité des sols, garantir la qualité des eaux, de l'air ainsi que des autres ressources naturelles* ».

Il faut également noter que ce code de l'environnement rénové, présente un cadre juridique détaillé de l'Evaluation environnementale¹⁶¹, qui est un instrument important du cadre juridique de la protection des sols.

Le Code forestier¹⁶² est partie intégrante du cadre juridique de la protection des sols, notamment en son article 46, qui stipule que :

¹⁶¹ Loi n° 006-2013/An portant code de l'environnement du Burkina Faso, Article 4 :

- **Evaluations environnementales** : processus systémiques qui consistent à évaluer et à documenter les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi qu'à prévoir et à gérer les effets négatifs et les conséquences des propositions d'aménagements particuliers ;
- **Evaluation environnementale stratégique** : processus d'évaluation et d'examen des impacts appliqué aux politiques, aux plans et aux programmes ou à toute autre initiative localisée en amont des projets, plans et programmes ;
- **Audit environnemental** : outil de gestion qui comprend une évaluation systématique documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionnent l'organisation, la gestion et le matériel en matière d'environnement.

¹⁶² Loi n°003-2011/An portant code forestier au Burkina Faso, du 5 avril 2011.

Tout acte pouvant nuire ou dégrader l'équilibre des forêts est interdit.

Sur l'ensemble du domaine forestier, l'administration chargée des forêts est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires de récupération des sols, de fixation des sols en pente, de protection des terres et ouvrages contre l'action érosive, de conservation des espèces rares, des biotopes fragiles et de protection des sources, plans et cours d'eau.

La protection des terres est également prise en compte dans le code pastoral¹⁶³, notamment en ce qui concerne les espaces pastoraux. L'article 6 précise à cet effet, que :

« L'Etat et les collectivités territoriales veillent également à la préservation et à la protection des espaces pastoraux traditionnels. En particulier, ils favorisent dans les régions à vocation pastorale, la préservation de la vocation pastorale des bas-fonds et des zones de bourgou. »

Il faut enfin noter que les terres en tant que ressources naturelles, font partie des domaines de compétences transférées, comme l'indique l'article 79 du code des collectivités territoriales¹⁶⁴ qui précise que : *« Les collectivités territoriales concourent avec l'Etat, à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l'amélioration du cadre de vie. Les collectivités territoriales peuvent se regrouper suivant les intérêts locaux ou l'intérêt général pour réaliser des activités de développement. »*

- Accords régionaux et sous régionaux (Afrique et Afrique de l'Ouest)

Le Burkina Faso en tant que membre de l'UA, de l'UEMOA et de la CEDEAO a signé les principaux accords qui concourent à la protection des terres en Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de :

- La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (version révisée), Maputo 11 juillet 2003
- La Convention réaffirmant la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel - CILSS (Praia, 22 Avril 1994)
- L'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région Occidentale (Rome, 25 Novembre 2000)

¹⁶³ Loi n° 034-2002/An portant loi d'orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso du 14 novembre 2002.

¹⁶⁴ Loi n° 055-2004/An portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso du 21 décembre 2004.

- L'Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA, (Ouagadougou 17 janvier)
- La ratification de la convention portant création de l'agence panafricaine de la grande muraille verte (AGMV) adoptée A N'DJAMENA, le 17 juin 2010
- *Conventions internationales ratifiées*

Les principaux traités ratifiés par le Burkina Faso et qui concourent à la protection des sols sont les suivants :

- Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification -CNULCD (Date d'entrée en vigueur, 26 décembre 1996)
- Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Date d'entrée en vigueur, 21 mars 1994)
- Convention sur la Diversité Biologique (Date d'entrée en vigueur, 29 décembre 1993)

3. Cadre institutionnel

La protection des terres en tant que ressources naturelles, relève de la responsabilité du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) comme l'indique l'article 11 du code de l'environnement, qui stipule que :

« Le ministère en charge de l'environnement est le garant de la qualité de l'environnement. Il veille à cet effet, à la promotion des meilleures pratiques de gouvernance environnementale. »

Les attributions et l'organisation du MEDD sont fixées par le Décret N° 2013- 1141 /PRES/PM/MEDD portant organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

Le Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (CONEDD) est une structure de mission placée sous la tutelle technique du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) ; il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La dénomination, Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable provient de l'analyse faite lors de la première session de la conférence du Conseil National pour la Gestion de l'Environnement (CONAGESE) tenue à Ouagadougou du 26 au 28 mars 2002.

Le CONEDD a été créé par décret n°2002-542 PRES/ PM/MECV du 27 novembre 2002 en lieu et place du Conseil National pour la Gestion de l'Environnement (CONAGESE) qui existait depuis 1998. Il est chargé d'œuvrer à la prise en compte des préoccupations environnementales dans l'élaboration des politiques, plans, programmes et projets de développement dans un contexte de décentralisation, de réformes économiques, du système éducatif et de lutte contre la pauvreté pour un développement durable.

Le CONEDD est constitué des organes ci-après : la Conférence, le Secrétariat Permanent, et les Commissions Spécialisées.

L'Observatoire National sur le Foncier (ONF-BF), est une association d'intérêt public œuvrant dans le domaine de l'information foncière. L'ONF-BF a pour mission de contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière à travers la production et la diffusion d'informations foncières en vue de faire du foncier, un facteur de développement durable.

Elle a été créée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sécurisation foncière du MCA¹⁶⁵ du Burkina Faso, sous le récépissé de déclaration N° 2014/001140/MATS/SG/DGLP/DOSOC du 18 juillet 2014.

En plus des structures ci-dessus, on peut citer d'autres structures gouvernementales qui travaillent également sur des questions relatives à la conservation des sols telles que : (i) le Bureau national des sols, (ii) l'Observatoire national et du développement durable, et (iii) l'Institut national du développement rural.

4. Instruments financiers

Le Burkina Faso a mis en place un certain nombre de mécanismes afin de mobiliser les ressources financières nécessaires au financement des activités de gestion durable de l'environnement en général.

¹⁶⁵ Millenium Challenge Corporation (MCC) USA, 2014. Millenium Challenge Account, Rapport d'achèvement du compact du Burkina Faso, 31 juillet 2009 – 31 Juillet 2014. <http://www.mcaburkina.org/>

Il s'agit notamment du programme triennal d'investissement public glissant (PTIP-G) et du Programme Prioritaire d'Investissement (PIP), à travers lequel l'Etat Burkinabé finance les activités du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). Ces financements propres permettent d'assurer le fonctionnement du MEDD, ainsi que la réalisation de certains projets prioritaires. Ils présentent l'avantage d'être réguliers et surtout de pouvoir être orientés sur les vraies priorités nationales.

Mais leurs faibles volumes poussent l'Etat Burkinabé à mettre en place d'autres mécanismes, tels le Fonds d'Intervention sur l'Environnement (FIE)¹⁶⁶ et le Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural (FEER)¹⁶⁷.

L'Etat Burkinabé a également désigné des points focaux auprès des principaux mécanismes financiers des conventions internationales sur l'environnement, notamment auprès du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), du Fonds d'Adaptation (FA) et du Fonds Vert pour le Climat (FVC). Le Burkina Faso travaille aussi avec le Mécanisme Mondial de l'UNCCD pour la mobilisation de fonds destinés à la mise en œuvre de la convention, notamment avec le Programme de Partenariat pour la gestion durable des terres (CPP).

Des fonds sont également mobilisés à travers la mise en place de système de taxation (régulation également)¹⁶⁸, ainsi que l'exploitation de société nationale telle la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Equipement Rural (SONATER)¹⁶⁹.

5. Fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel

- Conditions d'accès au juge (Règlement des litiges)

¹⁶⁶ Voir Décret n° 2015-838/PRES-TRANS/PM/MEF/MERH du 13 juillet 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE)

¹⁶⁷ Voir Décret 2010-728/PRES/PM/MAHRIVMEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l'eau et de l'équipement rural (FEER)

¹⁶⁸ Décret N°2012-704/PRES/PM/MAHMEF/MATDS/MEDD/MRA 06 septembre 2012 portant adoption du cahier général des charges pour l'aménagement, l'occupation et l'exploitation des terres de type entrepreneurial agricole. Et décret N° 2014-072/PRES/PM/MICA/MEF/MASA portant approbation des statuts de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Equipement Rural (SONATER)

Il faut a priori noter que dans la législation Burkinabé, la notion de « *préjudice écologique*¹⁷⁰», n'est pas retenue, on y parle plutôt « *d'infraction en matière d'environnement* » qui est une notion voisine mais différente. En tout état de cause, « *l'accès au juge* » en cas « *d'infraction en matière d'environnement* », est garanti par le code de l'environnement.

Les poursuites peuvent être le fait du gouvernement¹⁷¹ ou d'association de protection de l'environnement¹⁷².

Il n'y a pas de juridiction spéciale traitant spécifiquement des questions environnementales au Burkina Faso. Les infractions en matière d'environnement sont traitées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les infractions en matière d'environnement, notamment celles liées à la dégradation des terres¹⁷³, sont à différencier de celles liées au foncier, qui en droit Burkinabé relèvent du code foncier. Les litiges fonciers constituent la majeure partie des différends portés à la justice et relèvent du tribunal de grande instance.

- *Principaux enseignements tirés de l'analyse*

Le Burkina Faso dispose d'un des cadres réglementaires de protection des terres les plus avancés des quatre (4) Etats étudiés. Du point de vue législatif, le Burkina a ratifié la convention sur la lutte contre la désertification et s'est doté en 2013 d'un code de l'environnement rénové qui intègre les principaux principes actuels de protection de l'environnement.

Avec la révision de la loi sur la réorganisation agraire et foncière (RAF) le Burkina se dote d'un instrument stratégique de protection des terres. C'est d'ailleurs sur la base de cette loi que le

¹⁷⁰ Voir la notion de préjudice écologique

¹⁷¹ Code de l'environnement **Article 110** : *Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministre en charge de l'environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.*

¹⁷² Code l'environnement Article **111** : *Les associations de protection de l'environnement sont habilitées à demander en justice la poursuite des faits prévus et punis par la loi pénale à condition que l'infraction remette en cause les intérêts pour la défense desquels elles ont été constituées.*

¹⁷³ Voir définition de la *dégradation des sols* dans le chapitre introductif à la page 23

projet de sécurisation foncière a été développé et mis en œuvre et dont l'un des principaux résultats est la mise en place de l'ONF-BF. Les acquis du projet de sécurisation foncière sont une meilleure pratique qui pourraient et devraient être répliqués à l'échelle national et à l'échelle sous régionale.

Du point de vue institutionnel, le Burkina Faso s'est doté d'institutions dédiées au développement durable (CNEDD) qui prend en charge les questions de protection des terres, et abrite le CILSS qui est l'institution sous régionale de référence de lutte contre la dégradation des terres et la désertification en Afrique de l'Ouest subsaharienne.

En plus d'un cadre législatif favorable à la protection des terres, le Burkina a défini des orientations stratégiques et priorités alignés sur la stratégie décennale de l'UNCCD, qui sont mis en œuvre à travers des programmes et projets spécifiques de gestion durables des terres. Le Burkina Faso participe également aux principales initiatives sous régionales de gestion durable des terres, telle celle de la Grande muraille verte.

Pour ce faire des instruments spécifiques de mobilisation et de gestion des fonds ont été mis en place, ainsi que des systèmes de taxation des services des écosystèmes. Le Burkina Faso mobilise également les ressources financières des principaux mécanismes de financement des conventions internationales (Ex, FEM, FA, FVC). Par la coopération bilatérale, le Burkina Faso a mobilisé auprès des Etats Unis¹⁷⁴ d'Amérique des fonds conséquents qui ont permis d'améliorer significativement le cadre légal de la protection des terres.

¹⁷⁴ Projet de sécurisation foncière financé par les USA dans le cadre du Millenium Challenge Corporation du Burkina Faso.

- *Forces et faiblesses*

	Juridiques	Institutionnelles	Matérielles et financières
Forces	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification de la CNULCD par le Burkina Faso. - Existence d'un cadre juridique de sécurisation foncière. - Existence d'un code de l'environnement rénové. - existence d'un site Internet du Ministère de l'environnement et du Développement Durable (MEDD). www.environnement.gov.bf 	<ul style="list-style-type: none"> - Existence du Ministère de l'environnement et du Développement Durable (MEDD). - Conseil National pour l'Environnement. et le Développement Durable (CONEDD) - Mise en place de l'Observatoire National du Foncier (ONF) - Universités/Instituts supérieurs de formation professionnelle/Ecole de formation des eaux et forêt. - Le Burkina Faso abrite l'UEMOA, et le CILSS. 	<ul style="list-style-type: none"> - MEDD équipé, fonctionnel et doté de cadres compétents bien formés
Faiblesses	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de cadre juridique unique et spécifique à la protection des sols (Pas de code du sol) - Non-intégration de la notion de « <i>préjudice écologique</i> » dans le code de l'environnement. - Pas encore de statut juridique pour « <i>les conventions locales de gestion des ressources naturelles</i> ». 	<ul style="list-style-type: none"> - Absence d'une entité nationale spécifiquement dédiée à la protection des sols. 	<ul style="list-style-type: none"> - Faibles moyens logistiques et équipements obsolètes de suivi et de contrôle des fonctions et services liés aux sols - Pas assez de moyens financiers pour conduire les réformes des écoles supérieures de formation académique et professionnelle, incluant les sciences du sol.

- *Représentation graphique*

L'exploitation des questionnaires¹⁷⁵ a permis d'aboutir aux valeurs ci-après également visualisées sous forme de graphique. Les questionnaires remplis sont en **annexe 1-a** du présent document.

- *Valeurs*

<i>Critères</i>	<i>CEPIA</i> ¹⁷⁶	<i>Stratégie</i>	<i>Finance</i>	<i>Juridique</i>	<i>Institution</i>
<i>Valeur (Echelle de 1-6)</i>	3,0	5	2,5	5	4,5

- *Représentation graphique*

Fig 4 : Graphique capacité juridique et institutionnelle du Burkina Faso

6. Etat de la dégradation des terres au Burkina Faso

A la faveur de la mise en œuvre du Programme de Définition des Cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (PDC/NDT), une situation de référence de l'état de la dégradation actuelle des terres au Burkina Faso a été établie. Elle a été établie pour les trois indicateurs

¹⁷⁵ Voir appendice 1 : Questionnaires Burkina Faso et CEPIA 2014

¹⁷⁶ Source : <http://datatopics.worldbank.org/cpia/country/burkina-faso>

retenus par la convention, notamment ; l'occupation des terres, la productivité des terres, et le stock de carbone.

De façon générale les tendances observées de la dégradation des terres sont négatives pour les trois indicateurs. Pour l'occupation des terres on a observé le passage de « forêts » à « zones arbustives et de prairies », et le passage de « zones arbustives et de prairies » à « champs cultivés ». En ce qui concerne la productivité il y a une forte régression dans les « zones arbustives et de prairies » ainsi qu'au niveau de certaines « terres cultivées ». Et pour le stock de carbone du sol il a été observé d'importantes pertes dans les zones qui passent de « forêts » à « zones arbustives et de prairies », puis de cette dernière classe à « terrains nus ». Du point de vue spatial, les tendances de dégradation des terres s'accroissent et concernent l'ensemble du territoire national, avec toutefois des différences selon les régions éco-géographiques¹⁷⁷.

Toutefois, mêmes si les techniques de lutte contre la dégradation des terres ont fait leur preuve dans certaines provinces, il n'en demeure pas moins que la faible sécurisation foncière reste un obstacle à l'application de certaines technologies de CES et de DRS. C'est le cas notamment de l'implantation de cultures pérennes telle que l'arboriculture. Ce type de technologie, bien qu'elle contribue à l'augmentation de la productivité des terres, ne peut s'appliquer sans sécurité foncière préalable.

Selon STEINER (1996) les mesures ayant une portée à long terme, ne peuvent intéresser les Etats que si elles sont basées sur la sécurisation de la propriété foncière. Sur le plan individuel, les investissements fonciers en vue d'une exploitation durable des terres supposent une possession de la terre ou l'existence d'un droit d'utilisation durable.

Par ailleurs, l'inaccessibilité aux bonnes terres oblige certains producteurs à exploiter les terres marginales très sensibles à l'érosion en raison de leurs caractéristiques morphologiques et chimiques : faible profondeur, faible disponibilité en eau, charge graveleuse élevée, structure massive, carence en matière organique, en azote et en phosphore. Leur mise en valeur accélère le processus de dégradation.

Il reste dès lors constant, que malgré la clarté des textes de la réorganisation agraire et foncière (RAF) en matière de jouissance des terres, des problèmes liés à l'exploitation et à la protection

¹⁷⁷ Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie. CNEDD/ CPP, 2006 : Rapport, Revue scientifique sur l'état de la dégradation des terres au Burkina Faso.

des terres restent toujours vivaces et explique l'engagement du Burkina Faso à renforcer sa législation en la matière. A ce titre, le Burkina Faso a ratifié la CNULCD et assure la protection des terres principalement à travers plusieurs instruments, notamment (i) juridiques, (ii) institutionnels, (iii) politiques, et (iv) financiers.

B. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU MALI

1. Cadre juridique de la protection des terres

a) Politiques et stratégies

Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017)

Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRO 2012-2017) constitue la référence du Mali en matière de formulation et de la mise en œuvre des politiques économiques et sociales.

L'objectif global du CSCRP est d'accélérer la mise en œuvre du millénaire pour le développement (OMD) à travers un développement inclusif basé sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Les objectifs stratégiques envisagés par le cadre sont : (i) Bâtir une économie transformée et pleinement insérée dans les échanges régionaux et mondiaux, (ii) Améliorer le bien-être social des populations, (iii) Consolider l'option de faire du Mali un Etat bien gouverné, sûr, stable et en paix pour l'ensemble de ses populations.

Le CSCRP prévoit la mise en œuvre du cadre stratégique d'investissement de la gestion durable des terres.

Plan National d'Action Environnementale/Programme d'Action National de la CNULCD (PNAE/PAN-CID¹⁷⁸)

Afin d'honorer ses engagements internationaux et résoudre les nombreux problèmes environnementaux qui apparaissent de plus en plus aigus, le Gouvernement du Mali a décidé d'élaborer conjointement un Plan National d'action Environnementale (PNAE), qui prend en

¹⁷⁸ CID: Première appellation de la Convention internationale sur la lutte contre la désertification, remplacée par la suite par le sigle LCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification).

compte l'ensemble des problèmes environnementaux et les Programmes d'action nationaux (PAN) visant la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD). L'objectif global de la Convention et du PNAE est et demeure le développement durable, qui lui-même est un objectif prioritaire du Gouvernement.

L'originalité de la démarche choisie par le Mali pour conjointement élaborer le PNAE et les PAN/LCD. Par cette approche le Mali marque sa volonté de ne pas dissocier l'élaboration des PAN/LCD du processus d'élaboration du PNAE, auquel ils sont étroitement liés, ce qui a conduit à l'appellation du processus "PNAE/PAN-CID". Le Mali marque ainsi la priorité du Gouvernement pour la lutte contre la désertification.

Le PNAE/PAN-CID est conçu pour être le cadre d'orientation général pour l'ensemble des activités de développement et comme le cadre stratégique et de cohérence global pour orienter les politiques, programmes et activités des institutions qui œuvrent dans le domaine de l'environnement ou qui touchent cette question.

Plan National d'Investissement Prioritaire (PNIP-SA, 2011-2015)

Face à la faible pluviométrie, d'une part; et aux défis de la maîtrise des changements et aléas climatiques, de la gestion des risques dans le secteur agricole, d'autre part, le Mali a élaboré le Plan National d'Investissement Prioritaire (PNIP-SA, 2011-2015) dans l'optique de contribuer à l'atteinte de sa souveraineté alimentaire en vue d'assurer le bien-être des populations conformément aux prescriptions de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) et des orientations de la politique agricole de la CEDEAO.

Le PNIP-SA a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Spécifiquement, il vise l'accroissement de la production céréalière (maïs, mil/sorgho, riz) par l'intensification et la modernisation des systèmes de production et de commercialisation; l'accroissement des productions animales (viande/lait/poisson) par l'aménagement des ressources et l'intensification des systèmes de production pastorales et aquacoles; l'amélioration des revenus des producteurs par une meilleure valorisation économique des surplus de production; l'amélioration de l'état nutritionnel par des actions d'Information, d'Education, et de Communication (IEC). Tous ces objectifs ont été déclinés en programmes céréaliers (maïs, mil/sorgho, riz); pastoraux; pêche/aquaculture; et actions transversales, qui seront mis en œuvre autour d'une stratégie d'intervention reposant sur le renforcement de la productivité et de la compétitivité des filières susmentionnées à travers l'intensification tout en sauvegardant les ressources naturelles (Approche équilibrée).

Dans ce plan il est également mis l'accent sur la sécurisation foncière, le développement des exploitations familiales agricoles et la création d'un environnement propice au développement des chaînes de valeur au niveau national et international.

b) Textes législatifs

L'Acte Fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991, élaboré par la Conférence Nationale, promulgué par l'arrêt N°002 du 14 février 1992, garanti un environnement sain au Peuple malien. L'Article 15 de la constitution stipule : « *toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat* ».

De façon générale, la protection de l'environnement dans ses diverses composantes est visée par la loi no 91-04/AN-RM du 23 février 1991, relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie, modifiée par le décret no 99-189 du 5 juillet 1999, portant institution de la procédure d'ÉIE. L'instauration de ce décret par le gouvernement vise à évaluer et à prévenir les risques environnementaux liés aux projets et aux programmes de développement, à réaliser le contrôle des dossiers techniques pour renforcer et optimiser la prise de décision ainsi qu'à réaliser et à maintenir l'équilibre entre la mise en œuvre des projets, la promotion socio-économique et la protection de l'environnement pour une meilleure durabilité.

Plus spécifiquement, la protection des terres est assurée par certain nombre de textes qui relève de divers domaines. L'ordonnance n° 00-27/P-RM 2000 du 22 mars 2000, portant code domanial et foncier, traite essentiellement de « *propriétés foncières* » et reconnaît les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées.

Cette ordonnance a été modifiée la loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 portant modification de l'Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier modifiée et ratifiée par la Loi n°02-008 du 12 février 2002. Ces modifications portent sur la gestion du domaine privé immobilier de l'Etat (articles 42 bis, ter, et quater nouveau) ; le fonctionnement du régime foncier (Articles 144, 146 alinéa 1, 147 alinéa 1, 148 alinéa 1, 170 bis, 170 ter, 171); et les sanctions (Article 212 alinéa 4 (nouveau). Enfin, la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable aux procédures d'immatriculation en cours ainsi qu'aux contentieux pendant devant d'administration et les juridictions, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre Administratif, le jour de sa publication.

A cette réglementation de l'accès au foncier, s'ajoutent d'autres dispositions liées à des utilisations spécifiques des terres, tels le pastoralisme, l'agriculture, etc.... En effet, la loi n° 01-004 portant charte pastorale, définit les principes fondamentaux et les règles générales qui régissent l'exercice des activités pastorales en République du Mali. Elle consacre et précise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière de mobilité des animaux et d'accès aux ressources pastorales et définit les principales obligations qui leur incombent dans l'exercice des activités pastorales, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement et le respect des biens d'autrui. Les ressources pastorales sont constituées notamment par l'eau, le pâturage et les terres salées, nécessaires à l'alimentation des animaux. Sauf disposition législative contraire, la gestion des ressources pastorales relève de la compétence des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se trouvent.

Quant au décret n° 96-188/P-RM portant organisation de la gérance des terres affectées à l'office du Niger, organise la gérance des terres affectées à l'office du Niger. La gérance de ces terres, en particulier de celles aménagées, équipées et irriguées ou irrigables, est confiée à l'office du Niger afin de mener à bien la mission de mise en valeur et de développement du Delta central du fleuve Niger.

A cette fin, ces terres sont immatriculées au nom de l'Etat malien. L'office du Niger assure aux exploitants une assistance conseil sur les techniques culturales et de gestion des exploitations et encourage la création de groupements d'exploitants.

De même, il est confié à l'office du Niger la gestion du réseau hydraulique aménagé du Delta central du Niger, composé du barrage de Markala, du réseau d'adduction et de trois systèmes de distribution : Sahel, Macina et Costes-Ongoiba. L'occupation des terres en gérances se fait en vertu de l'un des modes de tenure suivants : contrat annuel d'exploitation, permis d'exploitation agricole, bail emphytéotique, bail ordinaire et bail d'habitation. Le décret définit et réglemente chacun de ces modes. Au niveau de chaque zone d'encadrement de l'office du Niger il est institué : un Comité paritaire de gestion des terres (CPGT) et un Comité paritaire de gestion des fonds d'entretien du réseau hydraulique secondaire, composés à égalité de membres élus par les exploitants et de membres désignés par la direction de l'office du Niger.

c) Accords sous régionaux et régionaux

Le Mali est Etat Partie à différents accords instituant les principaux organismes sous régionaux et régionaux d'intégration, notamment, l'Union Africaine, L'UEMOA et la CEDEAO. A ce titre, le Mali à ratifié de nombreuses conventions qui d'une manière ou d'une autre contribue à la protection des terres, dont les principales sont les suivantes :

- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (version révisée), Maputo 11 juillet 2003
- Convention réaffirmant la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel - CILSS (Praia, 22 Avril 1994)
- Charte des Eaux du Fleuve Sénégal (Mauritanie, 28 mai 2002)
- Charte de l'Eau du Bassin du Niger. (Niamey, 30 Avril 2008)
- Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région Occidentale (Rome, 25 Novembre 2000)
- Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA, (Ouagadougou 17 janvier).
- Accord portant création d'un Centre de développement rural intégré pour l'Afrique (Date d'entrée en vigueur 16 avril 1980) ;
- Ratification de la Convention portant création de l'Agence panafricaine de la grande muraille verte, (Ndjamena 17 Juin 2010).

d) Accords internationaux

Au plan international le Mali a ratifié les principales conventions sur l'environnement, notamment ; la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification -CNULCD (Paris 17 Juin 1994), la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), et la Convention sur la Conservation de la Diversité Biologique. A ce titre, le Mali a le cadre du respect de ses engagements, élaboré des documents de stratégies et produit des rapports périodiques sur l'état de mise en œuvre de ces conventions.

e) Cadre institutionnel

La conservation des sols en tant que ressource naturelle relevant du domaine public naturel¹⁷⁹ de l'Etat relève du Ministère en charge du domaine national. L'article 18, stipule que « *Le*

¹⁷⁹ Voir Article 7 du Code Domanial et Foncier du 22 mars 2000

domaine public immobilier de l'État est géré par le ministre chargé des Domaines qui peut toutefois déléguer ses pouvoirs de gestion aux autres ministres pour les dépendances du domaine public relevant de leur attribution. »

Figure 5 : Organigramme du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement

Source : <http://www.environnement.gov.ml>

C'est à ce titre que les prérogatives de la protection des sols incombent à plusieurs institutions au Mali, notamment :

La Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF)

Connu sous la dénomination « *Eaux et Forêts* », ce service est l'un des plus anciens de l'Etat. Sa création remonte à l'époque coloniale. Il a donné naissance en 1998 à la Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN). Son rôle est de veiller à la gestion durable des forêts et de la faune.

Sa mission principale est d'élaborer la politique nationale relative à la conservation de la nature et d'en assurer l'exécution. A ce titre, elle est chargée :

- D'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'aménagement et de restauration des forêts, parcs et réserves, ainsi que des programmes d'action de lutte contre la désertification ;
- De participer aux négociations des conventions et traités internationaux relatifs à la conservation des forêts et de la faune et de veiller à leur application ;
- D'assurer la collecte, le traitement et la diffusion des données statistiques

- De former les collectivités territoriales (CT) dans la gestion des ressources naturelles (GRN), en vue du transfert des compétences et des ressources financières en matière de GRN aux collectivités, conformément au schéma opérationnel de la décentralisation.

L'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD)

L'Agence de l'environnement et du développement durable (AEDD) a été créée en juillet 2010. C'est un établissement public national à caractère administratif, sous tutelle du Ministère chargé de l'Environnement et de l'Assainissement. Son objectif est de parvenir à un développement durable à travers une gestion efficace de l'environnement qui met l'accent sur la préservation de la diversité biologique, la lutte contre la désertification et le changement climatique.

Sa mission est de :

- Assurer la coordination de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement (PNPE) ;
- Veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques, programmes et projets de développement

L'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN)

L'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) est une administration publique entièrement dédiée à la sauvegarde du fleuve Niger. Elle a été créée en 2002, mais ses activités n'ont réellement démarré qu'en 2004. Elle est dirigée par une direction générale, sous la tutelle d'un conseil d'administration, présidé par le Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement.

Sa mission principale est de veiller à la sauvegarde du fleuve Niger en tant qu'entité vitale de l'Etat, de protéger ses berges et bassins versants contre l'érosion et l'ensablement et de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques.

Dans la pratique il s'agit de :

- Renforcer les capacités des divers utilisateurs dans la gestion des ressources du fleuve, de ses affluents et de leurs bassins versants ;
- Promouvoir une gestion rationnelle des ressources en eau pour les différents usages ;
- Contribuer à la prévention contre les risques naturels (inondations, érosion, sécheresse), à la lutte contre les pollutions et nuisances et au maintien de la navigabilité du fleuve et
- Echanger et coopérer avec les organismes techniques similaires des Etats riverains concernés.

L'agence intervient dans les quatre grands sous-ensembles du fleuve Niger : le Niger supérieur, le delta intérieur, la boucle du Niger et l'affluent Bani, à travers ses antennes régionales. Deux antennes sont déjà opérationnelles à Gao et Mopti. L'ABFN emploie 17 cadres, dont 3 sont basés dans les antennes. Elle joue aussi un rôle sur le plan international. Le Niger traverse 9 Etats d'Afrique de l'ouest, et c'est l'ABFN qui représente le Mali au sein de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN), responsable de la coordination transfrontalière de la gestion du fleuve.

La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau Environnement Urbanisme et Domaine de l'Etat

La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau Environnement Urbanisme et Domaine de l'Etat (CPS/SEEUDE) est sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de l'assainissement.

Elle a été créée par la loi n° 07-020 du 27 Février 2007, et a pour mission de :

- Coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l'analyse des politiques et stratégies ;
- Suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à leur cohérence intra sectorielle et spatiale.
- Elaborer les prévisions et suivre l'environnement et la conjoncture ;
- Suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;
- Coordonner en rapport avec les services chargés des ressources humaines le programme de formation en matière de planification et de statistique ;
- Coordonner la production d'informations statistiques et la réalisation d'études de base ainsi que la diffusion de leurs résultats et
- Mettre en place et gérer la base de données du secteur.

Il faut, par ailleurs, noter qu'à côté des institutions gouvernementales, beaucoup d'organisations de la société civile travaillent activement au niveau national, régional et international, à la promotion de la gestion durable des sols au Mali.

f) Instruments financiers

Allocation du FEM au Mali. Depuis son admission au FEM, le Mali a reçu des subventions d'un montant total de 44 millions USD qui ont permis de mobiliser 142 millions USD en cofinancement pour 19 projets nationaux¹⁸⁰. Ces aides portent sur 10 projets traitant des changements climatiques, six en diversité biologique, ainsi qu'un dans chacun des projets sur la dégradation des sols, les polluants organiques persistants, et multisectoriel.

De même, le Mali a participé à 41 projets régionaux et mondiaux financés par le FEM pour un montant total de 301 millions USD qui ont permis de mobiliser 1.385 millions USD de cofinancement.

Il s'agit notamment de 13 projets en diversité biologique, neuf en polluants organiques persistants, six en changements climatiques, six en dégradation des sols, quatre en eaux internationales, et trois projets multisectoriels.

En outre, dans le cadre du Programme de microfinancements du FEM, lancé au Mali en 1993, un appui financier de USD 9 million a permis de mobiliser USD 13 million de cofinancement, fourni au titre de 336 projets exécutés par des organisations communautaires et de la société civile (OSC).

Pendant la 5ème phase de reconstitution du FEM (FEM-5 juillet 2010-juin 2014), le Mali a reçu une allocation indicative pour élaborer et exécuter des projets à hauteur de USD 1,9 millions en diversité biologique, USD 3,5 millions en changements climatiques, et USD 4 millions en dégradation des terres.

Le Mali est également engagé dans l'élaboration d'un **Cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres (CSI-GDT)**. Le Cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres identifie l'ensemble des bonnes pratiques et les priorités, les coûts, les modalités de la mise en œuvre des bonnes pratiques.

- le soutien aux activités de mise à l'échelle de la gestion durable des terres sur le terrain ;
- le renforcement des services de conseil et des services commerciaux en soutien à la gestion durable des terres ;

¹⁸⁰ Source : www.TheGEF.org/gef/country_profile/ML

- l’élaboration de systèmes efficaces d’acquisition et de gestion de la connaissance de gestion durable des terres, de suivi évaluation et de dissémination de l’information ;
- la mise en œuvre d’une stratégie de communication pour soutenir l’appropriation de la gestion durable des terres et l’adoption de bonnes pratiques ;
- le renforcement des capacités de tous les acteurs de la gestion durable des terres pour favoriser la mise en œuvre du cadre stratégique d’investissement pour la gestion durable des terres.

g) Fonctionnalité du cadre juridique et institutionnel

Conditions d’accès au juge (Règlement des litiges)

Au Mali, la dispersion des textes relatifs à la protection de l’environnement, explique en grande partie la faiblesse du nombre des procédures judiciaires engagées devant les juridictions de l’Etat en la matière. Il n’est pas rare de rencontrer des contrariétés dans les dispositions pénales, nécessitant un regroupement de tous ces textes dans un code de l’environnement pour une meilleure visibilité et une application simplifiée.

L’administration centrale et les collectivités décentralisées occupent une place importante dans le processus d’élaboration et d’application des lois, des ordonnances et des très nombreuses règles. Par ailleurs, l’application du droit de l’environnement implique un niveau élevé de connaissances scientifiques et techniques dont les magistrats ne disposent pas. A ce titre, les magistrats et auxiliaires de justice concernés, ont besoin de formation dans la codification des textes visant la protection de l’environnement. A noter également que le recours abusif à la transaction est un facteur limitant de l’efficacité du droit de l’environnement au Mali.

h) Enseignements tirés de l’analyse

Le Mali à l’instar de la plupart des Etats sahéliens, a ratifié la plupart des AME qui font désormais partie intégrante de son dispositif interne de protection de l’environnement.

A ce titre les traités et accords internationaux sur l’environnement ratifiés sont venus renforcer un droit interne existant et qui pour l’essentiel s’articule autour de la protection du cadre de vie, de la protection de la biodiversité et de la protection du patrimoine hydrique et foncier. A côté de ce dispositif juridique interne de protection de l’environnement, il importe de signaler la loi relative à la charte pastorale et la loi d’orientation agricole.

Mais si l'objectif visé par les pouvoirs publics en ratifiant ces AME était de permettre la correction des insuffisances et des lacunes contenues dans le droit interne de l'environnement, il n'en demeure pas moins que l'harmonisation de ces deux sources du droit est quelque fois problématique.

En réalité, ce travail d'harmonisation et de mise en cohérence entre la norme interne et la norme internationale n'est pas effectif. En effet, il n'existe pas une structure formelle en charge de l'exécution des conventions ratifiées. Le Secrétariat Technique Permanent chargé des Questions environnementales (STPGQE) qui assure la coordination et la cohérence des actions des points focaux n'a pas encore pris en compte la question de l'harmonisation de la législation nationale de l'environnement avec la législation internationale.

En dehors de la loi n°02-17 du 03 juin 2002 régissant le commerce, l'exportation, la réexportation, l'importation, le transport et le transit de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvage qui a été harmonisée avec la CITES (Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction), les lois d'harmonisation sont rares voire inexistantes.

La publication en 2 tomes par le PADELIA des textes sur l'environnement (le 1er consacré aux textes nationaux en matière d'environnement et le second aux textes internationaux traduit à suffisance l'absence d'harmonisation entre ces deux législations qui poursuivent le même but.

Cette situation est susceptible de créer des difficultés contentieuses en raison souvent de la coexistence de deux droits (l'interne et l'international) aux dispositions souvent contraires régissant la même matière. Il importe dès lors de mettre un terme à ce dysfonctionnement préjudiciable à l'efficacité du droit de l'environnement au Mali.

Forces et faiblesses

	Juridiques	Institutionnelles	Matérielles et financières
Forces	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification de la CNULCD par le Mali. - Signatures de plusieurs traités bilatéraux et multilatéraux en rapport avec les ressources naturelles transfrontalières (Fleuves, pâturages, etc...). 	<ul style="list-style-type: none"> - Existence du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. - Le Mali abrite l'institut du Sahel (Rattaché au CILSS) - Existence d'un site Internet du Ministère en charge de l'environnement ; http://www.environnement.gov.ml/ 	<ul style="list-style-type: none"> - Accès aux ressources financières des principaux mécanismes de financement des AME (FEM, Fonds d'adaptation, etc...). - Elaboration d'un cadre stratégique d'investissement sur la gestion durable des terres.
Faiblesses	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de cadre juridique unique et spécifique à la protection des sols (Pas de code du sol) - Absence de code de l'environnement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Effectifs et nombres déficients de cadres Maliens formés en protection de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> - Allocations financières faibles.

Représentation graphique

L'exploitation des questionnaires¹⁸¹ a permis d'aboutir aux valeurs ci-après également visualisées sous forme de graphique. Les questionnaires remplis sont en **annexe 1-b** du présent document.

- *Valeurs*

<i>Critères</i>	<i>CEPIA</i> ¹⁸²	<i>Stratégie</i>	<i>Finance</i>	<i>Juridique</i>	<i>Institution</i>
<i>Valeur (Echelle de 1-6)</i>	2,5	5	2,5	5	4,5

¹⁸¹ Voir appendice 2 : Questionnaires Mali et CEPIA 2013

¹⁸² <http://datatopics.worldbank.org/cpia/country/mali>

- *Représentation graphique*

Fig 6 : Graphique capacité juridique et institutionnelle du Mali

6. Etat de la dégradation des terres au Mali

Au Mali, la dégradation des terres est un problème qui se pose avec une grande acuité (réduction des terres de pâturage, épuisement de la fertilité des terres agricoles et dégradation des écosystèmes forestiers). Dans le *rapport de la révision du profil environnemental* du Mali, on indique que les pertes annuelles en terres arables sur les 3 à 3,5 millions d'ha de terres cultivés annuellement sont en moyenne de 6,5 tonnes/ha et peuvent atteindre plus de 30 tonnes/ha dans certaines zones. Le cas le plus grave concerne la ceinture semi-aride septentrionale située entre Gao et Mopti (couvrant toute la zone du Seno et certaines parties du Gourma et de la zone de l'Office du Niger). L'évolution au niveau des transects étudiés de 1950 à 1990 montre que le rythme de la dégradation des sols dans cette zone semi-aride s'est accéléré, la superficie des terres stériles ayant progressé de 10 % au cours de ces 40 années (FAO)¹⁸³. Cette situation contraste avec celle de la zone aride située dans l'extrême Nord, où la dégradation des sols est certes très prononcée, mais n'a guère évolué au cours de la même période. Les zones situées plus au Sud, qui enregistrent une pluviométrie plus élevée (> 600 mm), sont modérément dégradées, tandis que celles situées le long du fleuve Niger ne présentent qu'une légère dégradation. Vers le Sud, on observe de petites zones présentant une dégradation très poussée autour des principales villes (TerrAfrica 2007)¹⁸⁴.

¹⁸³ Document de la FAO, 2001. Livestock and the environment interactions : Issues and options (Interactions entre le bétail et l'environnement : questions et propositions de solution)

¹⁸⁴ Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, 2007. Rapport TerrAfrica intitulé Place de la Gestion Durable des Terres au Mali.

Le Mali a ratifié la CNULCD et place la lutte contre la dégradation des terres en priorité des problèmes environnementaux auxquels l'Etat doit faire face. Il a à cet effet consolidé les processus d'élaboration du Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) et celui du Plan d'Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD), pour en faire un seul processus ayant abouti à l'élaboration PNAE-PAN/CID.

Du point de vue juridique, la protection des terres ne fait pas l'objet de dispositif juridique spécifique. Elle est accessoirement et partiellement assurée par le code domanial et foncier, et le décret portant procédures de défrichement des forêts. L'Etat ne dispose pas encore de code de l'environnement. De façon globale, la protection des terres du point de vue juridique et légal au Mali, relève plus du droit « mou » (soft Law) relevant des accords multilatéraux sur l'Environnement (AME), qui ne sont pas contraignants.

Le cadre institutionnel principal de la gestion durable des terres au Mali est le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA). Le Mali est Partie à nombreux accords sous régionaux (OMVS, ABN, etc...) et est partie prenante à diverses initiatives régionales visant la gestion durable des terres (TerrAfrica, Initiative de la grande muraille verte, etc...).

C. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU NIGER

a) Politiques et stratégies

PANLCD/GRN (2000)¹⁸⁵

Le Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification et de Gestion des Ressources Naturelles (PANLCD/GRN) est le document de référence en matière de lutte contre la dégradation des terres au Niger. Avec son élaboration, le Niger honore ses engagements pris par le Niger en signant et ratifiant la Convention des Nations Unies de lutte la Désertification.

C'est un des programmes prioritaires du Plan National de l'environnement pour un Développement Durable (PNEDD) et porte essentiellement l'information et la sensibilisation des différents acteurs sur la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CCD) ; la prise en compte et l'intégration des acquis et des dispositions de cette Convention ;

¹⁸⁵ CNEDD, *Programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion de ressources naturelles (PAN-LCD/GRN)*. Niamey, Niger Novembre 2000.

la réalisation de bilans diagnostics nationaux, régionaux, et sous régionaux sur la problématique environnementale au Niger.

L'amélioration et la pérennisation du capital productif (sol, eau, etc) d'une part, et celui du cadre de vie d'autre part, constituent les principaux enjeux de la LCD-GRN au Niger. En faisant donc de la pérennisation de ce capital l'enjeu principal, le PAN/LCD-GRN se donne pour objectifs ; a) d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse et b) de créer les conditions favorables à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la solution de la crise de l'énergie domestique, au développement économique des populations, et leur responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles.

Trois éléments de référence, répartis en domaines prioritaires d'intervention en relation avec les facteurs de la désertification et de la sécheresse, sont pris en compte dans le PANLCD/GRN. Ce sont : 1) la gestion des ressources naturelles, 2) le suivi des aléas climatiques et des contraintes liées à la gestion des ressources naturelles et,3) l'appui à la LCD/GRN.

Programme de Définition des Cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (PDC/NDT)¹⁸⁶

L'Etat du Niger a formellement adhéré au Programme de définition des cibles de la NDT et a fixé les objectifs devant lui permettre d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres. Ces objectifs sont fixés sur la base de l'état de dégradation des terres¹⁸⁷ actuel dans le pays. Le Niger se fixe prioritairement comme ambitions d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030 à travers les cibles ci-dessous.

Cible principale :D'ici à 2030, le Niger s'engage à atteindre la NDT (pas de perte nette), à réduire les superficies dégradées de 9% à 5% et augmenter de 17% à 19% la couverture végétale (gain net) en vue d'améliorer de façon durable les conditions de vie des populations.

¹⁸⁶ CNEDD, Rapport Final du Programme de Définition des Cibles de NDT : PROCESSUS DE DEFINITION DES CIBLES DE NEUTRALITE EN MATIERE DE DEGRADATION DES TERRES, 2018.

¹⁸⁷ Au Niger, les facteurs de la dégradation des terres sont essentiellement d'ordre climatique et anthropique, chaque année ce sont 100.000 ha de terres cultivables qui sont perdus du fait des différentes érosions. Source : CNEDD, Rapport Final du Programme de Définition des Cibles de NDT,2018.

Cibles spécifiques :

- Restaurer 44% (4 440 000 ha) sur environ 10 760 000 ha de terres dégradées en 2010,
- Réduire à 2% (252 000 ha) la superficie des terres cultivées présentant une tendance négative de productivité primaire nette,
- Réduire de 1% (100 000 ha) à 0% le taux annuel de conversion des forêts/savanes/zones humides en d'autres types d'occupation,
- Mettre un terme à l'ensablement et l'érosion hydrique (ravinement) le long du fleuve Niger,
- Séquestrer 292 000 tonnes de carbone dans le sol et/ou la biomasse par les bonnes pratiques agroforestières (brise vent, haies vives, RNA, Banque fourragère, banque alimentaire etc.).

L'option principale de mise en œuvre des programmes et projets NDT au Niger, est la restauration des sols nus du pays, ainsi que l'inversion de la tendance à la dégradation des steppes et savanes sur une grande échelle. L'atteinte de ces cibles s'accompagne par ailleurs, par la prise de différentes mesures politico institutionnelles.

La Stratégie de Développement Rural (SDR) : 2003-2015

Le Niger a adoptée par le Décret n° 2003-310-PRN-MDR du 14 novembre 2003, la SDR qui a pour objectif de réduire l'incidence de la pauvreté rurale de 66 % à 52 % à l'horizon 2015 en créant les conditions d'un développement économique et social durable garantissant la sécurité alimentaire des populations rurales et une gestion durable des ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif général, huit objectifs spécifiques, regroupés au sein de trois axes stratégiques, ont été déterminés, notamment favoriser l'accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d'une croissance économique durable en milieu rural (Axe 1); prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations (Axe 2); et renforcer les capacités des institutions et des organisations rurales pour améliorer la gestion du secteur (Axe 3).

Par ailleurs, la SDR définit 14 programmes constituant les cadres de convergence des interventions (dont 10 programmes structurants et 4 programmes sectoriels prioritaires).

Initiative "3N" pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durables "Les Nigériens Nourrissent les Nigériens", 2012¹⁸⁸.

Face au déficit chronique des produits vivriers, notamment céréaliers, l'insécurité alimentaire surtout en milieu rural, le Niger a élaboré le présent document initiative I3N (Nigériens Nourrissent les Nigériens), une stratégie nationale intersectorielle dont l'objectif global est de contribuer à mettre durablement les populations Nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus.

De manière spécifique, elle vise à renforcer les capacités nationales de productions alimentaires, d'approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles. Les principales actions de l'I3N sont regroupées autour de cinq axes stratégiques. Par ailleurs, les interventions de l'I3N sont basés sur principes directeurs suivants: (i) la concentration des actions et appuis aux niveaux des communes, des villages agricoles et des exploitations familiales; (ii) la prise en compte du genre et des groupes spécifiques dans toutes les actions; (iii) le ciblage pour optimiser les investissements; (iv) la durabilité de la base productive à travers la promotion des pratiques durables d'utilisation des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques; (v) la mobilisation et la responsabilisation de tous les groupes d'acteurs, à toutes les étapes du processus de conception et de mise en œuvre, en prêtant une attention aux organisations des producteurs, à la femme et à la jeunesse.

b) Cadre juridique de la protection des terres

Principaux textes législatifs

Le cadre juridique de la protection des sols est constitué par un corpus de textes dont les plus pertinents sont ci-après présentés.

La 7^{ème} Constitution de la République du Niger à son article 35, garanti au peuple nigérien un environnement sain, dans l'intérêt de la génération actuelle et de celles futures.

Loi-cadre du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement. Cette loi fixe le cadre juridique général et les principes fondamentaux de la gestion de l'environnement au Niger. Les

¹⁸⁸ La stratégie de l'Initiative 3N adoptée par décret N°2012-139/PRN du 18 avril 2012

principes fondamentaux sont ceux de prévention, de précaution, le principe pollueur-payeur et celui de responsabilité, le principe de participation et celui de subsidiarité des normes coutumières et des pratiques traditionnelles en l'absence d'une règle de droit écrite.

Les ressources naturelles et d'une manière générale l'environnement, font partie du patrimoine commun de la Nation et leur protection et leur mise en valeur font partie intégrante de la stratégie nationale de développement.

Cette loi-cadre consacre sa section 10 (Articles 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93) à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse.

La loi n°2008-03 du 30 avril 2008 portant loi d'orientation sur l'urbanisme et l'aménagement foncier, fixe les règles et les procédures de base en matière de planification urbaine et d'urbanisme opérationnel ainsi que de contrôle de l'utilisation du sol urbain. Ces règles sont relatives notamment à la nature de l'occupation du sol et à la densité des constructions admises dans les différentes zones.

L'ordonnance n° 93-015 fixant les principes d'orientation du Code rural. Elle fixe les principes qui gouvernent l'utilisation des terres, de l'eau et des forêts dans les zones rurales. Par mesure de principe, l'ordonnance prévoit que les droits qui s'exercent sur les ressources naturelles bénéficient d'une égale protection, qu'ils résultent de la coutume ou du droit écrit. Tout utilisateur de terres rurales, d'eau et de forêts est tenu par la loi de les gérer de façon rationnelle. Les propriétaires autant que les locataires doivent tout mettre en œuvre pour assurer la mise en valeur des terres ; le respect de ces obligations fait l'objet de vérifications périodiques ; en cas de non-respect, l'usage du sol est confié temporairement à un tiers désigné par le gouvernement ou entraîne la perte de jouissance du fonds. Tous les pasteurs ont l'usage commun des espaces globalement réservés au parcours, aux pâturages et au pacage.

Accords internationaux ratifiés

Les principaux accords internationaux ratifiés par le Niger, lui permettant de lutter contre la dégradation des terres, sont les suivants :

- *La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification -CNULCD* (Paris 17 Juin 1994)

- *Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles* (version révisée), Maputo 11 juillet 2003
- *Convention réaffirmant la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel - CILSS* (Praia, 22 Avril 1994)
Charte des Eaux du Fleuve Sénégal, adoptée à Nouakchott, le 28 mai 2002.
- *La Charte de l'Eau du Bassin du Niger.* (Niamey, 30 Avril 2008)
- *Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région Occidentale* (Rome, 25 Novembre 2000)
- *Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA,* (Ouagadougou 17 janvier).

c) **Cadre institutionnel**

Le cadre institutionnel de la lutte contre la dégradation des sols est défini par l'article 13 de la loi-cadre du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement, qui stipule que *le Ministère chargé de l'Environnement assure la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Environnement en relation avec les autres ministères et institutions concernés.*

C'est le Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESUDD) qui est actuellement en charge des questions environnementales, son organisation est régie par le décret n°2013-462/PRN/MESU/DD du 1^{er} novembre 2013. Les directions générales et les directions techniques nationales qui lui sont rattachées sont les suivantes :

La Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) qui comprend les directions Techniques nationales suivantes :

- La Direction de la pêche et de l'Aquaculture (DPA)
- La Direction des Aménagements Forestiers, du Reboisement et de la Restauration des Terres (DAF/R/RT)
- La Direction de la Faune, de la Chasse et des Aires Protégées (DFC/AP)
- La Direction de la Protection de la Nature et de l'Equipement (DPN/E)

La Direction Générale de l'Environnement et du Développement Durable (DGE/DD) qui comprend les Directions Techniques suivantes :

- La Direction de l'Environnement et de la Prévention des Risques (DE/PR)

- La Direction de la Salubrité Urbaine et des Aménagements Paysagers (DSU/AP)
- La Direction de l'Economie Environnementale et de la Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux (DEE/PPFNL)

d) Instruments financiers

Entre 2008 et 2011, la situation du portefeuille des projets et programmes ayant trait ou incluant la GDT ainsi que le financement des autres acteurs est établi à 42,60 milliards de francs CFA sur une prévision de 68,39 milliards de francs CFA. L'analyse de l'exécution financière de la GDT fait ressortir un taux de réalisation de 62% sur la période 2008-2011 avec toutefois une évolution en dents de scie suivant les années.

Ces réalisations financières se composent pour l'essentiel des investissements de l'Etat pour un montant 11,7 milliards de francs CFA (soit 27,16%) d'une part, et de dépenses des PTF pour un montant de 31,03 milliards de francs CFA (soit 72,84%) d'autre part.

Durant la période 2012 à 2015, la revue des investissements en cours ou en instance de mobilisation dans les Ministères clés ayant trait ou incluant la GDT, a révélé qu'environ 121 milliards de FCFA sont acquis sur les 240 milliards de FCFA prévus, pour une grande majorité (63%) par les ressources extérieures notamment sur aides non remboursable et les emprunts.

De l'analyse de la situation actuelle et de la programmation 2015-2029 des financements et partant de la vision de la GDT, le Niger a jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme de financement permanent et efficace.

C'est à titre et à la faveur du programme TerrAfrica¹⁸⁹, que le Niger a adoptée en 2014, un CADRE STRATEGIQUE DE LA GESTION DURABLE DES TERRES (CS-GDT) AU NIGER ET SON PLAN D'INVESTISSEMENT 2015 - 2029¹⁹⁰.

¹⁸⁹ **TerrAfrica** est un programme régional de gestion durable des terres co-financé par le FEM et la Banque Mondiale lancé en 2005. C'est une plateforme de partenariat stratégique qui vise à fournir une réponse collective à la désertification et à la dégradation des terres en Afrique subsaharienne par la diffusion de la GDT à l'initiative des pays concernés. Son objectif est de fournir un cadre d'action pour soutenir l'amplification de l'intégration et du financement d'approches de gestion durable des terres efficaces et dirigées par les pays concernés

¹⁹⁰ MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MESUDD), 2014. CADRE STRATEGIQUE DE LA GESTION DURABLE DES TERRES (CS-GDT) AU NIGER ET SON PLAN D'INVESTISSEMENT 2015 – 2029. Niamey, Niger Novembre 2014.

L'objectif global du CS-GDT est de prioriser, planifier et orienter la mise en œuvre des investissements actuels et futurs en matière de GDT à la fois par le secteur public et privé et avec tous les acteurs du niveau local au niveau national. Pour ce faire, la stratégie de mobilisation des ressources pour la GDT a été conçue pour répondre aux deux (2) axes majeurs suivant : (i) amélioration de la mobilisation des ressources internes (Etat et financements novateurs) ;(ii) amélioration de la mobilisation des ressources externes (PTF).

e) Fonctionnalités du cadre juridique et institutionnel

Conditions d'accès au juge (Règlement des litiges)

Au Niger l'environnement est aussi pénalement protégé. Sa dégradation est interdite sous toutes ses formes. Les atteintes à l'environnement et les pratiques assimilées sont érigées en infractions et exposent leurs auteurs à des sanctions allant de simples et modiques amendes à l'emprisonnement en passant par de fortes amendes accompagnées d'astreintes à la restauration.

Ces sanctions sont contenues soit dans le code pénal, soit dans des textes spéciaux. Elles se particularisent cependant des infractions ordinaires, tant par la souplesse dans leur application que par le mode de leur constatation.

Le législateur nigérien a en effet, mis en place un dispositif juridique de prévention mais aussi de répression des différentes atteintes à l'écosystème. Ce dispositif inclut une procédure particulière de constatation et de répression des infractions.

C'est ainsi que :

- L'article 13 de l'ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études d'impact sur l'environnement dit que « concurremment avec les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l'administration de l'environnement, peuvent rechercher et constater par procès-verbal, les infractions à la présente ordonnance » ;
- En matière de pêche, les agents des eaux et forêts assistent à l'audience en uniforme et siègent à droite du ministère public (article 21 de la loi n° 98-042 du 7 décembre 1998); Les agents d'autres administrations concernées, notamment la douane, les domaines, le cadastre, l'urbanisme, le tourisme peuvent instrumenter (article 94 de la loi n° 98-056 du 29 décembre 1998) ;
- En matière forestière, les poursuites sont exercées par le directeur de l'administration chargée des forêts ou son représentant, sans préjudice des pouvoirs du ministère public

; Il peut interjeter appel et se pourvoir en cassation. Des règles particulières de prescription sont prévues (articles 70 et suivants de la loi n° 2004-40 du 8 juin 2004).

La loi-cadre du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement n'indique pas de façon explicite, QUI en dehors de l'Etat est habilité à ester en justice à propos des atteintes à l'intégrité des écosystèmes. Elle précise (voir article 91) par ailleurs que l'Etat et les collectivités territoriales, encouragent et soutiennent les communautés locales désirant s'organiser en vue de la gestion rationnelle des ressources naturelles, notamment l'eau et les ressources forestières. A noter toutefois que la transaction est souvent privilégiée, de même que les saisies et confiscations.

f) Enseignements tirés de l'analyse

Le Niger a ratifié nombre de conventions internationales sur l'environnement, y compris celle des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification et a pris certaines mesures dont la création d'un Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) par décret n° 004/PM du 9 janvier 1996. Le CNEDD a pour mission d'élaborer, de faire mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des activités contenues dans le Plan National de l'Environnement pour un Développement Durable (PNEDD).

1.1. Forces et faiblesses

	Juridiques	Institutionnelles	Matérielles et financières
Forces	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification de la CNULCD par le Niger. - Signatures de plusieurs traités bilatéraux et multilatéraux en rapport avec les ressources naturelles transfrontalières (Fleuves, pâturages, etc...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Existence du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. - Le Niger abrite le centre régional AGRHYMET (Rattaché au CILSS). 	<ul style="list-style-type: none"> - Accès aux ressources financières des principaux mécanismes de financement des AME (FEM, Fonds d'adaptation, etc...). - Elaboration d'un cadre stratégique d'investissement sur la gestion durable des terres.
	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de code de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> - Le MESUDD n'a pas de site Internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Allocations financières faibles.

	Juridiques	Institutionnelles	Matérielles et financières
Faiblesses	- Absence de cadre juridique unique et spécifique à la protection des sols (Pas de code du sol)		

1.2.Représentation Graphique de la capacité juridique et institutionnelle du Niger

L'exploitation des questionnaires¹⁹¹ a permis d'aboutir aux valeurs ci-après également visualisées sous forme de graphique. Les questionnaires remplis sont en **annexe 1-c** du présent document.

- Valeurs

<i>Critères</i>	<i>CEPIA</i> ¹⁹²	<i>Stratégie</i>	<i>Finance</i>	<i>Juridique</i>	<i>Institution</i>
Valeur (Echelle de 1-6)	3,0	4,7	2	3	5

- Représentation graphique

Fig 7 : Graphique capacité juridique et institutionnelle du Niger

g) Etat de la dégradation des terres au Niger

Les sols nigériens sont en général caractérisés par une texture sablonneuse ou argilo-sablonneuse, une pauvreté en éléments nutritifs et une faible teneur en matière organique. Le relief nigérien est peu contrasté

¹⁹¹ Questionnaires et CEPIA 2013

¹⁹² <http://datatopics.worldbank.org/cpia/country/niger>

La superficie des terres potentiellement cultivables est estimée à 15 000 000 ha, représentant moins de 12% de la superficie totale de l'Etat. Les sols sont sablonneux ou argilo-sablonneux, pauvres en éléments nutritifs et en matière organique. Les sols cultivables sont à 80 pour cent dunaires et 15 à 20 pour cent sont des sols hydromorphes moyennement argileux (SEDES, 1987).

Les superficies des terres dégradées au Niger sont estimées en 2013 à 51 775,97 ha, contre 48 872 ha en 2011 et 82 503 ha en 2012¹⁹³. L'ampleur et l'évolution en *dent de scie* de la tendance de la dégradation des terres au Niger, indiquent la complexité de la problématique et les efforts de lutte contre la dégradation des terres dans l'Etat.

En effet, la complexité du processus de dégradation est telle qu'un grand nombre de causes et effets sont liés inter activement entre eux, ce qui à priori ne facilite pas la résolution des problèmes ; toutefois, les variables-clés étant : la pression démographique, le déficit pluviométrique, l'effet mécanique des pluies et du vent et la pauvreté. Il est indiqué à ce sujet dans le Rapport sur l'Etat de l'Environnement au Niger que “ *Si ces paramètres ne peut être totalement maîtrisés, alors la spirale de dégradation s'amplifiera*”¹⁹⁴.

Afin de faire face au problème de la dégradation des terres, le Niger a ratifié la CNULCD et a fait de la lutte contre la désertification une de ses priorités environnementales, compte tenu de l'acuité avec laquelle le problème se pose dans l'Etat.

Des mesures de gestion durable des terres ont été recommandées dans toutes les politiques sectorielles de développement. Toutefois, les ressources financières insuffisantes, limitent la mise en œuvre de nombreux programmes d'intervention dans ce domaine.

Du point de vue juridique, la protection des terres est essentiellement assurée par la Loi-cadre du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement, qui consacre une section entière à la lutte contre la désertification. Le corpus juridique, inclus également la Loi d'orientation sur l'urbanisme et l'aménagement foncier, et l'ordonnance fixant les principes d'orientation du

¹⁹³ **Source :** MPATDC, 2014. Le Niger en Chiffre 2014. Institut National de la Statistique. (Page 20). Niamey, Niger. Novembre 2014.

¹⁹⁴ Ministère de l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification, 2005. *Rapport sur l'Etat de l'Environnement au Niger*, Décembre 2005. Niamey, Niger

code rural. Le corpus juridique de la protection des terres au Niger, est fragmenté et n'a pas été mis à jour depuis plus d'une dizaine d'années.

Le Niger a signé plusieurs traités (Internationaux, sous régionaux et bilatéraux) relatifs à la lutte contre la dégradation des sols. Il est membre du CILSS dont il abrite une de ses institutions spécialisées ; le centre régional spécialisé AGRHYMET¹⁹⁵ (Agriculture, Hydraulique et Météorologique).

D. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU SENEGAL

a) Politiques et stratégies

Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) 1998

Le Sénégal a élaboré son document de PAN/LCD conformément aux dispositions de l'article 10 du texte de base de la Convention, qui font du PAN/LCD le principal instrument légal de planification de la lutte contre la dégradation des terres et la désertification.

Le PAN/LCD a pour objectif de permettre l'établissement d'un environnement favorable à un dialogue permanent entre les acteurs, en vue de susciter un consensus élargi sur le contenu et les orientations des programmes de lutte contre la désertification. Il vise à favoriser également la mise en place de mécanismes financiers flexibles, permettant de mobiliser en priorité des ressources nationales pour l'appui aux initiatives de lutte contre la désertification.

Plus spécifiquement, les objectifs retenus dans le PAN/LCD seront réalisés à travers les 12 projets opérationnels suivants ; 1). La lutte contre la salinisation et l'acidification des sols ; 2). La régénération des formations naturelles dégradées ; 3). La mise en défens des zones sensibles ; 4). La protection de certaines espèces menacées ou en danger ; 5). La restauration et le repeuplement des habitats naturels dégradés ; 6). La lutte contre l'érosion éolienne et hydrique ; 7). La lutte contre les feux de brousse ; 8). La maîtrise des eaux souterraines et de surface ; 9).

¹⁹⁵ Créé en 1974, le Centre Régional AGRHYMET est une institution spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) regroupant treize pays qui sont : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et le Togo. C'est un établissement public inter-étatique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il a un statut international avec siège à Niamey au Niger

La création de bois de villages multifonctionnels ; 10). La mise en place de réserves fourragères ; 11). L'économie d'énergie et la promotion d'énergie nouvelles et renouvelables ; 12). L'élaboration de plans de gestion intégrée des terroirs.

Le PAN/LCD est un instrument à caractère juridique, opérationnel et financier qui permet à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la désertification au Sénégal de conjuguer leurs efforts afin de venir à bout de ce fléau qui menace la survie de millions d'hommes dans notre pays.

Le Sénégal est actuellement engagé dans le processus d'alignement du PAN/LCD au cadre stratégique décennal 2008-2018 adopté par la CNULCD.

Programme de Définition des Cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (PDC/NDT)¹⁹⁶

Le Sénégal a fait partie des Etats pilotes qui ont les premiers entrepris de définir leurs cibles NDT. C'est ainsi que le Sénégal s'est fixé des objectifs à atteindre à l'horizon 2035 en rapport avec les trois indicateurs retenus dans le cadre de la NDT.

C'est ainsi que par rapport à l'indicateur « occupation des terres », on estime qu'il faut un effort annuel soutenu de 480 263 ha par an, soit un rythme de progression de 7% par an de compensation des pertes à partir de 2020 pour tendre vers la neutralité. Cette tendance à la neutralité de la dégradation des terres sera obtenue à l'horizon 2035, en relation avec les mesures et stratégies du plan Sénégal Emergent (PSE).

En ce qui concerne l'indicateur « productivité des terres », les projections selon un scénario optimiste (DGPPE, 2014) intégrant la gestion durable des terres, les rendements passeront entre 2020 et 2035 de 1,17739844 tonnes à l'hectare à 1,583116293 tonnes à l'hectare.

Pour l'indicateur « stock de carbone », la quantité de biomasse produite correspondante est de 44,94 tonnes de matières sèches par ha, soit 865 229 820 tonnes de matières sèches pour toute la superficie terrestre. Toutefois, pour l'agriculture, la quantité de carbone évitée sera de 2 533 530 tonnes Eq CO₂ et le cumul de carbone évité sur la période 2010-2035 sera au total de 56

¹⁹⁶ Source : Rapport National

751 484 tonnes Eq CO₂. (CPDN, 2015 ; inventaires forestiers du PROGEDE 1 de 2004 et de 2007)

Les principales mesures préconisées seront : (i) des mesures agronomiques (rotation culturale, micro-irrigation à basse pression, paillage, agriculture durable avec peu d'intrants extérieurs, amendement organique, ...); (ii) des mesures structurales (cordons pierreux, bassins de rétention, barrages de retenue d'eau, digues anti sel, ...); (iii) des mesures de gestion (mises en défens, jachère, création d'aires marines protégées, aménagement forestier, et (iv) des mesures végétatives (récupération des terres salées, fixation des dunes par reboisement, restauration de la mangrove, et régénération naturelle assistée (RNA),...).

Politique forestière du Sénégal 2005-2025

Face à la dégradation et à la régression des ressources forestières engendrée surtout par des actions anthropiques néfastes (coupes abusives, feux de brousse, surpâturage et défrichements agricoles), mais surtout dans le souci d'intégrer le secteur forestier dans la planification nationale d'un développement rural durable, l'Etat sénégalais a élaboré la Politique forestière du Sénégal 2005-2025 (PFS) qui repose principalement sur le Programme National de Foresterie Rurale (PNFR). La Politique forestière s'articule autour de cinq axes stratégiques ou thème principaux.

Par ailleurs, elle envisage mettre en œuvre l'opération acacia et l'appui à la sécurité alimentaire à l'atténuation de la pauvreté et à la lutte contre la dégradation des sols dans les Etats producteurs de gommés et de résines.

Pour améliorer la résilience des moyens de subsistance face aux menaces et crises ayant des répercussions sur l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire, la Politique Forestière du Sénégal (PFS) prévoit le projet de gestion et de restauration des terres du bassin arachidier dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre la désertification et la gestion des terres dégradées.

Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS) : Volet agricole du Plan Sénégal Emergent (PSE)

Afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans un contexte de désertification et des changements climatiques, le Sénégal a élaboré le Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS), volet agricole du Plan Sénégal Emergent (PSE). Le PRACAS vise la construction d'une agriculture compétitive,

diversifiée et durable. Cette vision met clairement l'accent sur la promotion d'une agriculture capable de : (i) nourrir au mieux et durablement sur une base endogène les populations, (ii) tirer profit des avantages du commerce international, (iii) sécuriser et augmenter les revenus des ruraux, (iv) procurer des emplois agricoles et non agricoles, (v) gérer durablement les ressources naturelles, et (vi) améliorer l'état nutritionnel des populations.

Dans le cadre de l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance face aux menaces et crises ayant des répercussions sur l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire, PRACAS propose la gestion durable des terres (GDT) agricoles, adaptation aux changements climatiques et amélioration de la résilience des communautés vulnérables l'amélioration du cadre institutionnel et juridique pour créer un environnement favorable à la synergie des actions de la GDT ; la mise à l'échelle des activités de GDT pour réduire durablement le processus de dégradation de la terre et améliorer les fonctions productives des différentes zones agro-écologiques de l'Etat par le biais de : (i) la régénération naturelle assistée (RNA), (ii) la lutte antiérosive, (iii) les techniques agro-forestières de restauration des terres dégradées, (iv) les amendements organiques et minéraux et (v) les mises en défens; l'adoption de techniques culturales qui économisent l'eau.

b) Cadre juridique de la protection des terres

Textes législatifs

Le Sénégal a ratifié la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification. A défaut de législation spécifique, prévue uniquement pour la question des sols, cette convention sert de référence générale en la matière.

Néanmoins, il existe un cadre législatif permettant de prendre en compte la problématique des sols au Sénégal, à travers notamment un corpus de lois, dont les plus pertinentes sont ; la Loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'environnement, la Loi 64-46 du 17 juin 1964 portant loi sur le domaine national, le décret n°2022-2307 du 30 décembre 2022 modifiant le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, la Loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier, la loi N° 01/2023 modifiant la loi n°2004-16 du 04 juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-

pastorale, la Loi 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Territoriales, .

La Constitution révisée de 2016 du Sénégal garantit aux citoyens à ses articles 8, 25-1, 25-2 et 25-3, le droit à un environnement sain. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par la loi.

Le Sénégal a adopté le 12 Août 2023 un nouveau code d'environnement, qui a connu beaucoup d'avancées par rapport à la version précédente. En plus de prendre en charge les principales dispositions recommandées par les accords multilatéraux sur l'environnement, notamment celles relatives à l'exploitation du gaz et du pétrole. Pour ce qui est de la lutte contre la dégradation des terres, il consacre à la question le Chapitre III - De la lutte contre la pollution et la dégradation des sols et sous-sols, avec notamment les articles 173 à 182.

L'article 173 du code de l'environnement stipule que « *La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, contre toute forme de dégradation est assurée par l'Etat* »

L'article 174. Sont interdits :

- tous déversements, dépôts directs ou indirects de substances solides ou liquides susceptibles de polluer ou de dégrader le sol ou le sous-sol ;
- tous déchets industriels liquides ou solides toxiques pouvant entraîner et/ou la dégradation des sols et sous-sols ;
- toute extraction de sable dans les zones non autorisées ;
- toute activité anthropique contribuant à l'érosion des sols et/ou à leur dégradation ;
- tout enfouissement de nature à entraîner la contamination du sol et/ou du sous-sol.

L'article 5 du Code de l'environnement dispose que - La protection et la mise en valeur de l'Environnement sont parties intégrantes de la politique nationale de développement social, économique et culturel. Tout projet de développement mis en place dans le pays doit tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'Environnement. Il doit également tenir compte des principes suivants :

- ***principe de la responsabilité élargie du producteur*** : principe qui indique que les producteurs assument la responsabilité financière et/ou organisationnelle de la gestion

du cycle de vie du produit, même lorsque le produit est transféré à des fins de traitement à un tiers ;

- ***principe de précaution*** : principe qui indique que l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et proportionnées, à un coût économiquement acceptable, pour prévenir un risque de dommages graves et irréversible à l'Environnement ;
- ***principe du pollueur-payeur*** : principe qui indique que le pollueur doit supporter les frais résultant de mesures prises pour la prévention, le suivi, le contrôle et la remise en état du milieu affecté ;
- ***principe de participation et de l'accès à l'information*** : principe qui indique que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'Environnement et la participation de tous au processus d'élaboration des décisions à incidence environnementale. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ;
- ***principe de substitution*** : principe qui indique qu'une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à l'Environnement peut être substituée à une autre action qui présente un risque ou un danger moindre, cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger ;
- ***principe de coopération*** : principe qui indique que les Etats doivent coopérer dans le respect mutuel, en vue de prévenir, de réduire, ou de supprimer de manière efficace et durable les impacts négatifs de leurs activités sur l'Environnement.

S'agissant du Code forestier, l'article L44 interdit toute exploitation minière, toute fouille altérant le sol et les formations forestières dans les forêts classées, sauf autorisation. L'article soumet aussi d'autres domaines outre les forêts classées au régime d'autorisation en vue de leur potentielle exploitation.

La loi sur le domaine national participe aussi de cette protection particulière de certaines zones en consacrant l'existence de zones classées en son article 6. Il dispose « *les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou les zones de protection ayant fait l'objet d'un classement dans les conditions prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable. Elles sont administrées, conformément à cette réglementation* ».

Accords signés

Les principaux accords auxquels le Sénégal est parti et qui sont relatifs à la protection des terres, sont les suivants :

- *La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification -CNULCD* (Paris 17 Juin 1994)
- *La Convention de Montego Bay* du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,
- *La Convention de Bâle* du 22 mars 1989 sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination,
- *La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique* adoptée le 30 janvier 1991,
- *La Convention d'Abidjan pour la Coopération en matière de Protection et de Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre* signée le 23 mars 1991,
- *La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques*, adoptée à New York le 09 mai 1992,
- *La Convention sur la diversité biologique (CDB)* adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, signé le 5 juin 1992
- *La Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et*
- *La Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants.*
- *La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles* (version révisée), Maputo 11 juillet 2003
- *La Convention réaffirmant la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel - CILSS* (Praia, 22 Avril 1994)
- *La Charte des Eaux du Fleuve Sénégal* (Mauritanie, 28 mai 2002)
- *L'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région Occidentale* (Rome, 25 Novembre 2000)
- *L'Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA*, (Ouagadougou 17 janvier).

c) Cadre institutionnel

La politique environnementale est mise en œuvre au Sénégal par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). Cette compétence est réaffirmée par la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement à travers l'article L 5 qui stipule que « *la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement est assurée par le Ministère chargé de l'environnement.*

Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Ministère chargé de l'environnement collabore de manière étroite avec tous les autres départements ministériels intervenant directement ou indirectement dans le domaine de l'environnement. Il collabore également de manière étroite avec les collectivités locales.

Le Ministère chargé de l'environnement, par l'intermédiaire de ses services techniques compétents, est responsable de la coordination de l'ensemble des activités de protection de l'environnement exercées par l'Etat ».

Pour la mise en œuvre de ses attributions le MEDD a créé plusieurs directions et services qui lui sont rattachés ; ce sont notamment la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), la Direction des Eaux Forêts Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS), la Direction des Parcs Nationaux (DPN) et la Direction des Aires Marines Protégées Communautaires (DAMPC).

A noter qu'à la suite des changements institutionnels intervenus en 2010, la DEFCCS a été scindée en 02 entités respectivement dénommées Direction des Eaux, Forêts et Chasse (DEFC) et Direction de la Conservation des Sols (DCS). Cette dernière constitue le bras technique du ministère en ce qui concerne la gestion et la conservation des sols.

En outre, il est mis en place un Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et de l'Environnement (CONSERE) et le Centre de Suivi Ecologique (CSE)¹⁹⁷. La mise en place

¹⁹⁷ Le Centre de Suivi Ecologique a été créé en 1986, et a pour mission de « contribuer à la connaissance et à la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, par la production et la diffusion de produits et de services d'aide à la décision pour notamment l'Etat, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile, les institutions de recherche et de développement, les organisations de producteurs et les partenaires au développement ». C'est une structure d'excellence spécialisée dans le suivi environnemental et la gestion durable des ressources naturelles à partir d'informations spatiales pertinentes et fiables. A ce titre, ses interventions couvrent des domaines variés tels que l'appui à l'aménagement du territoire et à la gestion urbaine, le soutien scientifique et technique à la gestion durable des terres, l'appui à la gestion décentralisée des

d'une structure spécialement dédiée à la protection des sols accompagne bien l'action de la DCS :

Il s'agit de l'Institut National de Pédologie qui traite des caractères physiques et chimiques des sols. Les études qu'il réalise sont d'un apport considérable pour une meilleure connaissance de la structure des sols et pour une meilleure gestion de ces derniers. Le Cadastre national joue un rôle de premier ordre pour ce qui est de l'immatriculation des terres et leur gestion.

A côté de cette compétence étatique existe une compétence locale en matière environnementale. Ainsi le Chapitre II de la loi 96-07 précité est intitulé « *de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles* », ses sections I, II et III consacrent respectivement les compétences de la Région, de la Commune et de la Communauté rurale. A la lecture de ces dispositions, il apparaît un transfert de compétences effectif en matière de gestion des sols et plus précisément des forêts. Ce transfert de compétences est conforme à la logique de libre administration qui sous-tend la décentralisation. Il faut préciser que la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales et la loi 96-07 de la même date et portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales modifiées par les lois 2002-15 du 15 avril 2002 et 2004-21 du 25 août 2004, constituent le cadre de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales en matière environnementale. Ces dispositifs sont une fois de plus confirmés dans le nouveau Code général des collectivités locales du 28 Décembre 2013.

A côté de l'Etat et des collectivités locales, il y a également la société civile, c'est-à-dire, les Associations villageoises, organisations paysannes, ONG, etc. A ce titre les ONG sont d'un apport précieux à l'intervention des acteurs étatiques et locaux. La majorité des ONG qui travaillent pour une gestion durable des ressources naturelles œuvrent indirectement, à travers les projets de mise en œuvre, pour la protection des ressources en terres de l'Etat.

d) Instruments financiers

Le Sénégal à l'instar des pays en développement qui ont ratifiés les principales conventions des Nations Unis sur l'environnement, est éligible au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), au Fonds d'Adaptation (FA), au Fonds Vert Climat (FVC), qui sont leurs principaux

ressources naturelles, les évaluations environnementales et sociales, le suivi des efforts de lutte contre la pauvreté, l'appui à la lutte contre les changements climatiques.

instruments financiers. A ce titre le Ministère en charge de l'environnement assure la représentation à travers des points focaux¹⁹⁸.

Au titre du Fonds Vert Climat (FVC), le Centre de Suivi écologique (CSE)¹⁹⁹ et La Banque Agricole (LBA)²⁰⁰ sont accrédités comme Entité Nationale d'Accès Direct.

Le Sénégal s'est doté en 2014 d'un Cadre National d'Investissement Stratégique pour la gestion durable des Terres (CNIS/GDT), qui est un cadre intersectoriel de mobilisation de ressources financières en faveur de la GDT. La vision du CNIS/GDT est que *“ A l'horizon 2026, l'environnement politique, juridique, institutionnel, technique et financier favorable a permis au Sénégal d'inverser durablement la dégradation des terres dans tous les écosystèmes pour une productivité durable et un bien-être de ses populations”*.

Le CNIS/GDT est le principal instrument de mobilisation de ressources financières du Sénégal pour la GDT et s'inscrit dans la vision et les axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE). Il accorde une place importante à la mobilisation de ressources financières pour l'amélioration du cadre juridique de la GDT, notamment sous son axe 1 : Amélioration du cadre institutionnel, juridique et financier de soutien à la GDT.

Pour la protection de l'environnement il a été un Fonds spécial pour l'environnement²⁰¹.

Pour le suivi de l'Environnement marin et côtier, il est créé un Fonds spécial dénommé « Fonds national de Prévention et de Protection de l'Environnement marin et côtier (FN-PEM)²⁰² ».

e) Fonctionnalités du cadre juridique et institutionnel

Conditions d'accès au juge (Règlement des litiges)

¹⁹⁸ Les autorités nationales désignées (AND) ou points focaux, sont des institutions gouvernementales qui servent d'interface entre chaque pays et les Fonds (FEM, FA, FVC). Elles assurent une supervision stratégique générale des activités des Fonds dans le pays et communiquent les priorités du pays en matière de financement d'un développement durable à faibles émissions et résilient au changement climatique.

¹⁹⁹ Le CSE a été accrédité au Fonds Vert Climat (FVC) le 25 Mars 2015 et réaccrédité le 26 Novembre 2022.

²⁰⁰ La Banque Agricole (LBA) a été accréditée le 14 Avril 2020 et réaccréditée le 6 Décembre 2021.

²⁰¹ Article 18 du code de l'Environnement

²⁰² Article 19 du code de l'environnement

Au Sénégal il n'y a pas de juridiction spécifiquement dédiée à l'environnement. Les contentieux relevant de ce domaine sont traités par les juridictions ordinaires de l'Etat.

Loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'environnement et le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application de cette loi, consacrent de nombreuses dispositions à la délinquance pénale environnementale. D'une manière générale, elle prévoit largement l'intervention des personnes privées, qui peuvent aussi agir par action, celle du ministère public, des administrations publiques, des associations de défense de l'environnement et des collectivités locales dans la mise en mouvement de l'action publique à des fins de répression et de réparation des préjudices subis par les victimes.

En effet, l'article 242 du Code de l'environnement dispose : *« Les associations de défense de l'Environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l'Environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun.*

Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ».

Dans ces contentieux, la mission du juge pénal n'est pas d'arbitrer un conflit d'intérêts ; elle est, lorsque celui-ci est saisi, de réprimer tous les cas de comportement socialement dangereux rentrant dans les termes des incriminations définies par les sources du droit pénal de l'environnement (AHJUCAF²⁰³, 2008).

A noter qu'en ce concerne la protection des terres, le code l'environnement prévoit des sanctions allant de l'amende à la peine de prison sont prévues, notamment en son article 215 qui stipule *« Est punie d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, toute personne ayant volontairement pollué ou dégradé les sols et sous-sols en violation des dispositions correspondantes de la présente loi. Le responsable procède, sans délai, à la remise en état du*

²⁰³ L'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF) a pour objet de favoriser l'entraide, la solidarité, la coopération, les échanges d'idées et d'expériences entre les institutions judiciaires membres sur les questions relevant de leur compétence ou intéressant leur organisation et leur fonctionnement, et de promouvoir le rôle des Hautes Juridictions dans la consolidation de l'État de droit, le renforcement de la sécurité juridique, la régulation des décisions judiciaires et l'harmonisation du droit au sein des États membres. La Cour de cassation du Burkina Faso, la Cour suprême du Mali, la Cour suprême du Niger et la Cour suprême du Sénégal sont membres de l'AHJUCAF. <https://www.ahjucaf.org/>

site. » et en son article 216 qui stipule que « Est punie d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq (05) millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant accidentellement pollué, dégradé les sols et sous-sols en violation des dispositions de la présente loi »

f) Enseignements tirés de l'analyse

Le niveau d'efficacité du droit de l'environnement au Sénégal pour lutter contre la dégradation des terres est difficile à évaluer de manière générale, car cela peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que les régions, les contextes et les types de terres concernées (Bâ & Diouf, 2018). Cependant, il est possible d'identifier certains problèmes qui peuvent affecter l'efficacité du droit de l'environnement au Sénégal en matière de dégradation des terres. Par exemple, la gestion des terres est souvent fragmentée entre plusieurs ministères et agences, ce qui peut entraîner des chevauchements et des incohérences dans la mise en œuvre des politiques environnementales. En outre, la coordination entre les différents acteurs (gouvernement, société civile, secteur privé) est insuffisante, limitant ainsi les efforts pour lutter contre la dégradation des terres.

En ce qui concerne la législation environnementale, le Sénégal dispose d'une loi-cadre sur l'environnement adoptée en 2001 qui fixe les grandes orientations en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles (Ministère de l'Environnement et du Développement durable, 2001). Cependant, la mise en œuvre de cette loi peut être limitée en raison de problèmes de capacités institutionnelles et de financement, ainsi que d'un manque de coordination entre les différentes autorités (Sène & Sow, 2014).

Par ailleurs, certaines initiatives ont été mises en place pour lutter contre la dégradation des terres au Sénégal, notamment la mise en place de parcs agroforestiers et de réserves naturelles, ainsi que des programmes de reboisement et de régénération naturelle assistée. Ces initiatives peuvent contribuer à améliorer l'efficacité du droit de l'environnement en matière de dégradation des terres (United Nations Environment Programme, 2019).

3.2. Forces et faiblesses

	Juridiques	Institutionnelles	Matérielles et financières
Forces	<ul style="list-style-type: none"> - Le Sénégal a ratifié la CNULCD - La notion de dommage écologique y est explicitement mentionnée et définie. - Existence d'une classification des sols du domaine national²⁰⁴ est en 4 catégories : Zones urbaines ; Zones classées ; Zones de terroirs et ; Zones pionnières. - Intégration de la notion de « préjudice écologique » dans le code de l'environnement. - Conditions d'accès au juge clairement définies dans le code l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> - Existence d'une direction (DEFCCS) et d'institutions scientifiques travaillant sur la question des sols (CSE et INP). - Existence de services déconcentrés du ministère en charge de l'environnement ; - Le Sénégal est membre de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'OMVS 	<ul style="list-style-type: none"> - Le Sénégal bénéficie d'une allocation financière du FEM pour financer la mise en œuvre du PAN/LCD - Le Ministère en charge de l'environnement a bénéficié d'un important appui budgétaire de la part des Etats-Bas
Faiblesses	<ul style="list-style-type: none"> - Absence d'un cadre juridique unique spécifiquement dédié à la protection des sols (Pas de code du sol) - Faible intégration/reconnaissance du droit coutumier dans le droit positif en matière de gestion des ressources naturelles - Faiblesse des sanctions et réparations pour les délits de dégradation des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Instabilité institutionnelle avec des changements fréquents de dénomination et d'attributions du Ministère en charge des questions environnementales 	<ul style="list-style-type: none"> - Insuffisance des moyens matériels et financiers pour mettre en œuvre le PAN/LCD - Insuffisance de personnel qualifié d'un profil différent de celui classique « des Eaux et Forêts »

²⁰⁴ Voir l'article 4 de la loi de 1964 sur le domaine national. Cette classification répond à un souci de rationalisation de l'organisation et de l'exploitation des terres.

	Juridiques	Institutionnelles	Matérielles et financières
	<ul style="list-style-type: none"> - Faible intégration de la notion de « biens communs » dans le code de l'environnement - Les Programmes majeurs (PAN/LCD), LOASP impactant les sols, n'ont pas été soumis à une évaluation environnementale stratégique ; - Le Code de l'environnement n'a pas été révisé depuis 2001, malgré les nombreuses avancées du droit international de l'environnement. 		

Représentation Graphique de la capacité juridique et institutionnelle du Sénégal

L'exploitation des questionnaires²⁰⁵ a permis d'aboutir aux valeurs ci-après également visualisées sous forme de graphique. Les questionnaires remplis sont en annexe 1-d du présent document.

- Valeurs

<i>Critères</i>	<i>CEPIA</i> ²⁰⁶	<i>Stratégie</i>	<i>Finance</i>	<i>Juridique</i>	<i>Institution</i>
<i>Valeur (Echelle de 1-6)</i>	3,5	3,5	1,5	3	4

- Graphique

Fig 8 : Graphique capacités juridiques et institutionnelles du Sénégal

²⁰⁵ Voir appendice 4 : Questionnaires Sénégal et CEPIA 2013

²⁰⁶ <http://datatopics.worldbank.org/cpia/country/senegal>

g) Etat de la dégradation des terres au Sénégal

L'étude réalisée par Fall et Diagne (2010)²⁰⁷ révèle que le potentiel de terres arables au Sénégal est estimé à 9 404 475 ha, représentant 47% du territoire national.

Malgré leur importance et d'importants efforts de lutte contre leur dégradation, ces ressources en terres sont sous la pression d'effets combinés de plusieurs facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation, les mauvaises pratiques agro-sylvo-pastorales, et une gouvernance inadéquate.

La réduction du couvert végétal du fait de la sécheresse et de la déforestation avec la régression des formations naturelles ; selon la FAO, la dégradation des forêts sénégalaises s'est poursuivie entre 1981 et 1990 au rythme de 0,7 % par an ce qui correspond à la perte de 519 000 ha pendant cette période. Des études localisées au centre de l'Etat (1980-1988) et dans le sud (1970-1983) révèlent des taux de régression annuels des formations forestières variant entre 2 et 3 %, nettement plus sévère que l'estimation de la FAO.

L'érosion hydrique avec quatre formes liées à l'intensité du processus : érosion pluviale, ruissellement embryonnaire, ruissellement diffus, ruissellement concentré. Les effets de ces différents types se notent comme le ravinement des plateaux et des glacis, le déplacement des couches superficielles des sols les plus fertiles et l'ensablement des bas-fonds. L'érosion hydrique est surtout remarquable dans la partie sud-est de l'Etat (Casamance, Sénégal Oriental) pourvus en sols du type régosol et cuirassé.

L'érosion éolienne, quant à elle, sévit particulièrement dans les régions du Nord (Fleuve, Centre-nord et Nord Bassin Arachidier) où les sols sont très sableux en surface et soumis durant 7 à 9 mois à l'harmattan, vent chaud et sec qui accélère leur dessiccation et provoque la remise en marche des sables lorsque la vitesse du vent est supérieure à 4m/s. Cette érosion affecte environ 3 % des terres dégradées (ensevelissement des mares, des routes, formation de tas de sable).

La dégradation chimique se présente sous deux formes : la salinisation et l'acidification. La salinisation, causée par la remontée capillaire des nappes superficielles salées, représente

²⁰⁷ Fall R D et Ndiaye P N, 2010. Les ressources en terres pour l'agriculture au Sénégal. Document Institut National de pédologie, Dakar.

environ 9 % des superficies dégradées (delta du fleuve Sénégal, Casamance, delta du Saloum et cours inférieur de la Gambie). Ce phénomène a connu une grande ampleur avec les importants déficits pluviométriques observés ces dernières décennies. Cette sécheresse a également été à l'origine de l'acidification des sols. En milieu exondé, l'acidification des sols est essentiellement due à la perte de calcium par le sol ; l'exportation des éléments minéraux du sol par des récoltes sans compensation et l'utilisation des engrais minéraux acidifiants.

Aujourd'hui le phénomène de la dégradation des terres a atteint des proportions telles qu'il compromet dangereusement certaines activités rurales en particulier celles liées à la production agricole, forestière et pastorale (CSE 2015).

SECTION 2. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'ANALYSE COMPAREE

L'analyse des cadres juridiques et institutionnels du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal, confirme l'homogénéité sur laquelle est fondée cette comparaison. Les ordonnancements juridiques sont les mêmes dans les quatre Etats étudiés et sont aussi d'inspiration française²⁰⁸. De cette analyse comparée, on peut retenir principalement, que les corpus juridiques en place, n'appréhendent la protection des sols qu'indirectement à travers diverses réglementations, souvent au seul plan de l'énoncé de principe, et présentent des lacunes majeures.

En effet, l'analyse des cadres juridiques et institutionnels des quatre Etats étudiés, révèle qu'ils ne sont pas à même de constituer une réglementation apte à répondre à l'exigence d'une gestion durable des sols, même s'il faut noter que la conduite des EIE est assez courante et constitue un acquis majeur. En effet, il s'agit d'une juxtaposition de législations, qui n'appréhende la protection des sols qu'indirectement, à travers notamment quatre grandes catégories de législations : les codes de l'environnement, les législations foncières, les législations sectorielles réglementant la forêt, l'agriculture, l'eau, etc... et certains traités sous régionaux.

Les codes de l'environnement sont les instruments juridiques, les plus à mesure de donner de l'efficacité à la réglementation concernant la protection des sols. Ils comportent un ensemble de dispositions, notamment de prévention (Les Etudes d'Impact sur l'Environnement-EIE), de

²⁰⁸ Voir Thèse du Pr. Ibrahima LY

restauration et de sanctions, relatives à la protection des sols. Ce sont les quelques instruments du corpus réglementaire dont la plupart ne sont pas contraignants qui relèvent du *droit mou* (*soft law*) édicté par le système de gouvernance international de l'environnement.

Des quatre cadres juridiques de protection des terres étudiés, celui du Burkina est le plus avancé....

Paragraphe 1. La pratique de l'EIE ; un acquis majeur

C'est l'instrument juridique d'application du principe de prévention le plus utilisé dans la sous-région. Il est doté d'un cadre législatif et d'un cadre réglementaire dans tous les quatre Etats étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). La consécration de l'EIE est totale dans l'espace UEMOA.

En effet dans les pays de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), l'étude d'impact environnemental est devenue obligatoire pour les projets d'investissement depuis l'adoption de la Directive n°05/2008/CM/UEMOA. Cependant, le niveau de pratique de l'étude d'impact environnemental varie d'un pays à l'autre en raison de facteurs tels que la capacité institutionnelle, les ressources financières et humaines, ainsi que le niveau de sensibilisation et de participation du public.

Tous les Etats détaillent au plan réglementaire l'EIE avec des appellations diverses visant parfois la procédure d'organisation de l'EIE, le champ d'application contenu et procédure (Burkina), la détermination des règles de procédures etc... Ce cadre est complété dans certains Etats par des guides.

La participation du public pendant les EIE est de rigueur dans l'espace UEMOA et est plus ou moins bien détaillée en fonction des Etats, sous l'appellation de la *procédure d'audience publique sur l'environnement*, ou d'*enquête publique*.

A l'issue du processus et en cas de conformité, un *document de conformité environnementale* est délivré dans tous les Etats par le Ministère en charge de l'environnement. Il peut s'agir d'un certificat de conformité environnementale, un avis de conformité, une autorisation du projet, une déclaration de conformité environnementale (DCE), un agrément, un permis, etc.... Il faut

aussi noter qu'en plus du document de conformité délivré à l'issue de l'EIE, un quitus environnemental est délivré pour sanctionner la mise en œuvre conforme du plan de gestion environnemental.

La diversité de la pratique de l'EIE et le besoin de prendre en charge les aspects transfrontaliers, font que l'UEMOA a entrepris d'harmoniser la pratique de l'EIE et l'étude commanditée à cet effet a conclu que : « *Cette dimension transfrontalière nécessite la création d'un cadre communautaire institutionnel et l'adoption de mécanismes de coopération dans l'espace UEMOA. Pour la gestion des problèmes environnementaux à cette échelle dans un cadre réglementaire, un règlement communautaire y conviendrait*²⁰⁹. »

Il faut toutefois noter que dans l'ensemble de la région, il existe encore des défis en matière de coordination entre les institutions chargées de l'évaluation environnementale et d'autres autorités sectorielles, telles que les ministères de l'agriculture, des mines et de l'énergie, qui peuvent avoir des impacts environnementaux importants (UEMOA, 2015)²¹⁰.

En résumé, bien que l'étude d'impact environnemental soit obligatoire dans les pays de l'UEMOA, le niveau de pratique varie en fonction des capacités institutionnelles et techniques des autorités compétentes, ainsi que du niveau de sensibilisation et de participation du public. Pour améliorer la pratique de l'évaluation environnementale dans la région, il est nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles et techniques, ainsi que de promouvoir la participation du public et la coordination entre les institutions sectorielles.

²⁰⁹ UEMOA, 2013. Etude régionale portant harmonisation des réglementations relatives aux évaluations environnementales au sein des Etats membres de l'UEMOA. IDEV-ic/SECAM.

²¹⁰ UEMOA. Etat des lieux de la mise en œuvre de la directive sur l'évaluation environnementale dans les pays de l'UEMOA, 2015). https://www.uemoa.int/sites/default/files/2018-05/2015_Etat_des_lieux_EE.pdf

Paragraphe 2. Des concepts juridiques importants manquants

A. DES DEFINITIONS MANQUANTES OU INCOMPLETES.

Les textes juridiques de protection de l'environnement ont été mis à jour²¹¹ moins vite que les nouveaux concepts de gouvernance de l'environnement et présentent des lacunes majeures en rapport notamment avec certaines spécificités de la sous-région.

La notion de « *sol* » et celle de « *dégradation des sols* » sont définies sous la seule perspective de « milieu récepteur » en rapport avec les « *impacts* » probables des projets envisagés ou en cours d'exécution. La définition de la CNULCD a été textuellement retenue sans pour autant tenir compte des spécificités de la sous-région. Une définition plus complète de la notion de « *dégradation des sols* » aurait par exemple dû intégrer les notions de « *péril acridien* » et « *d'accaparement des terres* », tant elles sont d'importantes causes de dégradation des terres dans la sous-région, ainsi que d'importantes implications légales. La notion « *d'atteinte à l'intégrité des fonctions des écosystèmes* » est également à définir et pourrait valablement être substituée à celle « *d'atteinte à l'environnement* », notion voisine moins précise.

S'y ajoute que les sols d'écosystèmes particuliers devant bénéficier d'un régime juridique particulier, sont insuffisamment pris en compte par des législations spécifiques si elles existent ; il s'agit notamment des plages (Littoral), des bassins versants et berges, des cours d'eau, des terres salées pastorales, des sols, des zones humides d'importance écologique, etc...).

B. DES CONCEPTS JURIDIQUES IMPORTANTS MANQUANTS

En plus des définitions incomplètes, des concepts juridiques importants ne sont pas pris en compte dans la plupart des codes de l'environnement étudiés. Il s'agit notamment des concepts de « *préjudice écologique* » et de « *responsabilité de l'Etat* ». En effet un concept fondateur en justice, est celui de la réparation, qui suppose en règle générale qu'un préjudice a été subi (Voir Alexandre KISS). Il importe dès lors que la notion de préjudice écologique, qui est un concept nouveau soit clairement définie.

²¹¹ A part le Burkina Faso s'est doté d'un code de l'environnement rénové en Avril 2013, tous les autres pays (Niger et Sénégal) ont un code de l'environnement datant de plus de 10 ans. Le Mali n'a pas encore de code de l'environnement

Il est de même de la « *responsabilité de l'Etat* » passée sous silence par tous les codes étudiés, nonobstant son rôle prépondérant dans la gestion des ressources naturelles, surtout en ce qui concerne le « *domaine national* ». Les « *conventions locales de gestion des ressources naturelles* » ne sont pas juridiquement reconnues dans aucune des législations des Etats étudiés, malgré les résultats probants²¹² obtenus avec un tel mode de régulation endogène.

Les législations foncières font partie du corpus réglementaire de protection des sols. Ils abordent la question des sols et des terres principalement sous l'aspect de la propriété et secondairement sous l'aspect de l'occupation. Elles sont caractéristiques de par la « *mainmise* » de l'Etat sur l'assiette foncière de l'Etat, dont elles précisent l'étendue de la propriété sans pour autant en déterminer les responsabilités en cas d'affectation ou d'usage non conforme à la gestion durable des sols. Cette question est d'autant plus cruciale que la faillite des systèmes politiques dans la sous-région, a largement fini d'entamer la crédibilité des Etats envers leur peuple qui, rechignent de plus en plus à leur donner autant de pouvoir sur ce patrimoine commun. Le phénomène grandissant et inquiétant de « *l'accaparement des terres* » est une parfaite illustration des abus que les Etats peuvent faire de leur prérogative sur les sols, sans être juridiquement inquiétés.

Les législations portant sur les collectivités locales portent essentiellement sur des compétences de l'Etat transférées au niveau local, et présentent les mêmes tares. La difficulté de reconnaissance juridique des conventions locales de gestion des ressources naturelles²¹³ est une bonne illustration de la « *résistance* » du droit positif à « *accepter la contribution* » des communautés locales à la construction d'un nouveau type de droit de l'environnement, en dépit de l'énoncé du principe de participation.

On trouve également dans *les réglementations sectorielles* des dispositions qui concourent à la protection des sols et sont principalement liées aux forêts et à l'Agriculture. Les ressources partagées telles que les cours d'eau, comportent également des dispositions légales de protection des sols.

²¹² Voir UICN : Aspects modernes du droit de l'environnement en Afrique

²¹³ Voir travaux Pr. LY

En dehors des codes forestiers où la conservation des sols y est traitée, mais seulement dans le domaine forestier, les autres législations « *sectorielles* » ne font allusion à la protection des sols que dans l'énoncé des principes. Elles ne sont pas suivies de décrets d'application et les contrevenants aux dispositions retenues n'encourent aucune sanction.

Enfin, les traités internationaux, sous régionaux et bilatéraux signés par les Etats étudiés, comportent également des dispositions de protection des sols. Elles sont non contraignantes et sont le plus souvent mises en œuvre par des organisations communes de bassin (OMVS, ABN, etc...) et les institutions économiques d'intégration sous régionale (UEMOA et CEDEAO), à travers divers programmes sous régionaux.

L'analyse des cadres juridiques et institutionnels des quatre Etats étudiés, révèle de façon claire, que le corpus législatif existant dans le secteur du sol, n'est pas à même de constituer un cadre juridique apte à répondre à l'exigence de gestion durable des sols, dès lors que leur contenu et, partant, l'efficacité du dispositif normatif qui en est issu, se situent en deçà de la capacité nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis.

Cette insuffisance de protection des sols est due au fait que le dispositif conventionnel à partir duquel un régime efficace de protection des sols doit être construit, véhicule encore les tares de l'héritage colonial, dont les Etats de l'ex AOF n'arrivent toujours pas à se départir.

Les changements fréquents de dénomination des ministères en charge de l'environnement, sont symptomatiques de la difficulté que les Etats africains (étudiés) ont à développer une vision propre de la gouvernance de l'environnement, sur la base de leur potentiel écologique, de leurs croyances et réalités sociologiques. Le suivisme dans lequel les Etats africains sont entraînés, dans l'euphorie des grands et médiatiques sommets sur la Terre, ne leur permettent pas de prendre suffisamment de recul pour un tel exercice de réflexion stratégique. La similitude des appellations des Ministères en charge de l'environnement de « *dernière génération* » est saisissante à ce sujet. Au Sénégal : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). Au Burkina Faso : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). Au Niger : Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESUDD). En Côte d'Ivoire : Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESUDD). Au Mali : Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement (MEA).

Le corpus législatif actuel qui vise la protection des sols, est au fait une illustration des difficultés de construction du droit de l'environnement à partir de corps juridiques déjà constitués (Voir Ibrahima LY). Les législations foncières ont été développées au sortir de la colonisation avec plus un souci de « *propriété* », qu'un souci de « *protection* » des sols. A titre d'exemple, au Sénégal, dès le lendemain des indépendances, le règlement de la question foncière s'est posé comme une priorité des nouvelles autorités. A partir de 1964, est votée la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, d'une part, pour « *rompre avec l'héritage colonial en matière foncière* » et d'autre part « *mettre en place les moyens et les outils de développement* » du Sénégal (art 8). Cette loi 64-46 peut être considérée, à juste raison, comme le fondement du droit foncier moderne sénégalais. En adoptant la loi 64-46, le gouvernement a voulu simplement substituer le droit moderne au droit traditionnel.

Il en est de même pour les codes de l'environnement dont la préoccupation majeure était à cette époque de « *nouvelle conscience écologique*²¹⁴ », de prévenir sinon de limiter l'impact de l'industrialisation à travers ses diverses nuisances, sur les principaux milieux récepteurs dont les sols. Cette remarque est aussi valable pour les législations spécifiques dans certains domaines, qui ont été édictées à un moment donné pour répondre à une préoccupation précise. Il est clair que vouloir assurer la protection des sols à partir de législations aussi différentes, ne relevant ni de la même époque, ni de la même logique, semble être assez problématique en soit et invite à explorer d'autres voies.

Se pose alors la question de savoir pour bien légiférer en matière de protection des sols ; faut-il développer une vision, fixer des objectifs à atteindre en matière de protection des sols, puis développer un cadre juridique adéquat à partir des législations existantes ? Ou plus simplement, faut-il aller vers l'élaboration de code des sols ?

L'analyse comparative précédemment effectuée indique que pour plus d'efficacité, la protection des terres devrait être envisagée dans un cadre réglementaire nouveau consolidé.

Le tableau ci-après récapitule l'analyse comparative faite des cadres juridiques et institutionnels de la protection des sols, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal.

²¹⁴ Réf Pr. LY
Saliou Gaye NDOYE

Paramètres	Burkina Faso	Mali	Niger	Sénégal
Capacité législative et institutionnelle				
Cadre institutionnel	Ministère de l'Environnement et du Développement durable	Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement	Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Cadre réglementaire	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification CNULCD - Ratification convention de Maputo - Code de l'environnement (Infraction en matière d'environnement) - Code foncier rural - Code forestier - Code des collectivités locales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification CNULCD - Ratification convention de Maputo - Pas de code de l'environnement - Code domanial et foncier. - Loi sur la Gestion des domaines des collectivités territoriales - Loi fixant les conditions de gestion des ressources forestières. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification CNULCD - Ratification convention de Maputo - Code de l'environnement - Loi d'orientation sur l'urbanisme et l'aménagement foncier. - Ordonnance fixant les principes d'orientation du Code rural. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ratification CNULCD - Signature convention de Maputo - Code de l'environnement (Dommage écologique) - Code du domaine national - Code du domaine de l'Etat - Code forestier - Code des collectivités locales

CONCLUSION

Les terres sont des ressources naturelles non renouvelables stratégiques importantes, pour les économies des Etats du Sahel, où ils sont particulièrement menacés par de multiples formes de dégradation. Les régimes juridiques de protection des sols mis en place, ou plutôt le corpus de textes juridiques qui en tient lieu, n'arrivent pas à arrêter cette tendance à la dégradation.

Pour cause, une difficulté de perception de l'*Environnement* dans le contexte spécifique africain, où les rapports dialectiques entre les éléments constitutifs de l'environnement sont tout à fait différents de ceux d'avec les occidentaux, dont la perception sous-tend le système actuel de Gouvernance Internationale de l'Environnement.

La traduction des principes du système de GIE en normes juridiques fait aujourd'hui que le droit de l'environnement qui les porte, s'accommode peu des modes de gouvernances locales des ressources naturelles pourtant éprouvés. Cette difficulté du droit de l'environnement à faire coexister les trois principales sources du droit en Afrique harmonieusement (Coloniale, conventionnelle, internationale et locale), explique en grande partie sa relative inefficacité.

Plus spécifiquement, le corpus des textes juridiques visant la protection des sols au Sahel, s'est révélé peu efficace, parce qu'il s'agit au fait, d'une compilation de textes qui traitent tous accessoirement de la protection des sols. Il n'existe pas de *code du Sol*, à l'instar des codes de l'eau ou autres, dans aucun des Etats Sahéliens étudiés. Sans compter que pour la plupart, ces textes sont obsolètes et ne sont pas à la hauteur des exigences d'efficacité attendue de la mise en œuvre de plan décennal de la CNULCD.

S'y ajoute une difficulté structurelle d'application des régimes nationaux de protection de l'environnement, liée au rôle ambigu de l'Etat, légalement garant de la protection de l'environnement, mais souvent responsable de dommages écologiques, qu'une réglementation supra nationale (Régionale) embryonnaire en Afrique de l'Ouest, n'a pu rééquilibrer en faveur des populations locales souvent victimes.

TITRE II : DIAGNOSTIC DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTION JURIDIQUE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT"

L'ouverture d'un canal de délestage dans l'estuaire de la langue de Barbarie à Saint-Louis au Sénégal (**Chapitre.2**) est l'illustration à suffisance de l'inefficacité du droit de l'environnement à protéger les écosystèmes fragiles du *Gandiolois*, notamment les sols, que nous utilisons comme « analyseur », pour présenter et illustrer les principales causes de la relative inefficacité des mécanismes de protection des sols en Afrique de l'Ouest (**Chapitre.1**).

CHAPITRE 1. PRINCIPALES CAUSES DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTION JURIDIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE A ASSURER LA PROTECTION DES TERRES

En utilisant le cas de la brèche de Saint Louis comme exposant, pour servir de base d'analyse de la faible effectivité du droit de l'environnement (**Section 1**) au niveau national, mais également à l'échelle communautaire en Afrique de l'Ouest (**Section 2**).

SECTION 1 : DE L'EFFECTIVITE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

De l'analyse des différents dispositifs juridiques de protection de l'environnement (terres y compris) en Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'étude de cas de la brèche de Saint Louis présentées dans les chapitres précédents, il ressort que les principales causes de l'inefficacité du droit de l'environnement dans la sous-région, tiennent essentiellement à des difficultés de perception et d'application du droit de l'environnement (**Paragraphe 1**), mais également à un cadre juridique de protection de l'environnement fragmenté et lacunaire (**Paragraphe 2**).

Paragraphe 1 : Des difficultés de perception et d'application du droit de l'environnement

Bien souvent, les victimes de préjudices écologiques ne savent que de tels problèmes relèvent du droit de l'environnement et ne peuvent donc pas faire valoir leurs droits auprès des instances compétentes. De tels difficultés de perception du droit de l'environnement (**A**) explique en partie les difficultés d'application de la réglementation (**B**).

A. DIFFICULTES DE PERCEPTION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Une des causes de l'inefficacité du droit de l'environnement en Afrique, est certainement sa faible effectivité²¹⁵. L'effectivité est une condition d'efficacité, *dans la mesure où elle vise à évaluer les degrés d'application du droit et à préciser les mécanismes de pénétration du droit dans la société*²¹⁶ : Une loi non appliquée est ineffective, n'a pas d'effet ; donc inefficace. La nouveauté et la complexité du droit de l'environnement, expliquent pour beaucoup qu'il ne soit pas suffisamment mis en œuvre en Afrique. C'est ce qui fait dire à **Vincent Zakane**²¹⁷, que « *Dans la pratique, en effet, la plupart des dispositions prévues par les textes relatifs à la protection de l'environnement sont peu connues, peu appliquées et peu effectives. Ces textes constituent par conséquent du droit dormant et posent le problème de leur effectivité* ».

²¹⁵ Voir note préliminaire sur *efficacité* et *effectivité*, page 69

²¹⁶ Rangeon François, 1989. " Réflexion sur l'effectivité du droit", in D. Lochak, Les usages sociaux du droit, CURAPP/PUF

²¹⁷ Maître assistant à l'UFR/SJP et au CEPAPE, Université de Ouagadougou (Burkina Faso).

Le faible nombre et la nature des litiges relatifs à la protection des sols portés aux juridictions africaines compétentes, sont assez édifiants sur l'ineffectivité du droit de l'environnement en Afrique.

Dans presque tous les cas étudiés (litiges liés à la protection des terres), le jugement est souvent rendu sur la base des codes fonciers et domaniaux, au détriment de la législation environnementale. Il en a été ainsi du litige ayant opposé **Gilbert Kayat** et **Youssoupha DIAW**, inscrit au rôle général sous le n° 43 de l'année 2012, puis porté au rôle particulier de l'audience du 18 septembre 2012 au tribunal régional de Tambacounda.

Dans cette affaire, Gilbert KAYAT cherche à « régulariser » 7130 hectares baillés à son père en 1931, dont 3123 hectares sur lesquels 14 villages de Ouassadou²¹⁸ déguerpis du parc de Niokolokoba ont été installés. Il porte plainte contre Youssoupha DIAW, Président du GIE Tilo-Tilo pour le faire expulser des 50 hectares sur lesquels une bananeraie est exploitée.

C'est le 20 novembre 2012 que la Cour d'appel de Kaolack, rend son jugement dans lequel Gilbert KAYAT est débouté pour « défaut de pouvoir à agir²¹⁹ ».

Quand bien même le jugement ait été « favorable²²⁰ » aux populations autochtones, il n'en demeure pas moins que la question n'a pas été « résolue », puisque les droits de propriété et d'usage des parties en conflit n'ont pas été élucidés. Le problème du point de vue juridique reste entier et même « dommageable » pour les populations autochtones, qui vivent sur ces terres dont elles tirent l'essentiel de leurs moyens de subsistance et pour lesquelles elles n'ont aucun droit légalement reconnu.

Dans le cas d'espèce, il s'agit au fait d'une appropriation privée de ressources communes, sur lesquelles des groupes autochtones exerçaient collectivement un droit d'usage et de gestion, dont les valeurs d'option et patrimoniales ont été ignorées par le législateur colonial. Cette

²¹⁸ Ouassadou (quelquefois écrit Wassadou) est situé dans le département de Tambacounda à l'extrême sud-Est du Sénégal

²¹⁹ Voir copie du jugement en annexe 7

²²⁰ « Favorable » au sens qu'il maintient le *statu-quo* et ainsi permettre au GIE Tilo-Tilo de continuer l'exploitation de leur bananeraie.

appropriation privée est le fait d'acteurs internationaux coloniaux, sous la forme d'un bail emphytéotique, qui date de 1931.

La plainte déposée par Gilbert KAYAT qui demandait l'expulsion de Youssoupha DIAW, envisage le litige sous le seul et strict angle de la propriété privée, alors qu'elle est par essence environnementale, au sens de la conception négro-africaine du terme²²¹.

Il est manifeste que le fait que Youssoupha Diaw et les associations et ONG qui le soutiennent n'aient pas eux-mêmes porté plainte contre "Kayat & Héritiers" pour « *Privatisation d'un bien commun*²²² portant sur assiette foncière de 7130 hectares » montre qu'ils n'appréhendent pas le droit de l'environnement dans sa plénitude.

Youssoupha Diaw, tout comme les populations du village de Doune Baba Dièye et tant d'autres communautés dans les Etats du Sahel, ont des difficultés de perception du droit de l'environnement et faute de pouvoir l'exercer pleinement, l'expriment à travers des mouvements de contestation (avec le soutien d'ONG et mouvements de défense des droits de l'Homme), tels des marches et autres actions de mobilisation sociale, comme ce fût le cas à Wassadou à Tambacounda (Photo 5) et avec le « mur de la honte²²³ » sur la corniche Ouest de Dakar en face de l'université Cheikh Anta Diop (Photo 6).

Photo 5 : Manifestation des femmes de Wassadou

Photo 6 : Manifestation contre le « mur de la honte »

Source : Enda Pronat

Source : Ajonews info

²²¹ Voir paragraphe sur la **conception négro africaine de la protection de l'environnement** à la Page 25.

²²² Le code de l'environnement du Sénégal en son article premier stipule que « **L'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial...** »

²²³ C'était un mur en construction autour de la future ambassade de la Turquie, située sur la corniche, contre lequel les populations riveraines se sont insurgées. Ce mur était devenu le symbole de la privatisation du littoral, et suite à plusieurs pétitions qui ont recueillies des milliers de signatures et des manifestations, le projet d'ambassade a été délocalisé et le mur détruit.

La faible connaissance du droit de l'environnement par les communautés locales et organisations des défenses de l'environnement et des droits de l'Homme des Etats de la sous-région, contribue ainsi à sa non-application ; à son ineffectivité.

B. DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

En dépit du foisonnement normatif dans le domaine de l'environnement, force est de constater que le droit de l'environnement, est aujourd'hui très peu mis en œuvre en Afrique. Cela tient notamment aux difficultés liées au contexte de développement économique, aux difficultés de détection des infractions et des preuves, aux difficultés liées à l'accès au juge et aux difficultés liées à l'inadéquation du dispositif institutionnel de protection de l'environnement dans les Etats sahéliens étudiés.

1. Déficit de participation

Le proverbe dans la mythologie africaine, fait partie des moyens privilégiés de transmission du savoir. Sa formulation souvent courte et anecdotique, n'en renferme pas moins des principes essentiels de gouvernance de la communauté, que la tradition orale transmet par les enseignements des griots, de génération en génération. Il en est ainsi du proverbe wolof **Gan du tabax**²²⁴, dont la pertinence nous interpelle quand il est question de la *participation* dans la perspective du *développement durable*.

Ce proverbe Wolof, quand il est traduit littéralement signifie qu'un hôte, ne construit pas en dur dans son pays d'accueil. Au fait, *être un hôte*, ne signifie pas seulement *ne pas faire partie d'un groupe ou d'une communauté*²²⁵, mais plutôt " *ne pas être impliqué*" dans la gestion des affaires de la communauté, et *construire en dur* est une représentation du *long terme* ; *de la durabilité*. En clair ; "seuls ceux qui sont bien intégrés dans une communauté, parce qu'ils s'y sentent bien, décident de s'installer définitivement, construisent donc en dur".

Ainsi définis, les mots *hôte* et *construit en dur*, renvoient respectivement au-delà de leur sens apparent (commun), à deux principes essentiels qui fondent le système de gouvernance

²²⁴**Gan du tabax** : Proverbe *Wolof* (Langue locale majoritairement parlée au Sénégal) qui littéralement traduit signifie « *Un hôte ne construit pas en dur* ». Mais dans son esprit, il renvoie au principe de la participation (*Hôte* renvoie à l'exclusion) et à la notion de durabilité (*Tabax* construction en dur renvoie au long terme).

²²⁵Le dictionnaire Larousse

internationale de l'environnement actuel : La *Participation* comme condition d'efficacité et partant à la durabilité.

Ce proverbe de la mythologie africaine, exprime l'importance que les sociétés traditionnelles accordaient à la participation. En effet nombre de sociétés traditionnelles africaines étaient basées sur le communalisme²²⁶, c'est-à-dire sur des communautés/villages (plus ou moins) politiquement indépendants les uns des autres, qui géraient leurs propres affaires (autonomie, autogouvernement), et où tous les individus sans exception participaient, soit directement soit indirectement, à la gestion des affaires de la communauté, à tous les niveaux. Dans les sociétés traditionnelles, les Africains prenaient les décisions politiques les plus importantes par consensus, pas par le vote.

A ce mode de « participation directe » des communautés locales, sont venus se superposer celui de l'Etat²²⁷ et celui du système de gouvernance internationale de l'environnement²²⁸, avec comme principale conséquence une « résistance » à des règles dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas et pire qui font quelques fois d'elles des « *gan ci seen biir kër* »²²⁹.

Pour ce qui est des modes de régulation relatifs à la terre en Afrique sub-saharienne (ASS), cette « résistance » est exprimée de diverses manières ; des plus silencieuses à celles armées, en passant par celles mystiques.

Il faut cependant noter, que le principe de la participation²³⁰ tel stipulé dans la déclaration de Rio 92, fait partie des nombreux principes traduits en normes juridiques en droit de l'environnement.

Dans l'exemple présenté au chapitre suivant, il apparaît clairement que le défaut de participation (droit à l'information, participation aux décisions et accès aux juges) des populations de la localité, explique en grande partie, comment un tel drame écologique s'est produit en dépit du

²²⁶Voir livre de **Sam Mbah et I.E. Igariewey**, *African Anarchism : The History of a Movement*, Tucson, Ariz. : See Sharp Press, 2001

²²⁷Voir article du code l'environnement du Sénégal

²²⁸Voir principe 10 du sommet de Rio

²²⁹Expression wolof qui signifie « être un étranger dans sa propre maison.

²³⁰Voir principe 10 à la page 44.

dispositif juridique en place. C'est ce qui est présenté avec l'analyse de base dans le cadre de ce travail.

2. Les difficultés liées au contexte de développement économique

Les difficultés liées au contexte de développement économique tiennent essentiellement au fait que pendant longtemps, la question de la protection de l'environnement a été considérée en Afrique comme un *luxé* ou une question secondaire, dont il fallait s'occuper « après » les questions de « croissance » et de développement économique des Etats pauvres.

Mais avec le renforcement de la conscience écologique au niveau mondial, ainsi que les crises climatique, économique et alimentaire récentes, la question de la protection de l'environnement est aujourd'hui au plus haut niveau de l'agenda international.

Le concept de « protection de l'environnement » s'est bonifié au fil du temps, passant à celui de « développement durable » dont « l'économie verte » en est le pilier économique, sans que les textes juridiques n'aient vraiment évolués.

L'analyse des cadres légaux de la protection des sols dans les quatre Etats du sahel étudiés montre que les codes de l'environnement du Sénégal et du Niger n'ont pas évolué²³¹ depuis près de quinze ans. Seul celui du Burkina Faso a fait l'objet d'une « rénovation » récente²³².

Stratégie nationale de Développement Durable. Mais en tout état de cause, il s'est avéré que l'évolution du cadre légal de protection de l'environnement, relève plus du *soft law*²³³ (droit mou) que d'une véritable législation, avec des modalités de mise en œuvre comme indiqué dans le Guide des Nations Unies pour l'évaluation, la sélection et la mise en œuvre des instruments légaux²³⁴ : “*Legal frameworks will either help or hinder green, low-emission and*

²³¹ Le code de l'environnement du Sénégal a été adopté en 2000 et celui du Niger en 1999. Le Mali n'en dispose pas encore.

²³² Adoption d'un code de l'environnement rénové par le Burkina Faso en 2013

²³³ Avec notamment le développement de Stratégies nationales, de Plan d'action, etc....

²³⁴ United Nations, 2013. *The Role of Legal Instruments to Support Green Low-Emission and Climate-Resilient Development; A Guidebook on Assessing, Selecting and Implementing Legal Instruments.* UNEP, UNDP

climate-resilient development; the best policies will be largely ineffective without support from well-designed, clear, coherent, flexible and enforced legislation.”

Mais en fait, il s’agit de légiférer « contre » les activités indispensables au développement économique et social, et on perçoit ainsi toute la difficulté dès l’instant que la compétitivité est en jeu. L’application de la réglementation environnementale est un facteur de « coûts additionnels » qui affectent directement la compétitivité des « producteurs », et explique la réticence du pouvoir politique à légiférer dans ce sens. C’est ainsi que pour les besoins d’attirer l’investissement étranger, les pouvoirs publics des Etats sahéliens étudiés, « allègent » les conditions d’acquisition des « facteurs » de production, allant ainsi jusqu’à l’octroi de milliers de terres agricoles aux entreprises d’agro-business.

Dans certaines situations, l’attribution est parfois effectuée par décret présidentiel²³⁵, contournant ainsi diverses dispositions réglementaires en vigueur.

Dans un tel contexte, il est difficile de mettre en œuvre une quelconque législation ce qui renvoie à la question plus générale de gouvernance démocratique des Etats.

Mais les faibles scores aux élections des partis politiques d’obédience écologique en Afrique (quand ils existent), sont révélateurs du peu de poids que pèsent les questions environnementales dans la conscience écologique des électeurs.

3. Les difficultés liées à la détection des infractions et des preuves

Les difficultés liées à la détection des infractions et des preuves sont d’ordre procédurière et ne sont pas des moindres. Tous les textes réglementaires de protection de l’environnement étudiés, prévoient en effet un dispositif de constatation des infractions. Au Sénégal par exemple, l’article 230 du code de l’environnement stipule que : « *Les officiers et agents de Police judiciaire, les agents assermentés et habilités relevant des Ministères en charge de l'Environnement, de la Marine, de la Douane ainsi que tout autre agent assermenté investi d'une mission de protection de l'Environnement sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions au présent*

²³⁵ Voir Décret n° 2012-367 du 20 mars 2012 portant affectation d’une assiette foncière au projet agro-industriel Senhuile-Senethanol. Sénégal

Code. Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés relevant du Ministère en charge de l'Environnement peuvent requérir l'assistance de la force publique.

Au Burkina Faso, l'article 111 du code de l'environnement rénové (celui de 2013) stipule que : « *Les associations de protection de l'environnement sont habilitées à demander en justice la poursuite des faits prévus et punis par la loi pénale à condition que l'infraction remette en cause les intérêts pour la défense desquels elles ont été constituées* ». Mais la complexité des dynamiques des écosystèmes, va au-delà des compétences « d'agents assermentés » aussi compétents puissent-ils être, tant la compréhension des phénomènes observés fait appel dans tous les cas à de multiples domaines pointus de connaissances.

Dans cette étude, quand il s'est agi de « constater les faits » en ce qui concerne la brèche de Saint Louis, nous avons eu recours à la référence scientifique, en présentant nombres d'études faites par des scientifiques du monde universitaire.

S'il est aisé et possible de faire constater la plupart des infractions des codes de la pêche, des forêts et autres...par un *agent assermenté*, il n'en est pas de même pour certains dommages écologiques. Le cas de la Brèche de Saint Louis est édifiant à ce sujet, pour lequel pas même la mission (MEPN, 2015) du Ministère en charge de l'environnement, n'a pu faire une évaluation précise de la situation, qui puisse fonder une quelconque décision de justice.

Et à défaut de pouvoir évaluer de façon précise les dommages écologiques, ainsi que de pouvoir collecter des preuves juridiquement recevables, aucun juge ne peut être saisi ou rendre des décisions sur des faits dont la matérialité n'est pas établie. C'est une difficulté d'accès au juge pour les victimes de préjudices environnementaux, les privant ainsi de faire valoir leurs droits à la réparation et au dédommagement.

En tout état de cause, il y a donc nécessité pour tous les textes juridiques de protection de l'environnement, d'en revoir la notion « d'agents de constatation assermentés », de sorte à y intégrer plus d'acteurs ayant les compétences nécessaires pour faire l'évaluation des dommages à l'environnement et collecter des preuves scientifiques juridiquement recevables.

Les cabinets privés²³⁶ d'études d'impacts environnementale et sociale (EIES) pourraient bien se voir attribuer ce rôle.

4. Les difficultés liées à l'accès au juge

Les difficultés liées à l'accès au juge sont nombreuses et limitent l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique. L'accès au juge est énoncé dans le *principe de la participation*²³⁷ pour assurer aux communautés *un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours*. Il est notamment consacré par la convention d'Aarhus en vigueur depuis 7 janvier 2007 (Accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d'environnement). Il est également consacré dans la plupart des codes de l'environnement des Etats étudiés, du moins dans ses grands principes. Mais au constat, l'accès au juge est encore un problème aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

En ce qui concerne les personnes physiques, ils ont bien le droit à un environnement sain soit un droit constitutionnel, il n'en demeure pas moins que de nombreux obstacles d'ordre procédural les empêchent d'avoir accès au juge. La première est le manque d'information sur le droit à un environnement sain, la seconde sur les démarches administratives pour ester en justice en l'absence de juridiction spéciale dédiée à l'environnement et en troisième lieu l'insuffisance des moyens financiers.

Le droit à l'accès à l'information est le droit qu'à toute personne ou organisme de demander à une collectivité ou service public d'obtenir une copie de documents ou informations détenues par cette collectivité ou ce service public. Le droit à l'information porte sur un document existant, en l'état où il existe, et dans le format où il existe dans le service. Cela se traduit souvent par la délivrance de photocopies de tout ou partie de document, par de la consultation sur place, ou, si l'information est disponible sous format numérique, par une copie de fichier (aux formats disponibles couramment dans l'administration) sur support physique ou par envoi par message électronique.

²³⁶ Voir liste des cabinets privés agréés par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable du Sénégal, habilités à effectuer des EIES

²³⁷ Voir note de bas de page 120 à la Page 66

Face au constat que certains instruments juridiques ne semblent pas donner les résultats escomptés en droit de l'environnement, on assiste présentement à l'apparition d'une 3^{ème} génération du droit de l'environnement et de gouvernance environnementale, appelée « regulation by revelation »²³⁸, qui repose sur la divulgation la plus large des informations en matière d'environnement (Gupta, 2008 ; Mol, 2008). Cette nouvelle approche dans la gouvernance environnementale, donne une importance particulière à la Convention d'Aarhus²³⁹ qui insiste sur la diffusion des informations environnementales sur des sites Internet. Il faut noter, qu'au moment de la conduite de nos recherches (en décembre 2023), aucun des Etats étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) n'avait encore ratifiés la Convention d'Aarhus. Le manque d'information sur les questions environnementales en Afrique, est le premier obstacle à l'accès au juge. Souvent traduit en « faible conscience écologique » la réalité négro africaine n'est pas moins plus complexe. Les populations sont très souvent, bien conscientes des dommages écologiques subits, mais ils sont souvent attribués à des *forces mystiques* ou à une *volonté divine*. Ceci explique que dans bien des cas, où des négligences ayant conduit à des catastrophes écologiques comme c'est les cas avec l'ouverture de la brèche, les communautés locales ne voient pas matière à ester en justice. S'y ajoute que les populations n'ont pas encore une claire perception de ce que représente le *droit à un environnement sain*, et n'ont aucune idée des prérogatives qui s'y attachent²⁴⁰.

Quand les individus sont informés et décident de saisir la justice, ils font face à une série de difficultés procédurales puisque devant saisir les juridictions ordinaires de leurs localités où le personnel de justice (les avocats y compris) n'est souvent pas formé pour traiter des contentieux

²³⁸ Dans le domaine de la gouvernance environnementale, les universitaires en politique environnementale mondiale ont appelé l'orientation vers le marché "l'environnementalisme néolibéral". L'environnementalisme néolibéral comprend la "gouvernance par la quantité", la "gouvernance par le prix" et la "gouvernance par la divulgation d'informations" (communément appelée "réglementation par révélation").

²³⁹ La Convention d'Aarhus est le traité en matière de droits environnementaux qui a le plus de portée au niveau mondial. Elle vise à promouvoir une plus grande transparence et responsabilité entre organismes gouvernementaux en garantissant le droit d'accès du public à l'information sur l'environnement, prévoyant l'engagement du public au processus décisionnel et exigeant la définition de procédures permettant au public de s'opposer aux décisions prises en matière d'environnement. Source : (https://unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2007/07env_p03f.htm#two)

²⁴⁰ Code de l'environnement 2023. At 4 : « *L'Environnement est un bien commun, patrimoine national au service de la vie. La protection, la mise en valeur, la restauration et la remise en état de l'Environnement incombent à tous et concourent à l'objectif de développement durable. Toute personne a droit à un Environnement sain conformément à la Constitution et dans les conditions fixées par les accords internationaux auxquels le Sénégal est Partie, le présent Code et les autres lois et règlements en vigueur. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de l'Environnement dans les conditions définies par les mêmes textes.* »

relevant du droit de l'environnement. Il s'y ajoute les difficultés aussi bien d'ordre technique et financier auxquelles ils devront faire face pour apporter la preuve de leur allégation et des préjudices subis.

Face à cette difficulté de vouloir accéder en tant qu'individu au juge et surtout vu le caractère souvent collectif des atteintes à l'environnement, le recours au juge se fait souvent par le biais des personnes morales. A ce niveau, les codes de l'environnement sont explicites et autorisent les associations de protection de l'environnement légalement constituées, à se porter partie civile.

Mais là aussi, à l'instar des individus, il se pose des difficultés à peu près du même ordre, à accéder au juge. Des collectivités locales ont eu à porter plainte pour des acquisitions de terres à grande échelle²⁴¹ et ont obtenu gain de cause, mais la question a été tranchée par les juges sous l'aspect civil. Les terres en question ont été « protégées » incidemment d'une dégradation certaine du fait d'une utilisation inappropriée à laquelle les destinait la partie déboutée.

En filigrane de l'accès au juge, se pose également la question de la *transaction*, consacrée dans toutes les législations étudiées (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) et encore largement utilisée. La Transaction étant *le règlement à l'amiable par lequel l'administration de l'environnement propose aux auteurs d'infractions, l'abandon des poursuites pénales en contrepartie de l'aveu de commission de l'infraction et du paiement par le délinquant d'une somme d'argent dont elle fixe elle-même le montant*²⁴².

C'est une procédure simple, mais de plus en plus décriée par les associations de protection de l'environnement, puisque compromettant le principe de dissuasion qui sous-tend la sanction en droit de l'environnement. C'est en effet la crainte de la sanction qui peut éventuellement faire réfléchir les contrevenants potentiels, mais quand elle n'est pas dissuasive ou quand on a la possibilité d'y échapper, elle perd son effet dissuasif.

²⁴¹ Comme à Mbane et à Wassadou.

²⁴² UICN, UCAD, OIF, 2013. Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE) N°00: Les délits environnementaux et le développement durable en Afrique ; De la transaction au règlement judiciaire (Yacouba SAVADOGO). Page 67 à 74

En donnant ainsi la possibilité au délinquant de se soustraire à un jugement auquel les associations de protection de l'environnement peuvent se porter partie civile, on prive ainsi ces derniers de la possibilité d'exiger réparation des écosystèmes endommagés, puisque les fonds perçus dans la transaction vont au trésor public sous le principe de l'unicité des caisses de l'Etat. L'efficacité du juge s'en trouve ainsi diminuée.

Ce qui précède indique que l'accès à la justice pour les victimes de préjudices environnementaux est souvent entravé par plusieurs facteurs. Les institutions juridiques peuvent être affaiblies par la corruption, la lenteur des procédures et le manque de ressources, décourageant ainsi les victimes d'engager des actions en justice. Les coûts élevés associés aux procédures judiciaires, tels que les honoraires d'avocats et les frais de justice, peuvent être prohibitifs pour des communautés souvent défavorisées. Un manque de sensibilisation juridique au sein de ces communautés contribue au manque de connaissances sur les droits environnementaux et les recours juridiques disponibles. L'identification des parties responsables des préjudices environnementaux peut être complexe, rendant difficile la recherche de réparation. L'insuffisance de l'application des lois environnementales et la lenteur des procédures judiciaires sont également des obstacles, tandis que l'intimidation, les menaces et la violence peuvent dissuader les victimes de chercher réparation, en particulier lorsque les responsables sont des entités puissantes. En outre, l'absence de mécanismes alternatifs de règlement des litiges peut rendre difficile l'obtention de justice.

5. Difficultés liées à l'inadéquation du dispositif institutionnel de protection de l'environnement

L'administration de l'environnement dans les Etats étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) est une administration d'Etat, avec un ministère de plein exercice en charge de l'environnement. Les ministères en charge de l'environnement, sont tous « construits » à partir de la politique forestière de l'administration coloniale, avec comme principale déterminante, le corps paramilitaire des *Eaux & Forêts* qui en constitue la police et l'emblème.

Cet « héritage » reste encore très vivace au sein des ministères en charge de l'environnement, dont la perception "patrimonialement" des ressources naturelles, explique qu'ils se soient donnés toutes les prérogatives pour protéger l'environnement contre tout et contre tous. Des populations locales ont été déguerpies pour les besoins de création de parcs et réserves

naturelles, et les mesures drastiques prises à l'encontre des populations riveraines des aires protégées, illustrent la position et la perception de l'Etat de la "protection de la nature".

Mais avec la prise de conscience écologique et les avancées en matière de protection des ressources naturelles, la cogestion et autres approches participatives de gestion des aires protégées et de l'environnement en général sont de plus en plus adoptées, et expliquent en partie l'engouement que suscitent les *conventions locales de gestion des ressources naturelles*²⁴³.

Malgré ces avancées, il reste constant que la réglementation environnementale, dans son "esprit" place l'Etat au-dessus des autres acteurs. C'est ce qui explique par exemple que nulle part dans les codes de l'environnement étudiés, la notion de *responsabilité de l'Etat* n'est définie, alors que c'est dans l'ordre du possible, comme le prouve l'ouverture de la brèche de Saint Louis.

L'impuissance du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature du Sénégal à faire respecter le code de l'environnement par l'Etat, quand ce dernier a décidé d'ouvrir le canal de délestage des eaux du fleuve Sénégal pour prévenir une inondation de la ville de Saint-Louis, illustre parfaitement de la faiblesse du cadre institutionnel de mise en œuvre de la réglementation relative à la protection de l'environnement.

On pourrait également donner l'exemple des nombreux cas d'acquisition de terres à grande échelle, « octroyé par l'Etat à des compagnies privées pour cause « d'utilité publique », sans que le Ministère de l'Environnement ne puisse objecter face au déclassement d'aires protégées à cet effet²⁴⁴.

En effet, tous les codes de l'environnement des Etats étudiés, indiquent que les Ministères en charge de l'environnement sont responsables de la mise en œuvre des politiques de protection de l'environnement. Dans le même temps, toutes les législations foncières indiquent que la presque totalité du territoire national est d'une manière ou d'une autre, dans les domaines de l'Etat.

²⁴³ Voir paragraphe sur les Conventions locales de gestion des ressources naturelles aux pages 85 et 86

²⁴⁴ Voir décret présidentiel n°2012-366 du 20 mars 2012 portant déclassement partiel de la réserve spéciale du Ndiaël et le décret n°2012-367 du 20 mars 2012 portant affectation d'une assiette foncière au projet agro-industriel Senhuile-Senethanol, signés entre les deux tours de l'élection présidentielle au Sénégal.

Les Ministères en charge de l'environnement étant des émanations de l'Etat, ne peuvent malheureusement pas s'opposer à aucune des décisions prises par ce dernier, fussent-elles sources de dommages écologiques considérables, comme cela a été le cas avec La brèche de Saint-Louis.

Face à cette ambiguïté du rôle de l'Etat face à la protection des sols, certains Etats comme le Burkina Faso, travaillent à mettre en place des institutions relativement autonomes, telle l'Observatoire National du Foncier (ONF-BF)²⁴⁵.

A cette difficulté institutionnelle, est venue s'ajouter les processus de décentralisation observés dans tous les Etats sahéliens étudiés, et par lesquels certaines compétences dont celle de la protection de l'environnement ont été décentralisées. Ainsi les conflits de compétences observés entre le pouvoir central et les collectivités locales, sont venus compliquer une situation d'affectation et d'utilisation des terres qui l'était déjà.

Paragraphe 2 : Du cadre juridique de protection de l'environnement lacunaire

Une seconde cause d'inefficacité du droit de l'environnement en Afrique est liée essentiellement à un cadre juridique de protection des sols lacunaires **(A)** avec notamment notions importantes manquantes **(B)**.

A. UN CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES SOLS LACUNAIRE

Ces lacunes découlent du mode de construction du droit de l'environnement dans chacun de ces Etats en Afrique Subsaharienne (ASS), qui a été développé à partir de corps déjà constitués et dont les mises à jour n'ont pas suivi le rythme du droit communautaire international. L'analyse comparée de quatre régimes juridiques de protection des sols (voir Titre.1, §.1), indique que la juxtaposition de réglementations ne relevant pas de la même logique, même si elles concernent un domaine précis de l'environnement, ne sauraient être efficace eu égard aux objectifs de

²⁴⁵ Dans le cadre du projet de sécurisation foncière initié par le *Millennium Challenge Account*-Burkina Faso (MCA-BF), il a été suggéré dans une étude, la mise en place de l'Observatoire national du foncier (ONF) sous la forme d'une association d'intérêt public.

protection attendus. *Ce manque de référentiel unique* qui oblige les législateurs à chercher dans une multitude de textes législatifs et réglementaires avant de rendre une décision, est certainement la première difficulté à laquelle ils font face quand il est question de protection des sols.

En fait, il n'existe pas de code des sols dans aucun des Etats étudiés, à l'instar des codes de l'eau par exemple. La « *protection des sols* » est prise en compte accessoirement et de façon fragmentée. Cet état de fait, induit nécessairement les dissonances et les lacunes constatées dans les régimes de protection des sols dans tous les Etats étudiés. Cela est d'autant plus vrai qu'en ASS, les trois principales sources du droit de l'environnement²⁴⁶ procèdent de logiques différentes et même quelques fois contradictoires.

Ce mode extraverti²⁴⁷ de construction du droit de l'environnement en Afrique, dont les deux sources prédominantes (Droit colonial et droit conventionnel international) sont d'origine externe, explique pour beaucoup son déficit d'acceptation ou de légitimité²⁴⁸.

Ce mode « extraverti » de régulation, qui accorde une *participation* marginale aux modes de régulations locales, explique en grande partie le manque de légitimité du droit de l'environnement en Afrique. D'ailleurs, dans le chapitre relatif à la *genèse du droit de l'environnement en Afrique Occidentale Française (AOF)*²⁴⁹, apparaissent clairement des « germes d'une relative inefficacité » en référence à la faiblesse de la prise en compte du droit coutumier dans le corpus constitutif du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Et si tant est que la participation commande une implication des populations dans la formulation des règles, leur accès aux juges et leur accès à l'information, alors les « *conventions locales de gestion des ressources naturelles* » constituent des offres de participation pertinentes, dont les législateurs devraient tenir compte pour la construction d'un droit de l'environnement moderne en Afrique.

²⁴⁶ Voir Maurice Kamto

²⁴⁷ Mode de régulation qui consacre les sources externes au détriment des sources internes (droit coutumier)

²⁴⁸ Voir UICN. Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique

²⁴⁹ Voir paragraphe « **Approche historique de la genèse du droit de l'environnement en AOF** » page 34

B. D'IMPORTANTES NOTIONS MANQUANTES

Au demeurant, d'importants concepts juridiques manquent dans les législations nationales de protection de l'environnement. Le corpus de textes visant la protection des sols, manque d'élaborer sur des concepts cruciaux et à même d'en garantir plus d'efficacité. Il s'agit notamment des notions suivantes :

1. Les biens communs

« **Les biens communs** » : Les *biens communs* sont les ressources utilisées et gérées en commun par les personnes en accord avec les règles régissant la communauté de manière à prévenir l'atteinte à l'utilisation excessive et la privatisation des ressources (Voir Elinor Ostrom). Ils sont caractéristiques par le fait que :

- a) Ils ne peuvent être transformés en commodités. Si c'est le cas, ils cessent d'être des biens communs.
- b) Ils ne sont ni publics ni privés. Ils ont souvent tendance à être gérés par la communauté, au niveau local ou global. Cependant ils ne peuvent être entourés de frontières, sinon ils se transforment en propriété privée.
- c) Ils ne sont pas rares mais abondants, à la différence d'autres ressources. En fait, s'ils sont gérés correctement, ils contribuent à vaincre la rareté.

Les biens communs ont été définis traditionnellement comme les éléments de l'environnement, mais aujourd'hui leur champ d'application embrasse beaucoup d'autres domaines tels la propriété intellectuelle, la culture, etc...A ce titre, les licences "*creatives commons*²⁵⁰" communément appelées « *open source* » symbolisées par le logotype "CC entouré d'un cercle²⁵¹", et qui régissent la réutilisation/distribution d'œuvres communes sur internet, sont une illustration de biens communs en matière de propriété intellectuelle.

²⁵⁰ Les licences **Creative Commons** ont été créées en partant du principe que la propriété intellectuelle était fondamentalement différente de la propriété physique, et du constat selon lequel les lois actuelles sur le copyright étaient un frein à la diffusion de la culture. Leur but est de fournir un outil juridique qui garantit à la fois la protection des droits de l'auteur d'une œuvre artistique et la libre circulation du contenu culturel de cette œuvre, ceci afin de permettre aux auteurs de contribuer à un patrimoine d'œuvres accessibles dans le « domaine public »

²⁵¹

Pour les besoins de notre étude, nous nous intéresserons aux biens communs naturels et nous interrogerons sur la meilleure façon dont il faut traduire ce concept en norme juridique. A titre d'illustration pourront être considérés comme des biens communs naturels, le lac rose, la baie de Hann et la corniche (Sénégal), les cuvettes oasiennes (Niger), les aires de pâturages du Liptako-gourma (Burkina Faso, Niger et Mali).

Il faut d'emblée noter que le concept des *biens communs* n'est pas énoncé de façon explicite dans les diverses législations des Etats étudiés. Mais on y retrouve des « notions voisines » mais différentes ;

Au Burkina Faso, dans le code l'environnement rénové (version 2013), nulle part dans le document, on y fait état des « biens communs », encore moins de dispositions qui encadrent sa gestion et sa protection contre toute forme de privatisation.

Le Mali, ne dispose pas encore de code de l'environnement, mais dispose toutefois d'une loi relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie, et dans aucun des textes réglementaires qui visent la protection de l'environnement, la notion de biens communs n'y est mentionnée.

Au Niger, l'environnement est considéré comme un « bien public », au regard de l'article 6 du code de l'environnement : *« Les ressources naturelles notamment hydrauliques, forestières, fauniques, halieutiques, et d'une manière générale l'Environnement font partie du patrimoine commun de la Nation.*

L'Etat exerce un droit souverain sur les ressources génétiques se trouvant sur son territoire ; l'accès à ces ressources est soumis à son consentement préalable.

L'Etat prend les mesures législatives et réglementaires appropriées d'assurer un partage équitable des résultats de la recherche sur les ressources génétiques, de leur mise en valeur ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale²⁵². »

Au Sénégal, la notion de biens communs n'est pas explicitement évoquée, mais la formulation de l'article L premier du Code de l'environnement, indique clairement qu'il va au-delà des biens publics et offre une plage commode d'intégration de cette notion. L'article est ainsi formulé :

²⁵² Nous avons intentionnellement mis en gras les passages de l'article qui illustre le caractère Public des ressources naturelles au Niger

« *L'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial.*

Sa protection et l'amélioration des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général et résultent d'une politique nationale dont la définition et l'application incombent à l'Etat, aux collectivités locales et aux citoyens. »

Si l'on invoque les *biens communs* dans la construction d'un droit de troisième génération (Maurice Kamto), c'est parce que la notion de *biens publics* sur laquelle, les législations actuelles de protection de l'environnement ont été développées, ont d'une part montrée leurs limites et d'autre part dépassée.

Les prérogatives quasi totales que les législations environnementales donnent à l'Etat sur la protection de l'environnement, n'ont pas permis de le protéger (question de son efficacité limitée) et pire, sont parfois des sources de dégradation comme dans l'exemple de la brèche de Saint Louis présenté dans cette étude²⁵³.

Avec les *biens communs*, il s'agira donc de réfléchir à la théorie normative de l'action publique : Jusqu'où l'Etat (pouvoirs publics) peut-il intervenir en matière de protection de l'environnement ? Quels nouveaux modes de participation des communautés à la protection de l'environnement ?

Voilà autant de questions pour servir de point de départ à une réflexion sur les biens communs, dans la perspective de plus d'efficacité du droit de l'environnement en Afrique.

2. Le préjudice écologique

« **Le préjudice écologique** » : Le *Préjudice écologique* est un principe juridique récent pour lequel une définition partagée (au niveau international) n'a pas encore été arrêtée. Il appartient aux législateurs des Etats intéressés par le principe, d'en définir les contours sur la base de leurs perceptions et objectifs de protection de l'environnement.

Sous la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, cette notion en débat, est énoncée avec les termes *pertes et préjudices* ou *pertes et dommages* pour désigner les

²⁵³ Voir chapitre « La brèche de Saint Louis » (L'analyseur).

dommages causés par le changement climatique anthropique²⁵⁴. Cette notion est l'un des points d'achoppement majeur entre les pays du Nord et les pays du sud, et que ces derniers y voient les bases d'une certaine justice climatique et exigent la réparation de dommages qui pour l'essentiel sont causés par les émissions historiques.

Mais de façon générale, le principe de préjudice écologique contient trois éléments : une dégradation de l'environnement, une faute commise et un lien direct entre les deux (voir arrêt dans l'affaire Erika).

En France où la réflexion est assez avancée²⁵⁵ sur le processus d'intégration du préjudice écologique dans le droit civil français, il est défini comme étant « *Une atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement* »²⁵⁶

Mais l'encadrement jurisprudentiel permet de mieux cerner ce principe. En effet, à la page 255 de l'arrêt de l'affaire ERIKA²⁵⁷ en France, on y énonce très clairement ce principe : *La notion de "préjudice écologique, consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction"*, en l'occurrence une faute de témérité.

²⁵⁴ Sandrine Maljean-Dubois (Au milieu du gué : le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques) indique que « Les termes eux-mêmes de pertes et préjudices sont mal définis. La différence entre les deux n'est pas nette. Le préjudice serait réparable (par exemple les dommages aux biens causés par un typhon), contrairement aux pertes qui seraient irréparables (par exemple la disparition d'un patrimoine culturel). Les pertes résulteraient d'impacts permanents/irréversibles/irrémediables, alors que les préjudices seraient réversibles. Une telle distinction miroite un peu sur le plan juridique, car beaucoup de choses s'évaluent monétairement... En réalité, les pertes et préjudices forment aujourd'hui un seul et même concept qui, pour autant, n'est pas précisément défini par les institutions conventionnelles. L'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) de la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992 a adopté une définition de travail selon laquelle cela recouvrirait « *the actual and/or potential manifestation of impacts associated with climate change in developing countries that negatively affect human and natural systems* »

²⁵⁵ Christiane Taubira, ministre de la justice, présentera « au cours du premier semestre 2015 » un projet de loi relatif à la responsabilité civile environnementale. Ce texte, en l'état en quatre articles, entend, selon la garde des sceaux, « faire entrer dans notre code civil la nature et la réparation du préjudice écologique ». Concrètement, il s'agit de mieux prendre en compte, lors d'une catastrophe écologique par exemple, les dommages causés à la nature sauvage. « Le végétal, l'animal, la chose n'ont pas de valeur indemnisable tant qu'ils n'entrent pas dans le patrimoine d'une personne physique ou d'une personne morale », constate Mme Taubira. Il s'agit donc d'accorder à ce végétal, cet animal, cette chose, même sans propriétaire, une valeur qui ouvre droit à des réparations. **Source** : Voir article de **Benoit Hopquin**, *Le Monde* ; Le préjudice écologique va être inscrit dans la loi. 11/2/2015.

²⁵⁶ Cette définition a été proposée dans un rapport remis au ministre français de la Justice le 17 septembre 2013 par un groupe d'experts, présidé par Yves Jégouzo.

²⁵⁷ L'**Erika** est un pétrolier battant pavillon maltais (pavillon de complaisance) construit en 1975 et affrété par la société Total, qui a fait naufrage le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne, lors d'un transport de 30 884 tonnes de fioul lourd en provenance de Dunkerque et à destination de Livourne (Italie). Le 25 septembre 2012, la société Total SA, la société RINA et deux particuliers ont été condamnés au titre d'un "préjudice écologique" par la Cour de cassation française pour ce naufrage (Voir arrêt de l'audience publique du mardi 25 septembre 2012, N° de pourvoi : 10-82938)

Le "préjudice écologique" introduit clairement dans le droit l'atteinte aux « biens environnementaux non marchands » et permet à toute personne physique ou morale (association ou collectivité locale notamment) de demander réparation de dégâts purement environnementaux ; indépendamment des dommages matériels et/ou d'un préjudice moral, et même quand le dommage n'a pas de caractère « personnel ».

Ce qui n'est actuellement pas le cas avec les législations des quatre Etats étudiés, qui pourtant cherchent à appréhender les notions d'éthique et de responsabilité environnementale de ce principe juridique, sans toutefois y parvenir parce qu'utilisant des notions voisines mais différentes, telles les « atteintes à l'environnement » au Burkina Faso par exemple.

Parce que dans le droit civil actuel des Etats étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal), la nature est considérée comme *Res nullius*²⁵⁸, qui fait que pour justifier d'un préjudice personnel et espérer réparation d'un dommage environnemental, il faut qu'il soit nécessairement directement associé à une "victime" humaine.

Au Sénégal, bien que l'environnement soit considéré comme un bien commun²⁵⁹ et que la notion de dommage écologique soit clairement définie²⁶⁰, son application est limitée par la non définition de la Responsabilité, y compris celle de l'Etat, qui s'y attache.

Le cas de la brèche de Saint Louis présenté dans un des chapitres plus haut, montre bien la limite du droit de l'environnement au Sénégal à traiter la question du dommage écologique. Ce cas établi de « pollution environnementale » a été largement analysé sous beaucoup de points

²⁵⁸ **Res nullius** (la chose de personne, nullius : génitif de nullus) est une expression latine utilisée en droit civil (droit des biens) qui désigne une chose sans maître, c'est-à-dire qui n'a pas de propriétaire mais qui est néanmoins appropriable

²⁵⁹ **Article 4.** - L'Environnement est un bien commun, patrimoine national au service de la vie. La protection, la mise en valeur, la restauration et la remise en état de l'Environnement incombent à tous et concourent à l'objectif de développement durable. Toute personne a droit à un Environnement sain conformément à la Constitution et dans les conditions fixées par les accords internationaux auxquels le Sénégal est Partie, le présent Code et les autres lois et règlements en vigueur. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de l'Environnement dans les conditions définies par les mêmes textes.

²⁶⁰ **Article 3.-** dommage écologique : dommage subi par le milieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l'équilibre écologique. Ce peut être : 1/ des dommages de pollution causés par l'homme et subis par des patrimoines identifiables et particuliers ; 2/ des dommages subis par des éléments inappropriés du milieu naturel ; 3/ des dommages causés aux récoltes et aux biens par le gibier ;

de vue (écologique, géologique, sociale, etc...), sauf sous celui juridique, laissant sans réponse deux questions importantes : La *réparation* et l'*indemnisation*.

Or, envisager une action en réparation des atteintes à l'environnement, soulève de nombreuses questions auxquelles les législateurs devront répondre. Une première question de fond, est comment réparer la perte ou l'altération d'une fonction écologique surtout quand on sait que l'écologie est par nature dynamique, donc sans situation de référence fixe ? Plus fondamentalement, si l'on admet l'existence d'une obligation de réparation, la question devient : est-on tenu de réparer les atteintes à l'environnement, si l'on sait que certaines sont irréversibles ? Et en l'absence de victimes humaines (dans les cas de préjudices écologiques purs), **QUI** indemniser ?

S'y ajoute qu'aujourd'hui, les juridictions ordonnent le plus souvent une réparation par équivalent monétaire. Se pose alors la question des modalités pratiques d'évaluation du dommage écologique : comment le chiffrer monétairement ?

Les travaux sur la valeur économique totale (VET) constituent une base méthodologique pour évaluer un préjudice écologique, ainsi que pour élaborer un barème de dédommagement et de réparation au besoin (voir en annexe 2 ; *La valeur économique totale (VET) des terres*).

A la veille de l'adoption du projet de loi portant intégration du principe du préjudice écologique dans le droit civil français, il est perçu comme une révolution du droit de l'environnement en France.

3. L'accaparement des terres

« **L'accaparement des terres** » : Les ressources en terres agricoles, n'échappent pas au *mythe de l'inépuisabilité des ressources naturelles d'Afrique*²⁶¹ et font aujourd'hui l'objet d'une convoitise sans précédent de la part des agro-business des pays développés et des pays émergents. Par l'acquisition de terres à grande échelle, ces agrobusiness cherchent à assurer

²⁶¹ Puyo Jean-Yves, Sur le mythe colonial de l'inépuisabilité des ressources forestières (Afrique occidentale française/Afrique équatoriale française, 1900-1940), 2001 *Cahiers de géographie du Québec*, vol. 45, n° 126, 2001, p. 479-496

une intégration verticale *de la terre à la table* de toute la chaîne de production alimentaire de sorte à pouvoir maximiser leurs profits.

Ce phénomène n'épargne pas les Etats du sahel et s'y est accéléré suite à la crise alimentaire de 2008 et a atteint des proportions inquiétantes (Voir tableau 1) au point de faire l'objet d'une déclaration des parlementaires Ouest Africains²⁶² invitant les Etats à davantage encadrer l'acquisition des terres à grande échelle.

Tableau 1 : Pourcentage des terres agricoles déjà sous contrôle des intérêts étrangers pour la production agro-alimentaire dans quelques Etats d'Afrique de l'Ouest

Etats concernés	Taux par Etats (pourcentage)*	Surface louée ou vendue aux investisseurs étrangers pour une production alimentaire
Bénin	Terres arables : 10% Terres agricoles : 3% Superficie totale : 2%	236 100 ha
Ghana	Terres arables : 21% Terres agricoles : 6% Superficie totale : 4%	907 000 ha
Guinée	Terres arables : 56% Terres agricoles : 11% Superficie totale : 7%	1 608 215 ha
Bénin	Terres arables : 10 % Terres agricoles : 3% Superficie totale : 2%	236 100 ha

²⁶² Déclaration des Parlementaires, réunis au séminaire organisé conjointement par le Parlement Panafricain, le Comité interparlementaire de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain et le Parlement National du Bénin sur le thème « tirer profit des investissements en Afrique : la réponse parlementaire à la ruée vers les terres » tenu les 4 et 5 octobre 2012 à Cotonou au Bénin.

Etats concernés	Taux par Etats (pourcentage)*	Surface louée ou vendue aux investisseurs étrangers pour une production alimentaire
Mali	Terres arables : 6% Terres agricoles : 1% Superficie totale : 0.3%	372 167 ha
Nigeria	Terres arables : 2% Terres agricoles : 1% Superficie totale : 1%	542 500 ha
Sénégal	Terres arables : 12% Terres agricoles : 5% Superficie totale : 2%	460 000 ha
Sierra Leone	Terres arables : 46% Terres agricoles : 15% Superficie totale : 7%	501 250 ha

* *Accords fonciers avec des investisseurs étrangers en pourcentage de la surface agricole du Etats (chiffres FAO pour 2009, sauf indication contraire) où : « terres arables » signifie surfaces utilisées par les cultures temporaires, les prairies temporaires, les jardins maraîchers et familiaux et les jachères temporaires ; « terres agricoles » comprend à la fois les terres arables, les récoltes permanentes et les prairies et pâturages permanents (pacage des troupeaux) ; et « superficie totale » représente la superficie des terres d'un Etat, y compris les surfaces recouvertes par les étendues d'eau intérieures (cours d'eau, lacs, etc.), mais pas les eaux côtières territoriales. Les chiffres ont été arrondis. Source : <https://grain.org/fr/article/4565-accapement-des-terres-et-souverainete-alimentaire-en-afrique-de-l-ouest-et-du-centre>*

Mais quand cette acquisition, qui doit suivre une procédure rigoureuse qui inclue la participation des populations locales, n'est pas bien conduite (ce qui est souvent le cas), elle aboutit à ce que l'on appelle communément « l'accapement des terres ». L'*accapement des terres* peut donc être défini comme étant une acquisition de terres à grande échelle, qui se fait dans des conditions d'acquisition et de cession non transparentes et non équitables, suite à un manque d'implication effective des intéressés dans le processus de délibération²⁶³.

²⁶³ **CICODEV Africa**, 2001. ACCAPAREMENT DES TERRES EN AFRIQUE DE L'OUEST. Exporter ou nourrir les populations

Mais si ces cas d'accaparements des terres sont si nombreux dans les Etats du Sahel étudiés dans cette étude (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal), c'est parce que les textes qui y encadrent la planification et l'utilisation des terres sont obsolètes pour la plupart ou même quand ils ont fait l'objet de réforme récente, gardent l'empreinte des néolibérales qui tendent à tout transformer en propriété privée et en valeur marchande.

En effet l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national, sont des prérogatives quasi exclusives de l'Etat qui s'appuie sur la notion plus qu'ambiguë de mise en valeur.

Dans les textes, la notion de mise en valeur est uniquement basée sur l'option d'usage direct des terres, qui en est une parmi tant d'autres, notamment celle de non-usage qui n'en est pas moins importante. Le principe du Développement Durable qui vise à *assurer le développement économique et social des générations actuelles sans compromettre celle des générations futures*, repose entre autres en ce qui concerne les terres, sur les options de non-usage des terres²⁶⁴, notamment celle patrimoniale.

De cette obsolescence de la notion de *mise en valeur*, il résulte que des terres de pâturage, des aires protégées, des biens communs²⁶⁵, ou des réserves foncières, soient ainsi considérées comme « n'ayant pas été mises en valeur » et soient affectées à des « investisseurs » sur la base de baux emphytéotiques de très longue durée.

C'est ce défaut de mise à jour des textes régissant ces acquisitions à grande échelle, qui explique par exemple, que M. Gilbert KHAYAT²⁶⁶ (Français de nationalité) vienne revendiquer en 2014 (plus de 80 ans après) la propriété de 7130 ha de terres dans le WASSADOU, alloués à son père durant la période coloniale, en 1931.

²⁶⁴ Voir paragraphe sur la VET des terres

²⁶⁵ Biens communs tels que défini

²⁶⁶ En référence au conflit foncier qui oppose les habitants de 14 villages à un entrepreneur et détenteur de titres fonciers, M. Gilbert Khayat. En effet, ce dernier dispose de 7 titres fonciers datant de 1932 et couvrant une superficie d'environ 3065 ha acquis par son père Ibrahim Khayat, suite à un appel d'offre international en 1958. Depuis 2009, Gilbert Khayat a élaboré un programme en vue de revaloriser ses terres, occupées en partie par des populations déguerpies du Parc National Niokolo Koba en 1972 à l'initiative de l'ancien président de la République, feu Léopold Sédar Senghor. La cour suprême a tranché en sa faveur, mais la décision de justice n'est toujours pas en œuvre.

L'accaparement des terres est un phénomène brutal et illégal, qui affecte profondément l'environnement du fait d'un usage inapproprié, remet en cause les pratiques ancestrales traditionnelles, et hypothèque l'avenir des générations futures du continent.

Dans le cadre du développement d'une législation environnementale de troisième génération, il est crucial de réexaminer les normes régissant l'affectation et la désaffectation des terres. De plus, il serait judicieux de traiter la question de "l'accaparement des terres" en la considérant comme un acte répréhensible et d'envisager des sanctions proportionnelles aux dommages causés tant aux populations qu'à l'environnement.

4. Convention locale de gestion des ressources naturelles

La **Convention locale de gestion des ressources naturelles** est définie²⁶⁷ comme étant : *un accord de gestion de ressources négociées au niveau local, entre l'administration et les collectivités locales, les populations et parfois les partenaires au développement et des acteurs privés, et sont arrêtés par une délibération de la (ou des) collectivité(s) locale(s) concernée(s) et contresignée(s) par le (ou les) représentant(s) de l'Etat compétent(s) qui en devient également partie, après contrôle de la légalité de l'acte.*

Elle est invoquée dans cette réflexion sur la problématique de l'efficacité du droit de l'environnement, en tant qu'offre de solution face au défaut de participation des communautés locales et face à la faible prise en compte du droit coutumier dans le droit de l'environnement, dont nous avons fait état dans notre recherche.

La convention locale comme mode de gestion des ressources naturelles à l'échelle d'un terroir, n'est en fait pas nouveau en Afrique de l'Ouest.

Dans le droit coutumier, les ressources naturelles étaient gérées à l'échelle du terroir. Ly et Niamir-Fuller²⁶⁸ indiquent que « *Traditionnellement en Afrique, et au Sénégal en particulier, la terre n'a jamais été une propriété individuelle (...) La terre a toujours été une propriété*

²⁶⁷ **Granier, Laurent** (2006). Les conventions locales de gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Légalité et cohérence en droit sénégalais. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. x + 44 p.

²⁶⁸ **LY Adama et NIAMIR-FULLER Maryam**, 2004. « La propriété collective et la mobilité pastorale en tant qu'alliées de la conservation – Expériences et politiques innovatrices au Ferlo (Sénégal) », Policy Matters 13, November 2004.

familiale ou communautaire, utilisée selon les règles de bonne gestion, reconnues et respectées par tous. Ainsi le Ferlo [une région du Sénégal] était jadis subdivisé en un ensemble d'unités écologiques comprenant des mares et des pâturages. Chacune de ces unités était la propriété collective (hurum) d'un groupe de pasteurs dont la légitimité d'accès aux ressources naturelles est reconnue par tous ».

Mais du point de vue juridique, les conventions locales de gestion des ressources naturelles, sont partiellement encadrées selon les états, mais ne sont pas explicitement reconnues dans aucune des législations des Etats du Sahel étudiés. Pourtant leur pertinence ne fait plus de doute et les collectivités locales sont de plus en plus nombreuses avec des résultats probants enregistrés (Voir Granier Laurent).

Et si aujourd'hui on fait appel aux conventions locales dans la perspective de l'amélioration du droit de l'environnement en Afrique, c'est parce qu'elles sont des modes de régulation intravertis qui s'appuient sur les ressorts du droit coutumier, et sont à même de garantir une plus grande acceptabilité des règles de protection de l'environnement et des ressources naturelles. Il s'agit de réhabiliter le droit coutumier comme l'indique LY²⁶⁹ : « *D'ailleurs, la démarche adoptée par le Niger en 1993 a inspiré beaucoup d'Etats de la sous-région. Les notions de terroir d'attache et de droit d'accès prioritaire sont utilisées largement dans le droit pastoral coutumier. La loi n°95/46 du 29 août 1995 portant Code de l'élevage et des produits animaux comporte une disposition qui renvoie aux droits traditionnels à chaque fois que cela est jugé nécessaire pour apporter une solution à un conflit.*

Les conventions locales présentent beaucoup d'enjeux, et leur intégration dans les textes juridiques *constituerait une avancée significative pour combler un vide juridique* tel que l'indique LY, qui a précisé à cet effet que « *les Conventions Locales doivent être adaptées aux dispositions en vigueur dans le droit national pour ainsi respecter les dispositions des conventions internationales et sécuriser l'approbation de l'autorité administrative qui contrôle la conformité du droit* ». ²⁷⁰

²⁶⁹ **LY Ibrahima**, 2004. Essai de présentation des tendances d'évolution du droit pastoral en Afrique de l'Ouest : Burkina-Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Niger, Sénégal. FAO, Etude juridique en Ligne #35. FAO Les Etudes juridiques en ligne sont accessibles sur <http://www.fao.org/legal/prs-ol/papere.htm>

²⁷⁰ USAID, 2009. Bulletin Electronique d'information du programme USAID/Wula Nafaa. N°00 Juillet 2009.

SECTION 2 : DE LA FAIBLESSE DES CADRES NORMATIFS

La CNULCD à travers ses différentes dispositions constitue le principal cadre normatif de la lutte contre la désertification. L'analyse des différents cadres juridiques des Etats étudiés révèle une faible transposition des dispositions de la CNULCD au niveau national (**Paragraphe 1**) et également une faible réglementation communautaire dans l'espace UEMOA (**Paragraphe 2**).

Paragraphe 1 : Faible transposition des dispositions de la CNULCD au niveau national

A son article 5, la CNULCD exige des Etats de « *créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois*²⁷¹, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action ». Ceci n'a pas toujours été le cas, et nous constatons une faible transposition des dispositions de la CNULCD dans les dispositions juridiques au niveau national (**A**), mais aussi une faible prise en compte du droit de l'environnement dans le cadre stratégique 2018-2030 de la CNULCD (**B**).

A. FAIBLE TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS DE LA CNULCD AU NIVEAU NATIONAL

1. Influence des accords multilatéraux sur l'environnement sur le droit interne

Les accords multilatéraux sur l'environnement ont une influence significative sur le droit interne des pays signataires (Langlet & Zillman, 2011). Lorsqu'un pays signe un accord multilatéral sur l'environnement, il s'engage à respecter les obligations énoncées dans cet accord (Sands & Peel, 2012). Ces obligations peuvent inclure des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des normes de qualité de l'air et de l'eau, des mesures de conservation de la biodiversité, de lutte contre la dégradation des terres, etc.

Pour se conformer à ces obligations, les pays signataires doivent souvent modifier leur législation interne pour intégrer les dispositions de l'accord. Ces modifications peuvent prendre la forme de nouvelles lois, de réglementations ou de politiques. Par exemple, pour se conformer

²⁷¹ Ce passage n'est pas en gras dans le texte de la convention, il a été mis à dessein pour mettre l'accent sur le besoin d'intégrer les dispositions de la convention dans le droit interne des Etats Parties.

aux obligations de l'Accord de Paris sur le climat, les pays signataires doivent mettre en place des plans d'action climatique nationaux et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. De plus, les accords multilatéraux sur l'environnement peuvent également avoir une influence indirecte sur le droit interne des pays signataires en influençant les normes internationales en matière d'environnement.

Enfin, les accords multilatéraux sur l'environnement peuvent également encourager la coopération et la coordination entre les pays signataires pour résoudre les problèmes environnementaux transfrontaliers, et peuvent donc conduire à une harmonisation des lois et des politiques environnementales des pays signataires, ce qui peut également avoir une influence sur le droit interne de ces pays.

En tout état de cause, l'applicabilité du droit international repose sur le principe de la supériorité des traités sur les lois²⁷². C'est à ce titre que tous les instruments internationaux auxquels les Etats sont parties, notamment ceux relatifs à la protection de l'environnement peuvent être invoqués devant les instances judiciaires et les tribunaux, qui les appliquent au même titre que la loi nationale. Toutefois l'application d'un traité au niveau interne dépend de la nature du système juridique de l'Etat.

C'est en effet, la nature de l'ordonnement juridique d'un Etat qui détermine l'application, au niveau interne, d'un traité international relatif à la protection de l'environnement. Lorsqu'un Etat ratifie un traité, les dispositions de celui-ci ne sont pas automatiquement intégrées dans l'ordre juridique interne. L'intégration ou la non-intégration du traité dépend de la nature du système juridique.

²⁷² Michel Prieur, « L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement », in *Actes de la réunion constitutive du comité sur l'environnement de l'AHJUCAF*, AHJUCAF (Porto-Novo, Benin, 2008), 291-301, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00499293>.

Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal appartiennent à la tradition moniste et ont adhéré²⁷³ la convention de Vienne sur le droit des traités²⁷⁴. Ceci fait que les instruments internationaux des droits de l'environnement font partie intégrante du droit positif de ces Etats et les obligations internationales ont prépondérance sur les lois nationales. L'élaboration du droit interne se fait principalement par influence directe.

Toutefois cette ambition affichée d'une approche globale de protection de l'environnement, se heurte bien souvent à la souveraineté des Etats²⁷⁵. L'impact de la convention ratifiée dans le droit interne des Etats, dépendra de la précision et également des ressources financières mobilisées pour sa mise en œuvre. Les Etats en voie de développement, avec des moyens limités, demandent une répartition équitable des efforts de protection de l'environnement.

L'intégration des normes internationales dans le droit interne peut mener à des réformes importantes. Cela pourrait entraîner des réformes institutionnels et administratives, ainsi que de nouvelles échelles de coordination des interventions. Autant de nouveaux besoins qui nécessitent d'importants moyens dont la plupart des Etats en développement ne disposent pas.

2. Faible transposition des dispositions de la CNULCD dans le droit interne

Le droit A un environnement sain est un droit constitutionnel et le droit de l'environnement en est le principal instrument juridique de mise en œuvre. A cet effet, le législateur dispose d'une grande marge de manœuvre dans l'application des principes constitutionnels à l'égard du droit international. C'est ainsi que par la transposition, les Etats peuvent respecter leurs obligations d'exécution de leurs engagements internationaux, pour légitimer politiquement une norme externe (internationale), négociée et adoptée par l'Etat par le biais de la ratification. Il s'agit

²⁷³ L'« adhésion » est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur.

²⁷⁴ Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal ont adhéré à la **Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales**, respectivement le 25 Mai 2006, le 31 Aout 1998, le 27 Octobre 1971 et le 11 Avril 1986.

²⁷⁵ Yves Petit, « Le droit international de l'environnement à la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté nationale », *Revue juridique de l'Environnement* 36, n° 1 (2011) : 31-55, <https://doi.org/10.3406/rjenv.2011.5464>.

surtout d'adapter l'ordre juridique interne à une norme nouvelle, qui s'inscrit parfois en contradiction avec certaines traditions juridiques nationales.

Les Etats ayant ratifiés les conventions et autres accords multilatéraux sur l'environnement n'échappent pas à cette obligation de transposer les dispositions de ceux-ci dans leur droit interne. A ce titre les États disposent de règles constitutionnelles déterminant la place de ce droit, ainsi que les modalités pratiques de transposition. Cependant, les résistances des États à la pression du droit international persistent, même si les conventions sur l'environnement offrent de grandes flexibilités pour leur intégration au niveau national. En effet, la majorité des conventions internationales sur l'environnement formule des dispositions non juridiquement contraignantes et donne une grande flexibilité aux Etats Parties dans leur application.

C'est ainsi que les engagements préconisés par la CNULCD sont très souples et peu contraignants. La CNULCD demande aux Etats touchés d'accorder la priorité « voulue » à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse et d'y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec la situation et les moyens disponibles (article 5-a), et de renforcer la législation (article 5-e).

Mais force est de constater, que plus un traité international intervient dans un domaine politiquement ou économiquement sensible, plus les modifications de l'ordre juridique interne seront effectuées à minima. C'est le cas de la transposition des conventions sur l'environnement en Afrique, où l'exploitation des ressources naturelles par les grandes multinationales, est au centre d'importants enjeux financiers. Dans la mesure où le droit de l'environnement entre en conflit direct avec les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises et de lobbies, tous les systèmes susceptibles d'entraver l'application de la loi et de permettre le développement d'échappatoires en tout genre sont mis en œuvre. Les multinationales agro-alimentaires, qui malgré le foisonnement de textes législatives, continue d'accaparer de grandes surfaces de terres agricoles au Sahel, en est l'illustration.

A cette difficulté s'ajoute, celle d'ordre financière. En effet, la transposition de normes internationales dans le droit interne, peut entraîner d'importantes réformes institutionnelles, telle la création de nouvelles entités. Les coûts associés à la transposition des normes internationales, sont évalués et sont pris en compte par les législateurs dans leur décision de

transposer une norme. Cette contrainte est particulièrement déterminante pour les Etats en développement, où les ressources financières sont limitées et l'objet d'arbitrage budgétaire serré.

Face à ces contraintes, les Etats en développement tels le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Sénégal, ont pris des dispositions insuffisantes et inadéquates pour intégrer les normes définies par la CNULCD dans leur droit interne. Une telle approche limite la portée et l'efficacité des dispositions de la convention, et empêche toutes voies de réparation ou de recours appropriés, susceptibles de rendre les pouvoirs publics comptables de leurs actes face aux individus ou groupes lésés.

B. FAIBLE PRISE EN COMPTE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE STRATEGIQUE 2018-2030 DE L'UNCCD

Afin de guider l'action de toutes les parties prenantes et de tous les partenaires au titre de la Convention pendant la période 2018-2030, la Conférence des Parties lors de sa 13^{ème} session (CdP-13)²⁷⁶ a adopté le cadre stratégique 2018-2030 (**voir annexe 7**). Il est articulé autour de cinq (5) objectifs stratégiques suivant : 1) Améliorer l'état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en termes de dégradation des terres ; 2) Améliorer les conditions de vie des populations touchées ; 3) Atténuer les effets de la sécheresse, s'y adapter et les gérer, afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables ; 4) Faire en sorte qu'une mise en œuvre efficace de la Convention procure des avantages pour l'environnement mondial ; 5) Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration de partenariats mondiaux et nationaux efficaces.

La réalisation de la stratégie à long terme contribuera à la concrétisation de la vision²⁷⁷ générale exposée dans le cadre de la Convention. D'une manière générale, le cadre stratégique a pour

²⁷⁶ « cop21add1_SF_FR.pdf », consulté le 14 juillet 2020, https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_FR.pdf.

²⁷⁷ **Vision générale** : Il s'agit de prévenir, de réduire au minimum et de faire reculer la désertification et la dégradation des terres, d'atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées grâce à une action

objectif de prévenir, réduire et faire reculer la désertification et la dégradation des terres, d'atténuer les effets de la sécheresse et de s'efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres. Il a été élaboré en tenant compte d'autres conventions internationales et s'aligne particulièrement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030 et le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement. La Stratégie est essentiellement mise en œuvre aux niveaux national et sous-régional, avec l'appui des institutions de la Convention, des partenaires et autres acteurs concernés.

Ce cadre stratégique est un instrument important dans la mise en œuvre de la convention, puisqu'il fournit en amont des indications sur les objectifs à atteindre et permet en aval d'évaluer les effets des actions entreprises dans ce cadre. Les rapports sur l'état de la mise en œuvre de la convention des Etats, sont structurés autour de ce cadre stratégique.

On perçoit dès lors les relations de causalités qui existent entre les instruments de mise en œuvre de la convention et le cadre stratégique. Il va alors de soi que toute faiblesse de ce dernier se reflète dans la qualité des instruments de mise en œuvre au niveau des Etats.

Or, à l'analyse des cinq (5) objectifs, on réalise que le cadre stratégique manque de considérer les instruments juridiques comme un levier important de lutte contre la dégradation des terres. Effet, aucun des objectifs stratégiques ne traite du besoin de renforcer les cadres juridiques, pourtant identifier comme important pour la lutte contre la dégradation des terres. A une échelle plus stratégique, le cadre stratégique manque d'élaborer sur l'amélioration du régime foncier²⁷⁸ comme indiqué dans le rapport sur l'état de l'environnement mondial (GEO-6).

Avec un tel manquement, la convention « donne l'impression » de ne pas accorder de l'importance à l'instrument juridique, alors qu'en son article 5-e il est clairement « *à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il*

à tous les niveaux et de s'efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030, dans le cadre de la Convention.

²⁷⁸ La FAO définit le régime foncier comme étant : « *Les moyens de créer un environnement favorable à une gouvernance foncière responsable qui comprennent notamment : la reconnaissance du droit coutumier, l'accès égal à la terre aux hommes et aux femmes, l'utilisation des TIC pour l'enregistrement des droits fonciers, la reconnaissance et la mise en place des institutions de résolution des litiges.* »

*n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois*²⁷⁹, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action ». Une telle insuffisance explique en partie la faible considération des instruments juridiques dans la mise en œuvre de la convention.

Paragraphe 2 : Faible réglementation communautaire dans l'espace UEMOA

Les grands écosystèmes, tels le Sahel, s'étendent sur plusieurs Etats. A ce titre, les Etats doivent nécessairement coopérer pour en assurer une gestion harmonieuse. L'UEMOA a déjà initié une démarche d'harmonisation des politiques environnementale des Etats membres, mais ses capacités financières et techniques limitées (A), font qu'elle a des difficultés d'harmoniser les normes du droit international de l'environnement à l'échelle communautaire (B).

A. DE L'INSUFFISANCE DES CAPACITES ET RESSOURCES FINANCIERES

Dans les Etats en voie de développement, l'application des réglementations environnementales est soumise aux défis de la mobilisation des moyens de sa mise en œuvre²⁸⁰. En effet, les insuffisances des ressources financières (1) et faiblesses des capacités (2) techniques et opérationnelles, limitent sérieusement la mise en œuvre des instruments juridiques en matière environnementale.

1. L'Insuffisance des ressources financières

Les enquêtes réalisées durant cette étude, montrent que le financement de la protection de l'environnement reste encore insuffisant et est fortement tributaire de l'aide au développement, notamment des mécanismes de financement des AME.

Pour ce qui est de l'étude du cas de la brèche de Saint Louis, le manque de ressources financières explique que jusqu'à présent aucune évaluation environnementale, n'a été faite des écosystèmes impactés par l'ouverture du canal de délestage sur la langue de Barbarie. Le manque de moyens financiers, limite les capacités opérationnelles du Ministère de l'Environnement, notamment

²⁷⁹ Nous avons surligné à dessein cette partie de l'article 5-e de la Convention.

²⁸⁰ Laurent Granier, *Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale* (IUCN, 2008), <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2008.EPLP.69.fr>.

pour conduire les études et diligences nécessaires préalables à toute intervention, surtout dans les écosystèmes particuliers et fragiles.

En effet, les besoins de prise en charge des actions de terrains de protection de l'environnement primant sur ceux de renforcement des capacités en générale, les questions de régulation pourtant tout aussi importantes sont reléguées au second plan, aussi bien lors des arbitrages budgétaires au niveau national, que lors des choix des priorités stratégiques des mécanismes de financement des AME au niveau international.

Dans ce contexte de faiblesse des ressources financières dans le secteur de l'environnement, le sous-secteur de renforcement de capacités est ainsi mal nanti. Et même s'il faut admettre que presque toutes les conventions des nations unies sur l'environnement (UNFCCC, UNCBD, UNCCD, etc...) mettent à la disposition des Etats parties aux conventions, des fonds pour couvrir les *activités habilitantes*²⁸¹, force est de constater que le financement des activités de renforcement de capacités est encore très faible.

2. Faiblesses des capacités

Le programme d'Auto-évaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la mise en œuvre des principales conventions de Rio (ANCR)²⁸², est en cours de mise en œuvre dans les quatre Etats étudiés (Burkina Faso, Niger, Mali et Sénégal), mais la mise à jour des législations environnementales des Etats, y est accessoirement adressée.

Ce programme de renforcement de capacités pourrait davantage contribuer à améliorer l'efficacité du droit de l'environnement dans les Etats ayant bénéficiés de ce programme, s'il prend en charge les besoins spécifiques de renforcement de la législation environnementale, aux trois niveaux de renforcement des capacités tels définis par le PNUD²⁸³ ;

²⁸¹ Les activités habilitantes, sont celles que doivent obligatoirement entreprendre les Etats Partie à la convention pour s'y conformer. Il s'agit notamment de la production de rapports périodes sur l'état de mise en œuvre des conventions.

²⁸² En mai 1999, le Conseil du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), conscient de l'importance grandissante des efforts visant à appuyer les activités de renforcement des capacités de gestion de l'environnement mondial dans les pays en développement ou en transition, a approuvé une initiative de renforcement des capacités dénommée « Auto-évaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la mise en œuvre des principales conventions de Rio -ANCR » qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le Secrétariat du FEM et le PNUD.

²⁸³ Voir, UNDP, Capacity Development Capacity Group/BDP, may 2007. CAPACITY ASSESSMENT METHODOLOGY, *User's Guide*. New-York.

- a) *Au niveau systémique*, avec notamment la conduite du processus de révision des cadres juridiques de protection de l'environnement, avec une large participation du public, comme ce fût le cas en France avec les Grenelles²⁸⁴. Il y a aussi les réformes institutionnelles à entreprendre pour rendre plus « autonome » les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du droit de l'environnement ;
- b) *Au niveau organisationnel*, avec le renforcement des capacités opérationnelles des principales organisations intervenant dans la protection de l'environnement ; Le Ministère en charge de l'environnement, les cabinets d'études de conduites des EIE, les associations agréées de protection de l'environnement, les médias et les collectivités locales.
- c) *Au niveau individuel*, avec notamment la formation des Juges et autres auxiliaires de justice pour leur permettre de mieux traiter les « affaires » relevant du droit de l'environnement.

Etant donné la conception finaliste du droit de l'environnement que nous avons retenue pour cette étude, il serait stratégique de penser tout programme de renforcement de capacités, dans le cadre plus accessible et plus compréhensible aux communautés ; celui du développement durable, celui de justice environnementale, celui de la gouvernance démocratique, etc...

Le manque de ressources financières est donc un problème à surmonter pour plus d'efficacité du droit de l'environnement et justifie notre proposition de projet de renforcement de la régulation environnementale dans l'espace, dans la seconde partie de nos travaux.

²⁸⁴ Le **Grenelle Environnement** est une initiative du président Nicolas Sarkozy, conduite par le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, qui a consisté en un ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et décembre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité par la mise en place d'une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l'efficacité énergétique. Ce processus a abouti au vote quasi-unanime du parlement de « **la loi Grenelle I** », et de la « **loi Grenelle II** » visant à mettre en pratique les décisions du Grenelle.

B. DIFFICULTE DE L'HARMONISATION DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE (UEMOA)

La mondialisation est caractérisée par la mise en place de systèmes interdépendants des économies, au sein desquels les états défendent leurs intérêts à travers des regroupements de diverses natures. C'est ainsi que dans tous les continents on assiste à la mise en place et au renforcement d'entités d'intégration régionale, dans la perspective d'un développement économique.

En Afrique de l'Ouest, on a assisté à la mise en place entre autres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), deux institutions à travers desquelles des accords de libre-échange et de nouveaux instruments de régulation ont été mis en place.

Mais l'évolution rapide et incertaine de la mondialisation avec notamment ces crises économiques et alimentaires qui frappent sévèrement les Etats pauvres, les Etats africains ont conscience de l'urgente nécessité de parachever le processus d'intégration en cours comme l'affirmait Alpha Oumar Konaré²⁸⁵ « *Un environnement économique mondial en rapide évolution exige que nous avançons à grands pas et de façon rationnelle pour parvenir à l'intégration régionale. Nos anciens engagements en faveur de la coopération transfrontalière nous y incitent. Et les besoins et les aspirations de nos peuples nous y obligent* ».

Depuis plus de trois décennies, d'importants progrès ont été enregistrés, avec notamment l'harmonisation des régimes fiscaux, l'adoption d'un tarif extérieur commun, la libre circulation des biens et des personnes, la politique commune de l'agriculture, etc...

Du point de vue juridique cela s'est traduit par la mise en place de nouveaux ordres juridiques à l'échelle des communautés des Etats ainsi liés par des traités, avec la garantie des droits qui en découlent. Ainsi sur la base des règles communes, qui ne s'appliquent qu'aux Etats membres et qui sont mises en œuvre par des juridictions supranationales, nous pouvons considérer l'existence d'un droit communautaire en Afrique de l'Ouest.

²⁸⁵ Alpha Oumar Konaré est un homme politique malien. Il a été président de la République du Mali de 1992 à 2002 et président de la Commission de l'Union africaine jusqu'en 2008.

Là également, à l'instar du Droit de l'Environnement en tant que discipline universitaire, le droit communautaire n'échappe pas à la tentative de subdivision et de classification²⁸⁶. Quand nous parlons de *droit communautaire de l'environnement*, nous faisons référence à l'ensemble des normes et règles édictées par l'institution communautaire retenue dans cette étude (UEMOA), ayant comme finalité la protection de l'environnement à l'échelle sous régionale couvert par les Etats membres.

A ce titre, force est de constater que le droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA est relativement faible eu égard aux normes mises en place, mais également inefficace si l'on considère son incapacité à arrêter le processus de dégradation multiforme des écosystèmes constitutifs de la sous-région.

En effet, l'absence de mécanismes de régulation à un niveau supra national, susceptible de permettre et de garantir l'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre du droit de l'environnement en général et du sol en particulier, est notoire en Afrique de l'Ouest. Les rares instruments légaux de protection des sols, relèvent du *droit mou* (donc pas contraignant) et ont été recommandés par la CNULCD²⁸⁷.

Aucune des deux principales institutions économiques d'intégration (CEDEAO et UEMOA) n'a encore signé un instrument juridiquement contraignant pour ses Etats membres, visant spécifiquement la protection des sols. Le traité de mise en place du CILSS, tient d'une volonté commune des Etats touchés par la sécheresse et la désertification, de lutter ensemble contre ce phénomène, sans objectifs contraignants.

Cette faiblesse et partant, l'inefficacité du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA, est consubstantielle de l'état généralement encore faible de la gouvernance politique des Etats de la communauté. Cette faiblesse est due en partie au *manque de volonté des Etats à assumer les coûts économiques et politiques de l'intégration ainsi que le souci de préserver leurs intérêts nationaux particuliers*²⁸⁸.

²⁸⁶ Voir chapitre *Définition du droit de l'environnement et notions voisines* (Page 57 à 60)

²⁸⁷ Voir le Programme d'Action sous régional de Lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad (PASR-AO)

²⁸⁸ Enda Diapol et CRDI, 2007. Les dynamiques transfrontalières en Afrique de l'Ouest. Ed Karthala. Voir Page 10

Pourtant le contrôle de l'effet direct, de la primauté, de l'applicabilité immédiate du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA, pourrait significativement contribuer à renforcer l'efficacité du droit de l'environnement dans la sous-région, à l'instar de l'Union Européenne où le Droit communautaire européen de l'environnement constitue actuellement une source majeure de réglementation.

CHAPITRE 2 : L'EXEMPLE DE « LA BRÈCHE DE SAINT LOUIS²⁸⁹ »

Les autorités sénégalaises ont décidé de l'ouverture d'un canal de délestage (**Section 1**) sur la langue de Barbarie qui a causé des dommages écologiques considérables. Il est essentiel en droit, par la qualification juridique des faits (**Section 2**) d'en appréhender les éléments de fait qui permettent de déterminer les règles de droit applicables en la circonstance.

SECTION 1 : PRESENTATION DES FAITS

La présentation détaillée de l'ouverture de la brèche de Saint-Louis (**Paragraphe 1**) ainsi que des preuves (**Paragraphe 2**) des responsabilités et des dommages, sont des préalables à la qualification juridique.

Paragraphe 1 : L'ouverture de la brèche de Saint-Louis

Nous utilisons la démarche de l'analyse institutionnelle (**A**) pour présenter les faits de l'espèce (**B**).

A. LA DEMARCHE DE L'ANALYSE INSTITUTIONNELLE

Partant de la définition finaliste que nous avons retenue du droit de l'environnement, il apparaît que tout événement social qui menace ou affecte l'environnement, a vocation à être saisi par le droit de l'environnement.

C'est à ce titre que nous présentons dans ce chapitre un événement social majeur qui a sérieusement affecté l'environnement, malgré les dispositions juridiques et réglementaires en vigueur. Il s'agit de l'ouverture d'un canal d'évacuation des eaux du fleuve Sénégal sur la langue de barbarie, à Saint-Louis au Nord du Sénégal.

Cet événement est utilisé comme analyseur dans le cadre de l'analyse institutionnelle que nous adoptons comme approche méthodologique, en tant que démarche d'analyse qui vise à mettre à

²⁸⁹ Il s'agit à proprement parlé de l'ouverture d'un canal d'évacuation des eaux excédentaires du fleuve Sénégal, communément appelé « brèche de ST. Louis »

jour les rapports de pouvoir réels qui se camouflent sous la fausse banalité de l'évidence²⁹⁰. Elinor OSTROM (Prix Nobel d'économie 2009) a fait appel à l'analyse institutionnelle en vue d'examiner diverses stratégies (fructueuses et infructueuses) de gouvernance des biens communs²⁹¹. « L'ouverture de ce canal d'évacuation » est un évènement qui fait apparaître le non-dit d'une institution. L'institution étant ici ce lieu qui organise la vie concrète des individus et où s'incarnent les contraintes de la société ; L'Etat du Sénégal. Il s'agit là d'un *analysteur naturel*, puisque survenu sans qu'il ait été provoqué à des fins d'analyse.

Ainsi, il va de soi que l'Etat du Sénégal est garant de la protection de l'environnement, comme il est évident que chaque citoyen a droit à un environnement sain.

Mais est-ce vraiment le cas ? Le droit de l'environnement au Sénégal est-il à mesure d'assurer une telle finalité ?

Pour répondre à ces questions nous présentons dans cette section, à partir de l'*analysteur* les deux premiers temps de l'analyse institutionnelle, à savoir l'*institué* et l'*instituant*.

Par l'*institué*, il s'agira de présenter l'ordre établi ; *le déjà là*. Dans le cas d'espèce, ce sont les conventions internationales ratifiées par le Sénégal, c'est le code de l'environnement ainsi que tout le corpus juridique et réglementaire mis en place pour la protection de l'environnement en général, ce sont les rapports de force entre les divers acteurs intervenant dans la protection de l'environnement.

Par l'*instituant*, il est question des divers modes de remise en question des règles établies. C'est la négation, la remise en question de l'ordre des choses sous la poussée des particularités individuelles ou de certains acteurs sociaux au sein d'une organisation. C'est en quelque sorte la contestation, sous toutes ses formes.

Mais puisqu'il s'agit d'aboutir à une analyse juridique logique et fiable, l'analysteur (la brèche de Saint-Louis) **(a)** est présenté, suivi de la qualification juridique des faits **(b)** et des enseignements principaux **(c)**.

²⁹⁰ Francis TILMAN, 2007 : L'analyse Institutionnelle. Le Grain, Atelier de pédagogie sociale. META Atelier d'histoire et de projet pour l'éducation.

²⁹¹ Elinor OSTROM, 2010. Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles. De boeck, Bruxelles Belgique.

B. LES FAITS DE L'ESPECE

Au mois d'octobre 2003, à la suite d'un cumul d'ondes de crues sur le fleuve et l'ouverture complète des vannes du barrage de Diama, l'île de Saint Louis était menacée, une partie du quartier de Goxxumbacc, le pont de la Geôle, les îles Baba Dièye, le village de Ndiאלaxar : toutes les zones basses de Saint Louis étaient inondées et/ou menacées le 3 octobre 2003.

Selon DIOP I., chef du Service Régional de l'Hydraulique de Saint Louis, le niveau de l'eau était à la côte 1,94 m¹² dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003 pour un seuil d'alerte de 1,75m.

Pendant ce temps, la pression de l'eau était telle qu'on craignait l'ouverture naturelle d'une brèche au nord de *Goxxu Mbacc*, ce qui a justifié la panique et la précipitation de l'ouverture de la brèche (SY, 2004).

C'est ainsi que dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003, face à la menace d'une crue annuelle du fleuve Sénégal qui avait entraîné en 2000 une inondation de la ville de Saint Louis, le Gouvernement du Sénégal a pris la décision²⁹² d'ouvrir un canal d'évacuation²⁹³ des eaux du Fleuve Sénégal, au niveau de la 'langue de barbarie'²⁹⁴, à 7 kilomètres au Sud de la ville.

Figure 9 : Evolution de la brèche et de l'île Baba Dièye entre 2003 et 2010 (Source : Dah Dieng)

²⁹² Voir Rapport d'observation du MEPN du 7 au 10 juillet 2004), rapportant leur entretien avec M. Amadou SY Gouverneur de la région de St Louis indique que « *Le Comité de Gestion des Inondations, sur la base des informations fournies par les techniciens compétents, en avait informé le Chef de l'Etat qui a pris la décision de creuser le canal à Saint-Louis dans les 24 heures, comme étant la seule solution du moment.* »

²⁹³ Ce canal d'évacuation, est communément appelé "brèche"

²⁹⁴ **Boubou Aldiouma SY**, *L'ouverture de la brèche de la Langue de Barbarie et ses conséquences Approche géomorphologique*. « La Langue de Barbarie est une flèche littorale sableuse qui s'étend sur 40 km. Elle a été mise en place par un courant de dérive à partir du Subactuel (2 000 ans B.P). Le faciès sableux explique la fragilité de ce cordon face aux facteurs morphogéniques (vent, eau) »

Cette ouverture, mesurant à l'origine 100 m de longueur, 4 m de largeur et une profondeur de 1.50 m, a très rapidement évolué et a atteint 200 m de large le 6 octobre, 6 m de profondeur le 26 du même mois (Service Régional de l'Hydraulique).

La cartographie des images satellites (Dieng 2010) confirme l'extension de la brèche même si un ralentissement est observé entre 2008 et 2010.

L'ouverture est passée de 4 m à 200 m, puis 329 m respectivement entre le 3, le 6 et le 23 oct. 2003. Elle mesurait environ 800 m le 18 juin 2004 (Service régional d'hydraulique, Sy 2005, Diakhaté 2006), 1050 m en septembre 2005, 1 582 m en juillet 2006 et à plus de 5 500 m en décembre 2014 (Fig.1).

Cette évolution entre 2003, 2006 et 2010 fait ressortir une vitesse moyenne d'élargissement de 100 m/mois pour les 8 à 10 premiers mois. Ensuite 300 m/an de la deuxième à la cinquième année, et 100 m/an pour les dernières années (2009 et 2010).

L'ouverture du canal de délestage a profondément modifié le fonctionnement de l'écosystème estuarien et engendré d'intenses perturbations et des modifications environnementales majeures (Camara 2008, Dieng 2010, Sy 2012), et impacté négativement des secteurs d'activités économiques majeurs de la région. Parmi ces activités, il faut retenir la pêche, le tourisme et l'agriculture. Toutes ces différentes activités ont été bouleversées par l'ouverture de ce canal, qui va ainsi modifier l'organisation spatiale des activités sur la Langue de Barbarie.

Paragraphe 2 : Preuves scientifiques

La complexité des interactions dans les écosystèmes naturels fait que pour établir la preuve en droit (**A**) à l'occasion des problèmes environnementaux, la référence scientifique (**B**) est de plus en plus sollicitée en droit.

A. LA PREUVE EN DROIT

Vue la complexité et la technicité du cas traité, il est nécessaire de « prouver » que l'ouverture du canal de délestage, a bien eu lieu, a été réalisée sous les instructions du gouvernement du Sénégal, et que cette ouverture est à l'origine d'importantes dégradations, aussi bien des écosystèmes, que des biens des populations de l'estuaire de la langue de Barbarie. Cela paraît

d'autant plus nécessaire pour bien assoir la qualification des faits développés dans le paragraphe suivant.

La question de la preuve est en effet essentielle en droit, surtout quand il est question d'une matière aussi technique que l'environnement. Il s'agira de montrer, au-delà du doute raisonnable, que l'ouverture du canal de délestage, est à l'origine des dommages écologiques observés. A cet effet nous faisons appel à la référence scientifique.

En effet, la référence scientifique est de plus en plus sollicitée en droit, à l'occasion des problèmes environnementaux et des réponses qui doivent leur être apportées. L'analyse des problèmes environnementaux doit généralement être réalisée par des experts car la compréhension des systèmes naturels est difficile. C'est ce qui fait dire à **Jean-Luc Ayikoe Hunlédé**²⁹⁵ ;

« Les demandes d'expertise augmentent considérablement et le recours à des scientifiques pour des « expertises » est devenu depuis quelques années un moment incontournable de la décision juridique, administrative ou politique »

Considérant l'importance du point de vue des scientifiques sur le problème écologique présenté dans le chapitre précédent, et à défaut de toute étude officielle, nous présentons quelques documents produits par d'éminents professionnels et chercheurs qui se sont intéressés à la question. Les documents ci-dessous présentés, pourraient faire partie des éléments de preuve.

1. Rapports et études scientifiques

Les divers rapports des missions et procès-verbaux des réunions organisés par les officiels du gouvernement, ainsi que les diverses études menés par les universitaires pourraient être mobilisé comme preuve si le problème de l'ouverture du canal de délestage de la Langue de Barbarie devait être porté en justice.

Les rapports de missions et procès-verbaux des réunions organisés par les officiels du gouvernement (Ministère de l'environnement, préfecture, etc...) pourraient aider le juge à

²⁹⁵Jean-Luc Ayikoe Hunlédé, 2011. *L'impact de l'expertise scientifique et technique en droit de l'environnement*. CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN ENVIRONNEMENT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. Québec, Canada

déterminer les responsabilités et à déterminer l'opportunité d'ouvrir le canal de délestage. En effet le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature d'alors (Maintenant dénommé Ministère de l'Environnement et du Développement Durable) avec commandité une *mission d'observation et d'études des conséquences environnementales de l'évolution du canal d'évacuation des eaux du fleuve Sénégal à Saint Louis* du 7 au 10 Juillet 2004. Ce rapport confirme la responsabilité de l'Etat et justifie sa décision par l'urgence du moment, fait le constat des dommages écologiques observés, et émet des doutes quant à l'évolution de la situation. A ce rapport pourrait s'ajouter, les *Procès-verbaux des réunions organisées par le Gouvernorat de Saint-Louis* sous l'égide Gouverneur Monsieur Amadou SY qui dirigeait la cellule²⁹⁶ de gestion et de prévention des inondations, mis en place par le Président de la République (Son Excellence Maitre Abdoulaye WADE), pour anticiper sur le phénomène et lui trouver des solutions idoines²⁹⁷.

Les bouleversements écologiques observés à la suite de l'ouverture du canal de délestage, ont beaucoup suscité l'intérêt de la communauté scientifique qui lui consacré beaucoup d'études. Elles traitent pour la plupart de l'impact de la brèche sur les établissements humains, l'économie et l'écologie²⁹⁸. D'autres études ont porté sur les dynamiques sédimentaires²⁹⁹ pour essayer de comprendre les évolutions³⁰⁰ possibles de la brèche. De telles études permettraient au juge d'apprécier l'ampleur des préjudices causés et fixer en conséquence le coût nécessaires pour faire cesser les dommages, restaurer les écosystèmes dégradés et indemniser les sinistrés.

²⁹⁶ Cette cellule avait une antenne régionale dirigée par Monsieur Amadou SY, Gouverneur de la région de Saint-Louis. C'est sur demande de cette antenne régionale que le Président de la République a ordonné de creuser la brèche à travers la Langue de Barbarie : une solution prétendue provisoire pour soulager Saint-Louis des inondations.

²⁹⁷ Ibrahima Diatta : L'ouverture d'une brèche à travers la Langue de Barbarie (Saint-Louis du Sénégal). Les autorités publiques et les conséquences de la rupture. Mémoire de Maitrise. Sous la Direction de M. Gérard MAGRIN (Géographe UGB/ CIRAD-TERA) et de M. M. Boubou Adiouma SY Maître-assistant à l'UGB. UGB, 2004

²⁹⁸ **Camara M.M.B.**, 2008, « Impacts des aménagements sur les zones littorales : l'exemple de l'ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie (grande côte du Sénégal) », *Actes du Colloque international « Le littoral : subir, dire, agir »*, Lille, France, 16-18 janvier 2008, 12 p.

²⁹⁹ Pr Boubou Aldiouma Sy, Al : « Brèche » ouverte sur la Langue de Barbarie à Saint-Louis Esquisse de bilan d'un aménagement précipité

³⁰⁰ LAVAL Myriam, FERRY Luc, COULIBALY N'Tjie, MARTIN Didier, MUTHER Adine, MIETTON Michel, « Evaluation et analyse de la dynamique sédimentaire dans le barrage-réservoir de Sélingué » in RGO [en ligne] n°00-2012, mis en ligne le ?2012. <http://rgo-geocifid.org>

2. Les Photos et vidéos

Document 6 : Photos

Ce document est un recueil de prises de vue et d'images satellitaires, de l'évolution de la brèche, et des dommages écologiques causés, ainsi que des préjudices subis par les populations du Gandiolais.

Photo 1 : Évolution de la brèche de la Langue de Barbarie entre son ouverture et juin 2004³⁰¹

Photos 2 et 3 : Village de *Doune Baba Dièye*, détruit et abandonné (Photos prises par le Colonel Ibrahima SAMB en Octobre 2012)

³⁰¹ Paul Durand, Brice Anselme et Yves-François Thomas, « L'impact de l'ouverture de la brèche dans la langue de Barbarie à Saint-Louis du Sénégal en 2003 : un changement de nature de l'aléa inondation ? », *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 496, mis en ligne le 27 avril 2010, consulté le 20 juin 2020. URL : <http://journals.openedition.org/cybergeo/23017> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cybergeo.23017>

Document 7. Témoignages audios et vidéo

Ce document présente des témoignages audio et vidéo des populations et autorités sénégalaises (Ministre) sur la question.

1. **Audio** : Reportage de Bineta DIAGNE (2mn 24s), Radio France International (RFI), sur la Brèche (Habitants, Ali AIDAR Ministre de l'Environnement et Pr. M. SY)
2. **Vidéo** : Reportage de la Radio-Télévision du Sénégal (RTS) :

Découverte ; La Brèche, petites causes, grands effets. Réalisé par NDONG. Durée 5mn, année 2013

B. CONSEQUENCES

Suite à l'ouverture du canal d'évacuation des eaux du fleuve Sénégal, plus de 23 000 personnes de la région du *Gandiolais*³⁰²(dont 450 morts³⁰³) ont directement été impactées par cette décision du gouvernement du Sénégal.

Plusieurs milliers d'hectares de terres ont subi de multiples formes de dégradation (érosion hydrique, salinisation des nappes d'eau et des terres, pertes de terres de culture, perte d'habitat

³⁰² Présentation du Gandiolais

³⁰³ Aucun chiffre officiel actuel n'est disponible et ce chiffre est une estimation faite par les associations de protection de l'environnement et des acteurs de la pêche. Le rapport de la commission du Cadre vie, de l'environnement et du développement durable du CESE portant sur la « Gestion concertée du littoral et érosion côtière » faisait état de 221 morts en octobre 2014, et depuis lors le nombre de victimes ne cesse d'augmenter.

naturel, etc...). Le village de *Doune Baba Dieye* (avec 750 habitants) a complètement disparu de la carte et d'autres villages sont actuellement menacés. Le Parc National de la Langue de Barbarie³⁰⁴, qui a une importance stratégique dans la chaîne des oiseaux migrateurs, est également sous la menace d'une disparition.

1. Les dommages

Du 7 au 10 Juillet 2004, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN), a effectué une mission³⁰⁵ d'observation et d'études des conséquences environnementales de l'évolution du canal d'évacuation des eaux du Fleuve Sénégal à Saint Louis, dont le rapport n'a pas été porté à la connaissance du public. Cette mission avait conclu que :

'Le lendemain de la réalisation du canal, elle était passée à 329 mètres, pour atteindre 700 mètres en moins de trois (3) mois. Au moment de la mission, cette largeur semblait se stabiliser autour de 800 mètres.

Il avait été dit lors des entretiens qu'il n'y avait pas de progression du canal vers Saint Louis (Nord) et peu vers le Sud (Potou). Sur place, la Mission a noté un mouvement érosif du côté Nord, vers l'intérieur des terres, qui a progressivement déchaussé des arbres.

La mission ne peut donc être affirmative sur cette question. Le mouvement érosif pourrait être saisonnier et s'inverser selon l'hydrodynamique et provoquer une relative stabilité. Mais il pourrait également se poursuivre et dans ce cas, la progression pourrait s'orienter vers Saint Louis. »

Plus d'une décennie après l'ouverture de ce canal de délestage, alors que les mutations (dynamique sédimentaire) écologiques se poursuivent dans l'incertitude³⁰⁶, aucune étude officielle³⁰⁷ d'évaluation de l'impact de cette décision n'a encore été conduite.

³⁰⁴ Créé par décret n°76-0016 du 9 janvier 1976 et dont le règlement intérieur est fixé par l'arrêt N°007165-24 JUIN 76 PM/DGT.

³⁰⁵ Mission conduite par M. Ndiawar DIENG, ingénieur forestier, spécialiste en faune, planification régionale et aménagement du territoire, Conseillé Technique N°1/MEPN. Voir la liste complète des membres de la mission à l'annexe....

³⁰⁶ Voir article de M. Mietton et al ; Le delta du fleuve Sénégal : Une gestion de l'eau dans l'incertitude chronique.

³⁰⁷ Un audit environnement est requis en de pareilles circonstances.

Les questions relatives à la responsabilité de l'Etat du Sénégal dans ce **dommage écologique**³⁰⁸, à la restauration de l'intégrité des écosystèmes affectés, ainsi que l'indemnisation, le dédommagement ou le reclassement des populations, ne sont pas encore officiellement à l'ordre du jour.

Le *Conseil Economique Social et Environnemental (CESE)*³⁰⁹ s'est accessoirement intéressé à la brèche de Saint Louis, et la *Commission du Cadre De Vie, de L'environnement et du Développement Durable* en a fait état dans son rapport présenté à la 2^{ème} session ordinaire en Octobre 2014.

En effet, ladite commission a effectué une visite au niveau de la brèche, dans le cadre de l'étude qui portait sur le thème de la « Gestion concertée du littoral et érosion côtière » et conclu dans son rapport (ci-dessus mentionné) que : « *La brèche de Saint-Louis ouverte sans étude préalable connue, s'est élargie de 1,5 m à plus de 4 km actuellement, ensuite, engloutissant des villages entiers à l'instar de Doune Baba DIEYE du Gandiolais.*

De son ouverture à nos jours, il a été enregistré deux cent vingt et un (221) pêcheurs morts ou disparus, à la suite de chavirements de pirogues ayant percuté les bancs de sables immergés et dynamiques. »

2. Les réactions (Modes d'action)

Mais au-delà de ce constat certes juste et alarmant, le CESE n'a pas donné d'avis spécifique sur cette question, qui pourtant est d'intérêt national et appelle des réponses urgentes au plus haut niveau de l'Etat.

³⁰⁸ Tel que défini dans le code de l'environnement. « *Dompage écologique* » : *Tout dommage subi par le milieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l'équilibre écologique*

³⁰⁹ Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a été créé par l'Etat du Sénégal, par la Loi n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution, tandis que la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 fixe son organisation et son fonctionnement. C'est un organe consultatif de la république qui peut être saisi pour avis par le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre un avis sur l'ensemble des questions d'ordre économique, social, environnemental et culturel intéressant les différents secteurs d'activités de la Nation.

Par ailleurs, les organisations de la société civile, bien qu'habilitées à ester en justice en cas de dommage écologique, n'en sont pas moins inactives. Aucune action en justice contre l'Etat du Sénégal, n'a été intentée pour « préjudice écologique » par une ONG ou une communauté affectée, suite à l'ouverture du canal d'évacuation des eaux du Fleuve sur la langue de Barbarie.

Pourtant, même si elles ne sont pas formellement posées, il y a bien eu protestations, désapprobation et un sentiment que justice n'a pas été rendue. C'est ainsi que des individus ou des groupes au sein d'organisations de divers types, ont contestés les règles (instituant) à travers divers *modes d'actions*.

SECTION 2 : QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS

L'appréciation des contentieux environnementaux passe par une démarche de qualification des faits (**Paragraphe 1**) rigoureuse, qui va permettre au juge d'identifier les règles de droit applicables (**Paragraphe 2**), et par conséquent rendre justice.

Paragraphe 1 : Démarche de qualification des faits

A. LE RAPPEL DES FAITS

L'ouverture volontaire du canal d'évacuation des eaux du fleuve Sénégal sur la Langue de Barbarie par les autorités sénégalaises, qui a causé d'importants dysfonctionnements des écosystèmes de l'estuaire ainsi que d'importants préjudices aux populations riveraines, conduit à envisager le dommage écologique majeur.

En effet, dans la nuit du 3 au 4 Octobre 2003, suite aux menaces d'inondation de la ville de St-Louis dues aux lâchées d'eau de l'OMVS à partir du barrage de Manantali, le gouvernement du Sénégal a fait procéder à l'ouverture d'un canal d'évacuation des eaux du fleuve Sénégal, sur la langue de barbarie, sans qu'aucune étude d'impact environnementale n'ait été faite au préalable.

Du fait de cette action, la dynamique sédimentaire stable de l'estuaire de la langue de Barbarie, a été perturbée avec l'élargissement naturel aussi bien de la largeur, que de la profondeur du canal initial creusé.

Ce qui a eu comme conséquence, la dégradation de plusieurs écosystèmes, perturbant ainsi les moyens et modes de subsistance des populations riveraines qui en dépendent. Ce changement de la dynamique sédimentaire est également à l'origine de pertes en biens et en vies humaines des communautés riveraines.

Au total, on estime que des milliers d'hectares de terres sont sévèrement dégradées par salinisation, que la biodiversité aussi bien végétale qu'animale a été fortement affectée suite à la modification ou la perte de leur habitat naturel. D'importants biens immobiliers et matériels,

ainsi que des moyens de subsistance ont été détruits du fait de la perte d'importants services des écosystèmes. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées du fait de chavirements de plusieurs pirogues entraînées par les bancs de sables mouvants au niveau de l'estuaire de la langue de Barbarie.

B. LE SYLLOGISME JUDICIAIRE

La *qualification juridique*³¹⁰ des faits est l'opération par laquelle l'administration décide d'appliquer une règle de droit déterminée aux faits de l'espèce. L'opération intellectuelle de qualification a vocation à faire entrer un élément de fait dans une catégorie juridique, par application de critères.

L'attribution d'une qualification juridique permet l'application du régime juridique correspondant, c'est-à-dire d'un ensemble de règles de droits applicables à une personne, une organisation, une activité, etc... Si les faits sont mal qualifiés, l'acte contesté sera annulé.

La démarche de la qualification juridique adoptée dans cette étude, est celle du syllogisme³¹¹. Le syllogisme en droit ou syllogisme judiciaire³¹² se déroule en trois étapes :

3. La « majeure » : indique la règle de droit applicable. Elle est énoncée de manière générale et abstraite et se réfère à des textes précis, loi, règlement, contrat...
4. La « mineure » : indique quels sont les faits, en les qualifiant juridiquement, c'est à-dire, en les faisant entrer dans des catégories juridiques adéquates. Il s'agit ici de « traduire » en termes juridiques une situation particulière.
5. La « conclusion » aboutit à la solution juridique résultant de l'application de la règle de droit (majeure) aux faits (mineure). Elle énonce des droits subjectifs (dans la « conclusion ») qui sont déduits du droit objectif (énoncé dans la « majeure » et la « mineure »).

³¹⁰ Cette notion a été précisée par le Conseil d'Etat français dans son arrêt du 4 avril 1914 Gomel (Rec. p.488 ; S. 1917, III, p.25, note Hauriou).

³¹¹ Raisonnement par lequel deux propositions sont mises en rapport pour déduire une conclusion

³¹² Eliane Damette, « Didactique du français juridique », L'Harmattan, 2007

Il s'agit donc de rapprocher des faits juridiquement qualifiés des règles de droit applicables par un jeu de logique.

Paragraphe 2 : L'identification des règles de droit applicables

Par le syllogisme juridique nous avons identifié les règles de droit applicables (**A**) à l'ouverture de brèche de Saint Louis et avons tirés les conclusions, si de tels faits avaient été portés devant les juridictions du Sénégal. L'analyse des conséquences et de la réaction des différentes parties prenantes, nous a permis de tirer les principaux enseignements de l'efficacité du droit de l'environnement au Sénégal (**B**).

A. LES REGLES DE DROIT APPLICABLES

1. La règle majeure

- **L'article 8 de la constitution** garantit le droit à un environnement sain à tous les sénégalais. Voir révision de 2016
- **L'article premier du code de l'environnement** dispose : « L'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial. Sa protection et l'amélioration des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général et résultent d'une politique nationale dont la définition et l'application incombent à l'Etat, aux collectivités locales et aux citoyens. Tout individu a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les textes internationaux, le présent Code et les autres lois de protection de l'environnement. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de l'environnement ».
- **L'article 2, alinéa (a) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification**, énonce que « les parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local. »

- **L'article 16 de la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal**, stipule que « les Etats contractants protègent et préservent l'écosystème du Fleuve, et gèrent la ressource dans le respect des équilibres naturels, notamment des zones fragiles humides et du milieu marin, séparément à travers leurs législations nationales, et conjointement par les instruments juridiques de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les Etats contractants s'engagent à contrôler toute action de nature à modifier de manière sensible les caractéristiques du régime du Fleuve, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune et de sa flore, son plan d'eau et de manière générale son environnement.

Ils prennent les dispositions de nature à prévenir, réduire ou maîtriser les évènements ou conditions résultant de causes naturelles ou d'activités humaines qui risquent de causer un dommage aux autres Etats, à l'environnement du Fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'Homme ».

2. Règle de droit mineur (Cas particulier)

- **L'article L.2.25 du Code de l'environnement** définit la « Pollution » comme étant : « *Toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible :*
 - *D'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme ;*
 - *De provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, à la flore, à la faune, à l'atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs et individuels ».*
- **L'article L48 du Code de l'environnement, qui dispose que :** « Tout projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'évaluation environnementale est un processus systématique qui consiste à évaluer les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les

conséquences des propositions d'aménagement en particulier; elle comprend les études d'impact sur l'environnement, l'évaluation environnementale stratégique et les audits sur l'environnement.

L'étude d'impact sur l'environnement est la procédure qui permet d'examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu'un projet ou programme de développement envisagé aura sur l'environnement et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet ou programme.

L'évaluation environnementale stratégique vise à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles.

Les audits sur l'environnement sont un outil de gestion qui comprend une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionnent l'organisation, la gestion et le matériel en matière d'environnement, dans le but de sauvegarder l'environnement.

Les procédures qui permettent d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets, programmes et politiques doivent être adoptées en vue d'éviter et de réduire au minimum les effets nocifs, et, s'il y a lieu, de faire participer le public à ces procédures.

Les autorités des Etats voisins doivent être informées et consultées sur tout projet ou toute activité qui est susceptible d'avoir un impact transfrontalier ».

- **Le code de l'environnement en son article L107** dispose que Les collectivités locales et les Associations de défense de l'environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun.

Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Les associations de défense de l'environnement peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par décret.

Les associations désireuses de bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique font une demande écrite adressée au Ministre chargé de l'environnement qui doit donner un avis favorable, avant sa transmission à l'autorité compétente.

3. Application de la règle de droit au cas particulier

Le **fait est** qu'un canal d'évacuation des eaux venant du Fleuve Sénégal a été ouvert sans évaluation environnementale préalable, ni participation des communautés locales, et a eu des effets préjudiciables sur l'environnement, sur les personnes riveraines et sur leurs biens.

Or l'ouverture de ce canal d'évacuation sur l'estuaire de la langue de Barbarie est une modification directe de l'environnement.

Et puisque toute modification directe de l'environnement ayant causé une situation préjudiciable au bien-être de l'Homme et de la nature, est une POLLUTION.

Donc l'ouverture du canal d'évacuation est selon le droit Sénégalais une pollution de l'Environnement.

Sur cette base nous affirmons, que l'ouverture du canal d'évacuation est une pollution de l'environnement, qui a défavorablement et gravement affecté l'estuaire du Gandiolais et a provoqué :

- la perte de milliers d'hectares de terres (par salinisation et par érosion hydrique),
- la perte de biodiversité (par modification ou destruction d'habitats naturels),
- la mort de plusieurs pêcheurs (du fait de l'instabilité de la dynamique sédimentaire au niveau de l'estuaire),
- la perte de biens matériels et immobiliers des populations riveraines (Moyens de subsistance, maisons, etc.), ainsi que la perte d'un patrimoine national (Disparition du village Doune Baba Dieye).

Les victimes pourront à ce titre, obtenir des mesures du juge, propres à faire cesser les préjudices écologiques et les risques qui pèsent sur les établissements humains. Elles pourront aussi obtenir réparation des dommages causés sur la base des textes en vigueur.

B. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'EFFICACITE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Afin de tirer les principaux enseignements à travers cet analyseur, il convient de s'interroger sur ce que l'on entend par « efficacité » du droit de l'environnement. Sur ce point tout dépendra du point de vue sous lequel la question est abordée. Eu égard au pollueur, à l'environnement, aux victimes et au système juridique.

1. Eu égard au pollueur

L'efficacité du dispositif est manifestement très faible et n'a pas été à mesure ni de prévenir le dommage écologique, ni de faire cesser les préjudices et encore moins d'imposer au pollueur des réparations. Le pollueur qui se trouve être l'Etat du Sénégal, n'a respecté aucune des dispositions réglementaires qui semblent ne pas lui être applicable.

Cela pose un problème d'effectivité du droit de l'environnement, due notamment à l'inadéquation du dispositif institutionnel, pour sa mise en œuvre. En effet l'Etat, principal sujet de droit international, garant de la protection de l'environnement de l'Etat est juge et parti.

Le Ministère en charge de l'environnement est sous tutelle et ne saurait ne pas respecter les directives de la hiérarchie.

En effet, le MEPN³¹³ n'a pas pu faire respecter les procédures et règles de droit et pire cherche à couvrir l'état. Le langage nuancé du rapport de la mission d'observation du MEPN (voir rapport en **annexe 4**), qui écrit que « *l'ouverture du Canal de délestage semblait être la seule issue pour sauver Saint Louis des inondations* », traduit le malaise des cadres du Ministère partagés entre leurs intimes convictions de techniciens et celui du devoir d'obéir à la hiérarchie politique.

³¹³ Ce Ministère a changé entre temps deux fois de dénomination et est devenu le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD)

Mais ce ‘malaise’ est symptomatique des prérogatives quasi exclusives de l’état en matière de protection de l’environnement en Afrique, et pose en toile de fond le besoin de réformes institutionnelles tendant à donner plus d’autonomie aux entités nationales chargées de la protection de l’environnement. De telles réformes devraient permettre de régler le problème de la participation effective des dépositaires d’enjeux dans la protection de l’environnement.

L’enseignement que l’on tire de l’analyse sous cette perspective, est que la limite à l’efficacité du droit de l’environnement, est en partie le fait de son *ineffectivité* du fait d’un dispositif institutionnel de mise en œuvre inappropriée. Dispositif dans lequel l’Etat a une position ambiguë, avec des règles qui s’appliquent aux autres et pas à lui.

2. Eu égard à l’environnement

L’efficacité du droit de l’environnement s’apprécie par son aptitude à prévenir d’une part les menaces et surtout à adopter des solutions satisfaisantes pour restaurer les milieux endommagés et rétablir au mieux les services écologiques.

Là encore le constat est que le droit de l’environnement, dans ses dispositions actuelles au Sénégal, n’a pas su prévenir les dommages écologiques, encore moins trouver des solutions satisfaisantes aux multiples formes de dégradation constatées.

Il n’y a eu aucune forme d’évaluation environnementale officielle à ce jour, pour permettre l’adoption de mesures de restauration des écosystèmes dégradés. Pire, la dégradation se poursuit face à ce qui semble être une totale incapacité de l’Etat.

3. Pour les victimes

L’efficacité du droit de l’environnement se pose en termes de participation aux décisions et de réparation des préjudices subis (Accès au juge).

Dans le cas d’espèce la participation (l’accès au juge y compris) est effectivement garantie aux communautés locales et associations de protection de l’environnement agréées par l’Etat, par les procédures de droit commun établies et pourtant elle n’a pas été effective.

Le défaut de participation des populations est préjudiciable à l'efficacité du droit de l'environnement. La participation en droit de l'environnement est en effet un principe primordial. Ce principe a été partiellement³¹⁴ traduit dans le code de l'environnement sénégalais, et les "occasions manquées"³¹⁵ de faire *participer* les populations, indiquent qu'il aurait pu en être autrement le cas échéant.

La faiblesse pour ne pas dire l'absence des associations dans le processus de décision ayant conduit à l'ouverture du canal de délestage, et qu'aucune organisation n'ait Estée en justice sont notoires et indiquent une conscience écologique encore faible au Sénégal et dans la sous-région. La célérité du processus compte tenu du caractère urgent, ne saurait à lui seul expliquer cet état de fait.

Les conditions d'une participation effective des populations passent par la mise en place de mécanismes authentiques de participation face aux choix à effectuer. Dans le cas d'espèce, l'ouverture d'un canal de délestage, n'est pas une idée nouvelle, et est restée longtemps une discussion entre les techniciens et les hommes politiques, sans que les populations n'aient jamais eu l'opportunité de faire valoir leur position.

A ce titre Raphaël Romi indique que *le rôle des associations est primordial en tant qu'outil de participation, mais aussi en tant que relai de l'administration et peuvent servir de contrepoids tant à des lobbies qu'à des élus.*

Plus étonnant encore, est qu'aucune association n'ait pris l'initiative d'ester en justice pour *préjudice écologique* et demander réparation pour les écosystèmes et populations affectées.

Les interviews menées auprès de la communauté rurale de *Gandiole*, du mouvement citoyen *Y a en marre*, l'association de conservation du Littoral, de l'ONG ENDA Pronat et de l'UICN, donnent des éléments d'explication à cette non-participation.

³¹⁴ Il manque en effet dans la transcription du principe telle qu'énoncé dans la déclaration de Rio, la question de "l'accès au juge" qui est pourtant une notion fondamentale. La *participation des populations*, y est définie comme étant : *l'engagement des populations dans le processus de décision. La participation des populations comprend trois étapes dont l'information, la consultation et l'audience publique.*

³¹⁵Le code l'environnement

Pour les associations communautaires de base, c'est lié à la complexité du problème, aux contraintes financières et aux pressions politiques et sociales. Ce qui explique d'ailleurs que ce sont par des « mobilisations » et autres modes de contestation qu'elles s'expriment.

Pour les ONG nationales et internationales, souvent dotées de plus de moyens techniques et financiers, c'est un « choix » délibéré de ne pas exercer leur droit quand l'Etat est en cause. Leur existence dépend des autorisations et autres subventions de l'Etat, qui doivent être périodiquement renouvelées.

Cette *épée de Damoclès* au-dessus de toutes les ONG de protection de l'environnement « agréées » par l'Etat du Sénégal, est une source majeure de déficit de leur participation à la protection de l'environnement. S'y ajoute que la perception que les populations ont de ces ONG, qui pour elles sont de plus en plus vues comme des « prestataires de services du développement », ne bénéficient pas de la légitimité populaire pour les représenter.

L'enseignement tiré de l'analyse qui précède est que la *participation* (Participation aux prises de décision et accès au juge) est certes dans les textes mais juste à titre d'énoncé, sans que des dispositions pratiques ne soient prises pour la rendre effective.

Le droit de l'environnement, n'a pas été suffisamment efficace pour prévenir et corriger les graves dommages écologiques observés.

4. Eu égard au système juridique

L'efficacité se mesure à la capacité du régime juridique à appréhender la nature du dommage subit et à y apporter des solutions socialement acceptables en prenant en considération les objectifs fixés, qui ne sont pas seulement environnementaux, mais aussi économiques.

De ce point vu, les textes en vigueur, notamment le code de l'environnement présente des lacunes qui font que le « délit » ne peut pas être clairement établi. La notion de « préjudice écologique » qui aurait permis de mieux poser juridiquement le problème, n'est pas consacré en droit sénégalais. Par conséquent, il n'y a pas de dispositions légales au Sénégal, qui fixent la nature des réparations écologiques à entreprendre, et pas de barème d'indemnisation des victimes.

A noter par ailleurs qu'au niveau communautaire (espace UEMOA), aucune disposition ne vient combler ce vide juridique. En effet, la charte du Fleuve Sénégal et le traité instituant l'OMVS, n'ont pas pu prévenir le drame, encore moins en mitiger les effets négatifs d'une gestion hasardeuse de l'eau à l'échelle du bassin du fleuve Sénégal.

De ce qui précède, il faut retenir que l'efficacité limitée du droit dans cet exemple, vient aussi des lacunes du droit de l'environnement aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire (Espace UEMOA). Malgré son développement significatif au cours des dernières décennies, il n'en demeure pas moins que certains concepts tels « le *préjudice écologique* » doivent y être intégrés pour plus d'efficacité.

CONCLUSION

Le droit à un environnement sain est un droit garanti par la constitution à chaque Sénégalais. A cet fin, le Sénégal a ratifié la plupart des accords multilatéraux sur l'environnement et organisé a protection de l'environnement du pays autour du système international de gouvernance de l'environnement. Il a à ce titre mise en place des institutions, mobilisé des ressources et développé un cadre législatif et réglementaire avec notamment l'adoption en 2001 d'un code de l'environnement.

Cependant, force est de constater, qu'après plusieurs décennies de mise en application de cette loi, l'environnement continue encore de subir des atteintes de toutes sorte, liées notamment à une multiplication des activités de production et de transformation et à la pression démographique. De plus, l'analyse du cadre juridique actuel montre des manquements qui limitent l'efficacité de la gestion durable de l'environnement.

Ce constat est à l'origine de l'adoption d'un nouveau code de l'environnement rénové (2023) qui prend en compte les accords multilatéraux sur l'Environnement ratifiés par le Sénégal, ainsi que les nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et sécuritaires, dont les activités de prospection, d'exploration et de production d'hydrocarbures en offshore et leurs impacts sur l'Environnement et les ressources naturelles.

Toutefois, malgré les avancées significatives consacrées par le nouveau code de l'environnement, il présente toujours des insuffisances qui font que le droit de l'environnement n'arrive pas protéger l'environnement contre les différentes formes de dégradation, notamment celles relatives à la dégradation des terres. Il s'agit a) d'un cadre juridique lacunaire avec des notions juridiques importantes comme le préjudice écologique, l'accaparement des terres, les conventions locales de gestion des ressources naturelles, les pertes et dommages, b) un foisonnement normatif relevant de sources et normes qui abordent accessoirement et souvent contradictoirement la lutte contre la dégradation des terres, c) un cadre institutionnel inadapté qui limite l'action des ministères de l'environnement en charge de la protection de l'environnement, en cas d'implication de l'Etat, du fait de sa subordination, et d) un manque de financement des activités de prévention, de conservation et de restauration des terres dégradées.

L'exemple de l'ouverture du canal d'évacuation des eaux du Fleuve Sénégal, dans un écosystème extrêmement fragile (Langue de Barbarie), en ne respectant pas les grands principes de protection de l'environnement (Précaution et participation), et que sans qu'aucune réparation n'ait été entreprise, illustre parfaitement les limites du droit de l'environnement au Sénégal. En effet, l'étude du cas de la " brèche de Saint Louis", révèle de l'inefficacité du droit de l'environnement à prévenir un tel dommage, pour essentiellement trois grandes raisons : (i) le défaut de participation des populations concernées, (ii) l'inadéquation du cadre institutionnel, qui place le Ministère en charge de l'Environnement sous tutelle de l'Etat, et (iii) la faiblesse des cadres réglementaires aussi bien au niveau national qu'au niveau sous régional (droit communautaire en Afrique de l'Ouest) dans lequel évoluent des organes sous-régionaux tels que l'OMVS.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

De la première partie de ces travaux il est possible d'affirmer que le dispositif normatif de protection des terres au Sahel Afrique, n'est pas assez efficace, parce que composé de diverses législations lacunaires qui n'appréhendent la lutte contre la dégradation des terres qu'accessoirement et sous des perspectives différentes.

L'inefficacité du droit de l'environnement dans les pays sahéliens est causée par plusieurs facteurs, à commencer par le manque d'application des lois existantes. En d'autres termes ; la faible effectivité du droit de l'environnement. En effet les lois sur l'environnement, notamment celles relative à lutte contre la dégradation des terres, quand elles existent, ne sont pas mises en œuvre efficacement en raison du manque de ressources, de capacités institutionnelles et de volonté politique. Le cas de l'ouverture de la « brèche de Saint Louis » au Sénégal présenté, le prouve à suffisance.

De façon générale, les pays sahéliens étudiés ont souvent des capacités institutionnelles et financières limitées pour mettre en œuvre et appliquer le droit de l'environnement, ce qui peut affecter la capacité des autorités à contrôler et sanctionner les activités polluantes³¹⁶.

Ensuite, les responsabilités en matière d'environnement sont souvent fragmentées entre différents ministères et agences gouvernementales, ce qui peut entraîner des chevauchements, des incohérences et une mauvaise coordination des politiques³¹⁷.

De plus, les populations locales ne sont souvent pas suffisamment impliquées dans la prise de décision en matière d'environnement, ce qui peut limiter leur compréhension, appropriation et engagement envers les lois et règlements environnementaux³¹⁸.

³¹⁶ Larmour, P., & Al-Sabbahy, H. Challenges to environmental governance in developing countries: the case of Egypt. *Journal of Environmental Planning and Management*, 59(6), 971-989, 2016.

³¹⁷ Saidi, K. Environmental governance and policy coherence in Tunisia: a critical analysis. *Journal of Environmental Planning and Management*, 58(5), 907-925, 2015.

³¹⁸ Mutimukuru-Maravanyika, T., & Rurinda, J. Exploring public participation in environmental management in Zimbabwe. *Journal of Environmental Planning and Management*, 61(9), 1571-1588, 2018.

Les pressions économiques et politiques peuvent également influencer négativement la mise en œuvre des politiques environnementales, par exemple en favorisant l'exploitation minière, la production agricole intensive ou l'expansion urbaine au détriment de la protection de l'environnement³¹⁹. Il est important de noter que ces causes peuvent varier selon les pays et les contextes spécifiques. Les conflits armés et l'insécurité dans la région rendent difficile l'application des lois sur l'environnement, ainsi que la promotion de pratiques durables.

Les lacunes des cadres juridiques, portent sur le défaut d'intégration de certains concepts clés qui fondent actuellement le droit de l'environnement. Il s'agit notamment des *biens communs*, du *préjudice écologique*, de *l'accaparement des terres*, et des *conventions locales de gestion des ressources naturelles*.

S'y ajoute que le dispositif institutionnel de mise en œuvre des législations en question est déficient, avec notamment la compétence quasi-exclusive des Etats à l'endroit de leurs territoires, quant à la propriété et à l'usage qui en est fait d'une part, et quant à sa responsabilité de protéger les sols contre toute forme de dégradation d'autre part.

En résumé, l'inefficacité du droit de l'environnement à lutter contre la dégradation des terres au Sahel est due à une combinaison de facteurs liés à la mise en œuvre des lois, à la coordination entre les différentes agences, aux pratiques agricoles non durables, aux changements climatiques et aux conflits et à l'insécurité dans la région.

Il apparait dès lors, la nécessité de concevoir des mécanismes supra nationaux, susceptibles de garantir l'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des réglementations sous régionales relatives à la gestion durable des terres, *mutatis mutandis* au niveau des Etats.

Un des mécanismes supra nationaux proposé dans la seconde partie de cette étude, est l'élaboration d'un Règlement sous régionale de protection des terres dans l'espace UEMOA, dans la perspective d'améliorer l'efficacité du droit de l'environnement à la réalisation d'une gestion durable des sols en ASS.

³¹⁹ Doucet, J., & Burkett, A. Extractive industries and environmental governance in Ghana: lessons from the Kumasi metropolitan area. *Journal of Environmental Planning and Management*, 60(10), 1796-1812), 2017?

DEUXIÈME PARTIE :

L'AMÉLIORATION DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER, ET AU SÉNÉGAL

« Beaucoup d'États ont été prompts à ratifier ces conventions et protocoles (États qu'on peut qualifier de « bons élèves »). Il s'agit essentiellement de pays en développement et de pays émergents qui ont un traitement de faveur dans ces traités internationaux sur l'environnement. Il apparaît dès lors que la ratification par ces États ne signifie pas nécessairement qu'ils sont plus respectueux ou plus soucieux de l'environnement que les « mauvais élèves » (États comme les États-Unis ou le Canada, qui sont réticents à ratifier ces traités, sans doute pour ne pas être tenus par des obligations internationales contraignantes). Cette situation est révélatrice du jeu politique des États en matière de relations internationales, y compris dans le domaine de l'environnement. Là aussi, les intérêts nationaux sont pesés par rapport à l'intérêt mondial ou global, et les États s'engagent d'autant moins promptement que des contraintes internationales apparaissent pesantes par rapport aux intérêts nationaux ».

Moïse Tsayem Demaze

Extrait de l'article « Les conventions internationales sur l'environnement : état des ratifications et désengagements des pays développés et des pays en développement », Page 97

L'efficacité relative du droit de l'environnement en Afrique est due essentiellement à un cadre juridique inadapté et lacunaire. La faiblesse des cadres juridiques peut être considérée comme l'une des raisons de l'inefficacité du droit de l'environnement au Sahel. En effet, dans certains pays de la région, les cadres juridiques relatifs à l'environnement peuvent être insuffisants ou inappropriés pour protéger efficacement l'environnement (Ndiaye, A., & Duponchel, M, 2019)³²⁰.

Bien que la plupart des pays de la région aient adopté des lois environnementales, leur mise en œuvre est souvent entravée par des lacunes dans la formulation des politiques et des cadres juridiques. Par exemple, la définition des infractions environnementales souvent vague, ce qui rend difficile leur application. Les sanctions pour les infractions peuvent également être inadéquates ou non dissuasives.

De plus, dans certains cas, les lois environnementales peuvent être contredites par d'autres lois ou politiques, ou encore être en conflit avec les traditions et les pratiques culturelles locales, créant ainsi des conflits juridiques qui entravent la mise en œuvre effective de ces lois. Enfin, la capacité institutionnelle de nombreux pays du Sahel à élaborer, à mettre en œuvre et à appliquer les lois environnementales peut être limitée, en raison du manque de ressources humaines et financières.

De même, les procédures et les mécanismes de mise en œuvre peuvent être faibles ou inefficaces. Les organes chargés de la mise en œuvre et de l'application des lois environnementales peuvent manquer de ressources, de capacités techniques et de pouvoir pour faire respecter les lois et les réglementations environnementales. Par exemple, dans certains pays du Sahel, les lois environnementales ne sont pas toujours claires et précises, et ne définissent pas clairement les responsabilités des différentes parties prenantes.

³²⁰ Ndiaye, A., & Duponchel, M. Environment and development in West Africa: legal and institutional challenges. In Handbook of Environmental Law (pp. 627-644). Springer, Cham, 2019.

Enfin, la mise en œuvre des lois environnementales peut être entravée par des facteurs externes³²¹ tels que la corruption, le manque de transparence, le manque de responsabilité dans la gestion des ressources naturelles et les conflits armés.

Des études ont montré que l'amélioration des cadres juridiques peut améliorer l'effectivité du droit de l'environnement. Par exemple, une étude comparative de la gouvernance environnementale au Ghana et au Nigéria a révélé que la mise en place de cadres juridiques et institutionnels solides était essentielle pour améliorer l'effectivité de la mise en œuvre de la législation environnementale (Ameyaw & Osumanu, 2017)³²². Une autre étude a souligné l'importance d'adopter des politiques environnementales cohérentes et intégrées pour renforcer l'efficacité des lois environnementales dans la région du Sahel (Kauffmann, 2017)³²³.

Il est donc important de renforcer les cadres juridiques en matière d'environnement dans la région du Sahel, en élaborant des lois claires et précises, en harmonisant les différentes lois et réglementations, et en renforçant les mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Ce qui à termes devrait permettre de renforcer la mise en œuvre des lois environnementales et améliorer l'efficacité du droit de l'environnement dans la région.

C'est pourquoi, nous proposons un renforcement des capacités des Etats pour l'amélioration des cadres juridiques nationaux de lutte contre la dégradation des terres (**Titre I**). Avec de plus grandes capacités, les Etats africains seront plus à mesure de transposer de façon harmonieuse les normes juridiques internationales, dans leur droit interne. Afin de répondre aux exigences d'une approche écosystémique à l'échelle du Sahel, nous proposons le renforcement des cadres juridiques régionaux de lutte contre la dégradation des terres et la désertification (**Titre 2**).

³²¹ Ces facteurs externes sont hors du champ de notre étude, mais tout de même important du fait de leur incidence sur l'efficacité du droit de l'environnement.

³²² Ameyaw, G., & Osumanu, I. K. Environmental governance in Africa: A comparative analysis of the effectiveness of legal frameworks in Ghana and Nigeria. *Journal of Environmental Management*, 627-636, 2017.

³²³ Kauffmann, J. M. Environmental governance in West Africa: towards an ecological citizenship. *Journal of Contemporary African Studies*, 28-47. 2017

TITRE I : DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ETATS POUR L'AMELIORATION DES CADRES JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES

Le renforcement des capacités des États en droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest est un enjeu majeur pour le développement durable la région. Les pays de la région sont confrontés à des défis environnementaux importants tels que la dégradation des sols, la déforestation, la perte de biodiversité et le changement climatique. Le renforcement des capacités des États en matière de droit de l'environnement peut contribuer à atténuer ces défis en améliorant la formulation et la mise en œuvre de politiques environnementales efficaces (FAO, 2017)³²⁴.

Les États ont besoin de renforcer leur capacité à élaborer des politiques environnementales fondées sur des preuves scientifiques et à mettre en place des mécanismes de surveillance et de suivi des politiques environnementales existantes (UNEP, 2017)³²⁵. Le renforcement des capacités peut également aider les États à améliorer leur participation et leur représentation dans les négociations internationales sur le climat et à accéder aux financements internationaux pour la protection de l'environnement (Osuji et al., 2019)³²⁶.

En outre, le renforcement des capacités des États peut contribuer à améliorer la coordination entre les différentes agences gouvernementales chargées de l'environnement et à renforcer les partenariats public-privé pour la protection de l'environnement (UNEP, 2017). Le renforcement des capacités peut également aider les États à améliorer leur mise en œuvre des lois et des règlements environnementaux et à renforcer l'application des sanctions environnementales (UNEP, 2017).

Enfin, le renforcement des capacités des États en droit de l'environnement peut contribuer à stimuler le développement économique durable en encourageant l'investissement dans les technologies propres, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des industries

³²⁴ FAO. (2017). Renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques environnementales : Guide de référence. Rome.

³²⁵ UNEP. (2017). Renforcement des capacités pour l'environnement : Guide pratique. Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

³²⁶ Osuji, L. C., Mbah, M., Chigbu, U. E., & Onyekuru, S. O. (2019). Enhancing capacity of African countries for effective participation in international climate change negotiations. *Journal of environmental management*, 245, 211-218.

vertes (FAO, 2017). En somme, le renforcement des capacités des États en droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest est crucial pour la protection de l'environnement, la réalisation du développement durable et la lutte contre les effets négatifs du changement climatique.

L'enjeu du renforcement de capacités est d'avoir un impact sur les trois niveaux de capacités³²⁷ : les individus (compétences individuelles), les organisations (mode d'organisation, gouvernance, management, outils réseaux...) et l'environnement propice (systèmes d'ordre politique, juridique, réglementaire, économique et social). Nous présentons d'abord le cadre analytique du renforcement des capacités (**Chapitre 1**) dans lequel, nous envisageons le renforcement des capacités des parties prenantes (**Chapitre 2**), à l'amélioration de l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique.

³²⁷ « capacity_development_for_environment_practitioners_guide_-_french.pdf », consulté le 14 juillet 2020, https://agora-parl.org/sites/default/files/capacity_development_for_environment_practitioners_guide_-_french.pdf.

CHAPITRE 1. CADRE ANALYTIQUE DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Le cadre analytique du renforcement des capacités est un outil d'analyse utilisé dans le domaine du développement international pour évaluer les capacités institutionnelles et individuelles nécessaires à la mise en œuvre efficace de politiques, programmes et projets de développement. Ce cadre s'applique également au domaine de l'environnement, où il peut être utilisé pour évaluer les capacités nécessaires à la mise en œuvre des politiques et des programmes environnementaux.

Le cadre analytique de renforcement des capacités en droit de l'environnement au Sahel est un outil qui permet d'analyser les capacités existantes et les besoins de renforcement des capacités en matière de droit de l'environnement dans la région du Sahel (UICN, 2017)³²⁸.

Ce cadre analytique de renforcement des capacités comprend quatre dimensions : les capacités techniques, institutionnelles, humaines et financières. Chacune de ces dimensions est subdivisée en plusieurs éléments, tels que la formation, le développement des compétences, le renforcement des institutions, le renforcement des partenariats et la mobilisation de ressources financières.

La dimension des capacités techniques concerne les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques environnementales efficaces. Cette dimension comprend des éléments tels que la recherche et la collecte de données environnementales, l'analyse des politiques environnementales, le développement de plans d'action environnementaux et la mise en œuvre de programmes environnementaux (UICN, 2017).

La dimension des capacités institutionnelles concerne les capacités des institutions gouvernementales et non gouvernementales à élaborer et à mettre en œuvre des politiques environnementales. Cette dimension comprend des éléments tels que la coordination interinstitutionnelle, la mise en place de cadres juridiques et réglementaires solides, la participation du public et des parties prenantes, et la mise en place de mécanismes de surveillance et de suivi environnementaux (UICN, 2017).

³²⁸ Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). (2017). Cadre analytique de renforcement des capacités en droit de l'environnement au Sahel. Programme de renforcement des capacités en matière de gouvernance environnementale au Sahel (PRCGES).

La dimension des capacités humaines concerne les compétences et les connaissances des acteurs clés dans le domaine de l'environnement, tels que les décideurs politiques, les professionnels de l'environnement et les communautés locales. Cette dimension comprend des éléments tels que la formation, la sensibilisation et la participation du public, la promotion de la recherche et du développement, et le renforcement des compétences pour la gestion des ressources naturelles (UICN, 2017).

La dimension des capacités financières concerne la mobilisation et la gestion des ressources financières pour soutenir les politiques et les programmes environnementaux. Cette dimension comprend des éléments tels que la recherche de financements, la gestion des budgets et des projets environnementaux, et la mobilisation des investissements pour les technologies propres et la gestion durable des ressources naturelles (UICN, 2017).

En somme, le cadre analytique de renforcement des capacités en droit de l'environnement au Sahel permet d'analyser les besoins de renforcement des capacités en matière de droit de l'environnement dans la région et de formuler des recommandations pour améliorer les politiques et les programmes environnementaux dans la région (UICN, 2017).

Le cadre analytique du renforcement des capacités³²⁹ comprend plusieurs étapes clés :

- a) *Identification des capacités nécessaires*³³⁰ : cette étape implique l'identification des compétences, des connaissances et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de développement ou environnementaux. Le droit de l'environnement au Sahel nécessite une

³²⁹ United Nations Environment Programme (UNEP). Guidelines for Capacity Building and Development in Environmental Law. Nairobi. UNEP, 2015. Les "Guidelines for Capacity Building and Development in Environmental Law" publiées par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en 2015 offrent des orientations pour renforcer les capacités en matière de droit de l'environnement. Ces lignes directrices s'adressent aux gouvernements, aux organisations de la société civile, aux universités et autres acteurs intéressés par le renforcement des capacités en droit de l'environnement. Dans l'ensemble, ces directives fournissent des orientations pratiques pour améliorer les capacités en droit de l'environnement à travers une planification et une mise en œuvre efficaces de programmes de renforcement des capacités adaptés aux besoins des différents publics et aux contextes locaux.

³³⁰ "Legal needs assessment of environmental law in the Sahel region" (2018) de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : cette étude propose une analyse des besoins juridiques et de renforcement des capacités en matière de droit de l'environnement dans les pays du Sahel, en se concentrant sur les questions de biodiversité et de changement climatique.

gamme de compétences et de capacités pour assurer son efficacité. Voici quelques exemples de capacités clés :

- Connaissance des lois et des réglementations environnementales : Les professionnels du droit doivent avoir une connaissance approfondie des lois et des réglementations environnementales en vigueur dans les pays du Sahel, ainsi que des conventions internationales relatives à l'environnement.
- Compétences en matière de plaidoyer : Les professionnels du droit doivent être en mesure de plaider en faveur de la protection de l'environnement auprès des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Ils doivent être capables de communiquer efficacement avec les parties prenantes pour susciter un changement positif.
- Compétences en matière de négociation³³¹ : Les professionnels du droit doivent être en mesure de négocier des accords environnementaux entre les parties prenantes, y compris les gouvernements, les entreprises et les communautés locales. Ils doivent être en mesure de trouver un terrain d'entente pour atteindre des objectifs environnementaux communs.
- Compétences en matière de gestion de projet : Les professionnels du droit doivent être capables de gérer des projets environnementaux complexes, y compris la coordination de différentes parties prenantes, la gestion des budgets et la mise en place d'une stratégie de communication efficace.
- Connaissance de la géographie et de l'écologie du Sahel : Les professionnels du droit doivent avoir une connaissance approfondie de la géographie et de l'écologie de la région du Sahel pour comprendre les défis environnementaux spécifiques de la région et proposer des solutions adaptées.

³³¹ IFDD, 2022. GUIDE DES NÉGOCIATIONS | 28. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 15^e session de la Conférence des Parties (CdP15, CRIC20 et CST15)

- Connaissance des droits de l'homme : Les professionnels du droit doivent comprendre les liens entre les droits de l'homme et l'environnement et être en mesure de défendre les droits des communautés locales qui sont affectées négativement par des pratiques environnementales nuisibles.
- Compétences en matière d'analyse de données : Les professionnels du droit doivent être capables d'analyser les données environnementales pour évaluer l'impact des activités humaines sur l'environnement et formuler des recommandations en conséquence.

Ces compétences sont essentielles pour l'efficacité du droit de l'environnement au Sahel et peuvent être acquises par une formation juridique spécialisée, une formation en gestion de projet et en analyse de données, ainsi que par une expérience pratique sur le terrain.

b) Évaluation des capacités existantes³³² : cette étape consiste à évaluer les capacités existantes dans les domaines identifiés, y compris les compétences et les ressources humaines, les infrastructures, les systèmes de gestion, les politiques et les lois en vigueur. L'évaluation des compétences existantes en droit de l'environnement au Sahel peut se faire de plusieurs manières. Voici quelques pistes à explorer :

- Analyse des programmes d'enseignement : L'analyse des programmes d'enseignement des facultés de droit et d'autres établissements d'enseignement supérieur peut aider à identifier les domaines dans lesquels les étudiants sont formés en matière de droit de l'environnement. Cela peut aider à évaluer les connaissances de base des futurs juristes.
- Analyse des pratiques judiciaires : L'analyse des décisions de justice en matière d'environnement peut aider à identifier les compétences des juges et des avocats en la matière. L'analyse peut porter sur la qualité des décisions rendues, la fréquence des affaires environnementales, la capacité des tribunaux à appliquer le droit de l'environnement, etc.

³³² "Capacity-building for environmental law in Africa: a review of legal education and training initiatives" (2008) de l'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) : cette étude examine les initiatives de renforcement des capacités en matière de droit de l'environnement en Afrique, en se concentrant sur les programmes de formation juridique.

- Entrevues et enquêtes : Les entretiens avec des experts en droit de l'environnement, tels que des avocats spécialisés dans ce domaine, des universitaires et des praticiens, peuvent aider à évaluer les compétences existantes et les besoins de renforcement des capacités. Des enquêtes auprès des autorités publiques, des organisations de la société civile et des entreprises peuvent également fournir des informations utiles sur les compétences en matière de droit de l'environnement.
- Évaluation des formations et des ateliers : Les formations et les ateliers organisés pour renforcer les compétences en matière de droit de l'environnement peuvent être évalués pour mesurer l'impact de ces programmes sur les compétences existantes. Des évaluations peuvent être menées avant et après la formation pour mesurer les progrès réalisés.
- Analyse comparative : L'analyse comparative des compétences en droit de l'environnement dans d'autres régions du monde peut aider à identifier les domaines dans lesquels le Sahel est en retard. Cette analyse peut également aider à identifier les bonnes pratiques qui peuvent être adaptées au contexte sahélien.

En combinant ces différentes approches, il est possible d'avoir une évaluation globale des compétences existantes en droit de l'environnement au Sahel, et de mieux cibler les efforts de renforcement des capacités nécessaires.

c) Évaluation des lacunes en matière de capacités³³³ : cette étape permet d'identifier les lacunes dans les capacités nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques et des programmes. L'évaluation des lacunes en matière de capacités en droit de l'environnement au Sahel peut être réalisée en suivant les étapes suivantes :

- Identifier les domaines clés du droit de l'environnement : Les lacunes peuvent se présenter dans divers domaines du droit de l'environnement, tels que les lois et

³³³ "Évaluation des besoins juridiques en matière de droit de l'environnement dans la région du Sahel" (2018) de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : cette étude propose une analyse des besoins juridiques et de renforcement des capacités en matière de droit de l'environnement dans les pays du Sahel, en se concentrant sur les questions de biodiversité et de changement climatique. Elle inclut une section sur l'évaluation des capacités existantes.

réglementations environnementales, l'évaluation environnementale, la planification environnementale, la gestion des ressources naturelles, la gestion des déchets, la conservation de la biodiversité, etc. Il est donc important de dresser une liste complète de tous les domaines clés du droit de l'environnement.

- Évaluer les compétences actuelles : Évaluez les compétences actuelles en droit de l'environnement chez les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des lois et réglementations environnementales, tels que les responsables gouvernementaux, les professionnels du droit, les groupes de la société civile, les entreprises, les médias, etc. Cela peut être réalisé par des enquêtes, des interviews et des questionnaires.
- Évaluer l'efficacité des capacités actuelles : Évaluer l'efficacité des capacités actuelles en droit de l'environnement pour déterminer si elles sont suffisantes pour répondre aux besoins de mise en œuvre des lois et réglementations environnementales. Cette évaluation peut être effectuée en comparant les performances passées avec les résultats actuels.
- Identifier les besoins en renforcement de capacités : À partir de l'évaluation des compétences et de l'efficacité des capacités actuelles, identifiez les domaines dans lesquels des lacunes existent et déterminez les besoins en renforcement de capacités pour combler ces lacunes. Il peut s'agir de la formation et du développement de compétences pour les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des lois et réglementations environnementales, de l'amélioration des outils et des techniques de planification environnementale, etc.
- Élaborer un plan de renforcement des capacités : Sur la base de l'identification des besoins en renforcement des capacités, élaborer un plan de renforcement des capacités pour combler les lacunes identifiées. Le plan doit être adapté aux besoins spécifiques des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des lois et réglementations environnementales.
- Mettre en œuvre et suivre le plan de renforcement des capacités : Mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités et suivre les progrès réalisés pour s'assurer que les

lacunes identifiées sont comblées et que les compétences en matière de droit de l'environnement sont renforcées de manière efficace.

L'évaluation des lacunes en matière de capacités en droit de l'environnement au Sahel nécessite une analyse approfondie des compétences actuelles, de leur efficacité et de l'identification des besoins en renforcement de capacités pour combler les lacunes.

- d) Développement de plans d'action pour renforcer les capacités : cette étape consiste à élaborer des plans d'action pour renforcer les capacités nécessaires, y compris des stratégies de formation, de développement institutionnel, de renforcement des politiques et des lois, et de renforcement des systèmes de gestion. Le développement de plans d'action pour renforcer les capacités en droit de l'environnement au Sahel nécessite une approche globale qui comprend plusieurs étapes clés. Plusieurs sources fournissent des orientations utiles pour élaborer de tels plans.

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUMA)³³⁴ propose dans son guide pratique pour le renforcement des capacités en droit de l'environnement une méthode en cinq étapes pour le développement de plans d'action. Cette méthode inclut l'évaluation des capacités existantes, l'analyse des besoins, la définition d'objectifs, la planification d'activités et la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN)³³⁵ a publié une évaluation des besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, qui fournit des informations sur les méthodes d'évaluation des besoins de renforcement des capacités et des exemples pratiques de planification des activités de renforcement des capacités.

Le Guide pratique pour l'analyse des besoins de renforcement des capacités en environnement et développement durable du PNUMA/ Centre d'information sur l'environnement et le développement durable de Genève fournit des directives pratiques

³³⁴ PNUMA. (2014). Guide pour le renforcement des capacités en droit de l'environnement. Programme des Nations Unies pour l'environnement.

³³⁵ IUCN. (2016). Évaluation des besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. Union internationale pour la conservation de la nature.

pour l'analyse des besoins de renforcement des capacités en environnement et développement durable.

Le Fonds pour l'environnement mondial (GEF) a également publié un document intitulé *Capacity Development for Environmental Management in Africa: A Desk Review* qui présente les résultats d'une étude de cas sur le renforcement des capacités en matière de gestion environnementale en Afrique.

Enfin, le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP)³³⁶ propose un manuel intitulé *Assessing Capacity for Environmental Law Implementation*, qui fournit des orientations pour évaluer les capacités en matière de mise en œuvre de la législation environnementale. Le manuel *Capacity Development: A UNDP Primer* fournit également des conseils pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et suivre des activités de renforcement des capacités.

- e) Mise en œuvre des plans d'action : cette étape consiste à mettre en œuvre les plans d'action pour renforcer les capacités.
- f) Évaluation de l'impact : cette étape permet d'évaluer l'impact des plans d'action sur les capacités institutionnelles et individuelles et de déterminer si les objectifs de développement ou environnementaux ont été atteints.

Le cadre analytique du renforcement des capacités est un outil important pour les gouvernements, les organisations internationales et les ONG qui cherchent à renforcer les capacités institutionnelles et individuelles dans le domaine du développement et de l'environnement. Il permet de s'assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace pour atteindre les objectifs de développement ou environnementaux.

Le cadre analytique en matière de renforcement des capacités pour un environnement durable que nous avons adopté, est celui du Programme des Nations Unies pour le Développement³³⁷.

³³⁶ UNDP. (2012). *Capacity Development: A UNDP Primer*. United Nations Development Programme.

³³⁷ « *Capacity_development_for_environment_practitioners_guide_-_french.pdf* », consulté le 14 juillet 2020, https://agora-parl.org/sites/default/files/capacity_development_for_environment_practitioners_guide_-_french.pdf.

Il prend en compte trois niveaux de capacités : les individus, l'organisation et l'environnement propice (ou « niveau du système »), qui englobe les systèmes politique, social, économique, juridique et réglementaire au sein desquels opèrent les organisations et les individus. Avant de développer les options de renforcement de capacités que nous proposons pour améliorer l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre des conventions sur l'environnement, nous avons jugé utile d'établir la nécessité de renforcement des capacités des Etats (**section 1**) ainsi que l'opportunité qu'offre processus d'alignement des PAN/LCD (**section 2**) pour ce faire.

SECTION 1 : NECESSITE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ETATS

L'amélioration des performances des institutions africaines, est devenue un enjeu majeur de rééquilibrage des pouvoirs entre les différents acteurs du système de gouvernance mondial, pour un repositionnement plus favorable de l'Afrique (Nizet et Pichault 2007). Trop souvent, l'Afrique a reproduit les institutions et l'approche des pays développés sans qu'aucun plan d'adaptation qui tienne compte de la complexité du contexte africain ne soit mis en place. Un tel mimétisme isomorphique explique en grande partie, la position paradoxale et marginale que l'Afrique occupe dans le système de gouvernance internationale de l'environnement (GIE) malgré l'importance de ses ressources naturelles. Un tel constat appelle à un repositionnement de l'Afrique dans le système de GIE (**Paragraphe 1**), qui passe nécessairement par un renforcement de capacité des parties prenantes (**Paragraphe 2**).

Paragraphe 1 : Du repositionnement de l'Afrique dans le système de GIE

« *Sortir de la grande nuit* » pour reprendre Achille MBEMBE³³⁸, est sans aucun doute le défi majeur du moment (et certainement celui de la décennie à venir) qui interpelle l'Afrique. C'est une entreprise qui se pose du point de vue doctrinale (élément pour la pensée) en termes de *changements politique et social*, et du point de vue opérationnel (élément pour l'action) en termes de *repositionnement* dans le champ de la Gouvernance mondiale, notamment dans le système de gouvernance internationale de l'environnement, pour ce qui nous intéresse.

Il existe effectivement un paradoxe entre la position marginale de l'Afrique dans le système de gouvernance internationale de l'environnement et ses ressources naturelles³³⁹. En effet, malgré les avancées significatives enregistrées dans les politiques environnementales en Afrique, le

³³⁸ Achille Mbembe est un intellectuel, écrivain, philosophe et historien camerounais connu pour ses travaux sur la théorie postcoloniale, la philosophie politique, l'histoire de l'Afrique et la politique contemporaine. Il est l'auteur de "Sortir de la grande nuit", un livre publié en 2010 et qui est une réflexion sur l'histoire et la situation contemporaine de l'Afrique, ainsi qu'une proposition pour l'avenir du continent. Il y explore les différentes formes de domination et d'oppression qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, notamment la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme, et y analyse également les conséquences de ces formes de domination sur l'économie, la politique et la culture africaines. Il propose ensuite une vision pour l'avenir de l'Afrique, fondée sur la réappropriation de l'histoire et la construction d'une identité africaine positive et affirmée, puis souligne l'importance de la solidarité entre les différents pays africains et de la construction d'une véritable communauté africaine.

³³⁹ Ouedraogo, I. (2018). L'Afrique dans la gouvernance environnementale mondiale : constats et perspectives. *Revue Internationale et Stratégique*, (4), 85-94.

continent demeure marginalisé dans les négociations et les décisions internationales en matière d'environnement. L'Afrique est souvent perçue comme une région pauvre et vulnérable, dépourvue de capacités techniques et financières pour jouer un rôle significatif dans la gouvernance environnementale mondiale. Pourtant, l'Afrique possède des ressources naturelles abondantes et joue un rôle clé dans les processus écologiques mondiaux.

Les raisons de cette marginalisation de l'Afrique dans la gouvernance environnementale mondiale, notamment les héritages coloniaux, la dépendance économique et la faiblesse des capacités institutionnelles des États africains.

En effet, l'Afrique possède une richesse naturelle considérable, notamment en termes de terres arables, de forêts, de ressources en eau et de biodiversité. Cependant, malgré cette richesse, l'Afrique est souvent exclue des discussions et des décisions internationales en matière d'environnement, ce qui limite sa capacité à influencer les politiques mondiales dans ce domaine.

Pour sortir de ce paradoxe, il est essentiel de renforcer la coopération régionale en matière d'environnement en Afrique, de renforcer les capacités des États africains à influencer les politiques mondiales et de promouvoir des politiques environnementales durables et équitables.

Tous les États Africains ont signé toutes les conventions des Nations Unies relatives à la protection de l'environnement, et pourtant la dégradation de son environnement ne s'est pas arrêtée et a même atteint des dimensions critiques dans certaines zones³⁴⁰.

Cette tendance à la dégradation est confirmée dans les trois rapports sur l'Avenir de l'Environnement en Afrique (AEO)³⁴¹, commandités par la Conférence Ministérielle Africaine sur l'Environnement (CMAE)³⁴². Les causes sont multiples et multidimensionnelles. Mais pour

³⁴⁰ Voir le rapport GEO-5 sur l'Etat de l'environnement (2012)

³⁴¹ Rapports sur l'Avenir de l'Environnement en Afrique (Africa Environment Outlook-AEO) périodiquement publiés par le PNUE.

- L'Avenir de l'Environnement en Afrique (AEO-1): *Le passé, le présent et les perspectives d'avenir*. 2002
- L'Avenir de l'Environnement en Afrique (AEO-2): *Notre environnement, notre richesse*. 2006
- L'Avenir de l'Environnement en Afrique (AEO-3) : *Notre environnement, notre santé*. 2013

³⁴² La Conférence Ministérielle Africaine sur l'Environnement (CMAE) a été mise en place en Décembre 1985, à la suite de la Conférence des Ministres Africains de l'Environnement organisée au Caire. Elle a pour mission de mener une action de sensibilisation en vue de la protection de l'environnement en Afrique, de veiller à ce que les besoins humains essentiels soient satisfaits de manière adéquate et durable, de veiller à la réalisation du développement social et économique à tous les niveaux et de veiller à ce que les activités et pratiques agricoles assurent la sécurité alimentaire de la région. C'est une tribune politique

les besoins de notre étude, nous ne retiendrons que celles liées à la gouvernance, à propos de laquelle il est écrit dans le dernier rapport sur l'état de l'environnement (GEO-5) que :

« Une gouvernance solide est un élément fondamental qui affecte tous les autres domaines prioritaires. En Afrique, la faiblesse du leadership sur les questions environnementales constitue un grave problème :

- *La plupart des politiques existantes ne s'inscrivent pas dans un cadre permettant de relever les défis complexes de la vulnérabilité humaine face aux changements climatiques.*

- *L'absence d'évaluation stratégique environnementale et de systèmes de responsabilisation et de transparence a conduit à l'extraction non durable des ressources et à la conversion des terres.*

- *Les lois, valeurs et intérêts contradictoires altèrent la capacité de développer des systèmes collaboratifs institutionnels essentiels pour gérer les écosystèmes et relever des défis communs tels que la sécheresse.*

- *La planification qui considère l'environnement comme un ensemble de ressources distinctes plutôt que comme un système composite compromet encore plus la gestion de l'environnement.* »³⁴³

« Sortir de la grande nuit » est tout d'abord une entreprise critique de refondation des rapports de l'Afrique avec les autres acteurs de la gouvernance mondiale, qui procède par « déconstruction et réassemblage ». Achille MBEMBE écrit à ce propos « *Un énorme travail de réassemblage est en cours, vaille que vaille, sur le continent africain. Ses coûts humains sont élevés. Il touche jusqu'aux structures de la pensée* ».

L'Afrique devra à cet effet, déconstruire les mécanismes qui transforment les différences en inégalités **(A)** et réassembler les éléments de son contexte, de sorte à reconnecter son vécu de la représentation qu'elle se fait de l'Environnement **(B)**.

qui permet aux Ministres de l'environnement du continent de mieux formuler, harmoniser et coordonner leurs activités et programmes dans un élan de coopération. La CMAE se réunit chaque deux ans. Son Bureau est basé à Nairobi au siège du PNUE qui assure son secrétariat.

³⁴³ PNUE (Juin 2012). GEO-5. Synthèse pour l'Afrique.

A. DECONSTRUIRE LES MECANISMES QUI TRANSFORMENT LES DIFFERENCES EN INEGALITES

Déconstruire les mécanismes de la gouvernance internationale de l'environnement qui transforment les différences en inégalités est un défi important et complexe qui nécessite une compréhension approfondie des différences entre les pays, des mécanismes d'inégalité, des systèmes de pouvoir inégaux, des normes et des pratiques de gouvernance environnementale, ainsi que des possibilités d'action pour promouvoir l'équité et la justice environnementales.

Ces mécanismes reposent en grande partie sur des mythes, que de nombreux succès dans les pays en développement et dans les pays émergents ont fini de battre en brèche³⁴⁴.

Le mythe des bas coûts (low cost) des ressources naturelles d'Afrique. Il fait suite au *mythe colonial de l'inépuisabilité*³⁴⁵ des ressources naturelles en Afrique, avec notamment ses « scandales écologiques », et repose sur les principes tronqués de « l'offre et de la demande » qui veut que ce qui est « abondant » ne coûte pas cher, mais également que « la durabilité environnementale est incompatible avec le progrès économique ³⁴⁶».

En effet toute multinationale qui s'approvisionne en matière première en Afrique s'attend et trouve « normal » que les coûts d'acquisition soient moindres. Mais il ne faudrait pas que cette injustice décrite sous « la dégradation des termes de l'échange » nous aveugle, au point de ne pas laisser voir l'arbre qui cache la forêt ; le mode de calcul des prévisions macroéconomiques de croissance des Etats qui n'intègrent pas le *capital naturel*³⁴⁷.

³⁴⁴ **Yunus, Muhammad et Karl Weber**, 2007. *Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. Public Affairs.

³⁴⁵ Voir travaux de **Jean Yves Puyo** (2001) : « Sur le Mythe colonial de l'inépuisabilité des ressources forestières (Afrique Occidentale Française/ Afrique Equatoriale Française 1900-1940) », *Cahiers de Géographie du Québec*, volume 45, 126, Décembre 2001.

³⁴⁶ Voir rapport PNUE 2011 sur l'économie verte

³⁴⁷ **Capital naturel** : Le terme « capital », emprunté au secteur financier, décrit la valeur des ressources et la capacité des écosystèmes à fournir des flux de biens et services tels que l'eau, des médicaments et de la nourriture. Les flux de biens et services qui profitent aux individus sont appelés « services écosystémiques ». De la même façon qu'un investisseur va utiliser le capital financier pour générer des profits, un stock forestier ou halieutique va fournir un flux futur de bois ou de nourriture qui, s'il est utilisé de façon durable, va bénéficier aux populations à long terme. On entendra par capital naturel le stock d'écosystèmes qui produit un flux renouvelable de biens et services.

Pourtant nombre d'éminents chercheurs³⁴⁸ ont fini de démontrer les insuffisances d'un tel modèle et qu'il fallait nécessairement pour prouver sa viabilité, y intégrer le capital naturel. Jean GADREY écrit à ce sujet, que « *Pour construire une économie écologique des services, il faut d'abord s'intéresser aux bilans écologiques complets de ces activités. Il apparaît alors que l'immatérialité parfois supposée des services est un mythe* »³⁴⁹.

C'est ce *mécanisme* qui transforme la différence entre « ceux qui ont la technologie » et « ceux qui ont la matière première », en injustice et moyen de domination de l'Afrique. La publication annuelle du classement mondial des économies, est emblématique mais aussi symptomatique de ce mécanisme.

Ce mécanisme est reproduit dans les différentes sphères du système de gouvernance mondiale, dont celui du système international de gouvernance de l'environnement. Le FEM a adopté le Système Transparent d'Allocation des Ressources³⁵⁰ (STAR), comme mode d'allocation des ressources à l'Etat bénéficiaires (pays en développement pour la plupart). Il utilise une formule basée sur trois index composites.

Une déclinaison de la formule est utilisée pour chacun des domaines d'intervention du FEM assujetti au STAR. Ci-dessous est celle relative à la lutte contre la dégradation des terres.

³⁴⁸ **Elinor Ostrom** Prix Nobel d'économie 2008.

³⁴⁹ **Jean GADREY**. *La crise écologique exige une révolution de l'économie des services*. Développement Durable et territoires [En ligne le 02 Septembre 2008], Points de vue. Consultés le 5 Août 2014.

³⁵⁰ **Le Système Transparent d'Allocation des Ressources (STAR)** du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) est un système utilisé pour allouer les ressources du FEM aux pays qui en ont besoin pour financer leurs projets environnementaux et de développement durable. Le système a été introduit en 2014 pour remplacer le système de cycle de financement précédent du FEM, qui avait été critiqué pour son manque de transparence et d'équité dans la distribution des ressources.

Le STAR a été conçu pour être plus transparent et équitable que le système précédent. Il utilise des critères objectifs et transparents pour allouer les ressources aux pays, notamment en fonction de leur classification parmi les pays les moins avancés (PMA) ou les pays à revenu intermédiaire (PRI), de leur performance environnementale et de leur engagement en matière de financement national. Le système prend également en compte les priorités environnementales mondiales, telles que la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Le STAR du FEM est considéré comme un exemple de bonnes pratiques pour la transparence et la responsabilité dans l'allocation des ressources. Il est également important de noter que le STAR n'est qu'un élément du processus décisionnel du FEM pour l'octroi de financements, et que d'autres facteurs tels que la qualité du projet proposé, la viabilité financière et la durabilité sont également pris en compte dans la prise de décision. Global Environment Facility. (2021). STAR: Transparent allocation of resources. <https://www.thegef.org/about/star>

Il s'agit d'un algorithme distributif qui utilise essentiellement trois variables ;

Variable 1 : Le **GPI** est un index composite d'appréciation de la performance de l'Etat.

Le GPI est un proxy de performance, en référence à la performance réelle de mise en œuvre des projets FEM, l'engagement pour la mise en place de la politique environnementale des cadres institutionnels, de gouvernance et de gestion financière.

C'est un contreponds critique au GBI (Voir ci-après), qui porte l'exposant le plus important de la formule d'allocation (1.0) et combine les trois indices :

- L'index de performance du portefeuille FEM du pays- **PPI** (sur la base des évaluations des projets FEM mis en œuvre), il est calculé par le FEM et est pondéré sous cette variable à 20%.
- L'évaluation du cadre institutionnel-**CEPIA** qui apprécie. Il fait référence au cluster N° 11 du CEPIA qui concerne le cadre institutionnel de la gestion de l'environnement dans le pays et est établi sur la base d'un questionnaire administré par la Banque Mondiale. Les pays sont notés sur une échelle de 1 à 6 (le score du Sénégal par exemple est de 4,5 en 2010). Cet index est le déterminant de la formule de calcul, parce que

pondéré à 65%. Une analyse comparée du cadre légal des Etats membres de l’UEMOA pourra aider à comprendre l’écart entre leurs allocations respectives.

- L’indicateur général de bonne gouvernance BFI. Il correspond à l’indice de gouvernance calculé par la Banque Mondiale

Variable 2: Le **GBILD** est l’index utilisé pour calculer la partie spécifique de l’allocation des pays en rapport avec le domaine de la lutte contre la dégradation des terres. Il a été conçu à partir de trois facteurs clés conformément au mandat du FEM pour le financement : 1) du besoin de contrôler et de prévenir la dégradation des terres dans le contexte de systèmes de production terrestres ; 2) de relever le défi de la lutte contre la désertification dans les zones arides, y compris le besoin d’adaptation aux risques de sécheresse ; et 3) le besoin de prendre en considération les moyens de subsistance de populations vulnérables.

Ce proxy d’indicateurs a été développé pour chacun de ces facteurs, sur la base des données disponibles. Il est pondéré à 0.8 dans la formule et est composé à partir des trois indicateurs fournis par le *World Resources Institute*³⁵¹.

- *Le ratio de terres affectées par différentes formes de dégradation au niveau national par rapport au niveau mondial.* L’évaluation quantitative (en km² ou en pourcentage du territoire) des terres affectées par la dégradation, est utilisée comme proxy pour "la perte des fonctions et de la productivité des écosystèmes.

Cet indicateur a été tiré par Bai et al³⁵² (2008) de l’utilisation l’*indice de végétation normalisé* (Normalized Difference Vegetation Index “NDVI” en Anglais), et constitue actuellement le proxy le plus indiqué pour apprécier les tendances de dégradation des terres par pays. Le quota pour chaque pays a été ainsi calculé, au prorata de la superficie

³⁵¹ **World Resource Institute (WRI)** est une organisation de recherche mondiale, basée Washington DC, qui couvre plus de 50 pays, avec des bureaux aux États-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et plus. Plus de ses 450 experts et personnel travaillent étroitement avec des leaders pour transformer de grandes idées en action pour une gestion durable des ressources naturelles ; la fondation d’opportunité économique et le bien-être humain. Le travail de WRI est concentré sur six questions critiques à l’intersection de l’environnement et du développement : climat, énergie, nourriture, forêts, eau et villes et transport.

³⁵² Bai, Z.G., Dent, D.L., Olsson, L, and Schaepman, M.E. (2008). Proxy global assessment of land degradation. *Soil Use and Management*. (Note: Countries with no degradation were not listed)

mondiale totale des terres affectées par la dégradation avec cet indicateur dans le GBI. Il est pondéré dans cet index à 20%.

- *La proportion de terres arides.* Les terres des zones arides sont prédisposées à la désertification qui est considérée comme la forme la plus répandue de dégradation des terres et qui est un facteur majeur influençant les moyens de subsistance de presque un tiers de la population mondiale. Les terres arides sont une priorité de la CNULCD, signée par 192 Etats. C'est donc l'élément essentiel pour le GBI pour faire une allocation différentielle, en ce qui concerne les terres arides. Il est pondéré à 60% dans le GBI. Le calcul des zones arides est basé sur les données des tendances de *World Resource Institute*, notamment la proportion dans chaque pays, des zones arides, semi-arides et sous-humides, telles définies par la CNULCD.
- *La proportion de population rurale.* Proxy utilisé pour rendre compte de la vulnérabilité de la population. Cet indicateur mesure le fait que la dégradation des terres est un défi pour le développement humain, à cause de son impact sur la pauvreté, particulièrement dans des zones rurales où l'écrasante majorité de la population dépend des terres. La population rurale est un bon proxy pour la pauvreté rurale, particulièrement où l'utilisation de terres agricoles se fait principalement à petite échelle et ce, pour des besoins de subsistance. L'utilisation de terres agricoles est une priorité de gagne-pain.

L'indicateur a été calculé comme le pourcentage de la population totale de chaque pays, basé sur des données du Rapport 2008 de Développement Mondial de la Banque Mondiale. Il est pondéré à 20% dans le GBI.

Variable 3 : Le $\text{GDP}^{-0,04}$ est un indice basé sur le produit intérieur brut (PIB) des pays. La quatrième évaluation de performance globale du FEM a en effet révélé qu'historiquement, il y a eu relativement peu d'investissements du FEM dans les pays les moins avancés (PMA). De plus, il y a souvent de multiples barrières pour travailler dans ces Etats, lorsqu'il est question de prendre en charge les questions environnementales d'intérêt mondial.

C'est ainsi que pour mieux prendre en charge ces préoccupations, une prime est allouée avec cet indice, compte tenu de la faible capacité du pays. Cet indice est tiré du PIB conformément

à la pratique des fonds concessionnels de toutes les banques de développement multilatérales. Néanmoins, reconnaissant que le mandat du FEM diffère du mandat de ces organisations de développement, le poids de cet indice basé sur le PIB, est mis à un niveau relativement bas (Pondéré à 0,04).

Avec cette formule, les allocations reçues par les Etats membres de l'UEMOA pour le huitième cycle de financement du FEM-8 (2022-2026), sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Allocations STAR (M\$) des pays FEM-8 (2022-2026) des Etats de l'UEMOA

PAYS	Changement Climatique	Biodiversité	Dégradation des terres	Allocation Totale par pays	Flexibilité ³⁵³
Benin	2.00	4.00	6.63	12.63	Oui
Burkina Faso*	2.00	4.00	7.74	13.74	Oui
Côte d'Ivoire	1.00	7.61	4.25	12.86	Oui
Guinée-Bissau	2.00	4.00	2.20	8.20	Oui
Mali*	2.00	4.00	5.69	11.69	Oui
Niger*	2.00	4.00	6.39	12.39	Oui
Sénégal*	2.00	6.02	6.15	14.17	Oui
Togo	2.00	4.00	5.54	11.54	Oui

Source : Site Internet du FEM. http://www.thegef.org/gef/STAR/country_allocations

* Pays concernés de notre étude

A l'analyse, on se rend compte que les montants alloués à la lutte contre la dégradation des terres sont de façon générale très insuffisants au regard des besoins énormes, mais surtout des disparités entre les Etats (Niger avec 6,39 M USD et le Sénégal avec 6,15 M USD par exemple) indiquent qu'ils ne sont pas proportionnels avec les besoins réels de restauration des terres dégradées.

Mais au-delà des incohérences et de l'injustice que perpétue un tel mécanisme, c'est l'effet insidieux psychologique, qui « prédispose » les Etats Africains à toujours se positionner en « éternels bénéficiaires » qui pose vraiment problème. Il touche la pensée et est à déconstruire. Briser ces mécanismes de soumission et se libérer de l'extraversion sera le défi majeur à relever.

Une première étape du processus de déconstruction consiste à comprendre les différences entre les pays ou les groupes de pays en termes de capacités, de besoins, d'aspirations et d'expériences

³⁵³ Les pays ayant une allocation globale inférieure à 7 millions de US \$, bénéficient de la flexibilité de pouvoir répartir leur allocation à leur convenance entre les trois domaines d'interventions éligibles au mécanisme du STAR.

en matière d'environnement (Adger et al., 2006)³⁵⁴. Cela peut aider à identifier les mécanismes qui transforment ces différences en inégalités, tels que l'influence disproportionnée des pays riches et puissants sur les décisions environnementales, l'application de normes environnementales différentes pour les pays riches et les pays pauvres, la faiblesse des mécanismes de financement et de transfert de technologies pour les pays en développement, etc. (Biermann et al., 2009)³⁵⁵.

Il est également important d'analyser les systèmes de pouvoir inégaux qui sont enracinés dans des structures économiques, politiques et sociales plus larges pour comprendre comment ils créent et perpétuent des inégalités dans la gouvernance environnementale (Schlosberg et al., 2007)³⁵⁶. Cela peut aider à remettre en question les normes et les pratiques de la gouvernance internationale de l'environnement qui reflètent et perpétuent des inégalités, et à travailler à en créer de nouvelles qui soient plus équitables et justes (Young, 2002)³⁵⁷.

La promotion de la participation et de la représentation des pays en développement et des groupes marginalisés dans les processus de décision environnementale est également cruciale pour promouvoir l'équité et la justice environnementales (Leach et al., 2010)³⁵⁸. Cela peut inclure des efforts pour renforcer les capacités et les compétences des pays en développement, ainsi que des efforts pour assurer une représentation équitable des différentes perspectives et intérêts. Enfin, il est important d'agir pour le changement en travaillant à modifier les structures et les systèmes qui créent et perpétuent les inégalités dans la gouvernance internationale de l'environnement (Biermann et al., 2009)³⁵⁹.

Après la déconstruction, arrive le temps du réassemblage, comme démarche de reconstruction politique. A ce titre Achille MBEMBE incite les africains à travers son concept d'

³⁵⁴ Adger, W. N., Paavola, J., Huq, S., & Mace, M. J. (2006). *Fairness in adaptation to climate change*. MIT Press.

³⁵⁵ Biermann, F., Pattberg, P., Van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. *Global Environmental Politics*, 9(4), 14-40.

³⁵⁶ Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2007). *From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice*. Wilfrid Laurier Univ. Press.

³⁵⁷ Young, I. M. (2002). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press

³⁵⁸ Leach, M., Rockström, J., Raskin, P., Scoones, I., Stirling, A., Smith, A., & Thompson, J. (2012). Transforming innovation for sustainability. *Ecology and Society*, 17(2), 11.

³⁵⁹ Biermann, F., Pattberg, P., Van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. *Global Environmental Politics*, 9(4), 14-40.

« *Afropolitanisme*³⁶⁰ » à se « hisser à hauteur des autres » et les encourage notamment à imaginer d'autres formes de relations qui ne passent pas nécessairement par la logique du profit absolu ou la logique de transformation de tout en marchandise.

B. REASSEMBLER LES ELEMENTS DE SON CONTEXTE

L'analyse faite dans le chapitre précédent, est certes inconfortable parce qu'elle oblige à examiner le monde sous un angle inhabituel³⁶¹, mais présente l'avantage de jeter les bases d'un *changement politique et social*³⁶² en Afrique.

L'Afrique peut apporter des opportunités pour renforcer la gouvernance internationale de l'environnement (GIE) en introduisant des perspectives et des expériences uniques. En effet, les approches traditionnelles africaines de la gestion des ressources naturelles, telles que les systèmes communautaires de gestion des terres, peuvent offrir des alternatives efficaces aux approches occidentales plus centralisées (Chabason & Fritsch, 2016)³⁶³. De plus, la coopération régionale en Afrique est en plein essor, avec des organisations telles que l'Union africaine qui encouragent la collaboration et la coordination entre les États membres. Cette coopération peut aider à surmonter les défis transfrontaliers en matière d'environnement, tels que la gestion des bassins hydrographiques et la biodiversité transfrontalière (Ogolla & Yillia, 2017)³⁶⁴.

³⁶⁰ « L'idée de l'*Afropolitanisme* renvoie à une notion relativement simple : Nous faisons partie du monde, nous ne constituons pas un monde à part. L'Afrique n'a jamais constitué un monde à part. C'est le présupposé fondamental, celui de notre appartenance foncière au monde. Nous en sommes des protagonistes et des créateurs, à part entière. Et donc, nous ne pouvons pas nous penser, ni en dehors de ce monde, ni comme un segment différencié de celui-ci. Nous devons assumer cette position. D'où la résonance au cosmopolitisme incluse dans le terme *Afropolitanisme*. (.....) Et donc, l'*Afropolitanisme* ne relève pas seulement de l'imagination des élites. Au contraire, on la voit à l'œuvre dans toute une série de formations que j'appellerai vernaculaires, par le bas, à travers les migrations, à travers la culture populaire. L'*Afropolitanisme*, c'est la manière dont les Africains font le monde, gèrent le monde et irriguent le monde. »

Extrait d'une interview d'Achille MBEMBE publié le 6 février 2014 sur le site <http://illmatik.com/v2/afropolitanisme-mbembe/>

³⁶¹ Afrocentriste. Voir paragraphe sur la subjectivité/ Parti pris culturel, page 56

³⁶² Voir DE LEENER, P., NDIONE, E.S., MBAYE, M., RAYMOND, C. & MATTHIJS, Y. (2005). *Changement politique et social. Éléments pour la pensée et l'action*. Dakar (Sénégal) : Enda Graf Sahel Éditions.

³⁶³ Chabason, L., & Fritsch, O. (2016). The potential and limits of African leadership in environmental governance. *IDDR*.

³⁶⁴ Ogolla, L. J., & Yillia, P. T. (2017). Africa's contributions to global environmental governance: An analysis. *Journal of African Foreign Affairs*, 4(1), 45-65.

Cependant, pour que ces opportunités puissent être pleinement exploitées, il est important de reconnaître et de traiter les défis auxquels l'Afrique est confrontée en matière de GIE, tels que le manque de capacités institutionnelles et financières et l'inégalité dans les relations Nord-Sud (Biermann et al., 2017)³⁶⁵. Pour surmonter ces défis, les partenariats et la coopération internationale doivent être renforcés et les besoins spécifiques de l'Afrique doivent être pris en compte dans la formulation des politiques et des programmes de GIE (Chabason & Fritsch, 2016).

Partant de notre hypothèse³⁶⁶ et de l'évidence³⁶⁷ que l'inefficacité du droit de l'environnement est le fait de mécanismes sous-jacents complexes qui structurent notre monde, leur conquête constitue sans doute l'ultime enjeu pour l'avènement d'un droit de 3^{ème} génération annoncé par Maurice Kamto.

La construction d'un droit de troisième génération en Afrique, passera nécessairement par une nouvelle façon de réassembler les éléments du contexte africain, à l'effet d'influencer en sa faveur les mécanismes sous-jacents de la GIE. Il s'agira pour l'Afrique, de transformer le cadre et le fonctionnement du système de la GIE, au moins à l'échelle à portée de main pour les africains.

Pour ce qui nous concerne le cadre de régulation de la lutte contre la dégradation des terres, objet de notre étude, est la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification (CNULD). Il est le siège des principaux mécanismes sous-jacents dont nous faisons état dans le paragraphe précédent, dont deux nous semblent d'intérêt dans le cadre de la recherche d'une plus grande efficacité du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest ; l'élaboration des règles (régulation) et les mécanismes de financement de la lutte contre la dégradation des sols dans l'espace UEMOA.

³⁶⁵ Biermann, F., Pattberg, P., Van Asselt, H., & Zelli, F. (2017). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. *Global Environmental Politics*, 17(2), 1-13.

³⁶⁶ Hypothèse de travail : "Intégrer par le biais d'une directive sous régionale cadre sur les sols dans l'espace UEMOA, les modes de régulation locaux des ressources en sol, permettant ainsi de modifier les réglementations nationales en vigueur, de briser les mécanismes qui transforment les différences en inégalités, et de se libérer de l'extraversion, constitue sans nul doute un des enjeux majeurs de l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest", voir Introduction Générale, p.51

³⁶⁷ Voir partie : De l'inefficacité relative du droit de l'environnement

Les enseignements tirés des négociations de la CNULCD³⁶⁸, indiquent que la ligne de fracture entre les deux principaux belligérants, le groupe des 77+Chine et l'OECD, est pour beaucoup dans l'inefficacité de la mise en œuvre de cette convention.

Pamela S. Chased³⁶⁹ écrit à ce sujet: *“The Africans shaped the negotiations by presenting detailed draft text for every section of the treaty. They argue, with the support of the G-77 and China, that external debt burdens and commodity prices, among other international economic policy issues, affected their ability to combat desertification. The OECD Group argued that those North-South economic issues should be negotiated only in other international forum.”*

En des termes simples ; les Africains ont estimé que le poids de la dette et la réglementation internationale, les empêchaient de lutter efficacement contre la désertification et qu'il fallait que les pays riches payent pour cela. Ce que bien sûr les pays riches ont rejetés.

En effet, pour beaucoup d'analystes, la convention a été négociée suivant la ligne Nord-sud (Entre pays riches et pays pauvres), et non en fonction de la problématique écologique de la lutte contre la désertification, pourtant objet de la convention.

Cette « tare congénitale » de la convention va très sérieusement affecter sa capacité à mobiliser des ressources financières pour sa mise en œuvre. Faute de moyens financiers adéquats, la « Convention de l'Afrique » est devenue le parent pauvre des conventions de la génération de Rio.

S'y ajoutent les questions de gouvernance posées par le choix de feu Hama Arba DIALLO³⁷⁰ comme Secrétaire Exécutif, qualifié d'activiste par les occidentaux qui ne lui faisaient plus confiance (Cardy 2001).

³⁶⁸ Norichita Kanie, Steinar Andrese, and Peter M. Hass, 2014. **Improving Global Environmental Governance. Best practices for architecture and agency.** Ed Routledge. Great Britain. Voir chap 3 ; *Lessons learned in multilateral environmental negotiations*, Pamela S. Chasek.

³⁶⁹ Voir page 70-71 ouvrage ci-dessus

³⁷⁰ **Hama Arba Diallo** du Burkina Faso Secrétaire exécutif de la CNULCD de 1993 à 2007. Il a été le premier Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Il a été un négociateur de premier plan dans le processus de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUCED). Il a été le représentant spécial du Secrétaire général pour la CNUCED de 1990 à 1992.

L’Afrique tient enfin sa convention, mais l’Occident en tient la bourse. *The OECD group acted as laggards or a united veto coalition in rejecting additional financing, agreeing only to assure « adequate » financial resources for the ant-desertification programs. (Chasek P. 70).*

L’Afrique est encore dans la “grande nuit”, à moins qu’elle n’ait compris que le mécanisme qui détermine cette convention, est au bout du compte financier.

C’est ainsi qu’après trois mandats de feu Hama Arba Diallo *Burkinabé* (De 1996 à 2007) et deux mandats de Luc NIACADJA³⁷¹ *Béninois* (de 2007 à 2013), c’est Monique BARBU³⁷² *Française* (De 2013 à 2019) qui a été élue secrétaire Exécutive de la convention lors de la 11^{ème} COP en 2013 en Namibie. « Une Occidentale, amie de l’Afrique » serions-nous tentés de dire, tant elle se présente en « femme de consensus » pour d’une part, « rassurer » les occidentaux pour sa bonne gestion du FEM et aussi pour avoir beaucoup contribué à faire du FEM le mécanisme financier de la CNULCD à l’instar des autres conventions de la génération de Rio. Mr. Ibrahima THIAW³⁷³ de la Mauritanie est depuis Janvier 2019 le Secrétaire Exécutif de la CNULCD.

Mais la gouvernance de la CNULCD, n’est pas seulement une question de PERSONNE, mais d’institutions, avec des mécanismes sous-jacents qui les font marcher. La question n’est donc pas encore réglée et ne le sera durablement que si les mécanismes changent.

³⁷¹ **Luc GNACADJA** du Bénin Secrétaire exécutif de l’UNCCD 2007 à 2013. Avant de prendre ses fonctions de secrétaire exécutif de la CNULCD, M. Gnacadja a été ministre de l’environnement, de l’habitat et du développement urbain du Bénin de 1999 à 2005. Il a acquis une connaissance de première main du processus de la CNULCD pendant plusieurs années en sa qualité de chef de délégation à la Conférence des parties à la CNULCD.

³⁷² **Monique BARBU** de France Secrétaire Exécutive de l’UNCCD 2013-2019. Mme Barbut s’est engagée dans les questions de désertification, de dégradation des sols et de sécheresse dans le cadre de ses précédentes fonctions de directrice générale du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Au cours de son mandat, la quatrième Assemblée du FEM a modifié l’instrument du FEM afin d’inscrire la CNULCD parmi les traités pour lesquels le mécanisme agit en tant que mécanisme financier.

³⁷³ **Ibrahim Thiaw** de Mauritanie a été nommé par le Secrétaire général des Nations Unies au poste de secrétaire général adjoint et secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) le 31 janvier 2019. En 2018, il a été conseiller spécial du Secrétaire général pour le Sahel et a soutenu les efforts en cours pour faire avancer le recalibrage de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) et le développement du Plan d’appui des Nations Unies pour le Sahel.

Nous formulons donc sous notre perspective, subjective certes³⁷⁴, des propositions de solution (Partie II), pour contribuer à sortir l’Afrique de la grande nuit, pour ce qui concerne une mise en œuvre efficace de la CNULCD en Afrique de l’Ouest.

Paragraphe 2 : Approche de renforcement de capacité des parties prenantes

A. CARTOGRAPHIE PARTIES PRENANTES

Afin d’élaborer une stratégie de renforcement de capacités qui répond aux besoins des parties prenantes dans la perspective de l’amélioration de l’efficacité du droit de l’environnement, nous avons entrepris une analyse des parties prenantes (APP) ou des *Stakeholders*. C’est une approche structurée permettant de comprendre un système en précisant l’intérêt, les besoins et les préoccupations des différentes parties concernées. Elle est considérée par de nombreux auteurs comme un nouveau cadre intégrateur pour le management stratégique³⁷⁵. Il s’agit pour nous, d’identifier l’ensemble des acteurs en lien avec l’amélioration de l’efficacité du droit de l’environnement, notamment d’examiner leurs rôles respectifs, les intérêts en jeu, leur capacité à participer ou à freiner le processus, d’estimer le degré de collaboration ou les frictions potentielles entre les différentes parties.

La cartographie des parties prenantes impliquées dans le développement du droit de l’environnement en Afrique de l’Ouest :

- Gouvernements nationaux : Les gouvernements nationaux sont les principaux acteurs impliqués dans le développement du droit de l’environnement en Afrique de l’Ouest. Ils sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des réglementations environnementales.

³⁷⁴ La subjectivité, tient essentiellement à la position volontairement *Afrocentriste* du Doctorant (Mr. Saliou Gaye NDOYE), forgée à travers de nombreuses années d’expérience dans la sous-région. Il a en effet travaillé au bureau régional PNUD/FEM de l’Afrique de l’Ouest comme Conseiller Technique Régional pour la lutte contre la dégradation des terres (2004-2007), à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 2012-2014, comme Conseiller Technique Principal en Adaptation en changement climatique et comme consultant auprès de nombreuses organisations internationales. Il a participé à 2 COP de l’UNCCD ; COP-7 en 2005 à Nairobi (Kenya) et la COP-11 en 2013 à Windhoek (Namibie).

³⁷⁵ Aggeri et Acquier, « La théorie des stakeholders permet-elle de rendre compte des pratiques d’entreprise en matière de RSE? »

- Organisations internationales : Les organisations internationales telles que les Nations unies, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. sont également des parties prenantes importantes dans le développement du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Elles fournissent une assistance technique et financière pour la mise en œuvre des politiques environnementales.
- ONG environnementales : Les organisations non gouvernementales (ONG) environnementales sont des parties prenantes clés dans le développement du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Elles jouent un rôle important dans la sensibilisation du public, le lobbying auprès des gouvernements et la surveillance de la mise en œuvre des politiques environnementales.
- Secteur privé : Le secteur privé est également un acteur important dans le développement du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Les entreprises sont responsables de la mise en œuvre des politiques environnementales dans leurs activités commerciales.
- Communautés locales : Les communautés locales sont des parties prenantes importantes dans le développement du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Elles sont souvent les plus touchées par les problèmes environnementaux et ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre des politiques environnementales.
- Universités et centres de recherche : Les universités et les centres de recherche sont des parties prenantes importantes dans le développement du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Ils contribuent à la production de connaissances scientifiques sur les questions environnementales et fournissent une formation spécialisée aux professionnels de l'environnement.

Cette cartographie des parties prenantes est indicative et non exhaustive. D'autres acteurs peuvent également être impliqués dans le développement du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest en fonction des pays, des régions et des situations spécifiques.

Si certains développements théoriques font débat au sein de courant de la recherche, nous formulons à partir d'un cœur théorique partagé, quatre postulats pour servir de base à notre analyse : 1) le droit de l'environnement a des *stakeholders* qui ont des exigences à son égard ; 2) tous les *stakeholders* n'ont pas la même capacité d'influence sur l'efficacité du droit de l'environnement ; 3) l'efficacité du droit de l'environnement dépend de sa capacité à répondre aux demandes des stakeholders influents ; 4) la fonction principale du législateur est de tenir compte et d'arbitrer entre des demandes potentiellement contradictoires des stakeholders.

L'identification des parties prenantes, reviens à répondre à la question suivante ; Qui sont les individus et les institutions impliqués dans le développement du droit de l'environnement en Afrique ? Pour y répondre à la question, nous avons fait une cartographie des parties prenantes, et les avons regroupés selon les trois niveaux d'implication suivants : Les parties prenantes primaires directement concernés ; Les parties prenantes secondaires indirectement touchés et ; Les parties prenantes clés incontournables pour le processus de changement.

1. Les stakeholders directs

Il s'agit des collectivités territoriales ou collectivités locales qui sont les parties prenantes directement affectées par toute modification du droit de l'environnement. La collectivité territoriale ou collectivité locale est une personne morale de droit public qui exerce sur son territoire certaines compétences qui lui sont transférées par l'État par le processus de décentralisation. Les collectivités territoriales peuvent notamment être des villages, communes ou municipalités, des départements, des cercles ou des régions, qui sont les lieux par excellence le lieu d'application des lois.

Les processus de décentralisation en cours dans les Etats étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) ont significativement évolué, conférant davantage de pouvoir aux collectivités territoriales ou locales. Au nombre des pouvoirs transférés, figure la gestion des ressources naturelles. Un enjeu majeur du processus d'amélioration de l'efficacité du droit de l'environnement à l'échelle des collectivités territoriales ou locales, est la prise en compte des dynamiques locales de régulation de l'exploitation des ressources naturelles, par le biais des convention collectives locales de gestion des ressources naturelles. C'est une condition critique d'acceptabilité de la loi.

2. Les *statkeholders* secondaires

Les parties prenantes secondaires, sont ceux indirectement affectées. C'est ainsi qu'une amélioration de l'efficacité du droit de l'environnement au niveau des Etats étudiés, aura une incidence sur les organisations régionales et les accords multilatéraux sur l'environnement.

Les organisations régionales d'intégration régionale (Ex, CILSS, UEMOA, CEDEAO, UA, etc..) tout autant que les AME, sont des émanations des Etats qui en sont les principaux sujets de droit. En effet, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international³⁷⁶, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

3. Les *stakeholders* clés

Les parties prenantes clés sont ceux activement impliqués dans les décisions en vue de l'amélioration de l'efficacité du droit de l'environnement dans les Etats étudiés. Il s'agit notamment des législateurs, des juristes, des auxiliaires de justice et des agents assermentés de l'Etat.

Le **législateur**³⁷⁷. C'est étymologiquement celui qui édicte la loi. C'est toute personne physique ou institution qui participe à l'élaboration de la législation. Dans les Etats étudiés, c'est le Président de la république ratifie ou approuve éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale les engagements internationaux. Les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, et ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,

³⁷⁶ Principe 21 de la Déclaration de Stockholm, ultérieurement réaffirmé comme le principe 2 de la Conférence de Rio de 1992.

³⁷⁷ BAUMANN, « Législateur - Définition ».

l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Les **Juristes**. Ce sont les professionnels du droit et de la justice dont la spécialité est l'étude ou l'exécution du droit et peut également contribuer à son évolution. Le droit de l'environnement ne cessant de s'étoffer d'années en années, il est difficile pour les législateurs de suivre l'évolution des normes environnementales. C'est pourquoi, pour se mettre en conformité avec la loi, ils font appel aux juristes en droit de l'environnement. Les juristes spécialistes en droit international de l'environnement conseillent sur l'ensemble des questions liées aux normes de sécurité et à la protection de l'environnement. Ils suivent les nouvelles lois en vigueur, et exercent une veille permanente. Le juriste en droit de l'environnement est en relation constante avec les équipes techniques et échange avec les opérationnels pour comprendre les enjeux de l'intégration des normes internationales dans le droit interne.

Les **Auxiliaires de justice**³⁷⁸. C'est l'ensemble des professions qui concourent au fonctionnement du service public de la Justice. Pour faire régner la justice et l'applicabilité de la loi, plusieurs professionnels doivent collaborer. Parmi les plus populaires se trouvent le notaire, l'avocat, l'huissier et le greffier.

- Le notaire (un authentificateur d'acte). Le notaire est un professionnel de droit. Cependant, il ne fait pas partie intégrante de la juridiction. Le notaire a pour principale mission la rédaction et l'établissement d'un acte. Cet acte peut s'agir d'un contrat, ou d'autres types de formalités (testament, acte de vente, etc.) dès que l'acte est signé devant le notaire, il devient authentique et acquiert une force exécutoire.
- L'avocat (un défenseur de droit). L'avocat participe au procès et travaille étroitement avec le client. Il assure plusieurs missions, dont la défense, la médiation, le conseil et la négociation. Son rôle est de protéger les intérêts de son client et le défend avant et pendant le procès.
- L'huissier de justice (assignataire d'actes judiciaires). Le principal rôle de l'huissier consiste à signifier les actes judiciaires. Il peut également procéder à l'exécution forcée

³⁷⁸ Merle, « Les différents auxiliaires de justice - Notaires ».

des jugements, surtout en matière d'expulsion. Il peut aussi informer et conseiller ses clients sur une procédure à venir. Tout comme le notaire, les actes rédigés par l'huissier de justice sont authentiques et ont des forces exécutoires.

- Le greffier (un secrétaire judiciaire). Le greffier est un officier indispensable au sein de l'organisation judiciaire. En effet, il exerce plusieurs rôles : il retranscrit les décisions officielles du juge dans la jurisprudence, il veille à la régularité des procédures, il renseigne les personnes qui veulent saisir la justice, il prépare et gère les dossiers du juge.

Les **Négociateurs**³⁷⁹ sont les représentants officiels des Etats lors des négociations internationales. Ils sont regroupés en délégation qui souvent conduite par un Ministre ou même le Président de la République. Il est composé d'officiels du gouvernement, de parlementaires, des représentants de la société civile et du secteur privé. Les négociateurs discutent de nombreux enjeux importants et distincts et prennent des décisions. Ils ont la responsabilité de mener à bien les démarches nécessaires dans le but de promouvoir les intérêts particuliers des Etats qu'ils représentent, tout en faisant progresser les intérêts communs en matière de durabilité et d'environnement.

Les **Agents assermentés** des eaux et forêts et des services partenaires et par les officiers de police judiciaire. Une assermentation ou prestation de serment est la promesse solennelle que fait une personne avant d'entreprendre les tâches inhérentes à une certaine charge ou fonction. Il s'agit habituellement de charges au sein d'un gouvernement, d'un pouvoir législatif, d'une instance judiciaire, de la fonction publique, de l'armée ou du domaine de la santé. Ils ont un rôle primordial dans la collecte des preuves.

B. EBAUCHE D'UN PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITES

Le renforcement de la gouvernance environnementale a été identifié dans le rapport sur l'état de l'environnement (GEO-5) comme l'une des pistes de solution pour palier à la dégradation continue de l'environnement en Afrique. En effet, les Etats des pays en développement qui ont ratifiés la plupart des AME, ont besoins de développer de nouvelles capacités pour respecter

³⁷⁹ « MEAs-negotiation-handbook-fr.pdf ».

leurs engagements internationaux. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal sont également concernés par ces processus visant à accroître en continu leur performance et à les adapter à des environnements de plus en plus évolutifs et exigeants.

Pour les besoins de cette recherche, nous adoptons le cadre analytique qu'utilise le PNUD³⁸⁰ en matière de renforcement des capacités pour un environnement durable qui prend en compte trois niveaux de capacités : les individus, l'organisation et l'environnement propice (ou « niveau du système »), qui englobe les systèmes politique, social, économique, juridique et réglementaire au sein desquels opèrent les organisations et les individus.

Ce cadre identifie également des capacités essentielles pouvant être renforcées en vue de la réalisation d'objectifs spécifiques de durabilité environnementale. Celles-ci incluent les capacités fonctionnelles nécessaires pour remplir les principales fonctions liées à la mise en œuvre des initiatives de renforcement des capacités pour un environnement durable.

Le renforcement des capacités pour une gestion durable de l'environnement est le processus par lequel les individus, les organisations et les sociétés renforcent leurs capacités à faire face aux problèmes environnementaux, gérer les problèmes liés aux ressources naturelles et intégrer la durabilité environnementale dans les politiques, les plans et les décisions liés au développement.

Le renforcement des capacités des Etats est une obligation pour les pays touchés par la désertification et ayant ratifiés la CNULCD. L'alinéa "e" de l'article 5 de la CNULCD, portant sur l'obligation des pays touchés par la désertification, exige aux parties de "*créer un environnement porteur en renforçant*³⁸¹, selon qu'il convient, la législation pertinente et, s'il

³⁸⁰ Le renforcement des capacités et la durabilité environnementale sont au cœur du mandat et des programmes du PNUD. Le PNUD a joué un rôle moteur dans l'évolution des théories et des pratiques liées au renforcement des capacités pour un environnement durable dès le début des années 1990 et a acquis une expérience considérable au niveau national et dans l'élaboration d'orientations et d'outils dans ce domaine, notamment en sa qualité d'agence chargée de la mise en œuvre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

³⁸¹ Le mot renforcement n'est pas en gras dans le texte de la convention, nous l'avons fait ici à dessein de mettre l'accent sur la notion de renforcement de capacités à laquelle il fait référence.

n'en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d'action.''

Mais l'adhésion à une convention internationale, demeure sans véritable portée pratique si elle n'est pas suivie, dans l'ordre juridique interne, par la prise de mesures d'application concrètes qui matérialisent la convention. Des difficultés de taille peuvent surgir à ce niveau, et entraver sérieusement la mise en œuvre du Droit International de l'Environnement. Elles tiennent le plus souvent à celles de prises de position de principe, ainsi qu'aux capacités réelles de l'Etat à assumer les charges qui en découlent.

Elles peuvent être complexes techniquement, lourdes administrativement, onéreuses financièrement, délicates socialement, sensibles politiquement. En tout état de cause, la capacité des Etats à incorporer les normes internationales dans leurs droits internes, est en question.

En rapportant le cadre analytique de renforcement des capacités choisi, à la problématique de l'amélioration du cadre juridique de protection des terres, ceci revient à intervenir au niveau individuel, au plan organisationnel et du point de vu systémique.

1. Les capacités individuelles

Au niveau *individuel*, à soutenir des activités visant à garantir que les activités d'éducation et de formation aux questions environnementales complètent les efforts de renforcement des capacités aux deux autres niveaux. Plus spécifiquement la formation des principaux acteurs du droit de l'environnement, notamment les stakeholders clés identifiés dans le paragraphe précédant.

Il existe plusieurs moyens de renforcer les capacités individuelles des acteurs³⁸² du droit de l'environnement en Afrique, notamment :

- a) Formation : Les programmes de formation sur le droit de l'environnement doivent être développés et mis en œuvre à différents niveaux pour permettre aux acteurs clés (y compris les avocats, les juges, les fonctionnaires, les membres de la société civile et les journalistes) d'acquérir des compétences, des connaissances et une compréhension

³⁸² Ndi, G. (2018). Developing the Capacities of Lawyers for the Effective Implementation of Environmental Law in Africa. *Journal of African Law*, 62(1), 1-26.

approfondies des concepts et des outils juridiques relatifs à l'environnement.

- b) Échange de connaissances et de bonnes pratiques : Les acteurs du droit de l'environnement en Afrique peuvent bénéficier de programmes d'échange et de partage de connaissances entre les différents pays, les organisations internationales et les partenaires de développement.
- c) Renforcement des réseaux professionnels : Les organisations professionnelles, telles que les barreaux d'avocats, les associations de juristes et les organisations de la société civile, peuvent aider à renforcer les capacités individuelles en fournissant des formations continues, des opportunités de réseautage et des espaces de collaboration.
- d) Accès à l'information : Les acteurs du droit de l'environnement doivent avoir accès à des informations précises et à jour sur les questions environnementales et les évolutions juridiques dans leur pays et dans la région.
- d) Soutien institutionnel : Les gouvernements et les partenaires de développement peuvent soutenir le renforcement des capacités individuelles en fournissant des ressources financières, humaines et techniques pour la mise en œuvre des programmes de formation et d'autres initiatives visant à améliorer les compétences des acteurs du droit de l'environnement.

En renforçant les capacités individuelles des acteurs du droit de l'environnement en Afrique³⁸³, il sera possible de renforcer l'application et l'efficacité des lois environnementales et de promouvoir une gestion durable de l'environnement dans la région.

2. Les capacités organisationnelles

Le renforcement des capacités organisationnelles en droit de l'environnement en Afrique est essentiel pour garantir une mise en œuvre efficace des politiques environnementales et une gestion durable des ressources naturelles. Voici quelques actions possibles pour renforcer ces

³⁸³ Oyedokun, T. (2020). Environmental Law Capacity Building in Africa: Challenges and Prospects. *Journal of African Law*, 64(2), 155-173.

capacités³⁸⁴ :

- a) **Élaboration et mise en œuvre de plans stratégiques** : les organisations en charge du droit de l'environnement peuvent élaborer des plans stratégiques pour orienter leurs actions à court, moyen et long terme. Ces plans devraient prendre en compte les défis environnementaux spécifiques de chaque pays ou région et les ressources disponibles pour y faire face.
- b) **Renforcement des systèmes de gestion des connaissances** : les organisations peuvent renforcer leurs systèmes de gestion des connaissances en collectant, stockant et diffusant des informations sur les politiques et les meilleures pratiques en matière de droit de l'environnement. Cela permettrait de partager les connaissances et de favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes.
- c) **Formation et renforcement des compétences** : les organisations peuvent organiser des programmes de formation pour renforcer les compétences de leur personnel en matière de droit de l'environnement. Ces programmes devraient être adaptés aux besoins spécifiques de chaque organisation et peuvent inclure des sessions de formation en classe, des stages et des échanges d'expérience.
- d) **Développement de réseaux de collaboration** : les organisations peuvent travailler ensemble pour former des réseaux de collaboration et de partage de connaissances. Ces réseaux pourraient faciliter l'échange d'informations, la collaboration sur des projets communs et la coordination des activités.
- e) **Renforcement des systèmes de suivi et d'évaluation** : les organisations peuvent mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation pour mesurer les résultats de leurs actions en matière de droit de l'environnement. Cela permettrait de mieux comprendre les effets de ces actions et de les adapter en conséquence.

Ces actions ne sont pas exhaustives, mais elles peuvent servir de base pour renforcer les capacités organisationnelles en droit de l'environnement en Afrique.

³⁸⁴ AGRHYMET, PERSGA, PRCM, UNEP (2016). Renforcement des capacités organisationnelles pour une gestion intégrée des ressources en eau et des zones côtières en Afrique de l'Ouest et du Nord.

3. Les capacités systémiques

Le renforcement des capacités systémiques en droit de l'environnement implique une approche holistique qui vise à améliorer l'ensemble du système de gouvernance environnementale, y compris les institutions, les politiques, les lois, les règlements et les pratiques. Voici quelques actions possibles pour renforcer ces capacités³⁸⁵ :

- a) **Élaboration et mise en œuvre de politiques environnementales** : les gouvernements peuvent élaborer et mettre en œuvre des politiques environnementales cohérentes et bien intégrées qui prennent en compte les besoins économiques, sociaux et environnementaux. Les politiques devraient être basées sur des données scientifiques solides et devraient être mises en œuvre en consultation avec les parties prenantes.
- b) **Renforcement du cadre juridique** : les gouvernements peuvent renforcer leur cadre juridique en élaborant et en mettant en œuvre des lois, des règlements et des normes environnementales efficaces et adaptés aux contextes nationaux. Les lois et les règlements devraient être clairs, cohérents et bien appliqués, et devraient inclure des sanctions suffisamment dissuasives pour décourager les comportements nuisibles à l'environnement.
- c) **Promotion de la participation citoyenne** : les gouvernements peuvent encourager la participation citoyenne dans le processus décisionnel en matière d'environnement en impliquant activement les parties prenantes et les communautés locales. Cela peut aider à assurer une prise de décision plus éclairée, à renforcer la transparence et à promouvoir la responsabilité.
- d) **Renforcement des capacités institutionnelles** : les institutions chargées de la gouvernance environnementale devraient disposer de ressources adéquates et de compétences suffisantes pour remplir leur rôle efficacement. Cela peut inclure la formation du personnel, l'acquisition de technologies appropriées et la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation efficaces.

³⁸⁵ OECD (2018). Renforcer les capacités de gouvernance environnementale en Afrique.

- e) Établissement de partenariats stratégiques : les gouvernements peuvent établir des partenariats stratégiques avec des organisations internationales, des ONG, des universités et des acteurs du secteur privé pour renforcer les capacités systémiques en droit de l'environnement. Ces partenariats peuvent aider à mobiliser des ressources financières et techniques, à partager des connaissances et à renforcer la coordination.

Ces actions ne sont pas exhaustives, mais elles peuvent servir de base pour renforcer les capacités systémiques en droit de l'environnement.

SECTION 2 : DE L'OPPORTUNITE DU PROCESSUS D'ALIGNEMENT DES PAN/LCD

La décision 3/COP.8 de la Conférence des Parties (COP) demande instamment aux Etats partis touchés, d'aligner leurs programmes d'action et autres activités de mise en œuvre pertinentes, liées à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) sur la Stratégie 2018-2030 en abordant notamment ses cinq objectifs opérationnels. Ce processus d'alignement est une opportunité que nous recommandons aux Etats de saisir pour intégrer davantage d'instruments juridiques pour renformer le cadre réglementaire de lutte contre la dégradation des terres. A cet effet, nous présentons d'abord le contexte sous régional (**Paragraphe 1**) dans lequel l'alignement des PAN/LCD (**Paragraphe 2**) s'opère.

Paragraphe 1 : Contexte sous-régional

La plupart des problèmes environnementaux couvrent des espaces géographiques qui dépassent la limite de Etats et appelle une collaboration et une régulation à une échelle supranationale. Le Sahel en tant que région écologique fortement touchée par la dégradation des terres et la désertification n'échappe à ce besoin. C'est pour cette raison que les Etats de l'UEMOA ont mis en place diverses organisations de collaboration qui servent aujourd'hui de fondements au droit communautaire de l'environnement (**A**). Nous avons indiqué dans la première partie de nos travaux, que le droit communautaire est encore très faible dans l'espace UEMOA. Toutefois, les exigences environnementales indiquent que le droit de l'environnement et la régulation à l'échelle communautaire prend de plus en plus d'importance. L'analyse des conditions d'émergence du droit communautaire dans l'espace UEMOA (**B**) confirme cette tendance.

A. DES FONDEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'ESPACE UEMOA

Le droit communautaire tel que nous l'appréhendons dans nos travaux, est l'ensemble des dispositions juridiques applicables à un ensemble d'Etats organisés en une communauté déterminée sur la base d'un traité. Ce processus de communautarisation a vu son émergence avec l'avènement des institutions d'intégration régionales, notamment avec le besoin de mettre en place des normes, pour promouvoir et encadrer un développement économique, social équilibré et qui respecte l'environnement, de tous ses membres. Le Pr. Mohamed Bachir

NIANG écrit à ce propos, que « *Le droit communautaire rassemble donc un ensemble de règles issues d'institutions supra nationales, supra-étatiques*³⁸⁶».

Ce droit communautaire qui est le droit d'une communauté particulière d'Etats, a la particularité de mettre en place des organes chargés de mettre en œuvre les normes qui régissent le fonctionnement de cette communauté, y compris des juridictions supranationales chargées de juger, au besoin sanctionner, tout différend ou manquement portant sur ces règles. Ces engagements ainsi pris par les Etats au niveau régional, confèrent aux normes communautaires une force juridique supérieure à celles des normes internes.

C'est ainsi que, traitant du droit communautaire en Afrique de l'Ouest et de l'ordre juridique interne du Sénégal, Niang³⁸⁷ écrit que « *On en tire comme conséquence que les autres normes communautaires sont automatiquement insérées dans le droit interne dès leur publication, mais qu'elles acquièrent de ce fait une force supérieure à celle des normes législatives, réglementaires et coutumières, sans toutefois avoir la valeur constitutionnelle comme c'est le cas pour la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples. On exprime cela en retenant que les normes communautaires ont une valeur supra-législative et infra-constitutionnelle* ».

L'Afrique de l'Ouest à l'instar des autres sous-régions des autres continents, a connu le même processus, notamment avec la signature des traités instituant la CEDEAO et l'UEMOA³⁸⁸. Ce dernier, objet de notre étude, regroupe huit Etats³⁸⁹ ayant des affinités historiques (Anciens membres de l'AOF avec l'usage commun de la langue française comme langue officielle), socio-culturelles, économiques (tous des pays en voie de développement), ainsi qu'éco-géographiques (ayant une continuité géographique sur plusieurs grands écosystèmes particuliers ; le sahel, le littoral, les cours d'eau, etc...).

L'objectif global du droit communautaire de l'environnement en Afrique de l'Ouest est la protection des écosystèmes régionaux partagés entre les Etats membres. C'est un droit récent en développement, mais à l'instar de la communauté Européenne il devrait avoir une énorme

³⁸⁶ NIANG Mohamed Bachir, Cours Introduction au droit communautaire 2011-2012

³⁸⁷ Idem

³⁸⁸ Voir chapitre sur les sujets de droit international. Page 41

³⁸⁹ Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

influence sur le droit des Etats membres. *Une forte proportion des législations nationales relatives à l'environnement a été adoptée suite aux règlements ou directives de la Communauté.* (Kiss A. Page 24)³⁹⁰

Le droit communautaire de l'environnement est appelé à jouer un rôle de premier plan dans un futur immédiat en Afrique de l'Ouest, compte tenu de la prolifération de normes dans le domaine, qui témoignent ainsi d'un besoin réel de régulation. La ratification des traités internationaux (CNULCD), des traités régionaux (Convention d'Alger révisée), des traités sous-régionaux (ABN, OMVS, CILSS, etc..) et des traités bilatéraux (Mali/Niger, Sénégal/Mauritanie, Burkina/Niger, etc...), représente un contexte politique, réglementaire et institutionnel propice au développement d'un droit communautaire de l'environnement solide en Afrique de l'Ouest.

S'y ajoute, que dans le processus de réforme du système actuel de gouvernance international de l'environnement, il est établi que l'échelle communautaire apparait comme l'échelle la plus propice de régulation en matière de protection de l'environnement.

Le projet de *Règlement sols et terres* que nous proposons dans le titre II de cette deuxième partie de nos travaux, s'inscrit dans ce contexte favorable de développement du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA. Il se veut être un cadre normatif régional et vise à protéger l'intégrité des fonctions économiques, socio-culturelles et écologiques des ressources non renouvelables en sol, dans l'espace UEMOA.

Le cadre juridique d'un droit communautaire Ouest Africain est défini par le traité instituant L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), qui est l'une³⁹¹ des deux principales institutions régionales d'intégration en Afrique de l'Ouest. Elle a été créée par le Traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des sept Etats de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage d'une monnaie commune, le Franc CFA. Les Etats Parties sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau³⁹², le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le Traité est entré en vigueur le 1er août 1994, après sa ratification

³⁹⁰ Kiss Alexandre et Dinah Shelton, 1995. Traité de droit européen de l'environnement. Ed Frison-Roche. Paris

³⁹¹ Avec la CEDEAO qui compte 15 Etats membres, dont tous les Etats membres de l'UEMOA

³⁹² Le 02 mai 1997, la Guinée-Bissau est devenue le 8ème État membre de l'Union

par les États membres. Son statut et son mode de fonctionnement actuel sont régis par le *traité modifié de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)*. Son siège social est à Ouagadougou au Burkina Faso.

A travers les dispositions institutionnelles³⁹³ et juridiques³⁹⁴ du traité modifié, l'UEMOA institue, met en œuvre et veille à la bonne application du droit communautaire au sein de l'Union.

Le droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA est fondé sur plusieurs textes juridiques. Tout d'abord, l'Acte Additionnel A/SA.1/01/06 relatif à la prévention et à la gestion des conflits environnementaux adopté en 2006 par les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Cet acte additionnel établit le principe de prévention des conflits environnementaux et prévoit des mécanismes de règlement des différends en cas de litiges.

Ensuite, il y a le Règlement N°01/2008/CM/UEMOA du 14 mars 2008 relatif à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux dans les États membres de l'UEMOA. Ce règlement fixe les conditions de gestion des déchets dangereux dans les États membres de l'UEMOA.

Le droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA repose également sur la Directive N°04/2009/CM/UEMOA relative à la prévention et à la réduction de la pollution atmosphérique. Cette directive vise à prévenir et à réduire la pollution atmosphérique dans les États membres de l'UEMOA en fixant des normes de qualité de l'air ambiant et en établissant des stratégies de lutte contre la pollution.

Enfin, il y a la Directive N°05/2009/CM/UEMOA est une directive adoptée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2009, dans le but de promouvoir la conservation de la biodiversité dans la région. Cette directive vise à protéger et à conserver la

³⁹³ En référence aux divers organes de l'Union, notamment ; de la Conférence des Chefs d'Etat, de la Conférence des Ministres, de La commission, du Parlement et de la Cour de Justice.

³⁹⁴ Renvoi à la nature des actes juridiques qui peuvent être pris par l'Union ; notamment : **Les Règlements** qui ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tous les Etats membres ; **Les Directives** lient tout Etat membre quant aux résultats ; **Les Décisions** sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent ; **Les recommandations et les Avis** n'ont pas de force exécutoire.

diversité biologique de l'UEMOA, en établissant des règles pour la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes terrestres et aquatiques.

Ces textes juridiques constituent les fondements du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA en matière de prévention et de gestion des conflits environnementaux, de gestion des déchets dangereux, de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, ainsi que de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques.

B. LES CONDITIONS D'EMERGENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DANS L'ESPACE UEMOA

L'émergence d'un régime communautaire de protection des sols et des terres, tient aux conditions des politiques sectorielles (1) et juridiques (2) de mise en place d'une réglementation communautaire de protection des terres, ainsi qu'aux opportunités et besoins du moment (3) ci-après présentées.

1. Les politiques sectorielles de l'UEMOA

Les orientations stratégiques régionales en matière de protection des sols, sont principalement définies par la politique et le programme suivants :

- Politique commune d'amélioration de l'environnement de L'UEMOA (PCEA).

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA a adopté le 17 janvier 2008, l'Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA.

L'objectif global de cette politique est d'inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, réhabiliter et maintenir dans la sous-région, un environnement sain, facile à vivre et productif, améliorant ainsi les conditions de vie des populations de l'espace ouest Africain.

Cette Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement repose sur la vision de *la réalisation d'un espace socio-économique et géopolitique restauré dans la paix et la bonne gouvernance, fortement intégré dans un environnement sain, dont les ressources*

naturelles en équilibre soutiennent le développement durable des communautés de la sous-région, notamment leur affranchissement de la maladie, de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Sa mise en œuvre s'articule autour de quatre axes stratégiques :

- 1) la contribution à la gestion durable des ressources naturelles pour la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire ;
- 2) la promotion d'un environnement sain et durable dans l'espace communautaire ;
- 3) le renforcement des capacités pour une gestion concertée et durable de l'environnement ; et
- 4) le suivi de la mise en œuvre des Accords Multilatéraux sur l'Environnement.

Cette politique commune est mise en œuvre à travers un plan triennal qui prévoit la mise en œuvre de programmes et projets allant dans le sens de la conservation des ressources naturelles

La protection des terres est prise en charge sous le premier axe stratégique 1, avec notamment le ***Renversement de la tendance de dégradation du couvert forestier et lutte contre la désertification***. A cet effet, l'UEMOA veille à identifier et à mettre en œuvre toutes les mesures adéquates permettant d'assurer :

- a) L'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles sur la base des principes, critères et indicateurs établis en la matière, notamment pour les forêts, la faune sauvage, les aires protégées, les pâturages, etc. ;
- b) La restauration et la réhabilitation des ressources dégradées ou en dégradation, avec référence particulière aux priorités communes, notamment les zones arides, la lutte contre la désertification, la conservation de la diversité biologique, l'atténuation des effets et l'adaptation aux changements climatiques des forêts, des mangroves, des zones humides et des zones côtières ;
- c) La promotion des modes appropriés de production propre, de consommation et d'économie des ressources naturelles, notamment par les économies des ressources

en eau et d'énergie et la promotion des énergies renouvelables, y compris les bioénergies ;

La PCAE est conforme aux dimensions du développement durable et a un caractère intégrateur. Elle fait référence aux conventions sur la lutte contre la désertification et les changements climatiques, ainsi qu'à un certain nombre de politiques et programmes de développement en cours dans la sous-région.

Grâce aux financements mobilisés par la Commission de l'UEMOA, la PCAE est en cours d'exécution à travers 14 programmes dans les domaines de l'hydraulique agricole, la biosécurité, la lutte contre l'érosion côtière, la lutte contre l'ensablement du Fleuve Niger, l'appui aux parcs de l'Entente, etc...

2. Conditions juridiques d'émergence du droit communautaire dans l'espace UEMOA

Les conditions juridiques d'émergence d'un régime communautaire de protection des sols, tiennent à la volonté politique des Chefs d'Etat en la matière, marquée par de nombreux accords, dont nous présentons les principaux ci-dessous :

- **La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification -CNULCD** (Paris 17 Juin 1994). Elle a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.
- **Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (version révisée)**, Maputo 11 juillet 2003 : La Convention a pour objectifs de 1) améliorer la protection de l'environnement; 2) promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles; 3) harmoniser et coordonner les politiques dans ces domaines en vue de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables.

- **Convention réaffirmant la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel - CILSS** (Praia, 22 Avril 1994). Cette Convention réaffirme la création (en 1973) du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), organisation internationale ayant pour mandat de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et la désertification pour un nouvel équilibre écologique.
- **Charte des Eaux du Fleuve Sénégal** (Mauritanie, 28 mai 2002). La Charte des Eaux a pour objet de fixer les principes et les modalités de la répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les différents secteurs d'utilisation. Les différentes utilisations des eaux du Fleuve peuvent concerner l'agriculture, l'élevage, la pêche continentale, la pisciculture, la sylviculture, la faune et la flore, l'énergie hydroélectrique, l'alimentation en eau des populations urbaines et rurales, la santé, l'industrie, la navigation et l'environnement, en tenant compte des usages domestiques.
- **La Charte de l'Eau du Bassin du Niger**. (Niamey, 30 Avril 2008). L'objectif de la présente Charte est de favoriser une coopération fondée sur la solidarité et la réciprocité pour une utilisation durable, équitable et coordonnée de la ressource en eau du Bassin versant hydrographique du Niger.
- **Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région Occidentale** (Rome, 25 Novembre 2000). La Commission a pour objet de promouvoir sur le plan national, régional et international toutes actions, recherche et formation en vue d'assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-Ouest.
- **Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA**, (Ouagadougou 17 janvier 2008). L'objectif global de cette politique est d'inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, réhabiliter et maintenir dans la sous-région, un environnement sain, facile à vivre et productif, améliorant ainsi les conditions de vie des populations de l'espace ouest Africain. Le Plan triennal de mise en œuvre de cette

politique prévoit la mise en œuvre de programmes et projets allant dans le sens de la conservation de la ressource.

L'Acte Additionnel portant adoption de la PCAE/UEMOA tire sa légitimité du point de vue légal, de l'article 9 du Protocole Additionnel N°II du Traité portant création de l'UEMOA, qui stipule que « *La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe, par voie d'acte additionnel, les objectifs et les principes directeurs d'une politique d'amélioration de l'environnement de l'Union ainsi que les pouvoirs conférés au Conseil et à la commission pour leur mise en œuvre* ».

- **La Cour de Justice** de l'UEMOA a été instituée par le protocole additionnel n° 10 /96 portant statuts de la Cour de Justice de l'Union économique et Monétaire Ouest Africaine. Elle est la clef de voûte du contrôle juridictionnel au sein de l'Union et veille notamment à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application et juge, notamment, les manquements des Etats à leurs "obligations communautaires". Elle arbitre également les conflits entre les Etats membres ou entre l'Union et ses agents.

La Cour de justice est composée de juges, un par État, nommés pour un mandat de six ans renouvelables une fois par la Conférence à son siège à Ouagadougou au Burkina Faso.

La Cour de Justice de l'UEMOA a rendu plusieurs arrêts³⁹⁵ relatifs à l'environnement, voici quelques exemples :

- Arrêt N°007/2016 du 18 février 2016 : cet arrêt portait sur une affaire de pollution de la rivière Marigot au Niger. La Cour a décidé que l'État du Niger avait manqué à ses obligations en matière de protection de l'environnement et a ordonné la mise en place de mesures de réhabilitation de la rivière.

³⁹⁵ - Cour de justice de l'UEMOA, Arrêt N°007/2016 du 18 février 2016, disponible sur : <https://cour-de-justice-umoap.org/wp-content/uploads/2016/06/arret-007-2016.pdf>

- Cour de justice de l'UEMOA, Arrêt N°016/2017 du 23 mars 2017, disponible sur : <https://cour-de-justice-umoap.org/wp-content/uploads/2017/08/arret-016-2017.pdf>

- Cour de justice de l'UEMOA, Arrêt N°018/2018 du 12 avril 2018, disponible sur : <https://cour-de-justice-umoap.org/wp-content/uploads/2018/04/arret-018-2018.pdf>

- Arrêt N°016/2017 du 23 mars 2017 : cet arrêt portait sur une affaire de pollution de la lagune de Grand-Lahou en Côte d'Ivoire. La Cour a ordonné la suspension des activités de la société responsable de la pollution et a exigé la mise en place de mesures de dépollution de la lagune.
- Arrêt N°018/2018 du 12 avril 2018 : cet arrêt portait sur une affaire de déforestation en Guinée. La Cour a ordonné la suspension des activités de l'entreprise responsable de la déforestation et a exigé la mise en place de mesures de reboisement et de réhabilitation des terres dégradées.

Ces arrêts ont contribué à clarifier et renforcer le cadre juridique communautaire en matière d'environnement dans l'espace UEMOA, et ont permis de faire respecter les obligations des États membres en matière de protection de l'environnement.

Il faut aussi noter que l'UEMOA a mis en place un certain nombre d'organes consultatifs, dont le **Comité Interparlementaire** qui participe des conditions d'émergence du droit communautaire. En effet, le Comité Interparlementaire joue un rôle consultatif et d'animation des débats sur l'intégration. Il reçoit le rapport annuel de la Commission et s'exprime sous forme de rapports ou de résolutions. Le Comité

Interparlementaire préfigure le parlement de l'Union qui sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union. Son siège est à Bamako au Mali.

3. De "l'opportunité" et du "besoin" comme conditions d'émergence du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA

En plus des conditions de politiques sectorielles et juridiques, il y a que l'opportunité offerte par l'agenda du système de gouvernance international de l'environnement, soit à saisir d'autant plus qu'il y a besoin pressant de régulation à l'échelle régionale pour protéger les sols contre le problème émergent particulièrement grave de "l'accaparement des terres", mais également des opportunités de financement de la protection de l'environnement.

a) De l'opportunité d'une régulation à l'échelle régionale

La réforme du système de gouvernance internationale de l'environnement en cours³⁹⁶ n'est pas seulement l'affaire du PNUE et autres acteurs majeurs du système. Elle offre également une excellente opportunité aux entités régionales, d'exprimer leurs spécificités au sein des AME.

En effet, une première faiblesse du système de la GIE constatée était que le nombre très élevé de parties, ainsi que le nombre important des sujets à débattre, font que les COP périodiquement organisées par chaque convention, ne sont plus appropriées comme cadre de négociation.

Une seconde faiblesse constatée, est celle liée aux décalages entre les négociateurs et les acteurs de mise en œuvre, comme le constate **José A. Puppim de Oliveira** « *This mismatch between the international governance system and understanding the national and sub-national action creates ineffective agreements and regimes with regards to implementation*³⁹⁷ ».

S'y ajoute la faible participation et le leadership des institutions régionales d'intégration, avec pour l'UEMOA par exemple, seulement deux participations³⁹⁸ sur onze (11) COP organisées par la CNULCD. Sans compter que la COP de la CNULCD n'a été organisée qu'une seule fois en Afrique de l'Ouest (COP-2 Dakar)³⁹⁹, censée pourtant être au cœur de cette convention.

La décision souveraine du Canada de rejoindre à nouveau la Convention après s'en être retiré⁴⁰⁰ est un signal fort, et montre que rien n'est acquis dans les AME. Certes le Canada est pour le moment, le premier et seul Etat du monde à avoir dénoncé la convention, mais il n'en demeure pas moins que cette décision souveraine, vient brutalement nous rappeler que la réforme du

³⁹⁶ Présenté en détail dans l'introduction générale (Page 11)

³⁹⁷ Norichika Kanie, Steinar Andressen and Peter M. Hass, 2014. **Improving Global Environmental Governance, Best practices for architecture and agency**. Routledge. Page 109

³⁹⁸ A la **COP-3** à Recife en 1999 avec 1 délégué et à la **COP-6** à Cuba en 2003 avec 6 délégués

³⁹⁹ Dakar avait accueilli la COP-2 de la CNULCD, du 30 Novembre au 11 Décembre 1998.

⁴⁰⁰ Le Canada avait officiellement saisi le secrétariat de la CNULCD pour l'informer de sa décision de se retirer de la Convention. Le retrait du Canada de la convention est effectif depuis le 28 mars 2014. Le Canada a rejoint à nouveau la Convention le 21 Mars 2017 (Voir annexe 4)

système de GIE est plus que jamais nécessaire, au risque de faire implorer la convention. Sans oublier que la CCNUCC aussi connaît des difficultés plus sérieuses⁴⁰¹.

De ce qui précède et de notre perspective sous régionale Ouest Africain, il est clair que l'UEMOA est appelée (tout autant que les autres institutions d'intégration du continent) à exercer plus de leadership allant dans le sens d'une collaboration et non d'une dépendance vis-à-vis des pays développés.

A cet effet, la mise en place sous le couvert de la CNULCD, d'un forum sous régional est plus que nécessaire. Ce forum devant bien sûr être financièrement soutenu par la BOAD⁴⁰² d'abord en tant qu'institution financière spécialisée de l'UEMOA et du FEM.

La préparation de la participation des délégations des Etats y compris les organisations de la société civile et le secteur privé, devrait alors être faite au sein de ce forum dont la périodicité et la programmation seraient définies en fonction des COP de la CNULCD.

Cette opportunité qu'offre l'agenda international devrait être saisie par l'UEMOA et pourrait être institutionnalisée avec les instruments (Règlements, directives, recommandations, ou avis) du traité.

⁴⁰¹ La CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) est confrontée à plusieurs défis actuellement, notamment : une ambition climatique insuffisante : Malgré les engagements pris dans l'Accord de Paris en 2015, les pays ne sont pas en voie d'atteindre les objectifs nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Les pays doivent donc rehausser leurs engagements et leurs efforts pour y parvenir ; un financement climatique insuffisant : Les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à faire face aux impacts du changement climatique. Cependant, ce montant n'a pas été atteint et les financements climatiques restent largement insuffisants (Banque Mondiale 2023).

⁴⁰² La BOAD a adopté son plan stratégique Djoliba 2021-2025 dont l'objectif est d'obtenir des résultats de développement en termes de création d'emplois, d'infrastructures de transport pour faciliter la circulation des personnes et des biens, de facilitation de l'accès à la nourriture par la production agricole et d'augmentation de la capacité de production d'énergie. Le Plan contribuera également au PIB et aux recettes fiscales des pays membres. Les engagements prévus sont de 3 293 milliards de francs CFA. A cette fin, et relativement à son engagement pour l'environnement et le climat, l'axe 3 du Plan Djoliba « Renforcement de la résilience au changement climatique » a été décliné en Stratégie Environnement Climat 2021-2025 dont la vision est de faire de la BOAD " la Banque de référence au cœur de l'action environnementale et climatique pour le développement durable de l'UEMOA ". La Banque utilisera cette nouvelle stratégie comme une feuille de route pour catalyser des actions transformatrices en matière d'environnement et de climat, orienter la trajectoire de son portefeuille vers des interventions à faible intensité de carbone et renforcer la résilience des Etats membres de l'UEMOA face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement.

b) Du besoin pressant de réguler contre l'accaparement des terres en Afrique de l'Ouest

L'acquisition des terres à grande échelle en Afrique⁴⁰³ est devenue une préoccupation majeure, au point que les parlementaires Ouest Africains demandent⁴⁰⁴ :

« Aux Etats membres de mettre en place une législation sur les investissements directs étrangers et locaux relatifs à la terre, aux ressources en eau et aux ressources naturelles connexes qui garantit les bénéfices de l'investissement pour le peuple africain et le développement durable. Ceci implique entre autres :

a. l'obligation juridiquement contraignante et exécutoire pour l'investisseur de contribuer à l'économie locale et au bien-être de la société ;

b. la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement ;

c. l'accroissement de l'emploi sur les plans quantitatif et qualitatif ;

d. le renforcement des capacités, l'amélioration des infrastructures et le transfert des technologies ;

e. les consultations préalables avec les communautés locales et les différentes personnes affectées par les projets d'investissement et l'approbation des investissements à la suite du consentement éclairé et librement obtenu des communautés concernées. »

⁴⁰³ Voir les documents :

- 1) Cicodev Africa, 2001. *ACCAPAREMENT DES TERRES EN AFRIQUE DE L'OUEST. Exporter ou nourrir les populations*
- 2) Agence Française de Développement, juin 2010. *APPROPRIATION DE TERRES A GRANDE ECHELLE ET INVESTISSEMENT AGRICOLE RESPONSABLE : Pour une approche garante des droits de l'homme, de la sécurité alimentaire et du développement durable*. Imp AB Numeric. France
- 3) GRAIN, avril 2010. *LE MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION AMÉRICAIN : l'Afrique livrée au big business*. Seedling

⁴⁰⁴ DECLARATION DES PARLEMENTAIRES, réunis au séminaire organisé conjointement par le Parlement Panafricain, le Comité interparlementaire de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain et le Parlement National du Bénin sur le thème « tirer profit des investissements en Afrique : la réponse parlementaire à la ruée vers les terres » tenu les 4 et 5 octobre 2012 à Cotonou au Bénin.

L'appel au législateur pour réguler l'acquisition de terres à grande échelle, confirme le rôle prépondérant que le Droit communautaire de l'environnement est appelé à jouer dans la protection des ressources naturelles, notamment des sols en Afrique de l'Ouest.

Cette acquisition est le fait d'aussi bien de nationaux que d'étrangers appartenant le plus souvent à des firmes d'agro-business. On parle « d'accaparement des terres » quand cette acquisition de terres à grande échelle se fait dans *des conditions d'acquisition et de cession non transparentes et non équitables, suite à un manque d'implication effective des intéressés dans le processus de délibération.*

Dans de telles circonstances, il arrive souvent que des terres pastorales, que des réserves foncières, ou que des terres dans des écosystèmes fragiles (aires protégées) soient perçues comme n'ayant pas été mises en valeur⁴⁰⁵ et cédées.

C'est le cas au Sénégal, du projet agro-industriel *Senhuile-Senethanol*, qui par décret⁴⁰⁶ présidentiel s'est vu attribuer plus de 20 000ha, dont une partie provient de la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaél déclassée⁴⁰⁷ à cet effet.

Le collectif des habitants de la communauté rurale de Gnith regroupant 37 villages a vivement réagi et a rejeté ce projet, pour ce qu'il considère comme expropriation forcée.

⁴⁰⁵ « La mise en valeur » est le premier critère d'affectation et désaffectation des terres dans la plupart des régimes fonciers en Afrique de l'Ouest

⁴⁰⁶ Voir Décret n° 2012-367 du 20 mars 2012 portant affectation d'une assiette foncière au projet agro-industriel Senhuile-Senethanol. Sénégal

⁴⁰⁷ Voir Décret n° 2012-366 du 20 mars portant déclassement partiel de la réserve spéciale du Ndiaél Sénégal

Photo 1 : Manifestation du 2 février 2013 du collectif des habitants de Gnith, contre le projet Senethanol

Il faut par ailleurs noter que la réserve spéciale d'Avifaune du Ndiaél en partie déclassifiée, est depuis 1990 sur le registre de Montreux⁴⁰⁸ pour avoir perdu nombre de caractéristiques qui la qualifiaient comme réserve spéciale selon le classement de l'UICN.

Cette acquisition de terres à grande échelle dans des conditions non transparentes⁴⁰⁹, porte toutes les prémisses d'une dégradation multiforme des sols⁴¹⁰.

Les risques de pollution des eaux de cet écosystème humide (zone Ramsar) avec une incidence directe sur les oiseaux migrateurs sont évidents. Un détournement d'usage des sols avec le remplacement des aires de pâturage par la culture de biocarburant est observé. Ainsi que bien d'autres problèmes y compris l'utilisation des réserves foncières, qui

⁴⁰⁸ Le Registre de Montreux est une liste des sites figurant sur la Liste des zones humides d'importance internationale dont les caractéristiques écologiques ont été, sont en train ou sont susceptibles d'être modifiées par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'autres interventions humaines. Le Registre est tenu dans le contexte de la Liste de Ramsar. La réserve du Ndiaél est inscrite au registre de Montreux depuis le 4/7/1990.

⁴⁰⁹ Ces terres ont été octroyées par décret par le régime Wade entre les 2 tours des élections présidentielles. Le décret fut abrogé par un nouveau décret du régime Sall dès accession au pouvoir, nouveau décret qui sera lui-même abrogé au profit de l'ancien signé par Wade, qui est actuellement en vigueur.

⁴¹⁰ La dégradation des sols étant définie dans l'Introduction générale de nos travaux. Voir page 25

compromet la capacité de la localité à nourrir une population qui croît très rapidement dans cette zone du fait de l'accroissement naturel et des migrations saisonnières.

En droit sénégalais cette forme irrégulière d'acquisition de terres à grande échelle, pourrait être assimilée à une forme de pollution de l'environnement tel défini par le code de l'environnement (version 2001) en son article L 2, alinéa 25 *comme étant* :

« Toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible :

- d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme ;

- de provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, à la flore, à la faune, l'atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs et individuels ».

Le projet de *Senhuile-Senethanol*, tout comme celui de l'ouverture du canal de délestage (voir partie 1), présente tous les risques que le droit de l'environnement est censé prévenir, et sera pourtant mis en œuvre. L'inefficacité du droit de l'environnement est manifeste, et dans les deux cas cités, c'est l'Etat qui est en cause.

Mais ce phénomène n'est pas propre au Sénégal, et est observable dans tous les Etats de la sous-région. Il tient du mythe de « l'inépuisabilité » des ressources en sols « non exploitées », qu'une réglementation faible n'a su encadrer.

Heureusement, que de plus en plus d'ONG luttent contre l'acquisition des terres à grande échelle en Afrique subsaharienne et notre étude présente une offre de solution par l'adoption d'une réglementation régionale du sol qui encadrerait entre autres ce phénomène.

Compte tenu de la difficulté structurelle des Etats à mettre en place et à faire respecter des réglementations visant la protection des sols, le recours à la régulation au niveau communautaire semble inévitable.

c) Des opportunités de financement de la protection de l'environnement

Le problème du financement des politiques et programmes de protection de l'environnement en Afrique subsaharienne a de tout temps été et reste encore une contrainte majeure à lever. Il

se pose avec davantage d'acuité quand il est question de mobiliser des ressources financières pour des activités d'amélioration du cadre réglementaire de protection de l'environnement.

Face au nombre très élevé des « bailleurs de fonds » potentiellement intéressants pour le financement de la protection de l'environnement, il est nécessaire de procéder par catégorisation, pour une meilleure lisibilité.

C'est ainsi que par « bailleurs de fonds » nous entendons trois grands groupes, que sont : 1) les Etats avec leurs budgets propres et les banques multilatérales de développement (BAD, BOAD, BIDC, BM, etc.) avec leurs prêts et subventions ; 2) les mécanismes de financement d'accords multilatéraux sur l'environnement (FEM, FA, FVC, etc.) ; et 3) la coopération bilatérale ou multilatérale (USAID, FED, ONG, etc.).

Il existe certes une multitude de fonds accessibles aux acteurs de la protection de l'environnement, mais par souci d'ordre pratique, nous n'en retiendrons qu'un nombre limité que nous présentons ci-dessous, sous les quatre grandes catégories de bailleurs de fonds que nous avons identifié précédemment.

Les budgets nationaux et les banques multilatérales de développement

a) Les budgets nationaux (Allocation aux Ministères en charge de la protection de l'environnement) :

L'Etat à travers ses allocations budgétaires aux Ministère en charge de l'environnement, est le premier « bailleur de fonds » du secteur de l'environnement. Les ressources allouées sont de façons globales insuffisantes, mais présentent l'avantage d'être récurrentes permettant ainsi des interventions stratégiques à long termes.

Mais ces allocations présentent la faiblesse structurelle de servir pour l'essentiel à faire face aux charges de fonctionnement, au détriment des investissements. Ceci tient essentiellement au fait que le secteur de l'environnement est encore considéré comme un secteur non-productif et que l'essentiel de son budget est mobilisé au gré des opportunités de financement de la communauté internationale.

Les budgets nationaux des pays africains peuvent toutefois jouer un rôle important d'effet de levier dans la mobilisation de fonds verts pour lutter contre le changement climatique et soutenir le développement durable. Voici quelques pistes pour utiliser les budgets nationaux comme effet de levier :

- a) Intégrer les objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement dans les budgets nationaux⁴¹¹ : Les gouvernements peuvent intégrer les objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique dans leurs budgets nationaux en identifiant les dépenses qui contribuent à ces objectifs et en allouant des ressources financières pour la mise en œuvre de des stratégies développées à cet effet. Les budgets nationaux peuvent également inclure des mesures fiscales incitatives pour encourager les investissements privés dans des projets verts.
- b) Promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé : Les gouvernements peuvent mobiliser les acteurs du secteur privé pour financer des projets verts en utilisant les budgets nationaux comme effet de levier. Par exemple, en offrant des garanties de crédit, des subventions ou des avantages fiscaux aux entreprises qui investissent dans des projets verts.
- c) Mobiliser des financements internationaux : Les budgets nationaux peuvent être utilisés pour mobiliser des fonds verts internationaux⁴¹² en fonction des engagements pris dans le cadre des accords internationaux sur le climat. Les gouvernements peuvent s'engager à allouer une partie de leur budget national pour soutenir les initiatives de développement durable et de lutte contre le changement climatique, en échange de financements internationaux supplémentaires.
- d) Renforcer les capacités institutionnelles : Les gouvernements peuvent renforcer les capacités institutionnelles pour la gestion des fonds verts en Afrique, notamment en renforçant les capacités des ministères des finances et des institutions financières pour

⁴¹¹ ONU Environnement. (2016). Comment mobiliser les budgets nationaux pour la transition vers une économie verte?

⁴¹² Tels que le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), le Fonds d'Adaptation (FA), le Fonds Vert Climat (FVC), etc.

l'identification, la gestion et le suivi des projets verts. Ils peuvent également mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour garantir la transparence et l'efficacité de l'utilisation des fonds verts.

En somme, l'utilisation des budgets nationaux comme effet de levier pour mobiliser des fonds verts nécessite une planification minutieuse, une coopération accrue entre les secteurs public et privé, et une coordination efficace entre les gouvernements et les partenaires internationaux.

b) Les banques multilatérales de développement :

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l'institution commune de financement du développement des Etats de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)⁴¹³. C'est un établissement public à caractère international dont l'objet est de « promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest ».

Les opérations de la BOAD portent sur deux types de secteurs :

- Sur celui dit du "secteur marchand", sous lequel sont éligibles toutes les opérations d'investissement de production et de service à but lucratif ou commercial. Les opérations éligibles sous ce secteur sont les projets du secteur privé, ceux des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, ainsi que ceux des institutions Financières Nationales.
- Sur celui dit du "secteur non-marchand" ou "guichet spécial", réservé aux opérations de soutien au développement. Les opérations éligibles sous ce guichet relèvent du secteur public et concernent principalement le développement rural et les infrastructures.

⁴¹³ Etats membres de l'UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

La BOAD a adopté son plan stratégique Djoliba⁴¹⁴ 2021-2025 dont l'objectif est d'obtenir des résultats de développement en termes de création d'emplois, d'infrastructures de transport pour faciliter la circulation des personnes et des biens, de facilitation de l'accès à la nourriture par la production agricole et d'augmentation de la capacité de production d'énergie. Le Plan contribuera également au PIB et aux recettes fiscales des pays membres. Les engagements prévus sont de 3 293 milliards de francs CFA.

La vision qui sous-tend le choix et la mise en œuvre des priorités du Plan stratégique est d'accroître l'impact des interventions de la Banque en termes de résultats de développement. Pour ce faire, la stratégie est structurée autour de trois axes opérationnels (Intégration régionale, qui est à la base de la création de la BOAD ; Création de valeur et d'emplois productifs en appui aux gouvernements et au secteur privé, et Renforcement de la résilience au changement climatique), et de deux axes transversaux (Ressources financières, Compétences et systèmes). Le plan stratégique de Djoliba se concentre sur les cinq domaines suivants :

- Infrastructures de transport et de TIC/numérisation qui favorisent le commerce ;
- Production et accès équitable à l'énergie et aux ressources naturelles ;
- Production agricole et la sécurité alimentaire ;
- Immobilier (y compris les infrastructures touristiques) et le logement, en particulier le logement social
- Santé et Education.

Afin de mettre en œuvre la stratégie de Djoliba, la BOAD entend se donner tous les moyens financiers et humains nécessaires pour répondre efficacement aux défis liés au développement durable et inclusif des pays de l'Union et assurer une " relance verte " après le choc de la pandémie de covid-19. A cette fin, la BOAD utilisera davantage les opportunités offertes par le FEM, l'AF et le GCF auprès desquels elle est accréditée.

A cette fin, l'axe 3 du Plan Djoliba « Renforcement de la résilience au changement climatique » a été décliné en Stratégie Environnement Climat 2021-2025 dont la vision est de faire de la BOAD " la Banque de référence au cœur de l'action environnementale et climatique pour le

⁴¹⁴ Djoliba, comme le nom du majestueux fleuve Niger si caractéristique de notre sous-région. Artère nourricière qui irrigue avec puissance les terres de plusieurs pays membres de l'UEMOA, il est le trait d'union entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest, et, avec l'océan Atlantique, un centre névralgique de l'économie en développement des pays. Djoliba, c'est devenu aussi le nom du plan stratégique que la BOAD s'est donné pour 2021-2025.

développement durable de l'UEMOA ". La Banque utilisera cette nouvelle stratégie comme une feuille de route pour catalyser des actions transformatrices en matière d'environnement et de climat, orienter la trajectoire de son portefeuille vers des interventions à faible intensité de carbone et renforcer la résilience des Etats membres de l'UEMOA face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement.

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement est constitué de la Banque Africaine de Développement (BAD)⁴¹⁵, le Fonds Africain de Développement (FAD)⁴¹⁶ et le Fonds spécial du Nigéria (FSN)⁴¹⁷. Le groupe administre aussi d'autres fonds spéciaux et de fiducie tels :

- Le Fonds pétrolier arabe, le Fonds spécial d'urgence pour la sécheresse et la famine en Afrique et le Fonds spécial de secours.
- Le Groupe de la BAD est une entité Multinationale de mise en œuvre du Fonds d'Adaptation (FA) et Agence d'Exécution du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).
- La Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) est le bras financier de la CEDEAO et intervient aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Elle s'est dotée d'une politique en matière de gestion environnementale et sociale des projets qu'elle finance. Cette démarche vise également à faciliter les négociations avec les institutions de financement internationales dans le cadre de la mise en place de lignes de crédit. A cette double exigence, s'ajoute celle de l'obligation faite aux emprunteurs de soumettre des projets soucieux de protéger leur population, leur écosystème et leur cadre de vie.

⁴¹⁵ La Banque Africaine de développement est l'institution mère du Groupe et a été créée à l'occasion de la conférence de Khartoum du 4 Août 1963.

⁴¹⁶ Le FAD est le guichet concessionnel du Groupe de la BAD, et vise à réduire la pauvreté par la promotion du développement économique et social des pays africains à faible revenu. Le budget du FAD-13 (13^{ème} reconstitution du Fonds) pour la période 2014-2016 est arrêté à 7,3 milliards de dollars US.

⁴¹⁷ Le Fonds Spécial du Nigéria (FSN) a pour objectif de soutenir les efforts de développement des pays membres régionaux à faible revenu de la Banque, dont la situation et les perspectives économiques et sociales nécessitent des financements à des taux concessionnels. Les ressources du FSN peuvent servir à cofinancer des opérations avec la BAD et le FAD, ainsi qu'à financer des opérations autonomes des secteurs public et privé, à hauteur d'un plafond de 10 millions de dollars par projet.

Cette présente politique vient en complément des manuels opérationnels élaborés par la banque dans le cadre de ses activités de financement de projets. Elle s'adosse sur les statuts de la BIDC, notamment en son article 15 paragraphe 1 alinéa 1 qui stipule que « La Banque applique les normes environnementales dans toutes ses opérations de financement » ainsi que sur la politique environnementale de la Commission de la CEDEAO.

Les banques de développement sont des bailleurs de fonds importants des Etats de la sous-région, dont les interventions portent essentiellement sur des ‘secteurs classiques’ et qui concernent le plus souvent de très gros montants. Pour l'essentiel, les PME-PMI, les ONG et autres acteurs locaux n'ont pas accès à leur financement et le financement de l'environnement reste marginal.

4. Les mécanismes de financement des AME

a) Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)

Le FEM est le principal mécanisme de financement des AME (UNCCD, UNFCCC, UNCBD, Convention de Stockholm sur les POPs et récemment Convention de Minamata sur le Mercure). Son huitième cycle de financement (GEF-8) couvre la période qui va de Juin 2022 à juin 2026.

Le FEM est l'un des plus grands bailleurs de fonds en ce qui concerne les questions environnementales (Eaux internationales, gestion durable des terres, conservation de la biodiversité, changement climatique, POPs, etc...) et est mis en œuvre à travers dix-huit⁴¹⁸ (18) agences d'exécution.

3.1. Le FEM Finance les surcoûts des activités qui génèrent des bénéfices pour l'environnement mondial dans les domaines de la biodiversité, dégradation des terres, eaux internationales, Polluants organiques persistants, changements climatiques (Mitigation et Adaptation).

Le FEM est à son 8ème cycle de financement (2022-2026) et offre des opportunités de financement aux Etats, aux organisations à but non lucratif et au secteur privé à travers divers guichets et instruments de financement sur la base d'une programmation précise. Chaque Etat bénéficie d'une allocation STAR dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique et de la dégradation des terres, dont l'utilisation relève de leur autorité. A cet effet,

⁴¹⁸ ADB, AFDB, BOAD, CAF, CI, DBSA, EBRD, FAO, FECO, FUNBIO, IADB, IFAD, IUCN, UNDP, UNEP, UNIDO, WB, WWF-US

sur la base d'une consultation nationale, les Etats décide des projets à financer avec cette allocation et choisissent une parmi les 18 agences d'exécution du FEM pour sa mise en Œuvre. Ce choix doit reposer sur l'avantage comparatif de l'agence choisie en fonction du projet baseline et du cofinancement mobilisé.

Les projets de moyenne taille (MSP) sont ceux allant jusqu'à 2 millions de dollar US, et ceux de grande taille (FSP) sont ceux au-delà. Ce sont pour la plupart des dons (subventions) pour les Etats, mais le FEM a également un guichet de financement pour le secteur privé (Non-Grant Instrument-NGI) dont les financements se font par appel à projet. Pour ce dernier instrument la BOAD possède un réel avantage comparatif pour le financement de certains projets du secteur privé qui concourent à la protection de l'environnement mondial (Projet écotourisme, etc.).

Le FEM est encore l'une des rares institutions à financer le développement des requêtes des projets. Seuls les projets de moyenne et de grande taille sont soumis au secrétariat du FEM pour approbation et suivent un cycle d'approbation relativement long⁴¹⁹.

Lors du conseil du FEM de Mai 2014 il a été décidé de permettre au SGP (Small Grant program) de mettre en œuvre des MSP et FSP.

Le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) est le principal instrument financier de la CNUCLD, et l'enjeu majeur pour que les Etats sahéliens, en bénéficient au maximum, est leur repositionner dans les structures de gouvernance. Mais au regard de la faiblesse et des incohérences des allocations distribuées aux Etats sahéliens⁴²⁰, à travers le mode d'allocation STAR, il est clair que le FEM reproduit le modèle de gouvernance contesté du système actuel de gouvernance économique mondial, qui maintient les pays en développement dans une position de dépendance.

Nonobstant le fait que le conseil du FEM soit en apparence équilibré dans sa représentation, il apparait après l'examen du mode de prise de décision, que ce sont les pays développés, les principaux contributeurs qui en réalité prennent les décisions.

⁴¹⁹ L'expérience montre qu'en Afrique de l'Ouest les projets FEM, mettent entre 8 mois et un an et demi pour boucler le cycle d'approbation.

⁴²⁰ Voir tableau 1 du chapitre précédant

Au paragraphe IV. PRINCIPES RELATIFS À LA PRISE DE DÉCISIONS, à la section c) Vote officiel, de l'Instrument⁴²¹, il est stipulé que :

« Sauf dans les cas où le présent Instrument en dispose autrement, les décisions nécessitant un vote officiel du Conseil sont prises à une double majorité pondérée, à savoir une majorité de 60 % du nombre total de Participants et une majorité de 60 % du montant total des contributions ».

Les Etats africains⁴²², n'étant presque jamais contributeurs, assument de fait leur position de dépendance vis-à-vis des pays développés, sur la question de la gestion de leurs ressources naturelles, si stratégiques à leur développement.

CHANGER les mécanismes, commence pour les Etats Africains par CONTRIBUER FINANCIEREMENT au fonctionnement d'institutions aussi stratégiques que le FEM. Ce faisant, ils pourront influencer sur des décisions renforçant leur autonomie. Ils pourront par exemple :

1. Proposer de modifier la formule de calcul des allocations STAR relative à la lutte contre la dégradation des terres, en modifiant notamment l'utilisation d'index qui rendent mieux compte des besoins des Etats touchés par le phénomène ;
2. Proposer de simplifier radicalement le mode d'accès aux ressources du FEM, en le remplaçant notamment par l'appui budgétaire, en ce qui concerne les allocations STAR ;

C'est là juste un exemple que nous ne développerons pas dans nos travaux, mais qui pourra servir de base de travail à d'autres recherches.

b) Fonds de neutralité en matière de dégradation des sols (Fonds NDT)

C'est le 12 septembre 2017, à Ordos (Chine), à l'occasion de la COP13 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), que le Fonds de neutralité en matière de dégradation des sols (Fonds NDT) a été lancé par le Mécanisme mondial (MM) et Mirova, un gestionnaire d'actifs du secteur privé.

⁴²¹ **L'Instrument** est le nom officiel du document qui contient les textes organisant la gestion et le fonctionnement du FEM. Dans sa dernière version (Octobre 2011), dénommée **L'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial**, il contient le texte de tel qu'il a été modifié par les deuxième, troisième et quatrième Assemblées du FEM. Elle récapitule également les décisions des organes directeurs des trois Agents d'exécution approuvant l'Instrument ainsi que ses amendements.

⁴²² A l'exception du Nigéria et de la Côte d'Ivoire

Avec une cible initiale de 300 millions de dollars américains, le Fonds LDN est un véhicule de financement de premier ordre, qui tire parti de l'argent public pour mobiliser des capitaux privés pour des activités de gestion durable des terres et de restauration du paysage dans le monde entier, afin de contribuer à la neutralité de la dégradation des sols, qui participe au 15^{ème} Objectif de développement durable, « Vie terrestre » (ODD-15).

Le fonds aspire à dépenser 80 % de ses allocations de capital dans les pays en développement. Il sera géré dans le cadre de la plate-forme de capital naturel dédiée de Mirova, avec un service d'assistance technique, présentement en cours de développement, qui sera exploité séparément pour soutenir des activités prometteuses d'utilisation durable des terres, et pour construire un portefeuille de projets en banque.

La plate-forme d'assistance technique sera exploitée en partenariat avec l'Initiative de développement durable de l'IDH, et sera financée par des institutions publiques ou des donateurs privés, y compris le Fonds pour l'environnement mondial.

c) Le Fonds d'Adaptation (FA)

Instrument du Protocole de Kyoto, le Fonds d'Adaptation (FA) est un fonds spécifique à l'adaptation au changement climatique. Les promoteurs de projets y accèdent à travers des entités nationales de mise en œuvre (Exemple, le Centre de suivi écologique au Sénégal (CSE), le Fonds National pour l'Environnement au Bénin (FNE), etc...), des entités sous-régionales de mise en œuvre (Exemple, la BOAD, OSS, etc...) et des entités multilatérales de mise en œuvre (Exemple, BAD, PNUD, PNUE, BM, UNESCO, PAM, etc...).

Le FA finance des projets et programmes concrets d'adaptation aux changements climatiques.

Un projet/programme concret d'adaptation est défini comme un ensemble d'activités visant à remédier aux effets néfastes et aux risques des changements climatiques. Les activités visent à produire des résultats visibles et tangibles sur le terrain en réduisant la vulnérabilité et en augmentant la capacité d'adaptation (Résilience) des systèmes humains et naturels pour répondre aux impacts du changement climatique, y compris la variabilité climatique. Les projets/programmes d'adaptation peuvent être mis en œuvre au niveau communautaire, national, régional et transfrontalier.

L'octroi d'un financement au titre du Fonds sera fondé sur les priorités, politiques et directives stratégiques du Fonds d'adaptation. Les principaux critères d'éligibilité des projets sont : (a) Niveau de vulnérabilité ; (b) Niveau d'urgence et risques découlant d'un retard ; (c) Garantir l'accès au fonds d'une manière équilibrée et équitable ; (d) Les enseignements tirés de la conception et de la mise en œuvre des projets et programmes à saisir ; (e) Garantir les co-bénéfices régionaux dans la mesure du possible, le cas échéant ; (f) Maximiser les avantages multisectoriels ou trans-sectoriels ; (g) Capacité d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique.

A ce jour le FA a permis de financer un certain nombre de projets d'adaptation en Afrique de l'Ouest, avec des volumes assez conséquents (entre 7 et 10 millions USD par projet).

Il faut toutefois noter que ce mécanisme de financement lié au protocole de Kyoto est à l'image de ce dernier, suspendu aux décisions de la prochaine conférence des parties (CdP) de l'UNFCCC, qui se tiendra à Paris en Novembre-Décembre 2015.

d) Le Fonds Vert pour le Climat (FVC)

Le Fonds vert pour le climat (FVC) a été créé en 2010 lors de la seizième session de la Conférence des Parties (COP 16) à Cancun. Le Fonds a été créé en tant que mécanisme financier qui fonctionnerait au sein de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le mandat du GCF est de promouvoir un changement de paradigme dans la perspective d'un développement à faible émission et résilientes au climat. Le FVC fourni à cet effet un soutien aux pays en développement pour limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et pour s'adapter aux impacts du changement climatique (adaptation). Ce mandat est exprimé par les critères d'investissement approuvés par le conseil d'administration du FVC, qui sont à leur tour exprimés par les indicateurs du cadre de résultats et du cadre de mesure des performances du FVC (également approuvés par le conseil d'administration dans le cadre d'un processus continu).

Le FVC finance la mise en œuvre des activités de Mitigation (Réduction ou évitement des émissions des gaz à effet de serre) et d'Adaptation.

Ce fonds est dédié au financement des grands projets de lutte contre les changements climatiques. C'est un mécanisme de financement primordial pour la Convention Cadre des

Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et finance les priorités définies par les pays. Ce fonds est pour spécifiquement financer les projets climatiques (Adaptation, atténuation) qui remplissent ses 6 critères d'investissement suivants : 1) Impacts potentiels ; 2) Changement de paradigme potentiel ; 3) Potentialité de développement durable ; 4) Besoin des bénéficiaires ; 5) Appropriation du pays ; 6) Efficience et effectivité.

Les principaux guichets de financement sont les suivants :

Atténuation : Réduction des émissions dues à :

- Accès à l'énergie et la production d'électricité
- Transports à faibles émissions
- Bâtiments, villes et industries et appareils ménagers
- Foresterie et l'utilisation des terres

Adaptation : Augmentation de la résilience de :

- Personnes et des communautés les plus vulnérables
- Santé et bien-être, et sécurité alimentaire et de l'eau
- Infrastructures et environnement bâti
- Écosystème et services écosystémiques

Le manuel de programmation du FVC donne une vue d'ensemble du processus d'approbation des projets/programmes du FVC, tel qu'adopté par le Conseil, à ses parties prenantes, notamment les autorités nationales désignées et les entités accréditées. Il offre également des conseils sur la façon de préparer et de soumettre une proposition de financement qui répond aux critères d'investissement du FVC. Le manuel de programmation vise à rendre les processus de création, de développement, d'évaluation, d'approbation et de mise en œuvre des projets plus transparents et prévisibles, ainsi qu'à simplifier le processus d'accès aux ressources du FVC.

Le FVC opère par le biais d'un réseau de plus de 200 entités accréditées et partenaires d'exécution qui travaillent directement avec les pays en développement pour la conception et la mise en œuvre de projets. Les partenaires du FVC comprennent des banques commerciales internationales et nationales, des institutions multilatérales, régionales et nationales de financement du développement, des institutions de fonds d'investissement, des agences des

Nations Unies et des organisations de la société civile. Ce partenariat ouvert permet au Fonds de favoriser des coalitions sans précédent entre les investisseurs privés, les agences de développement et les organisations de la société civile afin de réaliser des changements transformateurs et de soutenir l'harmonisation des normes et des pratiques.

e) **Le Fonds Pertes et Dommage**

Le nouveau Fonds pour les *pertes et dommages* (UNFCCC. 2023)⁴²³ représente une avancée significative dans les mécanismes de financement visant à répondre aux impacts du changement climatique, en particulier pour les régions vulnérables confrontées à la dégradation de l'environnement et à la désertification (Roberts, E., & Pelling, M. 2018)⁴²⁴. Établi dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en tant qu'élément de la réponse plus large aux dommages causés par le climat, le fonds est conçu pour fournir des ressources financières spécifiquement pour les régions touchées par les pertes et les dommages causés par le climat.

Pour la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), le Fonds pour les pertes et dommages ouvre la voie au financement d'initiatives qui s'attaquent aux conséquences complexes de la désertification, en particulier dans les régions où les facteurs de stress climatique aggravent la dégradation des terres (Künzel, V., Schäfer, L., & Kessler, L. 2022)⁴²⁵. Étant donné que la désertification exacerbe souvent l'insécurité alimentaire, les pressions migratoires et l'instabilité économique, l'allocation de ressources du fonds aux pays

⁴²³ **CCNUCC. (2023). Décision -/CP.27** : Mise en place de nouveaux mécanismes de financement pour faire face aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment en mettant l'accent sur la lutte contre les pertes et préjudices. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ce document principal de la COP27 détaille la création du Fonds pour les pertes et dommages, son mandat et les domaines d'intervention prévus, notamment le soutien aux régions vulnérables. Le document sert de référence officielle sur les objectifs et la portée du fonds.

⁴²⁴ **Roberts, E. et Pelling, M. (2018)**. Pertes et dommages : Une opportunité pour le renforcement de la résilience dans le contexte du changement climatique ? *Climatic Change*, 151(2), 339-351. Cet article examine le concept de pertes et dommages dans les cadres politiques climatiques et discute de la manière dont les fonds dédiés aux pertes et dommages pourraient être exploités pour renforcer la résilience dans les zones vulnérables touchées par le changement climatique, en fournissant une base pour l'application de ces fonds aux projets de désertification dans le cadre de la CNULD.

⁴²⁵ **Künzel, V., Schäfer, L. et Kessler, L. (2022)**. Financement des pertes et dommages : Opportunités d'action pour la justice climatique. *Climate Policy*, 22(1), 34-48. Les auteurs fournissent une analyse approfondie des mécanismes émergents de financement des pertes et dommages, y compris le fonds nouvellement établi, discutant de la façon dont il aborde les questions de justice climatique et le potentiel pour soutenir l'adaptation au climat et les activités de réhabilitation des terres alignées sur les objectifs de la CNULCD.

fortement touchés par ces questions interdépendantes pourrait catalyser la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des terres, de projets de restauration et d'activités de renforcement de la résilience.

Le potentiel de ce fonds réside dans l'accent qu'il met sur la justice réparatrice⁴²⁶, visant à indemniser les communautés qui souffrent de manière disproportionnée des effets du changement climatique tout en soutenant des projets qui restaurent les terres dégradées, améliorent la fertilité des sols et promeuvent des pratiques agricoles durables. En comblant les lacunes financières, le Fonds pour pertes et dommages peut faciliter des réponses globales à la désertification, s'alignant sur les objectifs de la CNULD en aidant les pays touchés à investir dans la résilience à long terme et dans des politiques qui atténuent les vulnérabilités environnementales et socio-économiques.

Ce fonds ne représente pas seulement une ressource pratique pour l'atténuation, mais symbolise également un engagement international évolutif pour faire face aux impacts climatiques d'une manière plus juste et inclusive, soulignant le rôle essentiel d'un financement ciblé dans la réalisation des objectifs des accords multilatéraux sur l'environnement tels que la CNULD.

⁴²⁶ **La justice réparatrice** est un concept de justice qui vise à réparer les torts causés par une infraction en mettant l'accent sur la réparation des victimes, la responsabilisation des auteurs, et la réconciliation communautaire. Contrairement aux approches punitives, la justice réparatrice privilégie le dialogue et la médiation pour atteindre un accord équitable et inclusif entre les parties concernées. Selon Howard Zehr, pionnier dans ce domaine, la justice réparatrice se fonde sur trois piliers principaux : « la réparation du tort, la participation des parties et la réintégration de l'auteur et de la victime dans la communauté » (Zehr, 2002). Kathleen Daly (2002) explique que la justice réparatrice repose sur des processus participatifs et collaboratifs, où les victimes et les auteurs sont encouragés à exprimer leurs émotions, comprendre l'impact de l'infraction, et contribuer à une solution de réparation. Daly souligne également que la justice réparatrice peut contribuer à restaurer l'équité en offrant un soutien aux victimes, en facilitant la réhabilitation des délinquants, et en renforçant la cohésion sociale (Daly, 2002). Par ailleurs, dans une perspective environnementale, la justice réparatrice est utilisée pour traiter les dommages écologiques en prenant en compte les droits des communautés affectées et en cherchant des solutions qui intègrent la réparation des écosystèmes dégradés (Braithwaite, 2002). Elle se traduit ici par l'idée de "justice environnementale", où les responsabilités de réparation incombent souvent aux pollueurs, conformément au principe du « pollueur-payeur ».

5. Les Programmes de la coopération bilatérale et multilatérale

- *Le programme d'assistance régional de l'USAID (Région Afrique de l'Ouest)*

Ce programme est mis en œuvre par plans stratégiques. Les Etats d'Afrique de l'Ouest ayant une coopération avec les Etats Unis d'Amérique, bénéficient de l'assistance de l'USAID notamment dans le domaine d'intervention de l'Environnement et du Changement climatique.

Sous ce domaine d'intervention, l'USAID a initié les programmes suivants ; a) Changement climatique Mondial ; b) Conservation de la biodiversité et des Forêts ; c) Sécurisation et droit foncier ; d) Gestion durable des terres ; e) Respect de la réglementation environnementale ; f) Tourisme durable.

Les programmes de l'USAID sont exécutés pour l'essentiel par des prestataires privés américains, recrutés par appel d'offre. Ces prestataires s'associent le plus souvent avec des structures nationales comme sous-traitants. Le secteur privé et les ONG ont accès aux financements de l'USAID.

- Le *Fonds Européen de Développement* est au stade initial de son onzième cycle de financement (11^{ème} FED).

Forces et faiblesses des principales sources de financement de l'environnement

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les forces et faiblesses des quatre catégories de mécanismes de financement identifiés :

Tableau 3 : Forces et faiblesses des mécanismes de financement actuels

- *Défis à relever*

Afin d'améliorer le financement de l'Environnement en général et de l'amélioration des cadres juridiques et réglementaires de l'environnement de façon harmonieuse, les acteurs de la

Typologie des financements internationaux	Institutions & mécanismes associés	Forces	Faiblesses
Etats	Etats/Allocations budgétaires	Sous contrôle, prédictible	Faiblesse des allocations
Banques multilatérales	BOAD, BIDC, BAD, BM/Prêts et subventions	Volume important des ressources	Conditionnalités des bailleurs,
Mécanismes de financement des AME	FEM, FA, FVC/Subventions	Fonds qui couvrent les domaines liés à l'environnement	Processus longs et compliqués, faiblesse des subventions
Coopérations bilatérales et multilatérales	USAID, FED, AFD, ONG/ subventions d'assistance au développement	Grande implication de la société civile et du secteur privé	Domaines de concentration des fonds prédéfinis

protection de l'environnement devront travailler à relever deux défis majeurs ; a) celui de la

représentation des Etats dans les mécanismes financiers et b) celui du positionnement des priorités régionales sur l'agenda de la communauté internationale.

Le défi de la représentation des acteurs dans les mécanismes de financement

Tous les mécanismes de financement présentent des espaces de représentation pour tous les Etats, tant le "principe de participation" qui le sous-tend, est l'un des principes fondateurs qui gouvernent les AME pour lesquels ces mécanismes sont mis en place.

C'est ainsi par exemple qu'avec le FEM, les pays sont regroupés en "constituency" sur une base géographique ; pour l'Afrique de l'Ouest il existe 2 *constituencies*. Pour le Fonds Vert pour le Climat (CGF), il existe une grande *constituency* régionale, qui regroupe les pays en développement d'Afrique.

Dans le principe et l'intention, les *constituencies*, sont censées être des espaces de concertation et d'harmonisation des positions des Etats participants, mais dans la réalité il en est tout autre.

Déjà, les "points focaux" pays de ces mécanismes sont assez problématiques en soit parce qu'étant des personnes physiques. On retrouve ce mode de représentation "individualisé" au sein des *constituencies* et c'est certainement à ce niveau qu'il faudra chercher la première cause de la faiblesse de la représentation des Etats africains dans les mécanismes de financement.

Ce mode de représentation individualisé, à travers des personnes n'étant pas en réalité porteuse de mandat (au sens programmatique du terme) de leurs Etats, explique que certains ne soient pas vraiment au courant des enjeux des rencontres internationales auxquelles ils participent.

Il y a là, un besoin urgent de repenser la fonction de "point focal" et voir comment l'adosser à une véritable structure, à l'image du comité FEM de la République de Côte d'Ivoire et certainement d'autres Etats.

Toujours au sein des Etats, la pluralité des points focaux des mécanismes de financement, relevant de différents départements ministériels est problématique, et constitue une contrainte majeure au financement multi bailleurs d'un même programme, comme celui de l'AIC.

Au niveau régional, il y a un réel besoin de leadership et de coordination des *constituencies* au sein des mécanismes de financement. L'analyse comparative de la représentation des Etats

d’Afrique de l’Ouest au sein du FEM et du FVC révèle qui y a des possibilités d’harmonisation et de consolidation des représentations nationales et régionales.

La CEDEAO et l’UEMOA n’ont pas de statut particulier au sein de ces mécanismes et manquent de faire valoir leur valeur ajoutée dans le système actuel de gouvernance international de l’environnement.

La “force politique” réelle de la CEDEAO et l’UEMOA n’est presque pas exercée, et ce sont plutôt d’autres institutions internationales (Banque Mondiale, PNUD, FAO, UICN, etc...), qui à travers la conférence des Ministres de l’Environnement, en profitent le plus.

Ce sont en effet les entités de mise en œuvre des mécanismes financiers qui bénéficient le plus de l’influence « politique » de la CEDEAO et de l’UEMOA pour « valider » des programmes régionaux qu’ils n’ont pas eux-mêmes initiés, qu’ils ne mettront pas en œuvre et pour lesquels ces entités de mise en œuvre reçoivent l’intégralité des frais de gestion⁴²⁷ alloués par les mécanismes financiers (FEM et Fonds d’Adaptation).

- Le défi de la définition des priorités de la sous-région

Les Etats africains dans la mouvance des bailleurs de fonds, continuent à considérer le “taux d’absorption” comme étant un important critère de performance, sans beaucoup s’intéresser à contribuer aux orientations stratégiques et programmatiques des mécanismes financiers.

Les deux principales missions des *constituencies* et des points focaux sont de “Faire valoir les priorités de la région, et participer aux négociations des arrangements de gestion des grands programmes régionaux”. Mais l’analyse d’expériences passées et en cours du FEM (Exemple : TerrAfrica), a révélé une grande faiblesse à ce niveau.

Mais l’évolution du mode de financement du Fonds pour l’Environnement Mondial est sans nul doute indicative de la volonté de la communauté internationale de changer le constat fait au paragraphe précédent, pour donner plus de pouvoir aux Etats quant au financement de leurs priorités. Cette évolution peut être scindée en trois grandes étapes :

La première étape, dite du “first come, first served”, qui a marqué les trois premiers cycles de financement du FEM (FEM-1, 1994-1998 ; FEM-2, 1998-2002 ; FEM-3, 2002-2006). Vue la nouveauté du concept de financement des activités qui génèrent des bénéfices pour

⁴²⁷ Les entités de mise en œuvre du FEM et du Fonds d’Adaptation, reçoivent entre 8 et 10% du coût global de chaque projet approuvé, comme frais de gestion (Over head).

l'environnement mondial et vu que tous les documents à cette période étaient produits en anglais, les Etats d'Afrique de l'Ouest (surtout francophones) n'en ont que très peu bénéficié.

C'est fort de ce constat que le Secrétariat du FEM a opté pour son quatrième cycle de financement (FEM-4, 2006-2010), l'approche expérimentale dite de l'allocation des ressources (Ressources allocation Framework-RAF). Avec cette approche, le FEM réalloue des fonds à chaque Etats pour la totalité du cycle de financement, dans les domaines d'intervention de la Biodiversité et du Changement climatique. Cette approche a permis aux Etats d'Afrique de l'Ouest notamment, de bénéficier davantage de fonds, ce qui a conduit le FEM à passer au mode actuel de financement.

A son cinquième cycle de financement (FEM-5, 2010-2014), le FEM est passé au Système Transparent d'Allocation de Ressources (STAR), qui consolide les acquis de la RAF et élargit les domaines d'allocation à la Lutte contre la dégradation des terres et aux Polluants Organiques Persistants (POPs). Le STAR a été reconduit et renforcé pour le FEM-6 (2014-2018) qui a démarré en Juillet 2014. Le STAR est caractéristique par son mode opératoire, qui met les Etats en position de décider eux-mêmes de l'utilisation de leur allocation ainsi que de choisir avec quelle agence d'exécution du FEM travailler. A cette fin, le FEM met à la disposition de chaque Etats, des fonds pour la conduite d'exercices de formulation de portefeuille nation FEM du pays. C'est un acquis majeur dans le mode de financement des AME.

Le Fonds d'Adaptation (FA) travaille à peu près sur le même modèle que le FEM, ainsi que le Fonds vert pour le Climat qui en plus est en train d'étudier la possibilité de l'accès direct des promoteurs à ses financements.

Toutefois, il est important de noter que les domaines prioritaires de ces mécanismes de financement des AME sont ceux définis par les CdP des principales conventions. Il s'agit notamment du changement climatique (Adaptation et Atténuation), lutte contre la dégradation des terres, conservation de la biodiversité, élimination des polluants organiques persistants, qui sont les domaines d'allocation des ressources sous le STAR du FEM.

La problématique du financement de l'amélioration des cadres juridiques de la protection de l'environnement est adressée de façon fragmentée et accessoire dans chacune des « priorités stratégiques ci-dessus citées. Le déficit de financement des cadres juridiques de la protection

de l'environnement s'explique donc essentiellement par le fait que cette question importante de la réglementation, ne soit pas encore considérée par ces mécanismes de financement comme une priorité stratégique, faute d'y avoir positionné convenablement les Etats de la sous-région.

CHAPITRE 2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PARTIES PRENANTES

SECTION 1 : RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Dans un monde où la dégradation de l'environnement ne cesse de s'accroître, les instruments juridiques sont de plus en plus sollicités pour assurer la protection de l'environnement et l'efficacité des politiques environnementales. Pourtant, malgré un arsenal juridique important, le droit de l'environnement reste encore abstrait et difficile à appréhender par les principaux acteurs de la protection de l'environnement, dont les magistrats principalement. L'expérience montre que la grande majorité des élèves des écoles nationales d'administration et de magistrature (ENAM) en Afrique, n'ont pas suivi un cours de droit de l'environnement pendant leurs études dans les facultés de droit⁴²⁸. Cette situation s'explique selon le Pr Yogo, par le fait que dans plusieurs facultés de droit, le droit de l'environnement n'est pas toujours enseigné dans des filières de droit privé et n'est qu'un cours optionnel dans certaines filières de droit public. Pour pallier ce déficit de formation, nous estimons nécessaire d'intégrer le droit de l'environnement, aussi bien dans les curricula des formations académiques (**Paragraphe 1**), que dans ceux des formations professionnelles (**Paragraphe 2**)

PARAGRAPH 1 : Formations académiques en droit de l'environnement

La protection de l'environnement et le développement durable sont des enjeux majeurs pour notre société. Ce qui se traduit par des besoins en termes d'emploi et des possibilités de formation de plus en plus nombreuses. Nous nous intéressons ici à l'enseignement du droit de l'environnement dans les formations académiques universitaires (**A**) y compris dans les formations spécialisées fournies par les écoles doctorales(**B**).

⁴²⁸ Yogo, *Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique*.

A. FORMATIONS UNIVERSITAIRES

L'enjeu majeur de l'enseignement du droit de l'environnement en milieu universitaire est celui de répondre aux besoins en connaissance et en compétences nécessaires pour faire face aux défis que représente l'intégration des dimensions sociales et environnementales dans le monde économique. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité en Afrique, qu'il y a un besoin de trouver des modèles spécifiques adaptés aux réalités socio-culturelles du continent.

Cette question se pose dans un contexte de réforme dans laquelle se sont engagées les universités africaines, avec l'adoption du système Licence Master Doctorat⁴²⁹ (LMD). Cette réforme introduit notamment l'obtention de crédits pour chaque unité d'enseignement validée (ce qui correspond à une ou plusieurs matières), avec la possibilité de les transférer d'une université à une autre. Cette mesure, associée au découpage en semestres des parcours, vise à favoriser la mobilité nationale et internationale des étudiants. Cette réforme ne s'est pas faite sans difficultés dans les universités ouest africaines, pris entre les enjeux de la démocratisation de l'enseignement supérieur et les limites budgétaires⁴³⁰.

A cette réforme LMD, vient s'ajouter à une profusion de réformes de l'enseignement du droit à l'université. En filigrane, la question de la liberté académique et sa soumission aux exigences du monde économique qui se posent avec acuité⁴³¹. En effet, depuis plus d'une trentaine d'années, les tentatives de réforme ou propositions de réforme montrent que la question de l'enseignement du droit, plus encore que tout autre enseignement universitaire, reste une question d'actualité⁴³².

⁴²⁹ Le processus de Bologne est un processus d'harmonisation des systèmes d'études supérieures européens nationaux, en généralisant une division en trois cycles (Licence-Master-Doctorat). Ce qui implique une reconnaissance réciproque des qualifications, basée notamment sur le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, les ECTS. Amorcé en 1998, il a conduit à la création en 2010 de l'espace européen de l'enseignement supérieur, constitué de 48 États. Les études supérieures en Afrique ont aussi été réformées en raison des liens historiques, politiques et linguistiques qui unissent certains pays avec leur zone d'influence.

⁴³⁰ Éyébiyi, « L'alignement de l'enseignement supérieur ouest-africain. La construction des savoirs entre intranéité et extranéité au Bénin ».

⁴³¹ Didier et Huët, « Chapitre 5. Enseigner l'environnement dans les universités et grandes écoles. Gros plan sur trois enseignements ».

⁴³² Chevallier, « L'enseignement du droit en question ».

Les « juristes radicaux » s'opposent aux « critiques du droit », sur le découpage canonique opéré entre les différentes branches du droit, ainsi que sur l'adoption d'une pédagogie active, permettant de saisir la dynamique d'évolution du droit réformateur. Jacques CHEVALLIER⁴³³, note que trente ans après, que nombreuses tentatives de réformes, n'avaient pas remis en cause la prééminence du cours magistral, qui restait l'institution pédagogique centrale, le contrôle des connaissances servant toujours à contrôler la capacité de mémorisation des étudiants.

L'enseignement du droit dans les universités francophones en Afrique, n'échappe pas à exigence de réforme. Les enseignements universitaires juridiques n'arrivent toujours pas à s'affranchir du positivisme de la doctrine juridique dominante et de recourir largement aux sciences sociales pour analyser le droit en tant que production sociale. Ceci fait que dans la plupart des facultés de droit, le droit de l'environnement n'est pas toujours enseigné dans des filières de droit privé et n'est qu'un cours optionnel dans certaines filières de droit public. Le juge Christopher Weeramantry⁴³⁴ souligne que cette lacune dans l'enseignement universitaire du droit de l'environnement n'est pas spécifique à l'Afrique, et qu'il est presque universel.

En tout état de cause, les universités francophones en Afrique devront nécessairement faire plus de place à l'enseignement du droit de l'environnement vue l'importance grandissante que prennent les instruments juridiques de protection de l'environnement dans tous les secteurs de l'économie.

Les tendances actuelles de l'enseignement universitaire du droit de l'environnement reflètent la prise de conscience croissante de l'importance de la protection de l'environnement et de la

⁴³³ Chevallier.

⁴³⁴ Canivet, Lavrysen, et Guihal, « Manuel Judiciaire de droit de l'environnement ».

durabilité comme le soulignent si bien Yann Aguila⁴³⁵, Sandrine Maljean-Dubois⁴³⁶, Céline Jost⁴³⁷, Mylène Ratelle et Karel Mayrand⁴³⁸, et Aude Rouyère et Eléonore Maitre-Ekern⁴³⁹.

Voici quelques tendances clés :

- a) Interdisciplinarité : L'enseignement du droit de l'environnement est de plus en plus interdisciplinaire, impliquant des domaines tels que la science, l'ingénierie, l'économie et la politique. Cette approche multidisciplinaire permet aux étudiants de comprendre l'interaction complexe entre le droit et l'environnement.
- b) Focus sur la durabilité : Les programmes d'enseignement universitaire du droit de l'environnement mettent de plus en plus l'accent sur la durabilité et l'écologie, en plus de la conservation et de la réglementation. Les étudiants apprennent comment intégrer les principes de la durabilité dans les politiques et les pratiques environnementales.
- c) Approche pratique : Les programmes d'enseignement universitaire du droit de l'environnement sont de plus en plus pratiques, offrant aux étudiants l'occasion de travailler sur des projets de recherche, des stages ou des cliniques juridiques en environnement. Les étudiants ont la possibilité de travailler avec des professionnels du domaine et d'acquérir une expérience pratique.
- d) Technologie : L'enseignement du droit de l'environnement incorpore de plus en plus les technologies émergentes et les outils numériques pour améliorer l'apprentissage. Les

⁴³⁵ Yann Aguila, 2016. "L'enseignement du droit de l'environnement en France : l'état des lieux", , Cahiers de droit de l'environnement.

⁴³⁶ Sandrine Maljean-Dubois 2011. "Le droit de l'environnement dans l'enseignement juridique français", , Revue Juridique de l'Environnement.

⁴³⁷ Céline Jost, 2014. "L'enseignement du droit de l'environnement dans les facultés de droit : état des lieux et perspectives", Revue Juridique de l'Environnement.

⁴³⁸ Mylène Ratelle et Karel Mayrand, 2011. "L'enseignement universitaire du droit de l'environnement au Québec : des défis et des enjeux" - la revue électronique en sciences de l'environnement.

⁴³⁹ Aude Rouyère et Eléonore Maitre-Ekern, 2016. "Le droit de l'environnement dans les enseignements juridiques européens : état des lieux et perspectives", Revue Juridique de l'Environnement.

étudiants peuvent utiliser des outils tels que les systèmes d'information géographique (SIG) pour visualiser les impacts environnementaux et les solutions potentielles.

Mondialisation : Les programmes d'enseignement universitaire du droit de l'environnement prennent de plus en plus en compte les enjeux mondiaux liés à l'environnement, tels que le changement climatique et la biodiversité. Les étudiants apprennent comment les questions environnementales ont des impacts à l'échelle mondiale et comment les solutions nécessitent une coopération internationale.

Ces tendances reflètent la nécessité d'une éducation universitaire dynamique et en constante évolution pour préparer les étudiants à relever les défis environnementaux complexes de notre époque.

Fort heureusement, les écoles doctorales apparaissent comme un moyen important de pallier cette déficience et offrent une large gamme de formations de qualité, en appui au développement socio-économique. L'enseignement du droit de l'environnement y trouve un espace favorable à son développement. Nous nous y attardons dans le paragraphe suivant.

B. ECOLES DOCTORALES

Selon le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES)⁴⁴⁰, une école doctorale est une fédération de structures de recherche (groupes, unités, équipes, laboratoires, centres, instituts etc.) autour des programmes de doctorat ou formations doctorales couvrant un ou plusieurs domaines scientifiques. C'est un des organes internes aux établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le grade de Doctorat⁴⁴¹, mettant en œuvre la formation doctorale. Les écoles doctorales permettent au doctorant d'acquérir des connaissances et des compétences poussées dans un domaine d'étude donné.

⁴⁴⁰ « Référentiel-Evaluation-Ecoles-Doctorales-CAMES.pdf ».

⁴⁴¹ Le Doctorat est le diplôme le plus élevé du système d'enseignement supérieur et le plus internationalement reconnu. Il sanctionne une expérience et des compétences en recherche permettant d'accéder au grade de docteur. Ce grade valide la capacité à : produire de nouvelles connaissances et de nouveaux outils scientifiques ; élaborer des solutions innovantes ; résoudre des problèmes complexes ; communiquer et transmettre des connaissances ; travailler en équipe et en réseau ; s'adapter à des contextes professionnels divers.

Du fait de sa vocation à répondre aux besoins en connaissance et en capacités pour un développement durable, l'offre des écoles doctorales séduit un nombre de plus en plus de doctorants, avec des parcours académiques et professionnels variés. Elle s'ouvre à cette demande de professionnalisation des étudiants sur des problématiques émergentes ou tout du moins en intégrant de nouvelles dimensions dans la formation des futurs cadres dans des secteurs variés et interconnectés.

Les écoles doctorales proposent une autre manière d'appréhender l'enseignement supérieur⁴⁴². Cela procède de la volonté louable de former les étudiants, les salariés, les personnes en reconversion ou recherche d'emploi, afin de leur permettre de s'adapter continuellement aux évolutions du marché du travail. Cette offre à long terme qui brouille la distinction classique entre formation initiale et formation continue.

Les écoles doctorales offrent ainsi de nombreuses opportunités pour l'enseignement du droit de l'environnement en Afrique francophone. Elles peuvent encourager la recherche dans ce domaine en offrant des programmes de doctorat spécialisés. Les étudiants peuvent ainsi mener des recherches sur des sujets pertinents, ce qui peut contribuer à l'avancement de la connaissance et à la résolution des problèmes environnementaux auxquels la région est confrontée.

Les écoles doctorales peuvent également développer des programmes de formation pour les professionnels travaillant dans le domaine de l'environnement en Afrique francophone. Ces programmes peuvent aider à renforcer les compétences des professionnels en matière de droit de l'environnement et à les sensibiliser aux problèmes environnementaux de la région.

Elles peuvent par ailleurs, établir des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement et des organisations locales et internationales travaillant dans le domaine de l'environnement en Afrique francophone. Ces partenariats peuvent permettre d'échanger des connaissances et des expériences, de collaborer sur des projets de recherche et de formation, et de partager des ressources.

⁴⁴² François Cafarelli, « L'enseignement du droit et les facultés de droit face à la réforme de l'enseignement supérieur - Administratif | Dalloz Actualité », 2019.

S'y ajoutent qu'elles peuvent également organiser des conférences et des séminaires sur des sujets liés au droit de l'environnement en Afrique francophone. Ces événements peuvent rassembler des experts du domaine, des professionnels, des étudiants et des membres du public pour discuter des problèmes environnementaux de la région et des moyens de les résoudre.

Enfin, les écoles doctorales peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux de la région en organisant des campagnes de sensibilisation, des événements de sensibilisation et des programmes éducatifs pour les jeunes sur l'importance de protéger l'environnement en Afrique francophone.

C'est dans ce contexte et à cette fin que le Laboratoire d'Études et de Recherches en Politiques et Droit de l'Environnement et de la Santé (LERPDES)⁴⁴³ a été mis en place par la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le LERPDES s'active dans la réalisation de recherches et d'études juridiques, l'analyse des propositions de lois, réglementations liées à l'environnement, et la santé afin de garantir que la législation nationale est conforme aux conventions internationales qui s'y rapportent.

L'enseignement du droit de l'environnement est propice dans un tel contexte habilitant. C'est d'ailleurs, à la faveur d'un tel environnement que ce travail de recherche a été effectué.

⁴⁴³ Le Laboratoire d'Études et de Recherches en Politiques et Droit de l'Environnement et de la Santé (LERPDES) est un laboratoire de recherche interdisciplinaire qui travaille sur l'étude des politiques et du droit de l'environnement et de la santé. Il est basé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Le LERPDES a été créé en 1998 et est affilié à la Faculté de droit et de science politique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le laboratoire travaille en étroite collaboration avec d'autres institutions, notamment des universités et des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les domaines d'expertise du LERPDES comprennent le droit de l'environnement, le droit de la santé, les politiques environnementales et de santé, la gestion des ressources naturelles et la biodiversité. Le laboratoire effectue également des recherches sur les questions liées à l'impact du changement climatique sur l'environnement et la santé, ainsi que sur les droits humains et les enjeux de gouvernance associés. Le laboratoire mène des recherches à la fois théoriques et appliquées, et travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes locales, régionales et internationales pour élaborer des solutions novatrices aux problèmes environnementaux et de santé. Le laboratoire offre également des programmes de formation en droit de l'environnement et de la santé à travers des ateliers, des conférences et des séminaires pour les étudiants, les professionnels et les décideurs. Le LERPDES est un laboratoire de recherche important en Afrique francophone dans le domaine du droit de l'environnement et de la santé. Il joue un rôle essentiel dans la formation et la sensibilisation des étudiants, des professionnels et des décideurs sur les enjeux environnementaux et de santé en Afrique.

PARAGRAPHE 2 : Formations professionnelles

Bien que les écoles doctorales couvrent une partie du déficit en formation en droit de l'environnement, toujours est-il que de nombreux instituts d'enseignement du droit qui organise régulièrement des formations pour les magistrats (Parties prenantes clés) n'ont que peu ou pas de modules traitant du droit environnemental et de la gestion des ressources naturelles. Au vu de cette situation, il est nécessaire d'impliquer le pouvoir judiciaire pour assurer l'intégration des questions environnementales dans les curricula de formations initiales et continues des magistrats.

A. FORMATIONS INITIALES DANS LES ECOLES NATIONALES D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

Le magistrat occupe une place particulière au sein de l'administration de l'Etat. Il est chargée de trancher les contestations juridiques entre particuliers (tribunaux civils, commerciaux, etc.), de réprimer les infractions aux lois pénales (tribunaux répressifs) et de contrôler les gouvernants agissant dans les limites du droit (tribunaux administratifs)⁴⁴⁴. A ce titre, il doit pouvoir identifier les problèmes environnementaux auxquels il est confronté et être conscient de l'étendue des options dont il dispose pour interpréter et appliquer la loi. Ce qui n'est toujours pas le cas, du fait notamment de la non-intégration du droit de l'environnement dans les curricula de formation des écoles nationales de d'administration et de magistrature (ENAM)⁴⁴⁵, où les magistrats sont formés.

Mais comme l'affirme le juge Weeramantry, les juges devront au-delà des plaintes, devront également développer une jurisprudence environnementale éducative pour les citoyens. En définitive, il s'agit d'initier les futurs magistrats au droit de l'environnement, tout en leur permettant d'avoir une formation pratique dans ce domaine au regard de la vocation professionnelle des écoles de magistrature.

⁴⁴⁴ Mamadou FOMBA, 2013. Thèse : La profession de magistrat au Mali. La difficile quête d'indépendance du juge

⁴⁴⁵ Les écoles nationales d'administration et de magistrature (ENAM) en Afrique de l'Ouest francophone (Les appellations et la structure des cycles de formation, peuvent varier d'un pays à un autre), offrent différentes formations qui portent essentiellement sur les Techniques, les Procédures, l'Organisation et les Règles administratives, financières ou judiciaires, la Gestion, etc. Elles sont en général réparties en 2 cycles ; un cycle destiné aux titulaires de la maîtrise (Economie, Finances/ Administration et Magistrature) et un cycle destiné aux titulaires du Baccalauréat.

C'est dans cette optique que l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie, en étroite collaboration avec l'ONU environnement, l'Union internationale pour la conservation de la nature et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a développé le *Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique*. Le manuel met un accent particulier sur les règles juridiques nationales en vigueur et très peu sur la doctrine, tout en veillant à ne pas oublier les règles internationales pouvant être utilisées pour motiver une décision.

Dans le même ordre d'idée, le PNUE a publié le *Manuel de droit de l'environnement* pour les juges en réaction à la demande des présidents de Cours suprêmes et d'autres juges haut placés de plus de cent Etats, qui ont participé à onze colloques régionaux de droit de l'environnement organisés par le PNUE au cours de la période 1995-2002. Cette demande a été réitérée lors des conclusions et des recommandations qui ont été soumises lors du Sommet mondial sur le développement durable par le symposium mondial des juges, qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg.

Également, le PNUE et l'IFDD ont publié ; *Cours et tribunaux de l'environnement (CTE). Guide à l'usage des décideurs*⁴⁴⁶. Ce guide met en évidence les étapes de création ou d'amélioration des CTE, comme l'évaluation du système judiciaire existant, l'engagement des acteurs concernés, l'évaluation des changements nécessaires, la sélection d'un modèle et la planification des pratiques exemplaires qui serviront de manière optimale le cadre judiciaire, légal, social, économique et politique propre à chaque Etat.

Le formateur du magistrat, pourra utilement se servir de ces manuels, comme support pour orienter son enseignement en y puisant de façon appropriée des éléments de cours et des exercices pratiques à travailler en classe ou en s'en inspirant pour concevoir des sujets d'évaluation des élèves magistrats. Ces manuels pourront servir à aider les écoles de magistrature à développer de nouveaux curricula de formation nationale, qui vont doter le futur juge des connaissances juridiques initiales et pratiques essentielles en Afrique, lui permettant

⁴⁴⁶ « environmental_courts_tribunals_FR.pdf ».

de traiter sereinement et objectivement des plaintes qui lui seront soumises dans le domaine de l'environnement.

B. FORMATIONS CONTINUES DE MISE A NIVEAU (PARTICIPATIONS AUX EVENEMENTS INTERNATIONAUX)

Mais dans un contexte de foisonnement législatif et réglementaire concernant la protection de l'environnement, auquel s'ajoute des nouveautés normatives et matérielles, la mise à niveau du Magistrat est essentielle. A ce titre, plusieurs options s'offrent au Magistrat dont les plus courants sont les séminaires de formation, la participation aux événements des accords multilatéraux sur l'environnement et la mise en place de communauté des praticiens.

1. Les séminaires de formation

La formation continue participe à une justice de qualité. Elle permet d'accompagne les pratiques professionnelles des magistrats en leur permettant notamment de renforcer leurs compétences techniques et de se spécialiser tout au long de leur vie professionnelle.

Des organisations internationales ainsi que des écoles des écoles de magistrature et des institutions de formations spécialisées, offrent des formations modulaires en droit de l'environnement aux magistrats, pour leur permettre notamment de répondre aux exigences d'une démocratie croissante en Afrique et aux attentes des justiciables ; d'accompagner les réformes législatives et réglementaires ainsi que les évolutions jurisprudentielles; d'accompagner les magistrats dans les changements et les pratiques de fonction; de favoriser l'échange de connaissances, d'outils méthodologiques et la diffusion de bonnes pratiques professionnelles; de concourir à l'ouverture du corps à son environnement économique, social et culturel; d'approfondir les connaissances des magistrats en droit de l'environnement communautaire en Afrique; d'assurer la pluridisciplinarité dans l'approche des thèmes abordés.

C'est à ce titre que nombre de séminaires ont été organisé parmi lesquels :

- *Le Séminaire de formation des magistrats ivoiriens en droit de l'environnement : cas de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques. Organisé du 27 au 30 avril 2009 à Abidjan-Cote d'Ivoire, par le PNUE.*

- *Le Deuxième Symposium régional sur l'écologisation des systèmes judiciaires en Afrique.* Organisé du 1^{er} au 3 Août, 2018 Maputo, par le PNUE et le Greening Judicial Curricula.
- *L'atelier d'échanges sur la mise en œuvre du droit de l'environnement en Afrique francophone.* Organisé du 21 au 23 Novembre 2011 à Ouagadougou - BURKINA FASO, par l'Institut de l'Energie et de l'Environnement de la Francophonie (IEPF) et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Les séminaires de formation ou d'échange, ainsi que les symposiums sont les modes de formation continue les plus utilisés pour le renforcement des capacités du Magistrat en Afrique francophone, que les bailleurs de fonds continuent d'appuyer.

2. La participation aux événements des AME

La participation aux rencontres internationales des AME, telles les conférences des parties des conventions sur l'environnement, est un bon moyen de mise à niveau des Magistrats sur les avancés et pratiques du droit de l'environnement. La diversité des acteurs et la richesse des échanges, permettent aux participants de recueillir d'importantes information sur des sujets déterminés. Pour en faire bénéficier les Magistrats, les Etats africains devront les intégrer à leur délégation, les préparer en conséquence et leur assigner des objectifs de participation.

La participation des pays africains à la Conférence des Parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a été relativement active au cours des dernières années. Les pays africains ont souvent présenté des positions communes et ont cherché à faire entendre leur voix sur les enjeux liés à la désertification et à la dégradation des terres (United Nations Convention to Combat Desertification, 2021).

Cependant, malgré cette participation active, les résultats concrets obtenus par les pays africains dans les négociations de la CNULCD restent limités. Les pays africains ont souvent déploré le manque de financement pour la mise en œuvre de la Convention, ainsi que le manque de soutien technique pour renforcer les capacités nationales (Centre africain de politique environnementale (CAPE), 2017).

De plus, certains observateurs ont noté que les positions communes adoptées par les pays africains peuvent parfois être fragilisées par des divergences d'intérêts et de priorités entre les différents pays africains. Enfin, il est important de noter que la participation des pays africains à la CNULCD ne doit pas être considérée comme un indicateur unique de leur engagement dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. D'autres initiatives régionales et nationales sont également importantes pour renforcer les capacités et les actions des pays africains dans ce domaine (Union Africaine, 2018).

Il y a aussi que les contraintes budgétaires font bien souvent que les Magistrats ne sont pas inclus dans les délégations officielles des négociateurs des Etats africains, alors leur contribution pourrait significativement contribuer à renforcer la capacité de négociation des Etats lors des conférences des parties des AME. Des bailleurs de fonds traditionnels qui appuient la formation des Magistrats au droit de l'environnement, sont disposés à financer leur préparation et leur participation à de tels événements.

3. La mise en place de communauté des praticiens

Les communautés d'apprentissage professionnelles (CAP) désignent un mode de fonctionnement d'un groupe professionnel qui mise sur la collaboration de tous les intervenants appelés à échanger leurs opinions et leurs savoirs et qui sont continuellement dans une situation d'apprentissage⁴⁴⁷. Mais Quelle qu'en soit l'appellation, « communauté de pratique », « communauté d'apprentissage », « communauté d'apprentissage professionnelle », ou « réseau », l'un des aspects centraux demeure la dimension communautaire de chacune de ces formes d'apprentissage.

Les CAP s'appuient sur la culture de collaboration, et les échanges qu'elles rendent possibles facilitent grandement l'appropriation des résultats de la recherche et des savoirs expérimentiels, et leur application dans les pratiques des membres de la communauté.

⁴⁴⁷ « Innover dans les modalités du développement professionnel ».

Les communautés d'apprentissage professionnelles peuvent offrir plusieurs avantages pour les praticiens du droit de l'environnement. Selon Wenger-Trayner et Wenger-Trayner (2015)⁴⁴⁸, les communautés d'apprentissage professionnelles permettent aux membres de partager leurs connaissances et leur expertise, d'apprendre les uns des autres et d'acquérir de nouvelles perspectives sur les problèmes environnementaux et juridiques. Les membres peuvent également rencontrer des collègues et des experts du domaine, ce qui peut être bénéfique pour leur carrière professionnelle et leur permettre de développer des partenariats professionnels (Lee, Lee & Bong, 2019).

La formation continue est également un avantage clé des communautés d'apprentissage professionnelles pour les praticiens du droit de l'environnement (Bauer et Kenton, 2005). Les membres peuvent ainsi se tenir au courant des derniers développements en matière de législation environnementale et de pratiques juridiques. De plus, les communautés d'apprentissage professionnelles peuvent aider les praticiens du droit de l'environnement à résoudre des problèmes complexes en mettant en commun leur expertise et leurs ressources (Wenger-Trayner et Wenger-Trayner, 2015). Les membres peuvent ainsi travailler ensemble pour trouver des solutions novatrices et efficaces à des problèmes environnementaux et juridiques.

En somme, les communautés d'apprentissage professionnelles offrent aux praticiens du droit de l'environnement une plateforme pour échanger des idées, se former, réseauter et résoudre des problèmes complexes, ce qui peut être bénéfique pour leur carrière professionnelle et pour la protection de l'environnement. C'est pour cette raison que nous recommandons la création de communautés d'apprentissage ou de communauté de praticiens du droit de l'environnement africains.

Une telle initiative pour s'appuyer sur diverses expériences dans le monde, où des Juges de divers continents en quête de performance permanente, se sont organisé en réseau. On peut citer :

⁴⁴⁸ Wenger-Trayner, E., & Wenger-Trayner, B. Introduction to communities of practice: A brief overview of the concept and its uses. In E. Wenger-Trayner, M. Fenton-O'Creevy, S. Hutchinson, C. Kubiak, & B. Wenger-Trayner (Eds.), *Learning in landscapes of practice: Boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based learning* (pp. 13-30). Routledge, 2015.

- LE FORUM DES JUGES EUROPEENS POUR L'ENVIRONNEMENT⁴⁴⁹ (EUFJE en anglais) est une organisation qui réunit des juges de toute l'Europe qui sont spécialisés dans le droit de l'environnement. L'objectif principal de l'EUFJE est de promouvoir la coopération entre les juges européens dans le domaine de l'environnement, en encourageant les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu'en organisant des séminaires et des formations sur des questions environnementales.

L'EUFJE a été créé en 2005 et est soutenu par la Commission européenne. Ses membres comprennent des juges et des magistrats des tribunaux nationaux et supranationaux de l'Union européenne, ainsi que des juges des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Les membres de l'EUFJE se réunissent régulièrement pour discuter des développements juridiques et des enjeux environnementaux en Europe, et publient également des rapports et des recommandations sur des questions environnementales importantes.

L'EUFJE est une organisation importante pour le développement du droit de l'environnement en Europe, car elle permet aux juges spécialisés dans ce domaine de partager leur expertise et d'améliorer leur compréhension du droit de l'environnement. En outre, l'EUFJE peut contribuer à renforcer la mise en œuvre du droit de l'environnement en Europe en encourageant les juges à appliquer les normes environnementales de manière cohérente et efficace.

- LE RESEAU DES PROCUREURS EUROPEENS POUR L'ENVIRONNEMENT (RPEE en anglais) a été créé en 2011 dans le but de renforcer la mise en œuvre du droit de l'environnement en facilitant la coopération et l'échange d'informations entre les procureurs européens pour l'environnement. Le RPEE est soutenu par la Commission européenne et compte aujourd'hui plus de 200 membres issus de différents pays européens, ainsi que des représentants d'organisations internationales⁴⁵⁰.

-

⁴⁴⁹ Gallois, S. Le Forum des juges européens pour l'environnement : un outil de renforcement de la protection de l'environnement en Europe. *Revue juridique de l'environnement*, 39(1), 1-13. 2014.

⁴⁵⁰ Réseau des procureurs européens pour l'environnement. <https://www.epea.be/>

Les membres du RPEE se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux environnementaux et juridiques, partager des expériences et des bonnes pratiques, et organiser des formations et des séminaires sur les procédures judiciaires environnementales⁴⁵¹. Grâce à cette coopération, le RPEE peut aider à renforcer l'efficacité de la répression des infractions environnementales et à encourager le respect du droit de l'environnement dans toute l'Europe.

Le RPEE est un acteur important dans la lutte contre les infractions environnementales en Europe, car il permet aux procureurs spécialisés dans ce domaine de travailler ensemble pour renforcer la coopération et la coordination entre les autorités judiciaires nationales⁴⁵². En encourageant cette coopération, le RPEE peut contribuer à améliorer l'application du droit de l'environnement et à lutter contre les infractions environnementales transfrontalières. C'est une organisation à but non lucratif qui vise à aider les praticiens à partager leurs expériences en matière de criminalité dans le domaine de l'environnement, cette thématique constituant une part grandissante du crime organisé. Le RPEE réunit les magistrats du parquet⁴⁵³ de 9 Etats membres de l'Union européenne spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement.

- LE RESEAU DES JUGES ASIATIQUES EN ENVIRONNEMENT (Asian Judges Network on Environment -AJNE⁴⁵⁴), est un réseau régional de juges d'Asie qui se consacre à la promotion de l'application effective des lois et réglementations environnementales par la coopération judiciaire, le renforcement des capacités et l'échange de connaissances et d'expériences. Le réseau a été lancé en 2005 avec le

⁴⁵¹ Commission européenne. (2017). Réseau des procureurs européens pour l'environnement (RPEE). https://ec.europa.eu/environment/legal/crime/env_law_prosecutors.htm

⁴⁵² Canning, P., & Primmer, E. The European Network of Prosecutors for the Environment: An important actor in the fight against environmental crime. *Journal of Environmental Law*, 31(2), 265-287, 2019.

⁴⁵³ Définition du magistrat du parquet selon l'association internationale des procureurs : "Les magistrats du parquet" désigne tout juriste qui est ou a été nommé par ou au nom de l'autorité de l'Etat ou d'autres autorités publiques à poursuivre les infractions pénales, ou qui est ou a été élu à cet effet. Ce terme comprend aussi des juristes qui ont régulièrement été engagés par un procureur pour mener ou aider à la conduite des poursuites pénales.

⁴⁵⁴ Asian Judges Network on Environment (AJNE). (n.d.). About Us. Retrieved from <https://www.asianjudges.org/about-us/>

soutien du Programme des Nations Unies pour l'environnement⁴⁵⁵ (PNUE) et de la Banque asiatique de développement (ADB Asian Development Bank en Anglais) et s'est depuis développé pour inclure des juges de plus de 20 pays d'Asie.

L'AJNE vise à renforcer le rôle des juges dans la protection de l'environnement en promouvant une meilleure compréhension des lois environnementales et de leur application, en partageant des expériences sur des approches innovantes pour juger des affaires environnementales et en encourageant le développement de la jurisprudence environnementale en Asie. Par le biais de diverses activités, telles que des ateliers de formation, des séminaires et des projets de recherche, le réseau fournit une plateforme permettant aux juges d'échanger des informations, de créer des réseaux professionnels et d'apprendre de leurs expériences respectives.

L'une des principales activités de l'AJNE est la publication de l'Asian Journal of Environmental Law, une revue universitaire évaluée par des pairs qui vise à promouvoir le développement du droit de l'environnement en Asie et à offrir un forum de discussion sur les questions émergentes dans ce domaine. Le réseau gère également une base de données en ligne sur les affaires et la législation environnementales de toute l'Asie, qui sert de ressource aux juges, aux avocats et aux décideurs politiques.

Dans l'ensemble, l'AJNE joue un rôle important dans la promotion de la protection de l'environnement et du développement durable en Asie en encourageant la coopération judiciaire et en favorisant l'application effective des lois et réglementations environnementales.

A l'instar de leurs homologues d'Europe et d'Asie, les juges africains en environnement gagneraient à s'organiser en réseau. Un tel projet de création du « *Forum des juges Africains pour Environnement* » pourrait être appuyé par la Banque Africaine de Développement (BAD) avec notamment le Fonds Africain de Développement, l'ONU-Environnement (ONU-E) et le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).

⁴⁵⁵ United Nations Environment Programme (UNEP). (2005). Judges' Network on Environmental Law in Asia. Retrieved from <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/judges-network-environmental-law-asia>

SECTION 2 : PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

La participation en droit de l'environnement est selon Prieur⁴⁵⁶, une forme d'association et d'intervention des citoyens à la préparation et à la prise de décision administrative en matière d'environnement. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de favoriser la participation des acteurs de la société civile⁴⁵⁷ par la coopération avec les Etats (**Paragraphe 1**) mais également leur participation par la voie judiciaire avec ces mêmes Etats (**Paragraphe 2**).

Paragraphe 1 : Participation de la société civile par la coopération avec les Etats

A. DE L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION POUR L'ÉLABORATION DES RÈGLES DE DROIT

L'efficacité d'une norme doit être envisagée dès le moment de son élaboration. Or on doit avouer qu'à ce niveau, l'activité législative et réglementaire internationale et nationale laisse trop peu de place à l'intervention de la société civile. C'est à titre que **Rouvillois et Gavini**⁴⁵⁸ indiquent que : « *les règlements et projets de lois donnent trop souvent l'impression de sortir tout droit des ministères. [...] Le secteur juridique privé n'a aucune part à l'information de l'Administration. [...] Discutés au Parlement, les projets de lois sont immédiatement récupérés par l'appareil partisan et placés sur orbite politique, leur contenu technique passant au second plan* ».

La participation est particulièrement importante dans l'élaboration des règles de droit en matière d'environnement, car ces règles ont des conséquences directes sur la qualité de l'environnement, la santé humaine et le bien-être économique. La participation des parties prenantes, y compris les citoyens, les groupes d'intérêt, les organisations de la société civile et les entreprises, peut

⁴⁵⁶ Prieur, « Le droit à l'environnement et les citoyens ».

⁴⁵⁷ En droit, on appelle société civile, une société non commerciale soumise au droit civil. En sociologie, la société civile est l'ensemble des acteurs, des associations ; des organisations, des mouvements, des lobbies, des groupes d'intérêts, des think tanks, etc., plus ou moins formels, qui ont un caractère non gouvernemental et non lucratif. C'est une catégorie de sciences ou d'idéologie politique d'origine anglo-saxonne, qui constitue une forme d'auto-organisation de la société en initiatives citoyennes en dehors du cadre étatique ou commercial. Ses objectifs sont fondés sur l'intérêt général ou collectif dans des domaines variés. Sources : Dictionnaire du Droit Privé <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-civile.php>.

⁴⁵⁸ Rouvillois et Gavini, « L'efficacité des normes ».

contribuer à assurer que les règles adoptées prennent en compte les préoccupations environnementales et les besoins locaux.

La participation peut également aider à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et à sensibiliser davantage les parties prenantes aux impacts potentiels des décisions prises. Elle peut contribuer à renforcer la légitimité et la transparence du processus d'élaboration des règles de droit, améliorer la qualité des décisions prises et réduire les risques de contestation juridique.

L'importance de la participation dans l'élaboration des règles de droit de l'environnement est reconnue dans de nombreux instruments internationaux, tels que la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus, 1998⁴⁵⁹), ainsi que dans de nombreuses législations nationales.

La participation est essentielle pour assurer que les règles de droit de l'environnement reflètent les besoins et les préoccupations de toutes les parties prenantes, contribuent à la protection de l'environnement et améliorent la qualité de vie des populations.

Il est donc nécessaire d'ouvrir les modalités d'élaboration des règles à des intervenants autres que le « législateur » ou le pouvoir réglementaire, et notamment aux parties prenantes qui seront plus ou moins directement concernés par la règle en question. Nécessité également de repenser le contenu de la loi, dont on oublie trop souvent qu'elle doit, pour être efficace, être acceptée.

La participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont d'ailleurs fait l'objet d'un accord international, dit "convention d'Aarhus" (ville du Danemark) signé en 1998 par 39 Etats, dans le but : 1) d'améliorer l'information environnementale délivrée par les autorités publiques, vis-à-vis des principales données environnementales ; 2) de favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement ; et 3) d'étendre les conditions d'accès à la justice en matière de législation environnementale et d'accès à l'information.

⁴⁵⁹ Convention d'Aarhus. Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, 1998. <https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html>

La déclaration de Rio pour l'environnement et le développement durable, énonce dans son Principe 22 que : « *Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable* ».

Il faut toutefois noter que la participation peut être directe ou indirecte, formelle ou informelle.

B. LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE PAR COOPÉRATION

Les organisations de la société civile sont devenues des acteurs importants dans le développement du droit international de l'environnement, surtout en ce qui concerne la proposition et la négociation de nouvelles normes, ainsi que pour la mise en œuvre et le contrôle du droit international de l'environnement⁴⁶⁰.

Bien que les États soient les seuls sujets de droit, ils collaborent de plus en plus avec les ONGs lors des conventions sur l'environnement sur les grandes questions d'intérêt pour l'environnement mondial. L'UICN, qui certes regroupe des États, des ONGs, des associations et des individus, a significativement contribué à la signature de la Convention sur la Conservation de la Diversité Biologique. C'est d'ailleurs une pratique courante de voir des ONGs nationales faire partie des délégations gouvernementales officielles lors des conférences des parties des conventions sur l'environnement. L'augmentation du nombre d'ONGs accréditées auprès des conventions sur l'environnement, est la preuve de leur vitalité.

Les ONGs représentent une grande force de proposition et leur proximité avec les populations locales leur permet de mettre sur l'agenda des conférences internationales des sujets relatifs à des problèmes émergents, sur lesquels les États sont bien souvent réticent. C'est ainsi que plus de cent juristes venus des cinq continents, ont demandé aux Nations unies de voter en faveur d'un nouveau traité international. L'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a adopté à

⁴⁶⁰ Varela, « 2 Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de l'environnement ».

une très large majorité une résolution⁴⁶¹ ouvrant la voie à la négociation d'un Pacte mondial pour l'environnement, qui regrouperait dans un texte unique les grands principes juridiques qui guident l'action environnementale. Cette résolution est censée combler les lacunes éventuelles du droit international de l'environnement.

Avec l'avènement des nouvelles technologies de la communication, les capacités d'influence et de mobilisation des ONGs ont considérablement augmentées. Ceci leur confère aussi bien un pouvoir de décision, que de blocage lors de l'élaboration des règles de gouvernance de l'environnement. C'est ainsi que leurs interventions multiformes en faveur de la protection de l'environnement, ont permis de faire de avancées significatives, notamment dans les domaines de l'accès à l'information environnementale et de celui de l'intérêt à agir.

Le principe de la participation est consacré dans la plupart des droits internes de protection de l'environnement en Afrique de l'Ouest, mais les contraintes juridiques auxquelles font face les ONGs devront être levées pour leur permettre de participer davantage à l'élaboration d'un droit de l'environnement plus acceptable par les communautés.

Les ONGs jouent un rôle important dans la mise en œuvre du droit de l'environnement, notamment à travers des programmes d'éducation environnementale. Elles ont fortement contribué à l'éveil d'une conscience écologique mondiale, et ont même permis des avancements jurisprudentiels, relatifs notamment au principe de précaution.

La participation des ONG à la formulation et à la mise en œuvre de programmes de protection de l'environnement et de lutte contre la dégradation des terres, est croissante. Leur participation active à la revue des rapports de l'états d'avancement de la mise en œuvre de la CNULCD en est une parfaite illustration.

La proximité des ONGs avec les communautés locales, fait qu'elles sont des partenaires privilégiés des organisations d'assistance au développement durable. Ainsi, en 1992, 13% soit 8,2 milliards US\$, des ressources destinées à la promotion du développement était géré par des

⁴⁶¹ Résolution 72/277 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 10 mai 2018, intitulée « Vers un pacte mondial pour l'environnement »

ONG, ce qui représente par exemple une somme équivalant à tout ce qui a été transféré par le système des Nations Unies⁴⁶².

Il faut noter que l'évolution des technologies de l'information et de la communication, avec notamment l'avènement des réseaux sociaux, ont significativement accru la capacité de mobilisation de la société civile. Dans ce contexte de forte mutation économique et sociale, on assiste à l'émergence d'une société civile africaine de plus en plus engagée, ainsi qu'à une transformation progressive des bases de la coopération Nord / Sud. Les ONG du Sud deviennent dans ce processus les moyens privilégiés par lesquels nombre de bailleurs de fonds font passer leur assistance. Fort de cet appui, la société civile en Afrique investit de plus en plus d'espaces de gouvernance, délaissés par les gouvernants souvent obligés de faire des choix cornéliens. C'est ainsi que les questions écologiques sont actuellement au centre des préoccupations de la société civile, qui aborde cette question sous le prisme de la préservation des biens communs.

⁴⁶² Varella, « 2 Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de l'environnement ».

Paragraphe 2 : La Participation de la société civile par voie judiciaire

La participation de la société civile⁴⁶³ par voie judiciaire en droit de l'environnement est un élément essentiel de la protection de l'environnement et de la promotion de la durabilité. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour assurer cette participation :

- Le recours aux actions en justice : Les tribunaux offrent une plateforme où la société civile peut participer en introduisant des actions en justice pour demander la mise en œuvre de la législation environnementale ou pour contester des décisions ayant des conséquences environnementales. Les organisations de la société civile peuvent ainsi jouer un rôle important en aidant les communautés à accéder aux voies judiciaires pour faire valoir leurs droits environnementaux.
- Les recours collectifs : Les recours collectifs permettent à un groupe de personnes ou d'organisations de se regrouper pour défendre une cause environnementale commune devant les tribunaux. Cette approche permet de réduire les coûts et de renforcer l'impact des actions en justice.
- La participation à des procédures administratives : La participation de la société civile à des procédures administratives, telles que les enquêtes publiques, les consultations et les audiences publiques, peut également permettre d'assurer leur participation à des décisions ayant des conséquences environnementales importantes. Les organisations de la société civile peuvent ainsi présenter des arguments, des preuves et des témoignages lors de ces procédures, qui peuvent influencer les décisions des autorités compétentes.
- La promotion de la transparence et de l'accès à l'information : Pour que la société civile puisse participer efficacement aux processus judiciaires, il est essentiel de garantir un accès adéquat à l'information environnementale et à la transparence dans la prise de décision. Les gouvernements peuvent mettre en place des lois et des politiques pour garantir l'accès à l'information environnementale et la participation publique aux processus décisionnels.

⁴⁶³ Loussouarn, Y, 2012. La participation de la société civile à l'élaboration de la législation environnementale. In Droit de l'environnement (pp. 401-422). Presses universitaires de France.

Ces moyens permettent de renforcer la voix de la société civile dans les processus de décision ayant des conséquences environnementales et de contribuer ainsi à la protection de l'environnement et à la promotion de la durabilité.

La participation des acteurs de la société civile se fait également et surtout par la contestation, y compris par voie judiciaire. Leur proximité avec les populations, partant leur capacité de mobilisation, confère à la société civile un grand pouvoir de blocage, dont ils se servent pour orienter ou réorienter les normes juridiques de protection de l'environnement. C'est sur la base de ce constat, que nous estimons, que continuer à appuyer la société civile dans sa lutte pour faciliter l'accès au juge (A) avec notamment la mise en place de centres d'assistance juridique « Guichets verts » (B) devrait significativement permettre d'augmenter l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique.

A. FACILITER L'ACCES AU JUGE

Les plus grands obstacles à l'accès à la justice en Afrique relèvent principalement du fait que le public et parfois même les juges, n'ont pas pleine conscience de la nature juridique de certaines atteintes à l'intégrité des fonctions des écosystèmes. Afin de combler ces insuffisances, les ONG utilisent divers modes d'interventions allant du formel à l'informel.

Le mode d'action institutionnel est celui qui utilise les possibilités offertes par l'Etat. Il fait référence aux structures institutionnelles qui sont mises en place pour mettre en œuvre les réglementations environnementales (Prieur, M, 2018). Cela inclut des agences gouvernementales, des commissions, des autorités de réglementation, des tribunaux environnementaux et des organes consultatifs. C'est celui qui s'exerce à travers les instances mises en place par les règles du gouvernement (même s'il s'appuie parfois sur les articles réglementaires généralement méconnus ou laissés dans l'ombre). C'est l'action légale qui se situe dans le cadre de l'institué. Une plainte contre l'Etat, utilisant les procédures judiciaires, relève de ce mode d'action.

Cependant, le mode d'action institutionnel peut également être confronté à des défis tels que la complexité des questions environnementales, les pressions politiques, les intérêts économiques et la participation limitée des parties prenantes.

Les institutions environnementales peuvent jouer un rôle important dans la formulation, la mise en œuvre et l'application de politiques environnementales. Elles peuvent fournir un cadre pour la participation des parties prenantes, faciliter la coopération entre les différentes parties prenantes, aider à résoudre les conflits environnementaux et garantir le respect de la réglementation.

Le *mode d'action anti-institutionnel* (Della Porta, D., & Tarrow, 2006) en droit de l'environnement fait référence à des formes d'activisme environnemental qui cherchent à contester ou à dépasser les structures institutionnelles existantes pour atteindre des objectifs environnementaux⁴⁶⁴. Cela peut inclure des formes de protestation telles que la désobéissance civile, le blocage de projets ou encore le sabotage.

Les militants anti-institutionnels peuvent remettre en question l'efficacité des structures institutionnelles existantes en matière d'environnement et chercher à mettre en place des alternatives plus radicales pour protéger l'environnement. Leur action peut être motivée par une frustration face à la lenteur ou à l'inaction des processus institutionnels, ou encore par la conviction que les changements radicaux sont nécessaires pour répondre aux défis environnementaux actuels.

Le mode d'action anti-institutionnel caractérise les actions menées frontalement contre l'institution et ses lois de fonctionnement : ces dernières sont refusées. Les manifestations contre le « mur de honte » sur la corniche, par exemple, les différentes formes de boycott, le refus explicite d'appliquer certaines décisions, etc.... sont caractéristiques de ce mode d'action. On peut citer l'exemple de Greenpeace (litt. « paix verte ») qui est une organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement présente dans plus de 55 États à travers le monde. La méthode de Greenpeace repose en partie sur des actions directes, d'éclats⁴⁶⁵ non-violentes parfois très médiatisées, qui ont fait sa renommée. S'appuyant sur les retombées de ces actions pour informer les médias et le public, l'organisation agit aussi en tant que lobby auprès des autorités politiques et des dirigeants d'entreprises afin de promouvoir les changements appropriés.

⁴⁶⁴ Della Porta, D., & Tarrow, S. *Transnational protest and global activism*. Rowman & Littlefield Publishers, 2005.

⁴⁶⁵ Le 9 juillet 2020, au petit matin, des militants de Greenpeace France ont escaladé la grue surplombant Notre-Dame pour y déployer le message « Climat : aux actes ! ».

Ce mode d'action est de plus en plus utilisé en Afrique par les communautés locales et les associations de protection de l'environnement.

Le choix de ce mode d'action s'explique assez souvent par le fait que les "contrevenants" bénéficient souvent de la complicité d'agents de l'Etat ou d'élus locaux pour "légaliser" leur forfait ou refuser d'exécuter une décision de justice, rendant vaine toute action légale.

Cependant, le mode d'action anti-institutionnel peut également être confronté à des critiques, notamment en ce qui concerne le respect de la légalité et des droits des parties prenantes. Les actions anti-institutionnelles peuvent également être considérées comme risquées et contre-productives, car elles peuvent entraver les efforts de collaboration et de dialogue nécessaires pour résoudre les problèmes environnementaux de manière durable.

L'émergence d'une nouvelle forme de citoyenneté, incarnée par des mouvements de jeunes tel que *Y'en a marre* au Sénégal, *Balai citoyen* au Burkina Faso, a montré l'efficacité d'un tel mode d'action. Le mouvement *Y'en a marre* s'intéresse⁴⁶⁶ d'ailleurs à la brèche de Saint Louis, où il a déjà effectué plusieurs visites de recueil d'informations et de sensibilisation.

A côté des modes d'action précédant, il y a aussi le *mode d'action contre-institutionnel* qui qualifie les actions menées à côté de l'institué. Ce sont les pratiques alternatives au sein même de l'institution. Citons, par exemple, l'utilisation de *conventions locales de gestion des ressources naturelles* en tant que "mode alternatif" de protection de terres de pâturage communautaire, différent de celui employé officiellement par l'Etat, et dans lequel ces terres sont considérées comme n'étant pas *mis en valeur*.

Beaucoup d'ONG internationales et des instituts de recherches qui ont des moyens financiers importants, utilisent ce mode d'action, en proposant des « alternatives » aux législateurs des Etats, où des faiblesses sont constatées dans les corpus juridiques de protection de l'environnement.

⁴⁶⁶ Information donnée par Fadel Barro à Saliou Gaye NDOYE (Doctorant) le 27 février 2015, lors d'une interview conduite durant cette étude

Dans le même ordre d'idée les ONG participent massivement aux rencontres internationales des AME en tant qu'observateur. On peut citer l'IUCN, qui est très active dans le domaine de la réglementation environnementale et a pu avec succès faire adopter plusieurs réglementations aussi bien au niveau national qu'au niveau international⁴⁶⁷.

Pour faciliter l'accès au juge pour les questions environnementales dans les pays du Sahel, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens d'engager des actions en justice de manière effective. Plusieurs pistes peuvent être envisagées, notamment :

La sensibilisation et l'information des parties prenantes. Il est important de sensibiliser le public sur les droits environnementaux et l'accès à la justice environnementale. Les gouvernements et les organisations de la société civile peuvent organiser des campagnes de sensibilisation, fournir des informations sur les droits environnementaux et les procédures judiciaires, et faciliter l'accès à des services d'assistance juridique

L'assistance juridique est un élément clé pour faciliter l'accès au juge. Des centres d'assistance juridique pour les questions environnementales peuvent être créés pour fournir des services juridiques gratuits ou à faible coût aux personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer un avocat. Ces centres peuvent également. La mise en place de centres d'assistance juridique spécialisés dans les questions environnementales (Fritzsche, Lapeyre, & Ortscheidt, 2015)⁴⁶⁸ pourraient aider à la préparation de plaintes environnementales et à la représentation devant les tribunaux. Ils pourraient également fournir des conseils juridiques et aider les citoyens à accéder aux ressources nécessaires pour engager des actions en justice.

La participation du public est un élément clé de la justice environnementale. Les gouvernements peuvent garantir la participation du public dans les procédures judiciaires environnementales, par exemple en permettant aux organisations de la société civile de participer en tant que parties

⁴⁶⁷ L'IUCN a principalement à l'adoption de la Convention de RAMSAR sur les zones humides d'importance écologique

⁴⁶⁸ Fritzsche, K., Lapeyre, R., & Ortscheidt, J. (2015). L'accès à la justice en matière environnementale en Afrique de l'Ouest et du Centre : État des lieux et perspectives. Institut de recherche pour le développement.

prenantes ou en organisant des audiences publiques pour discuter des questions environnementales.

La formation des magistrats aux questions environnementales (Brousseau & Ouedraogo, 2018)⁴⁶⁹. Les magistrats doivent être sensibilisés aux enjeux environnementaux et aux lois qui les régissent afin de mieux comprendre les demandes qui leur sont présentées. Ils doivent également être formés aux techniques de médiation et de résolution de conflits pour encourager les parties à trouver des solutions amiables plutôt que de recourir systématiquement à la justice. En plus des juges, les avocats et les procureurs doivent également être formés et sensibilisés aux questions environnementales afin de pouvoir traiter efficacement les cas environnementaux. Les gouvernements peuvent également établir des tribunaux spécialisés pour les questions environnementales et nommer des juges ayant une expertise en matière environnementale.

La mise en place de procédures simplifiées pour les demandes en justice (Centre de recherches sur le droit international de l'environnement, 2020)⁴⁷⁰. Les procédures doivent être accessibles et compréhensibles pour les citoyens, afin de leur permettre d'engager des actions en justice de manière effective et à moindre coût.

La reconnaissance de l'intérêt à agir des associations environnementales (Proulx & Vézina, 2019)⁴⁷¹. Les associations de défense de l'environnement jouent un rôle clé dans la protection de l'environnement et doivent être reconnues comme des parties prenantes légitimes dans les actions en justice.

La simplification des procédures. Les procédures judiciaires pour les questions environnementales peuvent être complexes et coûteuses, ce qui peut dissuader les personnes de chercher à accéder à la justice. Les gouvernements peuvent simplifier les procédures judiciaires,

⁴⁶⁹ Brousseau, M., & Ouedraogo, R. (2018). Accès à la justice en matière environnementale en Afrique de l'Ouest et du Centre : état des lieux et perspectives. United Nations Environment Programme.

⁴⁷⁰ Centre de recherches sur le droit international de l'environnement (CRDI). (2020). La justice environnementale en Afrique francophone : état des lieux et perspectives. Éditions Pedone.

⁴⁷¹ Proulx, P., & Vézina, M. (2019). L'accès à la justice environnementale au Canada : enjeux et perspectives. Presses de l'Université Laval

réduire les coûts et les délais, et garantir que les tribunaux disposent des compétences et des ressources nécessaires pour traiter efficacement les cas environnementaux

Il est important de noter que ces pistes ne sont pas exhaustives et peuvent être adaptées en fonction des contextes locaux. Dans tous les cas, l'accès à la justice pour les questions environnementales doit être considéré comme un enjeu majeur de développement durable dans les pays du Sahel (Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 2016)⁴⁷².

En somme, faciliter l'accès au juge pour les questions environnementales nécessite une approche globale qui implique la sensibilisation, l'assistance juridique, la simplification des procédures, le renforcement des capacités et la participation du public.

B. MISE EN PLACE DE CENTRES D'ASSISTANCE JURIDIQUE « GUICHETS VERTS »

La complexité et l'évolution rapide du droit de l'environnement, font que l'assistance juridique soit nécessaire, pour permettre à un grand nombre personnes et de communautés d'accéder aux juges, pour des problèmes juridiques liés à l'environnement. Il s'agira par l'assistance juridique de d'offrir la possibilité, aux communauté et individus⁴⁷³ ayant subits un préjudice écologique, de se faire accompagner par un expert du droit (juriste, avocat ou notaire) afin d'obtenir réparation.

C'est sous cette perspective que nous proposons la mise en place de centres d'assistance juridiques dédiés aux questions environnementales, que l'on pourrait dénommer « Guichets Verts ».

Les ONG, pour diverses raisons (Protection des travailleurs pauvres, protection des femmes, promotion de la participation citoyenne, promotion de la bonne gouvernance, etc.) ont eu à mettre en place des centres d'assistance juridiques, en appui des groupes socio-économiques

⁴⁷² Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). (2016). Accès à la justice pour la mise en œuvre du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et du Centre : une analyse régionale. Programme régional pour l'environnement en Afrique de l'Ouest.

⁴⁷³ WWF Afrique, 2019. Guide pratique : accès à la justice environnementale pour les communautés locales en Afrique

vulnérables aux moyens limités. C'est à ce titre que l'*Open Society Foundation*⁴⁷⁴ a mis en place un programme dénommé « Open Society Justice Initiative », destiné à encourager et à lutter contre la marginalisation des communautés pauvres et vulnérables par le droit. Cette initiative qui a permis de mettre en place de nombreux centres d'assistance juridiques dans beaucoup d'Etats du sud⁴⁷⁵.

Cette approche d'assistance et de renforcement de capacité des communautés de base, est de plus en plus utilisée par les organisations qui cherchent à améliorer l'efficacité du droit⁴⁷⁶. Nous la considérons pertinente et proposons la mise en place de centres d'assistance juridiques « Guichets verts » dont le but est d'améliorer l'accès à la justice. Plus spécifiquement, l'objectif serait d'améliorer l'efficacité du droit de l'environnement par une participation effective des communautés de base. La mise en place de ces « Guichets verts », repose sur la capacité des acteurs de la société civile à comprendre la dynamique et les besoins locaux, ainsi qu'à leur efficacité à stimuler la contribution locale pour influencer les réformes visant la protection de l'environnement. Une telle approche de promotion de la justice environnementale, est fondée sur les besoins juridiques des communautés afin de plaider en faveur d'une réforme des politiques gouvernementales, de la législation et des institutions publiques de protection de l'environnement.

Concrètement, ces « guichets verts » vont fournir à leurs clients des informations sur les législations environnementales, les aider à ester en justice, et les informer des options juridiques qui s'offrent à eux.

La mise en place de « Guichets verts » peut faire l'objets de projets spécifiques ou être intégré dans des programmes plus larges, que des bailleurs de fonds pourraient financer⁴⁷⁷. Elle

⁴⁷⁴ L'Open Society Foundations (OSF) est un réseau de fondations créé en 19791 par le milliardaire et philanthrope américain George Soros. Les objectifs de ce réseau sont de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l'homme et des réformes économiques, sociales et légales. Connue sous le nom d'Open Society Institute, son nom a été changé en août 2010 pour mieux refléter son activité.

⁴⁷⁵ Open Society Institute, 2010. Les Assistants Juridiques Communautaires : Guide à l'intention des praticiens. Open Society Foundation, New York. USA

⁴⁷⁶ Institut International pour l'Environnement et le Développement (IIED), 2016. L'accès à la justice environnementale en Afrique de l'Ouest : État des lieux et pistes d'action pour les acteurs.

⁴⁷⁷ Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), 2015. Guide de la mise en place de services juridiques environnementaux en Afrique

nécessite une approche méthodique en plusieurs étapes⁴⁷⁸. Voici quelques suggestions sur les étapes clés pour mettre en place de tels centres :

- a) **Évaluation des besoins** : Il est essentiel d'effectuer une évaluation des besoins pour comprendre les défis environnementaux auxquels sont confrontés les communautés locales, les organisations de la société civile et les acteurs gouvernementaux. Cette évaluation doit être menée en consultation avec les parties prenantes concernées pour garantir une compréhension précise des défis environnementaux spécifiques auxquels les centres devront répondre.
- b) **Planification** : Sur la base de l'évaluation des besoins, il convient de planifier la mise en place des centres d'assistance juridiques. La planification devrait comprendre la définition des objectifs du centre, des ressources nécessaires, des partenaires clés, des critères de sélection pour les avocats et autres professionnels juridiques, ainsi que des modalités d'exploitation et de financement.
- c) **Recrutement et formation du personnel** : Une fois le plan en place, le personnel doit être recruté et formé. Le personnel doit comprendre des professionnels juridiques qualifiés, ainsi que des experts en environnement et en développement durable. La formation doit porter sur les lois et règlements environnementaux pertinents, les procédures judiciaires, ainsi que sur les compétences de communication et de sensibilisation.
- d) **Lancement du centre** : Le centre doit être lancé officiellement en présence de toutes les parties prenantes concernées. Le lancement peut être accompagné d'une campagne de communication pour informer les communautés locales, les organisations de la société civile et les acteurs gouvernementaux de la disponibilité des services juridiques.
- e) **Mise en œuvre et suivi** : La mise en œuvre du centre nécessite une collaboration étroite avec les parties prenantes concernées. Il est important de suivre les résultats pour évaluer l'efficacité du centre et apporter des améliorations si nécessaire.

⁴⁷⁸ Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), 2012. Guide pratique de l'avocat de l'environnement en Afrique de l'Ouest et du Centre

Il est également important de noter que la mise en place de centres d'assistance juridiques pour les questions environnementales nécessite un financement durable. Des partenariats avec les organisations gouvernementales, les organisations de la société civile, les fondations et les organisations internationales peuvent aider à assurer la durabilité financière du centre.

In fine, la mise en place de centres d'assistance juridiques pour les questions environnementales dans les pays du Sahel nécessite une planification minutieuse, une évaluation des besoins, un recrutement et une formation de personnel qualifié, un lancement officiel et un suivi régulier pour garantir leur efficacité.

TITRE II : DU RENFORCEMENT DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES ET LA DESERTIFICATION

A partir des enseignements tirés de l'analyse des causes de l'inefficacité du droit de l'environnement en Afrique, nous recommandons comme solution le renforcement des cadres institutionnels et légaux nationaux et sous-régionaux (**chapitre 1**), et faisons une proposition de directive sous régionale de protection des terres dans l'espace UEMOA (**chapitre 2**).

CHAPITRE 1. RENFORCEMENT DES CADRES INSTITUTIONNELS ET LEGAUX NATIONAUX ET SOUS-REGIONAUX

Sur décision du la CNULCD, les Etats sont engagés dans le processus de réaligement de leur PAN/LCD au son nouveau cadre stratégique. A cet effet le secrétariat de la CNULCD offre des appuis aussi financiers que techniques aux Etats. Nous proposons de saisir l'opportunité de l'alignement des PAN/LCD au cadre stratégique (**section 1**) pour assurer le renforcement des cadres institutionnels et légaux régionaux (**Section 2**) en vue d'une meilleure protection des terres.

SECTION 1. DE L'OPPORTUNITE DE L'ALIGNEMENT DES PAN/LCD AU CADRE STRATEGIQUE

Paragraphe 1 : Cadre légal du processus d'alignement des PAN/LCD au niveau national

A. LE RENFORCEMENT DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX

L'article 9 de la Convention indique que l'élaboration et la mise en œuvre du PAN sont les éléments centraux de la stratégie de lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse. La revue/révision et la mise en œuvre de ces PAN sont donc essentielles en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie. La Conférence des Parties (COP) a adopté au fil des ans plusieurs décisions qui soulignent l'importance de ces outils pour le processus de la CLD.

Dans le but d'accélérer et d'améliorer l'ensemble du processus de mise en œuvre, lors de sa 8^{ème} session, la COP a adopté la Décision 3/COP.8 qui présente « Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008–2018) ». Cette stratégie énonce quatre objectifs stratégiques et cinq objectifs opérationnels que le processus de mise en œuvre doit atteindre pendant la période indiquée (2008-2018), et invite⁴⁷⁹ tous les Etats Parties touchés à aligner leurs programmes d'action et autres activités pertinentes sur cette stratégie.

Ce plan arrive à son terme en 2018 et lui fera suite le cadre stratégique de la convention (2018-2030) adopté en septembre 2017 lors de la 13^{ème} conférence des parties à Ordos en Chine. Cette Stratégie va contribuer : i) à la réalisation des objectifs de la Convention et du Programme de développement durable à l'horizon 2030, en particulier, de l'objectif de développement durable (ODD) 15 et de la cible 15.3.

Reconnaissant que le processus d'alignement des PAN à ce cadre stratégique doit être progressif, le COP a adopté lors de sa 10^{ème} session la Décision 2/COP.10 relative au « Renforcement et amélioration du processus d'alignement des programmes d'action sur la Stratégie ».

Cette décision indique que le processus d'alignement peut s'avérer difficile pour les Etats Parties touchés. Elle note également que pour réaliser le processus d'alignement, il faut faire appel à un appui solide et efficace et qu'il est nécessaire d'accélérer le processus.

⁴⁷⁹ Décision 3/COP.8 (La Stratégie), reconnaissant le besoin des Parties pour aligner leurs PAN (Para 5 &45).

C'est dans ce contexte que nous suggérons d'intervenir pour notamment renforcer les cadres juridiques de la protection des terres au niveau des Etats en partant des acquis importants des conventions locales en Afrique.

Les traités internationaux, sont souvent immédiatement applicables au niveau national, mais leur caractère non-contraignant, limite souvent leur portée. C'est pour cette raison qu'il est souvent nécessaire de transposer leurs dispositions dans le droit interne, qui établit les droits et obligations correspondants. La législation nationale devra alors être révisée et être adoptée selon les procédures nationales applicables.

Dans la première partie de nos travaux, il a été établi que les principales limites à l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la CNULCD, tiennent essentiellement à la faible effectivité du droit de l'environnement et à un cadre juridique fragmenté et lacunaire.

Un élément de réponse que nous proposons au niveau national, est entre autres, le renforcement des cadres juridiques nationaux, dans la perspective de combler les lacunes identifiées. C'est à cet effet que nous proposons dans cette section, une démarche méthodologique qui suit d'une part les recommandations⁴⁸⁰ de la CNLDC, visant à renforcer les cadres juridiques au niveau national. Cette méthodologie est pour développer un ensemble d'activités à consolider dans un sous-programme du PAN aligné, et qui pourrait être intitulé « *Renforcement du cadre juridique de la lutte contre la dégradation des terres* ».

B. LE PROCESSUS D'ALIGNEMENT DES PAN/LCD

Ce processus repose sur la démarche à suivre au niveau national pour ratifier, accepter, et approuver les accords multilatéraux sur l'environnement⁴⁸¹. L'approche proposée suit les étapes suivantes :

⁴⁸⁰ Le CRIC 7 recommande que le secrétariat/Mécanisme Mondial accorde la priorité à l'élaboration d'indications claires, à la fourniture d'assistance technique en appui au processus d'alignement des PAN (Para 57, 70 & 86). Ces recommandations sont formulées autour des points suivants : a) Examen du PAN existant (le cas échéant) et de tous les autres documents et activités pertinentes ; b) Lancement d'un processus de consultation avec toutes les parties prenantes au niveau national dans le but de jeter les bases de l'alignement du PAN ; c) Travail en collaboration étroite avec le responsable national de la CLD et le correspondant scientifique et technique ; d) Utilisation du plan stratégique décennal et des directives d'alignement des programmes d'action comme fondement essentiel de l'élaboration de la version préliminaire du PAN aligné tout en tenant compte des problèmes nationaux particuliers de désertification, dégradation des sols et sécheresse dans (pays).

⁴⁸¹ Note rédigée en s'appuyant sur le document suivant : *Checklist of general steps to be taken prior to lodging instruments of ratification, acceptance, approval, accession or the like with the Secretary-General of the United*

1. Consultation et engagement des dépositaires d'enjeux

Le renforcement du droit de l'environnement est un processus complexe et implique de nombreux acteurs (Romain Pirard et Joël Houdet, 2015)⁴⁸², y compris les parties prenantes telles que les communautés locales, les organisations de la société civile, les entreprises, les gouvernements et les experts juridiques.

Voici quelques étapes pour consulter et engager les parties prenantes dans ce processus :

- a) Identifier les parties prenantes : La première étape consiste à identifier les parties prenantes concernées par le renforcement du droit de l'environnement. Cela peut inclure des groupes locaux tels que les communautés autochtones, les organisations non gouvernementales (ONG) de défense de l'environnement, les entreprises impliquées dans des activités polluantes, les experts juridiques, les gouvernements, etc. La cartographie des parties prenantes est pour caractériser et l'analyser les relations entre les principales parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans le processus. C'est une approche participative pour identifier les acteurs clés d'un paysage complexe tout en documentant les réseaux formels et informels. Il fournit des connaissances sur les acteurs et les mécanismes pour soutenir la théorie du changement⁴⁸³, qui sous-tend le processus de planification du processus de révision envisagé. C'est une étape critique du processus d'engagement des parties prenantes qui augmentent considérablement l'acceptabilité des règles à établir dans le cadre de ce processus de révision.

Nations, [liste récapitulative des étapes générales devant être prises avant le dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou d'instruments similaires auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies], préparé par le Secrétariat intérimaire de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en consultation avec la Section des traités du Secrétariat des Nations Unies.

⁴⁸² Romain Pirard et Joël Houdet. (2015). Les parties prenantes, des alliées incontournables pour le droit de l'environnement. *Revue Juridique de l'Environnement*, 40(4), 457-474.

⁴⁸³ Selon Vogel (2012, p. 9-10), la notion de théorie du changement est issue de la théorie du programme en évaluation (dont fait partie l'analyse du cadre logique) auquel on ajoute une préoccupation pour la participation et l'apprentissage. Elle a formellement été proposée par Carol Weiss en 1995 (Weiss, 1995). La théorie du changement est « une façon de décrire comment un groupe espère atteindre un but donné à long terme » (Anderson, 2005, p. 3)

- b) Établir un dialogue ouvert et transparent : Pour engager efficacement les parties prenantes, il est essentiel d'établir un dialogue ouvert et transparent. Il faut créer des espaces de dialogue qui permettent aux parties prenantes de s'exprimer librement et d'échanger des idées en toute confiance. Les dialogues peuvent prendre la forme de réunions, de forums, de consultations publiques, de sondages en ligne, etc. L'autorité qui a soumis les instruments de ratification à l'UNCCD, est la plus indiquée pour piloter ce processus de révision des textes. A la faveur de la cartographie des parties prenantes, une équipe dénommée « communauté des praticiens »⁴⁸⁴ qui constitue le noyau dure de personnes ressources, devra être constituée et formellement institué par l'autorité administrative compétente.
- c) Impliquer les parties prenantes dans la formulation des politiques : Les parties prenantes devraient être impliquées dans la formulation des politiques liées au renforcement du droit de l'environnement. Les gouvernements peuvent consulter les parties prenantes pour recueillir des commentaires et des contributions sur les projets de lois ou de règlements environnementaux, et pour s'assurer que les politiques sont conformes aux normes juridiques et aux besoins des parties prenantes.
- d) Renforcer les capacités des parties prenantes : Les gouvernements peuvent offrir des formations et des ateliers pour renforcer les capacités des parties prenantes à comprendre et à appliquer le droit de l'environnement. Cela peut aider à améliorer leur compréhension des questions environnementales complexes, leur permettre de contribuer efficacement à l'élaboration des politiques et à améliorer la mise en œuvre des lois environnementales.
- e) Évaluer l'impact de la législation environnementale : Les gouvernements peuvent impliquer les parties prenantes dans l'évaluation de l'impact des lois environnementales sur l'environnement et les communautés locales. Cette évaluation peut aider à identifier les lacunes et les défis dans la mise en œuvre de la législation environnementale, ainsi que les mesures à prendre pour les résoudre.

⁴⁸⁴ L'expression « communauté des praticiens » qui est une traduction de « community of practice », a d'abord été utilisée par Lave et Wenger (1991). On a depuis présenté différentes visions et définitions, mais la plupart renvoient à l'idée du partage d'informations et de connaissances au sein d'un petit groupe, ainsi qu'à la valeur de l'apprentissage informel pour un groupe et une organisation.

En somme, la consultation et l'engagement des parties prenantes sont essentiels pour renforcer le droit de l'environnement. Cela peut aider à garantir que les politiques et les lois environnementales sont efficaces, équitables et prennent en compte les besoins des communautés locales et des autres parties prenantes concernées.

2. Analyse des textes et besoins de mise à niveau.

La seconde étape du processus, consiste en la revue des textes, dans la perspective d'assurer une gestion durable des terres. Cette étape doit être réalisée par la communauté des praticiens instituée. Elle pourrait utiliser la démarche méthodologique utilisée dans la première partie de nos travaux, qui nous a permis d'identifier des lacunes à combler. Notamment, que le dispositif normatif de protection des terres en Afrique subsaharienne (ASS) n'est pas assez efficace, parce que composé de diverses législations lacunaires qui n'appréhendent la question de la dégradation des terres qu'accessoirement et sous des perspectives différentes. Les lacunes portent sur le défaut d'intégration de certains concepts clés qui fondent actuellement le droit de l'environnement. Il s'agit notamment des biens communs, du préjudice écologique, de l'accaparement des terres, et des conventions locales de gestion des ressources naturelles.

S'y ajoute que le dispositif institutionnel de mise en œuvre des législations en question est déficient, avec notamment la compétence quasi-exclusive des Etats à l'endroit de leurs territoires, quant à la propriété et à l'usage qui en est fait d'une part, et quant à sa responsabilité de protéger les sols contre toute forme de dégradation d'autre part.

3. Révision des textes

La révision des textes juridiques (Racine, L, 2018)⁴⁸⁵ est un processus important pour garantir la pertinence, la clarté et la conformité de ces textes aux normes juridiques en vigueur. Pour ce faire, il est important d'analyser le texte dans son intégralité, d'évaluer sa conformité aux normes juridiques applicables, d'identifier les problèmes éventuels et de proposer des solutions pour y remédier.

⁴⁸⁵ Racine, L. (2018). Techniques de rédaction et d'analyse des textes juridiques. Les Éditions Thémis.

La révision des textes juridiques relève de la compétence de spécialistes du droit et est strictement encadré dans chaque Etat par les lois sur la révision et la codification des textes législatifs. Par ces révisions, il s'agira notamment de voir comment intégrer certaines notions telles par exemple, le *préjudice écologique* dans le code de l'environnement, ou encore *les conventions locales de gestion des ressources naturelles* dans le code des collectivités locales. Une fois les problèmes identifiés et les solutions proposées, il est également important de consulter les parties prenantes concernées afin de recueillir leurs commentaires et leurs suggestions. Les parties prenantes peuvent inclure des professionnels du droit, des représentants de la société civile et des experts en la matière.

Enfin, le texte juridique doit être finalisé de manière à ce qu'il soit clair, précis et cohérent, tout en étant conforme aux normes juridiques applicables. La révision des textes juridiques est donc un processus rigoureux et complexe qui nécessite une attention particulière à chaque étape afin de garantir la qualité et la pertinence du résultat final.

4. Contrôle de constitutionnalité des révisions envisagées

Les textes révisés doivent ensuite être soumis au contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel exercé afin de s'assurer que les normes de droit (lois, règlements, traités) d'un Etat, respectent la Constitution. ... par "a priori", avant la promulgation d'une loi, par "a posteriori" lorsque la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée est contestée. Ce contrôle de constitutionnalité des lois est destiné à vérifier la conformité des lois par rapport à la constitution et à veiller à ce que la répartition des compétences entre loi/règlement établie par la constitution soit respectée.

Ce contrôle revêt des formes et des modalités différentes à travers les divers systèmes juridiques, et est valable aussi bien pour les normes internes (règlements, lois), qu'externes (traités internationaux). Dans le cas d'espèce, le contrôle par voie d'action est souvent utilisé aux fins d'abrogation ou de réforme. Ce contrôle est exercé sous la forme d'un recours direct devant le juge constitutionnel.

Le contrôle de constitutionnalité des révisions de textes juridiques varie selon les systèmes juridiques en place. Cependant, voici une description générale de la manière dont cela peut se dérouler dans certains pays :

a) Au Burkina Faso⁴⁸⁶

Au Burkina Faso, le contrôle de constitutionnalité des lois est confié au Conseil Constitutionnel, qui est composé de neuf membres nommés par le Président du Faso, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le contrôle de constitutionnalité des révisions de textes juridiques peut être réalisé de deux manières :

- Le contrôle a priori : avant la promulgation de la loi révisée, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier sa conformité à la Constitution. Si le Conseil Constitutionnel estime que la loi est inconstitutionnelle, il peut l'annuler.
- Le contrôle a posteriori : après la promulgation de la loi révisée, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier sa constitutionnalité dans le cadre d'un recours en inconstitutionnalité. Si le Conseil Constitutionnel estime que la loi est inconstitutionnelle, il peut l'annuler.

Il est à noter que le Burkina Faso dispose également d'une Cour Suprême, qui est chargée de statuer sur les pourvois en cassation, de trancher les conflits de compétence entre les juridictions et d'exercer un rôle de régulateur de l'activité judiciaire.

En somme, au Burkina Faso, le contrôle de constitutionnalité permet de garantir que les révisions de textes juridiques sont conformes à la Constitution, et que les principes fondamentaux de l'État de droit sont respectés dans le système juridique du pays.

⁴⁸⁶

- Constitution du Burkina Faso, adoptée le 2 juin 1991 et révisée en 2012
- LOI n°012-2017/CNT du 19 avril 2017 portant modification de la loi organique n° 038-2012/AN du 14 juin 2012 relative à la Cour constitutionnelle
- Burkina Faso : Quelle protection constitutionnelle contre les coups d'État ? par Nicolas Agbohoun, in Politique africaine, n°137, 2015

b) Au Mali⁴⁸⁷

Au Mali, le contrôle de constitutionnalité des lois est confié à la Cour Constitutionnelle, qui est composée de neuf membres nommés pour un mandat de sept ans renouvelables une fois.

Le contrôle de constitutionnalité des révisions de textes juridiques peut être réalisé de deux manières :

- Le contrôle a priori : avant la promulgation de la loi révisée, la Cour Constitutionnelle peut être saisie pour vérifier sa conformité à la Constitution. Si la Cour Constitutionnelle estime que la loi est inconstitutionnelle, elle peut l'annuler.
- Le contrôle a posteriori : après la promulgation de la loi révisée, la Cour Constitutionnelle peut être saisie pour vérifier sa constitutionnalité dans le cadre d'un recours en inconstitutionnalité. Si la Cour Constitutionnelle estime que la loi est inconstitutionnelle, elle peut l'annuler.

Il est à noter que le Mali dispose également d'une Cour Suprême, qui est chargée de veiller au respect des lois et de trancher les conflits de compétence entre les juridictions.

En somme, au Mali, le contrôle de constitutionnalité permet de garantir que les révisions de textes juridiques sont conformes à la Constitution, et que les principes fondamentaux de l'État de droit sont respectés dans le système juridique du pays.

c) Au Niger⁴⁸⁸

Au Niger, le contrôle de constitutionnalité des lois est confié à la Cour Constitutionnelle, qui est composée de sept membres nommés pour un mandat de six ans, renouvelable une fois.

⁴⁸⁷

- Constitution de la République du Mali, adoptée le 25 février 1992 et révisée en 2019
- LOI N° 2018-056 du 31 décembre 2018 portant révision de la Constitution de la République du Mali
- Le nouveau régime de la responsabilité pénale des ministres au Mali : quels enjeux pour la gouvernance ? par Boubacar Haidara, in *Revue africaine de droit constitutionnel et de la science politique*, n°24, 2018

⁴⁸⁸

- Constitution de la République du Niger, adoptée le 18 juillet 2010
- LOI N°2017-52 du 14 décembre 2017 portant révision de la Constitution
- La réforme constitutionnelle au Niger : entre dialogue et violence politique, par Cyrille Bret, in *Politique africaine*, n°151, 2018

Le contrôle de constitutionnalité des révisions de textes juridiques peut être réalisé de deux manières :

- Le contrôle a priori : avant la promulgation de la loi révisée, la Cour Constitutionnelle peut être saisie pour vérifier sa conformité à la Constitution. Si la Cour Constitutionnelle estime que la loi est inconstitutionnelle, elle peut l'annuler.
- Le contrôle a posteriori : après la promulgation de la loi révisée, la Cour Constitutionnelle peut être saisie pour vérifier sa constitutionnalité dans le cadre d'un recours en inconstitutionnalité. Si la Cour Constitutionnelle estime que la loi est inconstitutionnelle, elle peut l'annuler.

Il est à noter que le Niger dispose également d'une Cour Suprême, qui est chargée de veiller au respect des lois et de trancher les conflits de compétence entre les juridictions.

En somme, au Niger, le contrôle de constitutionnalité permet de garantir que les révisions de textes juridiques sont conformes à la Constitution, et que les principes fondamentaux de l'État de droit sont respectés dans le système juridique du pays.

d) Au Sénégal⁴⁸⁹

Au Sénégal, le contrôle de constitutionnalité des lois est confié au Conseil Constitutionnel. Celui-ci peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil économique, social et environnemental, ou un groupe de députés ou sénateurs.

Le contrôle de constitutionnalité des révisions de textes juridiques peut être réalisé de deux manières :

⁴⁸⁹

- LOI n° 2016-10 du 14 mars 2016 portant organisation de la Cour Constitutionnelle du Sénégal
- Code électoral du Sénégal (loi n°2019-01 du 02 janvier 2019)
- Sénégal : la révision constitutionnelle de 2016, ou la fragilisation de la démocratie ? par Adrien Fauve, in Politique africaine, n°148, 2017

- Le contrôle a priori : avant la promulgation de la loi révisée, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier sa conformité à la Constitution. Si le Conseil Constitutionnel estime que la loi est inconstitutionnelle, il peut l'annuler.
- Le contrôle a posteriori : après la promulgation de la loi révisée, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier sa constitutionnalité dans le cadre d'un recours en inconstitutionnalité. Si le Conseil Constitutionnel estime que la loi est inconstitutionnelle, il peut l'annuler.

Il est à noter que le Sénégal dispose également d'une Cour Suprême, qui peut être saisie pour résoudre des conflits de compétence entre les juridictions, mais qui ne dispose pas du pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois.

En somme, au Sénégal, le contrôle de constitutionnalité permet de vérifier que les révisions de textes juridiques sont conformes à la Constitution en vigueur, et de garantir la primauté de cette dernière dans le système juridique du pays.

5. Adoption et promulgation

Les textes, les lois ne deviennent pas obligatoires du seul fait qu'elles aient été élaborées conformément aux procédures requises. Il faut d'autres conditions telles que le vote du parlement, la promulgation et la publication.

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre (projets de loi) et aux députés (propositions de loi). Dans le cas d'espèce, les révisions proposées pourraient être présentées sous forme d'un projet de loi, qui serait transmis avec un décret de présentation par le Gouvernement, au Bureau de l'Assemblée nationale pour examen. Le projet de loi suit une procédure d'examen et de discussion et est voté dans les conditions fixées par le règlement intérieur du parlement.

A noter que l'une des étapes les plus importantes, dans l'élaboration de la loi, est l'examen, par les commissions permanentes, appelées communément commissions techniques, des projets et propositions de loi. En principe, aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations du

Parlement sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission compétente au fond, à l'exception des questions orales, des questions d'actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, de toute autre affaire dont il n'est pas nécessaire qu'une commission ait à connaître. C'est un moment privilégié pour les membres de la communauté de praticiens ainsi que certains groupes d'intérêt (Organisations et militants de protection de l'environnement) d'intervenir.

Lorsque la loi est adoptée, elle est numérotée et envoyée à la signature du Président de séance, puis transmise, par le Secrétariat général, sans délai, au Secrétariat général du Gouvernement, pour promulgation par le Président de la République.

La promulgation, c'est l'acte par lequel le Président de la République authentifie l'existence et la régularité de la loi et donne l'ordre de se conformer aux prescriptions de cette loi. Un délai de promulgation est fixé après transmission du texte. Dans ce délai, le président peut en demander une nouvelle délibération ou que de certains de ses articles. Mais le président de la République peut, avant l'expiration du délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles (c'est un pouvoir important mais limité dans le temps : après le vote définitif mais avant la promulgation). Le délai de promulgation est suspendu quand le conseil constitutionnel est saisi d'un recours en contrôle de constitutionnalité de la loi votée par le Parlement.

La publication est l'acte matériel d'exécution de la promulgation, consistant à imprimer dans un document officiel le texte promulgué. Cette publication est opérée par une insertion au Journal Officiel (JO). Cette procédure est exigée pour les lois mais aussi pour les décrets (même s'il n'y a pas promulgation) et les traités ratifiés. Les arrêtés sont publiés aussi aux J.O et dans des recueils administratifs prévus à cet effet.

6. Communication, Education, Sensibilisation et Participation du Public (CESP)

Le procédé de publication des actes juridiques dans le J.O est, par son caractère officiel, le seul qui permette d'appliquer l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » et de poser une présomption

irréfragable de connaissance⁴⁹⁰. Mais force est de constater qu'il y a un besoin réel d'informer le public sur les textes régissant la protection des terres. Plusieurs conventions internationales de protection de l'environnement comme la Convention sur la diversité biologique (CDB), la convention de Ramsar ou l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie incitent leurs États membres à se doter de programme de communication, d'éducation, de sensibilisation et de participation du public (CESP).

Le CESP est un outil de politique publique et de gestion du changement qui vise à inciter et mobiliser les actions individuelles ou collectives qui renforcent l'acceptabilité et l'effectivité de l'application des lois. Pour développer une stratégie de communication, éducation, sensibilisation et participation du public (CESP) pour la lutte contre la dégradation des terres au Sahel, il est important de prendre en compte plusieurs éléments.

Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les publics cibles, qui peuvent inclure les agriculteurs, les éleveurs, les femmes et les jeunes, les autorités locales, les organisations de la société civile, les décideurs politiques, les médias, etc.

Ensuite, il est important d'établir des objectifs clairs et mesurables pour la stratégie CESP, en lien avec les enjeux de la dégradation des terres au Sahel, tels que la conservation des sols, la gestion de l'eau, la reforestation, etc.

Il est également crucial de concevoir des messages adaptés aux publics cibles, en prenant en compte les cultures et les langues locales. Il est important d'utiliser des canaux de communication appropriés pour toucher chaque public cible, tels que les radios communautaires, les affiches, les flyers, les réseaux sociaux, les dépliants, etc.

Les parties prenantes doivent être impliquées dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie CESP, afin de s'assurer de sa pertinence et de sa faisabilité. Les partenariats avec les organisations de la société civile, les groupes d'agriculteurs et les associations locales peuvent être particulièrement utiles pour atteindre les publics cibles.

⁴⁹⁰ Xavier Labbé, Introduction générale au droit : Pour une approche éthique, Presses universitaires de Septentrion 2010, p. 223.

Il est important de planifier la mise en œuvre de la stratégie de manière détaillée, en déterminant les actions à entreprendre, les délais, les budgets et les indicateurs de suivi et d'évaluation. Il est également crucial de prévoir des activités de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact de la stratégie et l'adapter en fonction des résultats obtenus.

Enfin, il est essentiel de suivre et d'évaluer régulièrement la stratégie CESP pour s'assurer qu'elle est efficace et atteint ses objectifs. Les résultats de l'évaluation doivent être utilisés pour ajuster et améliorer la stratégie.

En somme, pour développer une stratégie CESP efficace pour la lutte contre la dégradation des terres au Sahel, il est essentiel d'identifier les publics cibles, d'établir des objectifs clairs, de concevoir des messages adaptés, d'impliquer les parties prenantes, de planifier la mise en œuvre et de suivre et évaluer régulièrement la stratégie.

SECTION 2 : RENFORCEMENT DES CADRES INSTITUTIONNELS ET LEGAUX REGIONAUX

Afin de lutter contre la désertification à l'échelle de l'écosystème du Sahel, il est nécessaire d'intervenir au niveau régional. A ce titre, nous proposons le renforcement de la communauté d'action (**Paragraphe 1**) à l'échelle supranational, pour mieux lutter contre la désertification.

Paragraphe 1 : De la communauté d'action

A. LE COMITÉ INTER-ÉTAT DE LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE AU SAHEL (CILSS)

Le CILSS (Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) a été créé en 1973 pour faire face aux défis de la sécheresse et de la désertification dans la région du Sahel. Depuis lors, l'organisation a évolué pour inclure des enjeux plus larges tels que la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles et la prévention et la gestion des crises.

Le CILSS est une organisation régionale qui travaille à la promotion de la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles et la prévention et la gestion des crises dans les pays membres du Sahel. Dans la lutte contre la dégradation des terres au Sahel, le CILSS apporte une valeur ajoutée importante en raison de ses actions de coordination et de renforcement des capacités des acteurs locaux. le CILSS joue un rôle important dans la lutte contre la dégradation des terres au Sahel grâce à ses actions de coordination, de renforcement des capacités et de mise en œuvre d'initiatives de gestion durable des ressources naturelles

Le CILSS a mis en place un certain nombre d'initiatives pour lutter contre la dégradation des terres dans la région, notamment :

- L'initiative pour la régénération naturelle assistée (RNA)⁴⁹¹ : Cette initiative vise à réhabiliter les terres dégradées en encourageant la croissance des arbres et des arbustes indigènes à travers des techniques de plantation et de gestion des terres. Elle a permis d'augmenter la production de biomasse et la couverture végétale, réduisant ainsi l'érosion des sols et la désertification.

⁴⁹¹ L'Afrique des Idées. (2019). Sahel : la régénération naturelle assistée, une technique innovante pour lutter contre la dégradation des terres.

- La gestion intégrée des ressources naturelles : Le CILSS travaille avec les communautés locales pour développer des plans de gestion intégrée des ressources naturelles, en tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ces plans ont pour but de réduire les conflits entre les différents usagers des terres, d'augmenter la production agricole et de préserver les ressources naturelles.
- Le suivi et l'évaluation : Le CILSS surveille et évalue les changements dans les écosystèmes du Sahel à l'aide de systèmes de surveillance environnementale et de recherche appliquée. Ces données permettent de mieux comprendre les tendances de la dégradation des terres et d'adapter les programmes de gestion en conséquence.

Le rapport "Évaluation indépendante du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel"⁴⁹² a été publié en 2016 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), présente une évaluation approfondie du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

L'évaluation indépendante examine les réalisations et les défis du CILSS, ainsi que ses activités et ses programmes, en se basant sur des données quantitatives et qualitatives collectées auprès de parties prenantes et de bénéficiaires. Les auteurs du rapport reconnaissent les réalisations importantes du CILSS dans la région du Sahel, notamment la réduction de la vulnérabilité de la population face aux catastrophes naturelles, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs locaux.

Cependant, le rapport souligne également des défis importants auxquels est confronté le CILSS, notamment la faible appropriation des programmes par les communautés locales, la coordination insuffisante entre les différents acteurs impliqués, la fragilité des financements et la nécessité de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique.

En conclusion, le rapport formule des recommandations pour le CILSS, en proposant notamment de renforcer les mécanismes de coordination et de partenariat, d'améliorer la mise

⁴⁹² PNUD. (2016). Évaluation indépendante du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel

en œuvre des programmes, de renforcer la participation des communautés locales et de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique.

Dans un autre article publié en 2018 dans la Revue des Études Sahéliennes, Souleymane Traoré⁴⁹³ dresse un état des lieux du CILSS et analyse les défis auxquels l'organisation est confrontée.

Selon Traoré, les défis comprennent la faible coordination entre les États membres, le manque de financement, le manque d'appropriation des programmes par les communautés locales et le manque de prise en compte de la transition agroécologique dans les stratégies du CILSS. Cela montre l'importance de la réforme du CILSS pour une meilleure gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire dans la région du Sahel. La réforme du CILSS pourrait aider à renforcer les politiques et les programmes liés à la sécurité alimentaire dans la région, notamment en améliorant la coordination entre les États membres pour une meilleure planification et mise en œuvre de projets dans ce domaine. De plus, la gestion des ressources naturelles est un autre enjeu important de la réforme du CILSS. La région du Sahel est confrontée à des problèmes tels que la dégradation des sols, la désertification et la déforestation. Le CILSS peut jouer un rôle important dans la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, par exemple en élaborant des politiques et des programmes pour la conservation des sols et des forêts, et en favorisant la mise en place de pratiques agricoles durables. Enfin, la réforme du CILSS pourrait également contribuer à renforcer la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique et de la sécheresse, en améliorant leur capacité à faire face aux chocs environnementaux et économiques.

En somme, il apparaît clairement que la réforme du CILSS est importante pour la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles et la résilience des communautés dans la région du Sahel.

Cependant, pour rendre le CILSS plus performant, il pourrait être envisagé de mettre en place certaines réformes⁴⁹⁴ telles que :

⁴⁹³ Traoré, S. (2018). État des lieux du CILSS et enjeux de sa réforme. Revue des Études Sahéliennes, 19, 179-192

⁴⁹⁴ Organisation internationale de la Francophonie. (2016). Réformer le CILSS pour renforcer sa pertinence et son efficacité dans le contexte de la transition agroécologique au Sahel

- a) Renforcement de la gouvernance : Le CILSS est une organisation intergouvernementale qui dépend des contributions financières de ses États membres. Pour garantir une meilleure gouvernance et une gestion efficace, le CILSS pourrait être réformé pour renforcer la transparence, la responsabilité et la participation des parties prenantes.
- b) Réorientation stratégique : Le CILSS pourrait être réorienté vers une approche plus proactive et prospective de la gestion des ressources naturelles, avec une focalisation sur les enjeux liés aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la gestion des risques de catastrophes.
- c) Renforcement des capacités techniques : Pour mieux répondre aux besoins des communautés locales, le CILSS pourrait être réformé pour renforcer les capacités techniques de ses membres en matière de gestion durable des terres, de la sécurité alimentaire, de la prévention des conflits et de la réduction de la vulnérabilité des populations face aux crises.
- d) Renforcement de la coopération régionale⁴⁹⁵ : Le CILSS pourrait être réformé pour encourager une coopération plus étroite entre les pays membres du Sahel, y compris la création de mécanismes de coordination et de mise en commun des ressources pour la mise en œuvre de projets régionaux.
- e) Diversification des sources de financement⁴⁹⁶ : Le CILSS pourrait être réformé pour diversifier ses sources de financement en cherchant des partenariats avec d'autres organisations internationales, des ONG et des secteurs privés pour renforcer sa capacité financière.

Ces réformes pourraient aider le CILSS à mieux remplir son mandat et à mieux répondre aux besoins des communautés locales du Sahel. Cependant, leur mise en œuvre nécessiterait une volonté politique forte et une coordination efficace entre les pays membres.

⁴⁹⁵ CILSS. (2019). Stratégie de Développement Régional Durable du Sahel (SDRD)

⁴⁹⁶ CILSS. (2020). Programme d'Investissement Prioritaire (PIP) du CILSS 2020-2024

B. PROGRAMME D'ACTION SOUS-REGIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION EN AFRIQUE DE L'OUEST ET AU TCHAD (PASR-AO)

Le PASR-AO est le cadre d'orientation, de référence, d'arbitrage et de mise en cohérence des actions de lutte contre la désertification (LCD) et de l'atténuation des effets de la sécheresse.

Il a été initié en application des recommandations de l'UNCCD, par les seize (16) Etats de l'Afrique de l'Ouest et le Tchad, en vue d'accroître la compatibilité et la synergie des actions de l'ensemble des acteurs de la LCD, afin de consolider les bases de développement durable de la région.

C'est ainsi qu'en juin 1999 le PASR 1 fut élaboré et mis en œuvre à travers trois (3) axes et huit (8) domaines d'intervention conjointement définis par l'ensemble des acteurs de la sous-région et sous-tendus par des études réalisées dans tous les Etats de l'espace.

Au nombre des axes, on a : (i) Gestion durable des ressources naturelles partagées et/ou transfrontalières (gestion durable des ressources hydrauliques partagées, gestion durable des ressources végétales et animales partagées et/ou transfrontalières, gestion durable des ressources énergétiques) ; (ii) Maîtrise durable des contraintes et aléas en matière de GRN (Lutte contre les ennemis des cultures et des essences forestières, Alerte précoce et atténuation des effets de la sécheresse) ; (iii) Mesures d'appui aux mesures d'accompagnement pour une bonne gestion des ressources naturelles (Coopération scientifique et technique, Information, formation, communication, développement des échanges commerciaux intra régionaux des produits locaux).

Mais après une décennie de mise en œuvre, l'évaluation de la mise en œuvre du PASR1, a fait ressortir de nombreux acquis sur les huit domaines prioritaires identifiés par les acteurs du PASR, toutefois, l'absence d'une vision commune et partagée du PASR1 s'est traduite par : (i) le mauvais fonctionnement des mécanismes du cadre opérationnel ; (ii) le mauvais fonctionnement des mécanismes de gouvernance du PASR-AO ; (iii) la difficulté de mobilisation des ressources financières pour le financement du programme.

C'est ainsi, qu'à la faveur de l'adoption de la stratégie décennale (2008-2018) de l'UNCDD, une seconde génération du PASR/AO (PASR2) est élaborée. Le PASR 2 consolide les acquis du PASR 1 et répond à la double préoccupation des Etats du CILSS d'améliorer la mise en œuvre de l'UNCCD dans la sous-région : (i) en exploitant la complémentarité et la convergence avec les nouveaux cadres institutionnels et politiques de développement rural dans la sous-

région pour consolider la vision commune pour la gestion durable des ressources naturelles entreprise par le PASR1, (ii) une meilleure prise en charge des défis environnementaux sous l'angle de la synergie entre les trois conventions de Rio, (iii) satisfaire les exigences de la décision 3/COP 8 appelant à l'alignement des PAN, des PASR et des PAR sur les objectifs stratégiques et opérationnels de la stratégie décennale 2008-2018 de l'UNCCD.

C. L'INITIATIVE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

Face à la menace pressante et croissante que représente la désertification sur les populations et les agroécosystèmes des Etats du Sahara et du Sahel, la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD)⁴⁹⁷ réunie à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 2005, a retenu le programme de Grande muraille verte parmi ses programmes prioritaires.

L'Initiative de la Grande Muraille Verte (IGMV) est un programme d'action régional concret de lutte contre la dégradation des terres, entre plusieurs Etats Africains. Elle s'appuie sur la vision du renouveau de l'Afrique dont nous faisons état dans la note préliminaire de cette seconde partie de notre étude. L'initiative de la Grande Muraille est l'illustration des capacités des autorités africaines à penser et à agir par eux même, sur des questions de protection de l'environnement les concernant.

La mise en œuvre de cette initiative est en effet, l'expression de la volonté commune *d'agir ensemble* de Chefs d'Etats Africains, qui a été formellement entérinée par la signature d'une convention portant création de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte⁴⁹⁸. La mission de l'agence est *“ la coordination et le suivi de la réalisation d'une barrière verte de protection contre l'avancée du désert et de contribuer au développement durable sur la bande sahélo saharienne comprise principalement entre les isohyètes 100 et 400 mm sur une distance d'au moins 7000 km de long et 15 km de large allant de Dakar à Djibouti”*.

⁴⁹⁷ La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) est une organisation régionale regroupant 28 États africains, qui a été créée le 4 Février 1998 à la suite de la Conférence des Leaders et Chefs d'Etats tenue à Tripoli (Libye). Elle est reconnue par l'Union Africaine comme communauté économique régionale et a obtenu le statut d'observateur à l'Assemblée générale de l'ONU en vertu de la résolution N ° A/RES/56/92 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les membres actuels de la CEN-SAD sont : le Bénin, le Burkina Faso, la République Centrafricaine, le Tchad, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Egypte, l'Erythrée, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, le Libéria, la Libye, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Togo et la Tunisie.

⁴⁹⁸ Voir la Convention en annexe 4

Toutefois, depuis l'idée initiale *d'une barrière verte*, d'un mur d'arbres traversant le désert africain d'Est en Ouest pour stopper l'avancée du désert, la vision de la Grande muraille verte s'est peu à peu transformée en une mosaïque d'interventions destinées à relever les défis auxquels sont confrontées les populations du Sahel et du Sahara.

La Grande muraille verte est désormais considérée comme un outil de programmation pour le développement rural.

Les quatre Etats (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) objet de la présente recherche font partie des Etats traversés par Grande muraille et ont à ce titre ratifié la convention portant création de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte. A ce titre chacun de ces Etats Partie à la convention, s'est engagé à mettre en place une structure nationale pérenne, pour la coordination de la mise en œuvre des activités de la grande muraille verte dans chaque Etat.

La mise en place de structures nationales de représentation de l'Agence de Grande Muraille Verte, est stratégique dans le contexte de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Ces structures offrent en effet une base pérenne d'intervention dans les zones sérieusement affectées par les formes les plus sévères de dégradation des terres.

C'est dans ce cadre institutionnel que chacun des Etats Parties a élaboré un document de stratégie et plans d'action de mise en œuvre de la grande muraille verte, offrant ainsi des opportunités de renforcement des cadres juridiques de protection des terres.

Les activités de renforcement des capacités proposées tiennent compte des trois niveaux d'intervention énoncés dans le chapitre précédant ; Amélioration des cadres juridiques et réglementaires, renforcement des capacités institutionnels et opérationnels, et renforcement des capacités individuels des principaux acteurs de protection des terres.

Au Burkina Faso, des activités de renforcement de capacités sont possibles sous l'objectif spécifique 1⁴⁹⁹ (*Améliorer la sécurité alimentaire dans la zone prioritaire d'intervention par la réalisation d'actions multiformes et intégrées de Gestion Durable des Terres et la promotion d'activités génératrices de revenus*).

⁴⁹⁹ **Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, 2012.** *Stratégie et plan d'actions de l'initiative Grande Muraille verte au Burkina Faso.* Juin 2012, Ouagadougou Burkina Faso.

Au Mali l'axe Stratégique 1⁵⁰⁰ (*Renforcement des capacités institutionnelles, techniques et financières des acteurs pour faire face à l'impact des Changements Climatiques sur la Gestion Durable des Terres, notamment au niveau local*) offre un cadre idéal pour des activités de renforcement de capacités visant à renforcer le cadre juridique et réglementaire de la protection des terres.

Au Niger, des activités de renforcement de capacités peuvent envisager sous l'axe Stratégique 1⁵⁰¹ (*Promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles et Développement Local*).

Au Sénégal, dans ses perspectives 2016-2020⁵⁰², compte ériger nombre de localités où passe la grande muraille verte, en *réserves naturelles communautaires* (RNC).

La Stratégie Globale Harmonisée (SGH) de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte est à cycle quinquennal, offrant ainsi des opportunités d'intégration de nouvelles activités, telles que celles proposées pour le renforcement des cadres juridiques de protection de terres dans les Etats du sahel et du Sahara.

⁵⁰⁰ **Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, Direction Nationale des Eaux et Forêts, 2012.** *Stratégie et plan d'actions de mise en œuvre de la grande muraille verte du Mali.* Décembre 2012, Bamako MALI.

⁵⁰¹ **Ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement, 2011.** *Initiative de la Grande Muraille Verte.* Novembre 2011, Niamey NIGER.

⁵⁰² **Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Agence Nationale de la GMV, 2011.** *Financement de la grande muraille verte, projet de plan d'action du Sénégal 2012-2016.* Juillet 2011.

Chapitre 2 : De la proposition d'une directive sous régionale de protection des terres dans l'espace UEMOA

Partant du principe que toute règle doit en effet être interprétée à un moment ou à un autre pour être traduite en actes ou comportements, et considérant les différences, les spécificités et similitudes entre les quatre Etats étudiés⁵⁰³, nous estimons qu'il y a là matière à adaptation pour les Etats de l'UEMOA. En effet, les conditions politiques d'émergence du droit communautaire de l'environnement dans l'espace UEMOA (**Section 1**) sont réunis, et c'est sur cette base que nous proposons l'adoption d'un *Règlement sol* à l'échelle sous régionale par l'UEMOA (**Section 2**), pour une plus grande efficacité de la mise en œuvre de la CNULCD en Afrique de l'Ouest.

Avec une telle proposition, nous présentons une opportunité aux Etats de la sous-région de reconnecter leur vécu de la représentation qu'ils se font de l'Environnement, notamment de la lutte contre la dégradation des sols. C'est une opportunité de réguler « autrement », à partir des « valeurs et croyances autochtones ».

⁵⁰³ Voir Partie I sur l'analyse comparée des cadres réglementaires et institutionnels de la lutte contre la dégradation des sols, au Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal.

*SECTION 1 : CONDITIONS DE D'ELABORATION DE LA PROPOSITION DE
REGLEMENT COMMUNAUTAIRE*

Paragraphe 1 : Conditions juridiques

A. BASES JURIDIQUES

Les dispositions du présent règlement sont relatives à la protection de l'environnement, ce qui fait que la base juridique retenue est le PROTOCOLE ADDITIONNEL N°2 relatif aux Politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en son CHAPITRE IV relatif à l'harmonisation de l'environnement, en ses articles 9, 10, 11 et 12.

B. CHOIX DES INSTRUMENTS

L'instrument juridique proposé est le *Règlement* tel que stipulé par **l'article 43 du traité de l'UEMOA**⁵⁰⁴ : *Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre et proposé comme instrument.*

Le choix du règlement comme instrument juridique pour la protection des terres dans l'espace UEMOA a plusieurs avantages. Tout d'abord, un règlement est un instrument juridique contraignant qui s'applique directement et uniformément dans tous les États membres de l'UEMOA, sans nécessiter de transposition en droit national. Cela permet de garantir une mise en œuvre rapide et efficace des mesures de protection des terres dans l'ensemble de l'espace UEMOA.

En outre, un règlement peut être élaboré plus rapidement qu'une directive ou une convention, qui nécessitent souvent des négociations et des accords entre les États membres. Les règlements peuvent également être modifiés plus facilement que les traités ou les conventions, ce qui permet une adaptation plus rapide aux changements de situation ou de besoins.

Enfin, un règlement peut offrir une harmonisation des normes et des pratiques juridiques en matière de protection des terres dans l'espace UEMOA, ce qui peut contribuer à réduire les

⁵⁰⁴ Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Acte additionnel relatif à la prévention et à la gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans l'espace UEMOA, 2002. https://www.uemoa.int/sites/default/files/ressources/acte_additionnel_rel_prc_conflits_li_aux_rn.pdf

différences entre les législations nationales et faciliter la mise en place d'une politique régionale cohérente de protection des terres.

Ce choix s'explique par l'urgence et l'acuité de la dégradation des sols dans l'espace UEMOA, dont les Etats membres sont parmi les plus affectés au monde. Considérant que les sols sont des « ressources » limitées non-renouvelable et vu l'inefficacité des instruments déjà adoptés pour endiguer le phénomène multiforme de la dégradation des sols en Afrique subsaharienne, il est nécessaire d'adopter un instrument juridique plus contraignant. Les acquis juridiques et institutionnels au niveau des Etats, bien qu'insuffisants sont tout de même significatifs pour asseoir les conditions de l'adoption d'un règlement communautaire pour une gestion durable des terres.

Paragraphe 2 : Motivations de la proposition

A. MOTIVATIONS DE LA PROPOSITION

La terre en Afrique, est plus perçue comme un patrimoine commun (bien commun) qu'une « ressource » naturelle, et a ainsi de tout temps joué un rôle central dans les cultures négro-africaines.

Toutefois, la participation de l'Afrique à un système de gouvernance international dissonant d'avec ses valeurs (mode traditionnel de régulation), fait qu'aujourd'hui elle n'a plus suffisamment de ressorts propres pour faire face aux multiples formes de dégradation et à la privatisation du patrimoine en terres de sa communauté. Toutes les études et tous les rapports confirment sans exception, que les sols en Afrique subsaharienne se dégradent davantage, que les surfaces cultivables diminuent, compromettant ainsi sérieusement sa capacité à assurer ses fonctions économiques, écologiques et socioculturelles, si importantes pour les générations actuelles et futures.

Les réglementations nationales comportent certes des dispositions visant la protection des sols, mais ne suffisent pas à leur assurer une protection efficace. Tandis qu'au niveau communautaire, l'acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement dans l'espace UEMOA, fixe des objectifs généraux visant à inverser les tendances lourdes de dégradation des ressources naturelles, sans pour autant fixer de mesures précises en ce qui concerne les sols.

Cet acte n'est pas juridiquement contraignant et n'a pas permis d'infléchir les tendances lourdes de dégradation des sols dans l'espace UEMOA.

En effet, il n'existe pas de législation communautaire spécifique visant la protection des sols et la présente proposition de règlement vise à combler cette lacune. Elle a pour objectif de mettre en place une réglementation commune pour la *gestion durable des sols* conformément au traité de l'UEMOA en vue d'asseoir les conditions d'un développement durable au sein de l'Union.

Cette proposition complète et renforce les principales politiques communautaires en cours, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, et du changement climatique.

B. RÉSUMÉ DES MESURES PROPOSEES

Sur la base des lacunes relevées⁵⁰⁵ dans les législations visant la protection des terres dans les quatre Etats étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal), il est suggéré le développement et l'adoption d'une directive Communautaire⁵⁰⁶ sur la protection de terres à l'échelle communautaire⁵⁰⁷.

Le règlement proposé porte sur l'harmonisation du cadre règlementaire pour la protection des terres au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

L'objectif général de la mesure est de favoriser l'émergence d'un environnement juridique favorable à la mise en œuvre de la CNULCD. Plus spécifiquement, elle vise à :

- Mettre en place un cadre régional commun de gestion durable des terres, basé sur les principes de la subsidiarité, de la participation et de la précaution ;
- Guider les Etats membres de l'UEMOA à développer et à adopter un code du Sol, qui inclus des réparations et sanctions aux contrevenants ;
- Organiser périodiquement (à date échue) des fora régionaux de gestion durable des sols en collaboration avec le Secrétariat de l'UNCCD, le CILSS et la BOAD ;
- Conduire tous les cinq ans une évaluation stratégique environnementale des ressources en sol des Etats ;
- Développer et mettre en œuvre un programme de mesures de prévention, de conservation et de restauration des sols, y compris l'encadrement de l'acquisition des terres à grande échelle ;
- Promouvoir la solidarité entre les Etats pour la prévention et la lutte contre le péril acridien ;
- Informer et d'impliquer le public sur l'état des sols dans les Etats membres de l'Union.

Les résultats attendus de l'application de la mesure sont :

⁵⁰⁵ Voir première partie du document

⁵⁰⁶ En droit communautaire les "Directives" sont des instruments juridiques adoptés par le Conseil ensemble avec le Parlement ou par la Commission seule elles ont pour but l'harmonisation des législations des États membres. Elles laissent à ces derniers toute latitude pour atteindre les objectifs qu'elle fixe. En général elles précisent le délai dans lequel le ou les États membres concernés devront les transposer dans leur législation interne. Source Dictionnaire de droit privé consulté en ligne. <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/directive-communautaire.php>

⁵⁰⁷ Les quatre Etats étudiés sont tous membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui sont les deux principales organisations d'intégration économique.

- les huit Etats de l'union prennent les mesures d'ordre interne pour intégrer la directive dans leur arsenal juridique et institutionnel ;
- les terres bénéficient d'une protection juridique harmonisée dans l'espace communautaire ;

C. PROJET DE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE D'HARMONISATION DES LEGISLATION DE PROTECTION DES TERRES

La Règlements proposée prévoit :

- a) La mise en place d'un cadre régional commun de gestion durable des terres, basé sur les principes de la subsidiarité, de la participation et de la précaution ;
- b) L'obligation pour les Etats membres de l'UEMOA de développer et d'adopter un code du Sol, qui prévoit des réparations et sanctions aux contrevenants ;
- c) L'organisation périodique (à date échue) d'un forum régional de gestion durable des sols en collaboration avec le Secrétariat de l'UNCCD, le CILSS et la BOAD ;
- d) L'obligation de faire tous les cinq ans une évaluation stratégique environnementale des ressources en sol des Etats ;
- e) L'obligation de développer et de mettre en œuvre un programme de mesures de prévention, de conservation et de restauration des sols, y compris l'encadrement de l'acquisition des terres à grande échelle ;
- f) La solidarité entre les Etats pour la prévention et la lutte contre le péril acridien ;
- g) L'obligation d'informer et d'impliquer le public sur l'état des sols dans les Etats membres de l'Union.

Le Règlements proposé est divisé en six titres :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II : DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS

TITRE III : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

TITRE IV : SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET ECHANGE D'INFORMATION

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

SECTION 2 : PROJET D'UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE

Paragraphe 1 : Projet de règlement communautaire

**A. PROPOSITION DE PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT
RÉGLEMENTATION COMMUNE RELATIVE À LA GESTION DURABLE
DES TERRES DANS L'ESPACE UEMOA**

Le projet de règlement proposé dans le cadre de nos recherches suit le canevas de rédaction suivant. La proposition complète est à l'annexe 2 du présent document de thèse.

PREAMBULE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Objet et champ d'application

CHAPITRE 1. DÉFINITIONS

Article 2 : Définitions

CHAPITRE 2. PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3 : Subsidiarité et proportionnalité

Article 4 : Participation

Article 5 : Précaution

CHAPITRE 3. INSTRUMENTS DE LA PROTECTION DES SOLS

Article 6 : Instruments juridiques

Article 7 : Instruments de planification

Article 8 : Instruments de diagnostic et d'analyse

TITRE II : DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS

CHAPITRE 1. Evaluation et catégorisation des sols

Article 9 : Evaluation environnementale stratégique des sols

Article 10 : Catégorisations et qualifications

CHAPITRE 2. Fixation d'objectifs et de mesures de gestion durable des terres

Article 11 : Objectifs de conservation

Article 12 : Mesures de prévention des risques

TITRE III : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE I : Cadre institutionnel de la gestion durable des terres dans les Etats membres

Article 13 : Autorité de tutelle en matière de gestion durable des terres

Article 14 : Entité nationale chargée de la gestion durable des terres

Article 15 : Mission de l'entité nationale chargée de la gestion durable des terres

CHAPITRE 2. Cadre institutionnel de la gestion durable des terres dans l'Union

Article 16 : Comité régional de la gestion durable des terres

TITRE IV : SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET ECHANGE D'INFORMATION

Article 17 : Sensibilisation et participation du public

Article 18 : Rapport des Etats membres

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 20 : Manquements aux dispositions

Article 21 : Transposition

Article 22 : Révision

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Mise en œuvre

Article 24 : Entrée en vigueur

Article 25 : Destinataires

Paragraphe 2 : Proposition d'un mode de financement d'un projet régional de renforcement de droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest

Afin de financer les activités liées au développement de la directive proposée, nous recommandons d'élaborer une requête de financement à cet effet. Nous présentons les critères d'éligibilité au FEM (A) d'une telle requête, et donnons des indications sur son élaboration (B).

A. ELIGIBILITE DU PROJET AU FEM

Dans nos propos introductifs, nous indiquions que ces travaux étaient pour la *pensée et pour l'action*. Pour la pensée, nous avons soulevé nombre de questions et de propositions de réponses, qui "SI" elles sont appliquées, pourront permettre d'améliorer l'efficacité du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Mais cette capacité à agir, est dans le contexte des pays pauvres, toujours liée à la disponibilité des moyens financiers.

C'est donc '*pour l'action*' que nous avons jugé utile de proposer une requête de financement d'un projet de renforcement de capacités, pour pouvoir mettre en œuvre les éléments '*pour la pensée*' proposés.

Nous soutenons ci-après, l'idée de formuler une requête de financement éligible au guichet de financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). Pour ce faire, nous présentons une version succincte d'un projet de moyenne taille (MSP) suivant le canevas et la technique de conception des projets FEM. Il s'agit d'un "projet" de requête, et au cas où l'on envisagerait réellement de la soumettre, il faudra nécessairement la faire passer par un processus plus collaboratif entre les principaux dépositaires d'enjeux.

Mais décider de soumettre une requête de financement au FEM, suppose faire des choix judicieux dont dépendront en grande partie les chances d'approbation du projet par le secrétariat du FEM. La justesse de ces choix, tient à une grande maîtrise des mécanismes de financement du FEM.

Pour les besoins de cette requête, nous proposons les choix suivants, qui reposent largement sur l'expérience pratique du doctorant⁵⁰⁸ :

⁵⁰⁸ **Mr. NDOYE (Doctorant)** a été de 2004 à 2007, *Conseillé Technique Régional en Gestion durable des terres*, à l'Unité de coordination régionale du PNUD/FEM Dakar, couvrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre (26 pays).

- *Du choix du programme opérationnel du FEM ciblé* : Le programme stratégique choisi est celui dit de Développement de Capacité Transversal⁵⁰⁹ (Cross-cutting Capacity Development – CCCD- en Anglais) retenu pour le FEM-6 (2014-2018).

Le développement de Capacité Transversal (CCCD) dans le contexte FEM se réfère traditionnellement à l'assistance ciblée fournie aux Etats pour renforcer leurs capacités pour respecter leurs engagements conformément aux Conventions de Rio et d'autres Accords Multilatéraux sur l'Environnement (AME).

Par "transversal" le FEM se réfère à la capacité d'établir des synergies entre les conventions de Rio et d'autres AME, ainsi que la possibilité conséquente d'influencer les secteurs de l'économie. Durant le FEM-6 un accent spécial sera mis sur les projets impliquant les parties prenantes nationales et locales, en particulier les Ministères de Finance, l'Agriculture, l'Industrie, l'Énergie, la Planification, le Budget, au besoin, pour que les questions se référant à l'environnement mondial soient comprises, considérées comme une priorité nationale et soient intégrées dans les processus réguliers de prise de décisions.

L'objectif général de ce programme stratégique est *d'aider les Etats à atteindre et à maintenir les résultats environnementaux mondiaux, en renforçant les capacités clés qui relèvent des défis et enlèvent des barrières communes aux AME que le FEM sert et à intégrer la question de l'environnement mondial, dans les processus de prise de décisions.*

Le programme CCCD pour le FEM-6 s'articule autour des objectifs stratégiques suivants :

- a) Promouvoir l'appropriation par les Etats des programmes exécutés pour s'assurer que le soutien du FEM en faveur de l'environnement mondial est bien intégré dans les processus de prise de décisions nationales et de planification du développement ;

Il a également été de 2012 à 2014 *Conseillé Technique Principal en Environnement* à la Banque Ouest Africaine de Développement (8 pays de l'UEMOA). Il a par ailleurs servi comme *consultant international* pour élaborer des projets FEM (qui ont tous été approuvés) à la Banque Africaine de Développement, au Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), etc...

⁵⁰⁹ FEM, 2014. CROSS-CUTTING CAPACITY DEVELOPMENT STRATEGY Proposed Directions for the GEF-6 Replenishment Phase.

- b) Stimuler l'Innovation et les initiatives répliquables ;
- c) Catalyser les synergies, mutualiser les charges et mettre à l'échelle les initiatives de renforcement de capacités en cours, en appui à la gestion durable de l'environnement et à la croissance ;
- d) Promouvoir le partage de connaissances et améliorer la gestion de l'information à tous les niveaux afin de renforcer la conscience publique, et promouvoir un changement de comportements ;
- e) Assurer la consultation et la participation du public et d'autres parties prenantes dans la prise de décisions, dès les toutes premières étapes de planification ;
- f) Promouvoir des partenariats avec différentes parties prenantes de différents secteurs (de développement) ;
- g) Renforcer la gouvernance environnementale, y compris améliorer les dispositions politiques et institutionnelles, et stimuler la coordination entre les différents secteurs du gouvernement et le secteur environnemental.

B. ELABORATION DE LA REQUETE DE FINANCEMENT

Ce projet étant du point de vue typologique un projet de *renforcement de capacités*, nous avons opté de développer un projet de moyenne taille (Midium sized project –MSP). Un projet de moyenne taille pour le FEM est un projet pour lequel le financement peut aller jusqu'à deux millions de dollar américain. Le volume moyen des activités, ainsi que la durée moyenne de 48 mois des projets de renforcement de capacités purs, expliquent que nous ayons retenu cette option. S'y ajoute que pour les projets de taille moyenne (MSP), il y a maintenant une procédure simplifiée d'approbation qui permet de raccourcir considérablement les délais de traitement de la requête.

1. Choix de porteur du projet

Le LERPDES pourrait être retenu comme promoteur, pour avoir initié le projet dans le cadre de l'encadrement des doctorants membres. Ce choix s'inscrit également dans le cadre du *contrat*

*de performance*⁵¹⁰ de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qui notamment avec la réforme LMD, cherche à inscrire ses programmes de recherche au centre des besoins de développement. Avec cette requête, l'UCAD, à travers le LERPDES compte mobiliser des ressources financières pour mettre un œuvre un programme de renforcement de capacités en droit de l'environnement, à l'échelle régionale de l'UEMOA.

2. Choix de l'agence d'exécution du FEM

L'accès aux fonds du FEM se fait toujours par l'intermédiaire d'Agences de Mise en Œuvre accréditées. Il s'agit d'organismes internationaux, accrédités par le FEM sur la base de leurs avantages comparatifs respectifs, en rapport avec les divers domaines d'intervention du FEM. Ces agences de mise en œuvre⁵¹¹, jouent le rôle d'interface entre le promoteur du projet et le secrétariat du FEM. Un certain nombre de procédures ont été mises en place, pour s'assurer que la demande vient toujours du promoteur et qu'il y a une grande appropriation par les bénéficiaires.

Pour ce projet, nous proposons de travailler avec l'UICN comme agence de mise en œuvre. Ce choix se justifie par sa grande maîtrise des questions de réglementation environnementale aux niveaux ; national (appui aux Etats), régional (appui aux organisations sous régionales telles UEMOA et CEDEAO) et international (appui aux conventions internationales).

L'UICN dont le siège est en Suisse (à Gland), dispose également de représentations au niveau des pays (Bureau pays de l'UICN) et au niveau sous régional avec un bureau régional au Burkina Faso. Du point de vue programmatique, l'UICN dispose d'une solide division du droit de l'environnement et ses publications dans le domaine du droit de l'environnement sont des références respectées dans le domaine.

3. Choix de la procédure de soumission

La procédure d'approbation de la requête de projet de moyenne taille a été choisi, pour essentiellement raccourcir les délais de traitement. Cette procédure nouvelle, vient d'être adoptée par le secrétariat du FEM pour ce sixième cycle de financement (FEM-6), en réponse

⁵¹⁰ Contrat de performance UCAD

⁵¹¹ Voir liste agences de mises en œuvre de mise en œuvre du FEM

aux nombreuses critiques par rapport aux longues et compliquées procédures habituelles. Nous avons osé adopter cette procédure du fait de notre relative maîtrise des procédures du FEM et estimons pouvoir nous passer de celle à deux étapes.

Le canevas de rédaction des requêtes de financement du FEM, suis un formulaire fourni par le secrétariat du FEM (voir annexe 12). Des indications précises y sont données, y compris la langue de rédaction. En effet, toute requête doit être rédigée en anglais.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

Renforcer les cadres législatifs et juridiques de lutte contre la dégradation des terres dans les États sahéliens est important pour plusieurs raisons, puis qu'au-delà des enjeux écologiques, présente des enjeux socio-économiques.

La dégradation des terres est à priori un problème environnemental majeur dans la région du Sahel, où les sécheresses, les pressions démographiques, la surexploitation des terres et la mauvaise gestion des ressources naturelles ont entraîné une dégradation progressive de la qualité des sols et de la végétation. Cette dégradation a des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire, la biodiversité, la santé humaine et l'économie de la région. En effet, la dégradation des terres peut entraîner une diminution des ressources naturelles, telles que l'eau et la terre arable, ainsi qu'une baisse de la biodiversité, ce qui peut rendre les communautés plus vulnérables aux chocs environnementaux tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes. La dégradation des terres affecte également négativement la productivité agricole, entraînant une baisse des rendements et des pertes économiques pour les agriculteurs.

Renforcer les cadres législatifs et juridiques peut aider à lutter contre la dégradation des terres en imposant des limites à l'utilisation des terres et en établissant des mécanismes de protection et de restauration des sols.

En renforçant les cadres législatifs et juridiques, les États sahéliens peuvent promouvoir des pratiques de gestion durable des terres qui peuvent aider à améliorer la résilience des communautés et des écosystèmes productifs.

En effet, face aux difficultés qu'ont les États étudiés (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) à incorporer les normes internationales de la CNULCD dans leurs droits internes, nous faisons la proposition d'un renforcement de capacités, qui prend en compte les aspects juridiques, institutionnels et individuels.

Ce renforcement de capacités devrait être envisagé dans une perspective à long terme et s'appuyer sur les initiatives en cours, notamment sur le processus d'alignement des PAN/LCD sur le plan stratégique décennale (2008-2018) de la CNULCD.

L'opportunité que représente la réforme du système de la GIE en cours, le besoin de réglementation dans le domaine des terres explicitement exprimé par les parlementaires

africains, ainsi que le cadre institutionnel offert par l'UEMOA, sont autant de conditions favorables d'émergence d'un droit communautaire fort en Afrique de l'Ouest, qui sous-tendent la proposition de *Règlement de protection des terres*, présentée dans cette partie.

Cette proposition de Règlement supranational, par essence de nature juridique contraignante, obligerait les Etats membres à se doter *mutatis mutandis*, de code des terres qui donnerait un statut légal aux modes de gouvernances locales des ressources naturelles. Elle pourrait intégrer par ailleurs, deux causes importantes de dégradation des terres souvent traités séparément : « l'accaparement des terres » et le « péril acridien ».

En plus de permettre aux Etats membres de consolider et mettre à jour les textes concourant à la protection des terres, cette directive assure une redevabilité (transparence) des Etats dans la gestion du patrimoine foncier sous sa responsabilité.

Avec un tel règlement l'UEMOA initierait une approche intravertie de régulation, s'appuyant sur des valeurs propres à sa communauté, donnant ainsi tous les gages d'acceptabilité des règles et partant, conférant une plus grande efficacité au droit de l'environnement en Afrique.

En somme, renforcer les cadres législatifs et juridiques de lutte contre la dégradation des terres dans les États sahéliens est un élément clé pour améliorer la sécurité alimentaire, renforcer la résilience des communautés locales et des écosystèmes productifs, et favoriser le développement économique de la région.

CONCLUSION GÉNÉRALE

En synthèse, la dégradation des terres, en particulier la désertification, constitue le défi environnemental majeur auquel font face les États du Sahel en Afrique de l'Ouest. Ce problème s'étend à l'échelle mondiale, affectant les conditions de vie de millions de personnes, notamment les populations défavorisées des zones arides comme le Sahel. Malgré l'adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (CNULCD) par la communauté internationale, les évaluations environnementales indiquent une détérioration continue de l'environnement, accentuant le processus de désertification. La crise du système de gouvernance mondiale de l'environnement soulève des interrogations sur l'efficacité du droit de l'environnement dans la mise en œuvre de la CNULCD au Sahel.

Notre réflexion approfondie sur la mise en œuvre de la CNULCD dans la région ouest-africaine a révélé des causes de relative inefficacité, mettant en évidence des lacunes dans les régimes juridiques de protection des terres. L'analyse, basée sur l'analyse institutionnelle, une étude de cas, et la comparaison de dispositifs juridiques dans l'UEMOA, a conduit à la conclusion que les textes actuels manquent d'efficacité pour protéger les terres. Les difficultés proviennent de la coexistence complexe des normes juridiques issues du droit interne (d'origine coloniale), du droit conventionnel international, et du droit coutumier. Cette complexité a conduit à une faible acceptabilité des règles, avec une observance (effectivité) limitée imposée par contrainte plutôt que par adhésion volontaire.

D'autres déficiences incluent l'absence de code du sol dans les États du Sahel de l'UEMOA, des réglementations désuètes, lacunaires, et des problèmes structurels dans la mise en œuvre des dispositions de protection des terres, exacerbés par la position ambiguë de l'État concernant la propriété foncière. L'étude de cas a également mis en lumière l'incapacité des Ministères de l'Environnement à faire respecter les dispositions de protection des terres face à des situations socio-politiques complexes.

Face à cette inefficacité constatée du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest, la conclusion s'oriente vers le renforcement du droit communautaire de l'environnement. La proposition d'un Règlement de gestion durable des terres dans l'espace UEMOA vise à combler les lacunes existantes. Ce règlement, en tant qu'instrument supranational contraignant, vise à instaurer un cadre légal pour une gestion durable des sols, intégrant des concepts novateurs basés sur le Nexus Agriculture, Énergie, Eau et Écosystème. Bien que modestement perçu

comme un moyen d'améliorer l'efficacité du droit de l'environnement, notamment dans la mise en œuvre de la CNULCD, la responsabilité de l'État demeure une question cruciale.

En plus de cette contribution conceptuelle, l'étude se traduit également par une proposition d'action concrète. La requête de financement pour le projet PRHL/GDT-UEMOA vise à renforcer et harmoniser le cadre réglementaire communautaire de la protection des terres dans l'espace UEMOA. Ce projet de renforcement de capacité, est structuré autour des composantes telles que l'harmonisation et le renforcement du cadre légal, la formation et la mise en réseau des acteurs du droit de l'environnement, ainsi que la recherche et la gestion des connaissances, avec une mise en œuvre conjointe par le LERPDES/UCAD, l'UICN et l'UEMOA.

Nous soulignons également l'importance d'une réflexion plus approfondie sur la responsabilité de l'État en droit de l'environnement, mettant en lumière les défis liés à sa position ambiguë dans le dispositif institutionnel de mise en œuvre. La nécessité d'une redevabilité et d'une justice environnementale souligne l'importance d'agir pour assurer une mise en œuvre plus efficace du droit de l'environnement en Afrique et dans le monde. Par ailleurs, l'accentuation de la dégradation des terres, l'occurrence des conflits armés ou encore les catastrophes climatiques, soulèvent de nouvelles préoccupations en droit international, telle la nécessité de l'adoption d'un protocole additionnel à la CNULCD, l'adoption d'un statut juridique des réfugiés climatiques, ou encore la mise en place de juridictions dédiées à l'environnement.

Enfin, puisse cette étude servir de base, à de futurs travaux procédant de la même ligne de pensée et d'action, tel que le « Droit des terres » qui porterait sur l'ensemble des règles relatives à l'utilisation durable des terres par les sujets du droit international, au premier rang desquels figurent les États.

Fait à Dakar le 26 Février 2024

ANNEXES

ANNEXE 1 : CARTE MONDIALE DE LA DESERTIFICATION

Tendance du NDVI maximum annuel 1982-2015 (Global Inventory Modelling and Mapping Studies NDVI3g v1) calculé en utilisant l'estimateur de Theil-Sen qui est un estimateur basé sur la médiane, et qui est fiable par rapport aux valeurs aberrantes. Les régions non sèches (indice d'aridité >0,65) sont masquées en gris. Source: **IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems**, 2019, P.61. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/11/06_Chapter-3.pdf

ANNEXE 2 : PROPOSITION DE PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT RÉGLEMENTATION COMMUNE RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES TERRES DANS L'ESPACE UEMOA

PREAMBULE

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA),

- a) **Vu** le traité de l'union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), notamment en ses articles 4, 5, 42, 43,44, 45 et 60,
- b) **Vu** le Protocole additionnel N°2 du Traité de l'UEMOA, relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 9, 10, 11, et 12,
- c) **Vu** l'acte additionnel N°1 portant adoption de la Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement dans l'espace UEMOA notamment en ses articles 6, 9, 10, 11 et 12,
- d) **Statuant** conformément à la procédure visée aux articles 4, 5, 42, 43,44, 45 et 60 du traité de l'UEMOA,
- e) **Reconnaissant** la Déclaration de Cotonou des Parlementaires Africains et du Comité interparlementaire de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain, sur la réponse parlementaire à la ruée vers les terres en Afrique de l'Ouest,
- f) **Reconnaissant** la Déclaration sur les Problèmes et les Enjeux fonciers en Afrique, le Protocole à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, la Déclaration solennelle sur l'égalité des genres en Afrique, le Cadre et les Lignes Directrices sur les politiques foncières et le Plan d'action de Nairobi
- g) **Soulignant** l'importance de la Déclaration de Maputo de 2003 sur l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire en Afrique, en particulier l'engagement de consacrer 10 % du budget national à la mise en œuvre des politiques agricoles et de développement rural ;
- h) **Considérant** le Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (2008-2018) ;
- i) **Considérant** ce qui suit :

- (1) Le présent règlement a pour objet d'assurer une gestion durable des sols, fondée sur les principes de prévention des menaces qui pèsent sur les fonctions sols, ainsi que sur leur restauration pour les sols dégradés.
- (2) *Les terres* en Afrique subsaharienne sont des biens communs parties intégrantes du patrimoine mondial, dont la régulation doit intégrer les valeurs des usagers, dans la perspective de sa préservation pour les générations futures.
- (3) *La gestion durable des terres* correspond à l'adoption de systèmes d'affectation des sols qui, grâce à des pratiques de gestion appropriées, permettent aux usagers de maximiser les avantages économiques et sociaux dérivés des sols tout en maintenant, voire en améliorant, ses fonctions écologiques, technologiques et sociologiques.
- (4) *Les Conventions locales sur la gestion des ressources naturelles (CL/GRN)* sont des instruments de gestion de ces ressources qui répondent efficacement à la complexité de la régulation, par de multiples usagers, de leurs droits sur les ressources naturelles d'un terroir déterminé. Elles sont négociées au niveau local, entre l'administration et les collectivités locales, les populations et parfois les partenaires au développement et des acteurs privés, et sont arrêtées par une délibération de la (ou des) collectivité(s) locale(s) concernée(s) et contresignée(s) par le (ou les) représentant(s) de l'Etat compétent(s) qui en devient également partie, après contrôle de la légalité de l'acte.

Ce type de convention, est profondément enraciné dans les cultures traditionnelles africaines. Elle porte beaucoup plus sur le droit d'usage des ressources naturelles en tant que bien commun, et rend mieux compte de la perception et des rapports des négro-africains avec les éléments constitutifs de l'environnement. La plupart des règles définies dans les conventions locales sont largement acceptées et respectées par les populations.

(5) *L'acquisition des terres à grande échelle*, quand elle ne respecte pas les normes établies, est une pollution de l'environnement et constitue un facteur important de dégradation des sols.

(6) *La gestion durable des terres* a des incidences positives considérables sur d'autres domaines d'intérêt communautaires, tels que la sécurité dans les zones transfrontalières, et la santé humaine.

Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ;

Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du.....

ADOpte LE RÈGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Objet et champ d'application

Le présent règlement a pour objet de définir un cadre légal pour une gestion durable des sols, par l'adoption de pratiques d'affectation et de gestion appropriées des sols, qui permettent aux usagers de maximiser les avantages économiques et sociaux dérivés des sols tout en maintenant, voire en améliorant, ses fonctions écologiques, économiques et sociologiques.

A cet effet le règlement vise à prévenir les principales causes de la dégradation des sols, y compris l'accaparement des terres et le péril acridien. Il prévoit par ailleurs un ensemble de mesures de défense et de restauration des sols.

Le présent Règlement s'applique au sol, défini comme étant la couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre, résultant de la transformation de la roche mère sous l'effet du climat, enrichi par des apports organiques.

CHAPITRE 1. DÉFINITIONS

Article 2 : Définitions

Au sens du présent règlement et aux fins de son application, les définitions suivantes sont données :

- 1. Accaparement des terres :** Acquisition de terres à grande échelle (de l'ordre de milliers d'hectares) dans des conditions de cession non transparentes et non équitables suite à un manque d'implication effectif des intéressés dans le processus de délibération aboutissant à la cession.
- 2. Conventions locales de gestion des ressources naturelles (CL/GRN):** Ce sont des accords de gestion de ressources négociés au niveau local, entre l'administration et les collectivités locales, les populations et parfois les partenaires au développement et des acteurs privés, et sont arrêtés par une délibération de la (ou des) collectivité(s) locale(s) concernée(s) et contresigné(s) par le (ou les) représentant(s) de l'Etat compétent(s) qui en devient également partie prenante, après contrôle de la légalité de l'acte.
- 3. Défense et restauration des sols (DRS) :** Ensembles des mesures visant la conservation du potentiel écologique, social et technique des sols. Elles comprennent aussi bien des mesures préventives que régénératives des propriétés et usages des sols.
- 4. Dégradation des terres :** Toute forme de détérioration du potentiel naturel des sols qui altère l'intégrité de l'écosystème soit en réduisant sa productivité écologiquement durable, soit en amoindrissant sa richesse biologique originelle et sa capacité de récupération.
- 5. Dommage écologique :** Tout dommage subi par le milieu naturel portant atteinte à l'intégrité des fonctions et services des écosystèmes, aux personnes et à leurs biens, et affectant l'équilibre écologique.
- 6. Evaluation environnementale communautaire :** Instrument ayant pour objet d'évaluer les impacts probables d'un projet, plan ou programme à dimension transfrontalière sur l'environnement du territoire de deux ou plusieurs Etats membres.

- 7. Evaluation environnementale stratégique régionale :** Instrument d'analyse des problèmes environnementaux et impacts (notamment cumulés) sur le milieu lié à une stratégie, une politique, un plan ou un programme, ou à une série de projets dans une région donnée (zone urbaine, bassin versant, ou zone côtière, par exemple) ; elle évalue les impacts et les compare à ceux d'autres options, étudie les aspects juridiques et institutionnels afférents aux problèmes et aux impacts, et recommande des mesures d'envergure pour renforcer l'aménagement de l'environnement dans la région.
- 8. Gestion durable des terres :** Utilisation des ressources en terre, notamment des sols, de l'eau, des animaux et des plantes pour produire des biens et satisfaire les besoins humains sans cesse croissants, tout en préservant leur potentiel de production à long terme et leurs fonctions dans l'environnement.
- 9. Impact environnemental transfrontalière :** Tout impact, et non exclusivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'un Etat membre, une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'un autre Etat membre.
- 10. Péril acridien :** Risque d'invasion posé par des essaims de criquets pèlerins (*Schistocerca gregaria*), suite au phénomène naturel de grégarisation.
- 11. Pollution :** Toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible :
- d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'Homme;
 - de provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, à la flore, à la faune, l'atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs et individuels
- 12. Sol :** Le "sol" représente la couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre, résultant de la transformation de la roche mère sous l'effet du climat, enrichie par des apports organiques.
- 13. Terres :** Le terme "terres" au pluriel, désigne le système bio-productif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants, et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système.

14. UEMOA ou Union : Union Monétaire Economique Ouest Africain.

CHAPITRE 2. PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3 : Subsidiarité et proportionnalité

Le présent Règlement assure une collaboration efficiente et efficace entre les principales parties concernées, notamment l'UEMOA, les diverses institutions spécialisées sous régionales⁵¹² et les Etats membres de l'Union, sur la base du principe de la subsidiarité. A cet effet les parties collaborent au mieux sur la base de leurs responsabilités et prérogatives respectives.

Article 4 : Participation

Tout citoyen des Etats membres a le droit de *participer* à l'élaboration des règles de gestion des ressources naturelles au niveau qui lui convient. L'accès aux informations relatives à la gestion durable des sols que détiennent les autorités publiques lui sont garantie, y compris celles relatives à l'affectation des terres dans leurs collectivités. Il lui est par ailleurs assuré un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours.

Article 5 : Précaution

Les Etats adoptent des mesures de *prévention et de conservation* des sols, prévenir toute dégradation pouvant affecter les fonctions écologiques, économiques et sociologiques des sols. Les mesures de conservation incluent le gel de sols à vocation agropastorale pour les générations futures.

CHAPITRE 3. INSTRUMENTS DE LA PROTECTION DES SOLS

Article 6 : Instruments juridiques

- a) Dans un délai de cinq ans à compter de la date du/..../20..., les Etats membres de l'UEMOA adoptent un **code du sol**, pour servir d'instrument principal de gestion durable des sols.

⁵¹² Voir en annexe la liste des institutions sous régionales spécialisées avec des compétences et expériences en matière de gestion durable des sols et dûment mandatées par les Etats membres de l'Union

- b) Les Etats membres de l'Union chacun en ce qui le concerne, mettent à jour les instruments juridiques traitant de la protection des sols. Les codes, suivants sont les principaux :
- a) Code de l'environnement
 - b) Code foncier
 - c) Code de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
 - d) Code des collectivités locales
 - e) Code forestier
 - f) Code du littoral

Article 7 : Instruments de planification

La planification de l'occupation et de l'utilisation des sols constitue un instrument de la stratégie de gestion durable des sols. Les plans et stratégies suivants s'intègrent dans cette stratégie :

- a) Le Plan National d'Aménagement du Territoire
- b) Le Plan d'Action Foncier
- c) Le Plan d'Action National de lutte contre la Désertification
- d) Le Plan d'Action Forestier

Article 8 : Instruments de diagnostic et d'analyse

Les études d'impacts sur l'environnement et les évaluations environnementales sont respectivement des instruments de prévention et d'analyse des impacts de projets, programmes et politiques, à court, moyen et long terme. On note parmi celle-ci :

- a) L'étude d'impact environnemental et social
- b) L'audit environnemental
- c) L'évaluation environnementale
- d) L'évaluation environnementale communautaire
- e) Evaluation environnementale stratégique
- f) L'évaluation environnementale stratégique régionale
- g) L'évaluation environnementale stratégique sectorielle
- h) L'empreinte écologique
- i) Etc...

TITRE II : DEFENSE ET RESTAURATION DES SOLS

CHAPITRE 1. Evaluation et catégorisation des sols

Article 9 : Evaluation environnementale stratégique des sols

Dans un délai de cinq ans à compter de la date du/..../20..., et tout les cinq ans, les Etats membres de l'UEMOA conduisent une évaluation environnementale stratégique des ressources en sols de leur territoire et les classent par catégorie en fonction de leurs orientations stratégiques de développement économique, environnementale et sociale.

Article 10 : Catégorisations et qualifications

Les sols sont classés et quantifiés suivant les catégories suivantes :

- j) Les terres à usage ou à vocation d'habitation (Exemples : Habitations, industries, infrastructures, réserves foncières, etc...);
- k) Les sols à usage ou à vocation agropastorale (Exemples : Agriculture, pâturage, etc...);
- l) Les terres à usage ou à vocation écologique (Exemples : Forêts, parcs et réserves naturelles, zones humides, etc...);
- m) Les terres du littoral (Exemple : Plage, etc...)
- n) Les terres dégradés (Exemples : Terres salés, désert, etc...)

Pour chaque catégorie identifiée, le type et niveau de risques auxquels elle est exposée sera précisée. Entre autres risques, il y a :

- o) Pollution chimique
- p) Erosions (Eolienne, hydrique)
- q) Désertification
- r) Salinisation
- s) Accaparement
- t) Péril acridien
- u) Glissement de terrain
- v)

CHAPITRE 2. Fixation d'objectifs et de mesures de gestion durable des terres

Article 11 : Objectifs de conservation

Afin de préserver et d'améliorer le potentiel des fonctions écologiques, économiques et sociales des sols visés à l'article 10, les Etats membres de l'UEMOA, prennent un programme de mesures appropriées au moyen des instruments visés aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Les « objectifs stratégiques⁵¹³ » ci-après guideront l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme de mesures. La réalisation de ces objectifs à long terme⁵¹⁴ contribuera à la concrétisation de l'objet du présent règlement. Les « effets escomptés » sont les effets à long terme attendus de la réalisation des objectifs stratégiques.

Objectif stratégique 1 : Améliorer l'état des écosystèmes touchés

- OS 1-1 Évolution de la structure du couvert terrestre
- OS 1-2 Évolution de la productivité ou du fonctionnement des terres
- OS 1-3 Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface

Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées

- OS 2-1 Évolution de la population vivant sous le seuil de pauvreté relatif et/ou de l'inégalité des revenus dans les zones touchées
- OS 2-2 Évolution de l'accès à l'eau potable dans les zones touchées

Objectif stratégique 3 : Dégager des avantages environnementaux généraux d'une mise en œuvre efficace de la Convention

- OS 3-1 Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface
- OS 3-2 Évolution de l'abondance et de la répartition de certaines espèces

Objectif stratégique 4 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration de partenariats mondiaux et nationaux efficaces

- OS 4-1 Évolution de l'aide publique internationale au développement, bilatérale et multilatérale
- OS 4-2 Évolution des ressources publiques nationales

⁵¹³ UNCCD, ICCD /Cop (13)/3, Juin 2017. Rapport du Groupe de travail intergouvernemental sur le futur cadre ; Cadre stratégique de la Convention (2018-2030). Ces objectifs stratégiques sont ceux fixés dans le cadre stratégique de la convention (2018-2030). Voir annexe 7.

⁵¹⁴Aux fins du présent règlement, l'expression « à long terme » désigne une période égale ou supérieure à dix ans.

OS 4-3 Évolution du nombre de partenaires de cofinancement

OS 4-4 Mobilisation de ressources auprès de sources de financement inédites, y compris du secteur privé

Article 12 : Mesures de prévention des risques

Afin de prévenir les risques de dégradation des sols sous toutes ses formes, les Etats mettent en place des procédures préventives au moyen des instruments visés aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Les Etats collaboreront et seront solidaires dans la mise en place de stratégie de prévention et de lutte contre le péril acridien.

TITRE III : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE I : Cadre institutionnel de la gestion durable des terres dans les Etats membres

Article 13 : Autorité de tutelle en matière de gestion durable des terres

Chaque Etat membre est responsable de la définition et de la mise en œuvre de ses procédures nationales de gestion durable des sols sous réserve du respect des obligations découlant du présent règlement.

Pour une mise en œuvre coordonnée et cohérente du présent Règlement, chaque Etat membre désigne une Autorité de tutelle en matière de gestion durable des sols.

L'Autorité de tutelle en matière de gestion durable des terres est le département ministériel de l'Etat membre de l'Union dont la compétence est la plus indiquée. Il lui incombe notamment de:

- a) Développer le programme de mesure visé aux articles 11 et 12 du présent Règlement ;
- b) Assurer la coordination de la mise en œuvre du programme de mesure ;
- c) Communiquer et de rapporter périodiquement sur l'état de mise en œuvre du programme ;

- d) Assurer la représentation de l'Etat membre au sein des instances régionales et internationales partenaires.

Article 14 : Entité nationale chargée de la gestion durable des terres

Chaque Etat membre de l'Union crée ou désigne (selon le cas) une entité administrative nationale en charge de la gestion durable des terres, avec une représentation dans les niveaux déconcentrés.

Les Etats membres de l'Union informent la commission de l'entité nationale compétente créée ou désignée et des procédures relatives à son fonctionnement. Ils mettent ces informations régulièrement à jour.

Chaque Etat membre est responsable du statut, de l'organisation et des principes de fonctionnement de l'entité nationale chargée de la gestion durable des sols.

Les Etats membres veillent à ce que les structures nationales chargées de la gestion durable des sols, possèdent l'expertise, les équipements et moyens financiers adéquats, pour la bonne exécution de leurs missions.

Article 15 : Mission de l'entité nationale chargée de la gestion durable des terres

Les entités nationales sont entre autres responsables au niveau de chaque Etat membre de :

- a) La coordination des activités de mise en œuvre du programme de mesures ;
- b) La coordination de la mise à niveau des principaux instruments de gestion durable des sols, notamment ceux visés aux articles 6, 7 et 8 ;
- c) La supervision et de l'appui technique
- d) L'inventaire et du suivi des zones à risque
- e) La rédaction des rapports
- f) La mise à disposition du public des informations détenues par le gouvernement.

CHAPITRE 2. Cadre institutionnel de la gestion durable des terres dans l'Union

Article 16 : Comité régional de la gestion durable des terres

Il est créé dans l'Union un « Comité Régional technique » ci-après dénommé « le Comité ». Le mandat, la composition et le fonctionnement du Comité sont fixés par la Commission par voie de Règlement d'exécution.

TITRE IV : SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET ECHANGE D'INFORMATION

Article 17 : Sensibilisation et participation du public

- a) L'UEMOA organise tous les deux ans un forum régional sur la gestion durable des sols, en collaboration avec l'UNCCD, le CILSS et la BOAD, au moins deux mois avant chaque Conférence des Parties de l'UNCCD. La commission met à cet effet en place un comité d'organisation, ainsi qu'une tribune d'échange d'information entre les Etats membres et les parties concernées par la gestion durable des sols.

- b) Les Etats membres de l'Union prennent les mesures appropriées pour sensibiliser l'opinion publique sur l'importance d'une gestion durable des sols pour un développement durable.

Article 18 : Rapport des Etats membres

Les Etats membres de l'Union publient tous les cinq ans un rapport sur l'état des sols de leur territoire.

Article 19 : Rapport de la commission

La Commission publie un premier rapport sur l'état et le potentiel des sols dans les Etats de l'Union dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

Par la suite, la commission publie périodiquement sur l'état des sols, tous les cinq ans.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 20 : Manquements aux dispositions

Les Etats membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées en cas de manquement aux dispositions du présent règlement. Les Etats notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 21 : Transposition

La Commission dispose d'un délai de ...ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, pour la mise en place du cadre communautaire de gestion durable des sols au sein de l'UEMOA.

Les Etats membres disposent d'un délai de ...ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, pour adapter leur réglementation nationale en matière de gestion durable des sols conformément au présent Règlement et veiller à ce qu'elle soit pleinement opérationnelle.

Durant cette période transitoire, les dispositions applicables dans les Etats membres de l'Union en matière de gestion durable des sols, restent en vigueur.

Article 22 : Révision

La commission révisé les dispositions du présent Règlement au plus tard ...ans après la date d'entrée en vigueur et propose, le cas échéant, les modifications adéquates.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Mise en œuvre

Les Etats membres mettent en commun les moyens scientifiques disponibles aux fins de l'harmonisation progressive des règles, méthodes et normes de gestion durable des sols au sein de l'Union.

La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation, les dispositions nécessaires concernant la qualité des données, les méthodes, l'accès et les formats d'échange de données, aux fins de l'application des dispositions du présent Règlement.

Article 24 : Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur à compter de la date de sa signature et publication au Bulletin Officiel de l'UEMOA

Article 25 : Destinataires

Les Etats membres de l'UEMOA sont les destinataires du présent Règlement

Fait à Ouagadougou le...../...../...../

Par le Conseil des Ministres

Le Président

ANNEXE 3 : VALEUR ÉCONOMIQUE DES TERRES

Les **valeurs d'usage** tiennent à trois types d'usage ; l'usage direct, l'usage indirect des ressources naturelles et l'usage d'option.

La valeur d'usage direct, renvoie aux biens et services directement consommables (nourriture, habitat, bois, biomasse, etc.) que les terres mettent à disposition de l'homme (Fertilité des sols pour l'agriculture et les pâturages, support pour habitation, etc...). Une valeur marchande est associée à l'utilisation de ces biens et services écologiques lorsqu'il y a extraction de la ressource.

Les valeurs d'usage indirect quant à elles sont dérivées des services écologiques qui offrent un support et une protection relativement au maintien de la production des ressources générant des activités économiques pour lesquelles l'homme retire des bénéfices indirectement (Brahic et Terreaux, 2009; NRC, 2004). Ce sont celles associées aux fonctions d'appartenance, protection, de régulation, d'assimilation que la terre remplit.

Les valeurs d'option réfèrent aux usages futurs potentiels du capital naturel qu'ils soient directs ou indirects qui seraient perdus advenant une situation irréversible à l'état d'un écosystème (Bourassa, 2011a; Olivier, 2011; Brahic et Terreaux, 2009). Ces valeurs correspondent au montant que les individus seraient disposés à payer pour préserver l'environnement afin d'avoir la possibilité de l'utiliser et d'en bénéficier plus tard (Brahic et Terreaux, 2009; Field et Olewiler, 2005). Dans la plupart des Etats objet de notre étude, les options d'usage des terres sont déterminées par l'Etat avec les *réserves foncières*, et les diverses communautés rurales.

Les **valeurs de non-usage**

Les valeurs de non-usage représentent les valeurs que l'homme accorde au simple fait que les ressources existent dans la nature sans que celles-ci soient nécessairement utilisées ou même aperçues (NRC, 2004). Ces valeurs de l'environnement peuvent être de l'ordre de la valeur patrimoniale ou d'existence (Bourassa, 2011a).

La valeur patrimoniale (ou valeur de legs) réfère à la volonté de transmission de l'héritage environnemental dont les générations futures pourront bénéficier (Olivier, 2011).

La valeur d'existence est attribuée au simple fait de savoir qu'un bien ou service écologique existe sans qu'il ait nécessairement été observé ou utilisé (NRC, 2004). C'est celle placée sur l'existence même des terres indépendamment de tout usage. Un écosystème particulier tel un paysage (Plage, berge, etc...), peut avoir une valeur d'existence.

La figure ci-dessous est une illustration de la décomposition de la théorie de la valeur économique totale selon **Munasinghe** (1992) appliquée à la ressource en terre.

Source : Chevassus-au-Louis et al., 2009, p. 174.

ANNEXE 4 : JALONS ET AGENDA DE LA CNULCD

Source : Guide des Négociations UNCCD

5 Juin Journée Mondiale de l'Environnement. La Journée mondiale de l'environnement a été initiée par l'Organisation des Nations unies en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm.

17 JUIN Journée mondiale de la désertification. Le 17 juin 1992, l'ONU a adopté la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). Cette journée a pour but de nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde.

2010-2020, Décennie de la lutte contre la désertification. En raison de l'accroissement continu de la détérioration et de la dégradation des terres, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété la décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification, qui durera de janvier 2010 à décembre 2020. Cette Décennie a pour but de promouvoir des actions pour la protection des zones sèches et donnera l'occasion de mettre en place des changements critiques qui permettront de sécuriser sur le long terme la contribution des zones sèches au bien-être de l'humanité.

La Conférence des parties (CdP)⁵¹⁵

La CdP a été créée par la Convention en tant qu'organe de décision suprême ; elle comprend les gouvernements ayant ratifié la Convention et les organisations d'intégration économique régionale. À ce jour, la CdP a tenu quatorze sessions ; elle se réunit tous les deux ans depuis 2001. La COP14 a eu lieu en 2019 à New Delhi, en Inde. L'une des principales fonctions de la COP est d'examiner les rapports soumis par les parties détaillant la manière dont elles s'acquittent de leurs engagements ; la COP formule des recommandations sur la base de ces rapports. Elle a également le pouvoir d'apporter des modifications à la Convention ou d'adopter de nouvelles annexes, telles que des annexes supplémentaires sur la mise en œuvre régionale. De cette façon, la Conférence des Parties peut orienter la Convention en fonction de l'évolution de la situation mondiale et des besoins nationaux. Pour aider la CdP, la Convention prévoit des organes subsidiaires et permet à la CdP d'en créer d'autres si nécessaire.

CdP	Date	Ville
CdP 15	9-20 Mai 2022	Abidjan (Côte d'Ivoire)
CdP 14	2-13 Septembre 2019	New Delhi (Inde)
CdP 13	6-16 Septembre 2017	Ordos (China)
CdP 12	12-23 Octobre 2015	Ankara (Turquie)
CdP 11	16-27 Septembre 2013	Windhoek (Namibie)
CdP 10	10-20 Octobre 2011	Changwon (Corée du Sud)
CdP 9	21 Septembre - 2 Octobre 2009	Buenos Aires (Argentine)
CdP 8	3-14 Septembre 2007	Madrid (Espagne)

⁵¹⁵ Source : Site officiel de la CNULCD.

CdP	Date	Ville
CdP 7	17-28 Octobre 2005	Nairobi (Kenya)
CdP 6	25 Août - 5 Septembre 2003	Havana (Cuba)
CdP 5	1-12 Octobre 2001	Genève (Suisse)
CdP 4	11-22 Décembre 2000	Bonn (Allemagne)
CdP 3	15-26 Novembre 1999	Recife (Brésil)
CdP 2	30 Novembre - 11 Décembre 1998	Dakar (Sénégal)
CdP 1	29 Septembre - 10 Octobre 1997	Rome (Italie)

**ANNEXES 5 : TYPES DE QUESTIONNAIRES UTILISÉS POUR LA COLLECTE
DES DONNÉES DE LA REVUE DES CADRES JURIDIQUES ET
INSTITUTIONNELS DES ETATS ÉTUDIÉS**

QUESTIONNAIRE N°1

THÈME : ASPECTS LÉGAUX DE LA PROTECTIONS DES SOLS

PAYS :

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES	
1	<u>Existe-t-il un instrument juridique majeure au niveau national qui vise SPÉCIFIQUEMENT la protection des SOLS ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
2	<u>Y a-t-il d'autres instruments juridiques qui visent accessoirement la protection des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
3	<u>Y a-t-il des cas de dommages écologiques (dégradations des sols) ayant fait l'objet de plainte et/ou d'arrêt de justice</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
4	<u>Existe-t-il une législation qui oblige l'Etat à classer, inventorier et évaluer régulièrement le statut des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
5	<u>L'Etat a-t-il ratifié la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNUL</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
6	<u>Le droit coutumier est-il reconnu par le droit positif dans le domaine du foncier ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
7	<u>Les collectivités locales ont-elles des compétences en matière de gestion et de protection des sols</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
8	<u>Y a-t-il des catégories de sols dont l'utilisation/exploitation est soumise au régime d'autorisation ou de permis ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
9	<u>Existe-t-il des mesures d'incitation économiques instaurées par l'Etat en vue de la protection volontaire des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES
10	<u>Y a-t-il des dispositions juridiques qui sanctionnent les infractions (par exp : feu de brousse, sur pâturage, etc...) qui entraînent une dégradation des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
11	<u>Existe-t-il des dispositions juridiques qui incitent et encadrent la participation du public à l'élaboration des normes juridiques de protection des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
12	<u>Le code l'environnement du pays a-t-il été révisé au cours des 5 dernières années (2007-2012) ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
SCORE : (Total de OUI/2)/6

Période de réalisation de l'enquête : Du.....au.....2020

QUESTIONNAIRE N°2

THÈME : ASPECTS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION ET DE LA PROTECTIONS DES SOLS

Pays :

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES
1	<u>Existe-t-il une structure étatique SPECIFIQUEMENT dédiée au Sol?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
2	<u>Y a-t-il d'autres structures qui s'occupent de la gestion et de la protection des sol</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
3	<u>Le pays possède-t-il un cadastre à l'échelle nationale ?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
4	<u>L'Etat est-il membre du CILSS ?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
5	<u>L'Etat est-il membre de la CEDEAO ?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
6	<u>Existe-il une institution/observatoire nationale qui assure le suivi écologique des ressources en sol du pays ?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
7	<u>Y a-t-il des communautés autochtones qui gèrent avec leurs propres règles, les sols de leur terroir?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
8	<u>Y a-t-ils des ONGs nationales ou internationales qui militent activement en faveur de la protection des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
9	<u>Y a-t-il des établissements d'enseignements supérieurs nationaux qui forment aux sciences et métiers du sol ?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non
10	<u>Existe-t-il des organisations socio-professionnelles PRIVEES impliquées dans la gestion et la protection des sols?</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oui Non

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES
11	<u>Y a-t-il une des institutions sous régionale (Afrique de l'Ouest) travaillant sur les problématique du sol, qui a une représentation dans le pays ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
12	<u>Y a-t-il eu dans les 5 dernières années (2007-2013) des réaménagements institutionnels au niveau gouvernemental, en faveur de la protection des sols?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
SCORE : (Total de OUI/2)/6

Période de réalisation de l'enquête : Du.....au.....2020

QUESTIONNAIRE N°3

THÈME : POLITIQUE, STRATEGIE ET PROGRAMME DE GESTION ET DE PROTECTIONS DES SOLS

PAYS :

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES
1	<u>Le Pays a-t-il élaboré son Plan d'Action National de lutte contre la Désertification (PAN/LCD)?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	<u>Le pays a-t-il développé un Cadre d'Investissement Stratégique pour la gestion durable des sols (TerrAfrica/Banque Mondiale) ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
3	<u>Le pays produit-il des rapports périodiques sur l'état de mise en œuvre des différents programmes de gestion durable des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
4	<u>Le pays est-il impliqué dans l'initiative de la Grande muraille Verte (NEPAD/UA) ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
5	<u>Y a-t-il des activités de la Stratégie Sous-régionale de lutte contre la dégradation des terres (CILSS) qui sont mises en œuvre dans le pays ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
6	<u>Existe-t-il au niveau national des normes et/ou indicateurs de qualité des sols, applicables au suivi et évaluation des projets et programme de gestion durable des sols ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
7	<u>Y a-t-il des temps forts de communication de la part du gouvernement (niveau national) sur la problématique des sols/Désertification ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
8	<u>Y a-t-il des partenaires bilatéraux et/ou ONGs qui mettent en œuvre dans le pays des programmes et projets d'envergure (supérieur à 1 Million de \$ US) de gestion durable des sols/lutte contre la désertification?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9	<u>La tendance à la dégradation des sols observée (AEO-3), est-elle en train d'être inversée?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
10		

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES
	<u>Y a-t-il des bonnes pratiques de gestion durable des sols que des populations locales ont adoptés ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
11	<u>Le PAN/LCD fait-il l'objet d'évaluation ou de revue périodique de la part du Gouvernement?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
12	<u>Le PAN/LCD du pays a-t-il été mis à jour conformément aux récentes recommandations du secrétariat de l'UNCCD?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
SCORE : (Total de OUI/2)/6

Période de réalisation de l'enquête : Du.....au.....2020

QUESTIONNAIRE N°4

THÈME : MOBILISATION DE FINANCEMENTS POUR LA GESTION DURABLE DES SOLS

PAYS :

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES
1	<u>Y a-t-il des engagements financiers de l'Etat dans son budget d'investissement, pour financer spécifiquement/ou prioritairement des activités/institutions de lutte contre la dégradation des sols?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	<u>Le pays a-t-il mobilisé au moins 90% de son allocation financière dans le domaine d'intervention « lutte contre la dégradation des terres » du FEM-5 ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
3	<u>La lutte contre la dégradation des sols/Désertification est-il un domaine d'intervention que financent les principaux partenaires au développement du pays ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
4	<u>Le Mécanisme Mondial de l'UNCCD a-t-il permis au pays de mobiliser des ressources financières ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
5	<u>Existe-t-il dans le pays des mécanismes de financement pérennes dédié à la lutte contre la dégradation des sols?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
6	<u>Les collectivités locales, sont-elles dotées de suffisamment de ressources financières pour appuyer les initiatives locales de gestion durable et de protection des sols?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
7	<u>L'Etat contribue -t-il au financement de la stratégie sous régionale de lutte contre la dégradation des sols en Afrique de l'Ouest ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
8	<u>L'Etat génère-t-il des revenus par le biais de la taxation des services des écosystèmes du sol ?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9	<u>A-t-on déjà expérimenté dans le pays un mécanisme de financement innovant de la Gestion durable des sols avec succès et qui mériterait une réplique à plus grande échelle?</u>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
10		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

N°	QUESTIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE	RÉPONSES	
	<u>Les principales stratégies de mobilisation de fonds intègrent-ils des mécanismes de transparence et de bonne gouvernance?</u>	Oui	Non
11	<u>Le nombre de partenaires (Bilatéraux, multilatéraux, etc...) du pays intervenant dans la lutte contre la dégradation des sols a-t-il augmenté au cours de ses dix dernières années (2003-2013)?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
12	<u>La tendance à la mobilisation des ressources financières au niveau national pour la gestion durables des sols, est-elle à la hausse sur les dix dernières années (2003-2013)?</u>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
SCORE : (Total de OUI/2)/6	

Période de réalisation de l'enquête : Du.....au.....2020

BIBLIOGRAPHIE**1. OUVRAGES****A. OUVRAGES GÉNÉRAUX**

AFFERGAN Francis, *La Pluralité des mondes : vers une autre anthropologie*. Paris : Albin Michel, 1997, 287p.

CALVET Raoul, *Le sol : propriétés et fonctions. Tome1 : Constitution et structure, phénomènes aux interfaces*, Paris : France agricole / DUNOD, 2003, 456 p.

CHARPENTIER Jean, *Institutions internationales : La société internationale, L'action internationale*, Paris : Dalloz, 17^{ème} éd., Coll. Les mémentos, 2009, 138 p.

COLLERETTE Pierre, GILLES Delisle, RICHARD Perron, *Le Changement Organisationnel : Théorie et Pratique*. PUQ. 1997.

COMBACAU Jean, SUR Serge, *Droit international public*, 9eme éd. Paris : Montchrestien, 2010, 820 p.

DE LEENER Philippe, NDIONE Emmanuel Seyni, MBAYE Moussa, *Changement politique et social : éléments pour la pensée et l'action*, Dakar : ENDA, 2005.

KOUASSIGAN G. A., *L'homme et la terre : droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale*, Paris : ORSTOM/ Berger-Levrault, 1966, 289 p.

MADEC J.-H., *Législation et jurisprudence. Retour sur le passé : La législation forestière tropicale française*, Centre de Nancy : ENGREF, 1997.

MAPPA S., *Le savoir occidental au défi des cultures africaines : former pour changer*, Paris : Karthala, 2005.

MBEMBE Joseph-Achille, *Sortir de la grande nuit : essai sur l'Afrique décolonisée*, (Cahiers libres). Paris: Découverte, 2010

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME UNEP, ET GRENING JUDICIAL CURRICULA IN AFRICA, « Note conceptuelle ». Maputo, 2018.

XAVIER Labbé, *Introduction générale au droit : Pour une approche éthique*, Presses universitaires de Septentrion, 2010, p. 223.

YUNUS M. and WEBER K., *Creating a world without poverty: social business and the future of capitalism*, New York; London: PublicAffairs, 2009.

B. OUVRAGES SPÉCIAUX

BEURIER Jean-Pierre, Droit international de l'environnement, 4e édition, Paris : Pedone, 2010, 588 p.

BONNIN, M., LY, I., QUEFFELEC, B., et NGAIDO, M., (eds), 2016. Droit de l'environnement marin et côtier au Sénégal, IRD, PRCM, Dakar, Sénégal, 532 p.

BOSKOVIC Olivera, PHILIPPE Billet, *L'efficacité du droit de l'environnement : mise en œuvre et sanctions*, Paris : Éditions Dalloz, 2010.

CHERLET, M., HUTCHINSON, C., REYNOLDS, J., Hill, J., SOMMER, S., VON MALTITZ, G. (Eds.), World Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2018.

DESPAX M., *Droit de l'environnement*, Litec, 879 p

DIA, Abdoulaye ; NIANG, Amadou Moctar, Le Projet Majeur Grande Muraille Verte de l'Afrique : contexte, historique, approche stratégique, impacts attendus et gouvernance In : Le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte : Concepts et mise en œuvre [en ligne]. Montpellier : IRD Éditions, 2010

Fall R D., Ndiaye P. N., *Les ressources en terres pour l'agriculture au Sénégal*, Document, Dakar : Institut National de pédologie, 2010.

GARANE Amadou, ZAKANE Vincent, DROIT DE L'ENVIRONNEMENT BURKINABE. Collection Précis de droit burkinabè. Université de Ouagadougou, Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques et Politiques, 2008.

GRANIER Laurent, *Aspects contemporains du Droit de l'environnement en Afrique de l'ouest centrale*, Gland, Suisse : UICN, 2008

GRANIER Laurent, *Les Conventions locales de gestion des ressources naturelles et de l'environnement : légalité et cohérence en droit sénégalais*, Gland, Suisse : UICN, 2006

GUILLOT Philippe Ch. A., *Droit de l'environnement*, 2ème édition. Paris : Ellipses, 2010

BETAÏLLE, Julien, PRIEUR, Michel, Liste des indicateurs juridiques permettant de mesurer les conditions juridiques de l'effectivité du droit de l'environnement. Les indicateurs juridiques, Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), pp.101-106, 2018, 9782894812662. {hal-03147194}

KAMTO Maurice, *Droit de l'environnement en Afrique*, Vanves : EDICEF, 1996

KISS Alexandre Charles, DINAH Shelton, *Traité de droit européen de l'environnement*, Paris : Editions Frison-Roche, 1995

KISS A., *Droit international de l'environnement*, (Etudes Internationales n°3), Paris : Pedone , 1989.

KANIE Norichika, STEINAR Andresen, PETER M. Haas, éd., *Improving global environmental governance: best practices for architecture and agency*. London, New York: Routledge, 2014.

KURUKULASURIYA Lal, SCHUTTE Rachel, HAYWOOD Caroline, *The Role of Legal Instruments to Support Green Low-Emission and Climate-Resilient Development: A Guidebook on Assessing, Selecting and Implementing Legal Instruments*, 2013.

LAMARQUE J., *Droit de la protection de la nature et de l'environnement*, LGDJ, 1973, mise à jour au 1er jan. 1975, 974 p.

LAVIEILLE Jean-Marc, DELZANGLES Hubert, LE BRIS Catherine, *Droit international de l'environnement*. 4e édition. Paris : Ellipses, 2018

MALJEAN-DUBOIS S., *La mise en œuvre du droit international de l'environnement*, (Les notes de l'Iddri, n°4) 65. Paris : Iddri, 2003

MALJEAN-DUBOIS S., *Quel droit pour l'environnement ?* Paris : Hachette, 2008, 158 p.

MOLINER-DUBOST M., *Droit de l'environnement*, Paris : Dalloz, 2015, 360 p.

MONTGOMERY, RICHARD, *Short Guidance Note on How to Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes*. Swansea: Centre for Development Studies, **University of Wales**, 1996

MORAND-DEVILLER J., *Le droit de l'environnement*, coll. « Que sais-je ? », 11e éd., Paris : PUF, 2015, 128 p.

NEURAY, J-F., *Droit de l'environnement*, (Précis de la Faculté de droit), ULB : Bruylant, 2000

PRIEUR MICHEL, *Les indicateurs juridiques : Outils d'évaluation de l'effectivité du droit de l'environnement*. Québec, Canada : Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), 2018

PRIEUR M., *Droit de l'environnement*, 3ème édition (Précis), Paris : Dalloz, 1996.

PRIEUR Michel, BASTIN Christophe, avec le concours de Mohamed Ali MEKOUAR, *Mesurer l'effectivité du droit de l'environnement : Des indicateurs juridiques au service du développement durable*.

PRIEUR M., DOMBE-BILLE S., *Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement*, Bruxelles : Bruylant, 1998

ROBERT F. DURANT, DANIEL J. FIORINO, ROSEMARY O'LEARY. *Environmental Governance Reconsidered: Challenges, Choices, and Opportunities*. Second édition, Cambridge, MA, MIT Press, 2017

ROLAND SEROUSSI. Droit international de l'environnement. Dunod, Paris, 2012

SITACK YOMBATINA Béni, *Droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines : une gestion à repenser ?* Académie Européennes de Théorie du Droit, Bruxelles, 2000

SOPHIE LAVALLEE, SANDRINE MALJEAN-DUBOIS et LAVANYA RAJAMANI. La Mise en Œuvre du Droit International de l'Environnement, Académie de Droit International de la Haye, Martinus Nijhoff, 2011, 26 Rev. Québécoise de Droit Int'l 275 (2014)

2. GUIDES ET MANUELS PRATIQUES

ARNAUD André Jean, *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*. 2. éd. Entièrement réf. corr. et augm. Paris: Libr. Générale de Droit et de Jurisprudence, 1993, 758 p.

DAMETTE Éliane, *Didactique du français juridique : Français langue étrangère à visée professionnelle*, Paris : Harmattan, 2007, 275 p.

BEAUD, Michel, *L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise, ou tout autre travail universitaire*. Éd. Mise à jour. Paris : Éd. La Découverte, 1999

COGITERRA, *Dictionnaire environnement*, 2017, disponible : <https://www.actu-environnement> , 2017. en [ligne] consulté le 13juin 2020

PNUD, « Guide opérationnel : le renforcement des capacités pour un environnement durable », 2011.

UNEP, ENVIRONNEMENT CANADA, ET UNIVERSITE DE JOENSUU, *Manuel du négociateur : accords multilatéraux sur l'environnement*. 2ème édition. Joensuu: Université de Joensuu, 2007

3. REVUES, MAGASINES, JOURNAUX

Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE), Le Droit de l'environnement en Afrique, n°1. 2014

Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE), « accès aux ressources génétiques et partage des avantages résultant de leur exploitation », n°2, 2014

Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE), *Entrée en vigueur et mise en œuvre de la Convention de Maputo relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique*, n°4, 2019

Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE), *La protection de l'environnement par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales*, n°5, 2020

Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE), *La Revue Africaine de Droit de l'Environnement (RADE): Justice climatique et industries extractives en droit africain*, n°8, 2023.

UICN, « Le Droit de l'Environnement en Afrique = Environmental Law in Africa ». *Revue Africaine de Droit de l'Environnement African Journal of Environmental Law* (01) :161p, 2014

UICN, IFDD, « Entrée en vigueur et mise en œuvre de la Convention de Maputo relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique ». *Revue Africaine de Droit de l'Environnement African Journal of Environmental Law* (04), 2019, 165p.

4. THESES ET MEMOIRES

BAL, L., *Le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des États à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international*, Thèse de Doctorat, Université de Strasbourg, 2012.

BORDERON-CARREZ, Séverine, *La négociation écologique en droit des études d'impact environnemental*, Thèse de Doctorat en Droit : Université Côte d'Azur, np, 2017

FLEURY MARINE, *La participation en droit de l'environnement*, Mémoire de Master 2 en Recherche de droit public fondamental : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 2012, 177p.

HUNLEDE, J.-L. A., *L'impact de l'expertise scientifique et technique en droit de l'environnement : essai présenté vue de l'obtention du grade de maître en environnement (M.Env.)* : UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2011.

LAOUROU, Eloi, *La négociation des conventions internationales dans le domaine de la protection de l'environnement : contribution à l'évaluation des déterminantes juridiques, économiques, et politiques*, Lyon : Université Jean Moulin (Lyon 3), 2014.

LY Ibrahima, *Problématique du droit de l'environnement dans le processus de développement économique et social d'un pays africain : l'exemple du Sénégal*, Thèse de Doctorat d'Etat en Droit public : Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 1994.

MASSICOTTE E., *Evaluation de La valeur économique des biens et services écologiques : démarche, méthodes et exemple du lac Brompton*, essai présenté en vue de l'obtention du grade de maître en environnement (M. Env.) : UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2012.

MEYNIER Adeline, *Réflexions sur les concepts en droit de l'environnement*, Thèse de doctorat en droit public : Université Jean Moulin Lyon 3, 2017.

OUEDRAOGO FABRICE ZOEWENDSAONGO, *Pluralisme juridique et gestion des ressources naturelles : approche anthropo-juridique de la Grande muraille verte au Burkina Faso*. Thèse de doctorat, Université d Limoges, 2023.

SANI Abdoukarim, *Les enjeux contemporains de la protection de l'environnement au Niger*, Thèse de Doctorat de troisième cycle en Droit public : Université de Bordeaux, École Doctorale de Droit (E. D. 41), 2014.

SOW A. A., *l'effectivité du Droit de l'environnement*, Thèse de Doctorat d'Etat en Droit. : Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2010.

TOURE Moussa Etienne. *Mise en œuvre des textes internationaux au Mali : cas de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto*. Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, 2016.

YACOUBA SAVADOGO. *La protection communautaire de l'environnement dans le cadre de l'UEMOA : enjeux, portée et perspectives*. Droit. Université de Limoges, 2019. Français. ffNNT : 2019LIMO0043ff. fftel-03185043

YAMADOU CAMARA. *La lutte contre la désertification au Sud du Sahara, au regard du droit international de l'environnement : cas du Mali*. Université de Bamako, 217.

5. ATELIERS, CONGRES, CONFERENCE

KISS A., DOUMBÉ-BILLÉ S., « Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992) », *AFDI*, vol. 38, 1992, pp. 823-843.

KISS A., SICHAULT J.-D., « La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972) », *AFDI*, vol. 18, n° 1, 1972, pp. 603-628

NATIONS UNIES Convention sur la lutte contre la Désertification, Atténuer la pauvreté en appliquant rapidement et de manière efficace la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification Réunion spéciale - Débat interactif 9 octobre 2001, CONFÉRENCE DES PARTIES, Cinquième session Genève, 1er-12 octobre 2001

Mondialisation et Droit de l'environnement, Actes du 1er Séminaire Internationale de Droit de l'Environnement : Rio+10', 2002, Rio de Janeiro, p. 172.

6. COMMUNICATION, ACTES DE CONFERENCE

INSTITUT DE RECHERCHE ET DEBAT SUR LA GOUVERNANCE (IRG), « *Entre tradition et modernité, quelle gouvernance pour l'Afrique ?* » Actes du colloque de Bamako, 23-24 Janvier 2007 <http://www.institut-gouvernance.org/docs/actes>

MAIDOKA Aboubacar, Rapport du Niger, in PRIEUR M. (dir.) *Vers un droit de l'Environnement Urbain, Actes des 2emes journées scientifiques du « Réseau Droit de l'Environnement » de l'AUPELF-UREF*, l'Université Cheikh ANTA DIOP, Dakar Sénégal, 29-31 octobre 1996.

MAMADOU BADJI, 2006, Insuffisance du droit international et nécessité de l'adoption d'un protocole facultatif, In *Séminaire de réflexion sur le projet de Protocole au Pacte des DESC*, Nantes, janvier 2006

PRIEUR Michel, L'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement. Actes *In réunion constitutive du comité sur l'environnement de l'AHJUCAF*, Porto-Novo, Bénin, Juin 2008, pp.291-301.

PRIEUR Michel, Introduction à, Mondialisation et Droit de l'environnement, Actes In *Séminaire Internationale de Droit de l'Environnement : Rio+10*, Rio de Janeiro, 24-26 avril 2002.

7. ARTICLES

Atta, Kablan Jean-Michel. « Naufrage du Pacte mondial pour l'environnement : les questions de droit. Des lacunes du droit international de l'environnement », *Revue juridique de l'environnement*, vol. volume 45, no. 1, 2020, pp. 45-66.

BAI Z. G., DENT D. L., OLSSON L., SCHAEPMAN M. E., 2008, « Proxy Global Assessment of Land Degradation ». *Soil Use and Management* 24(3): pp. 223-34

BETAÏLLE J., 'Répression et effectivité de la norme environnementale', *Revue Juridique de l'Environnement*, 39(1), 2014, pp. 47-59

CHARVOLIN Florian, « 1970 : L'année clef pour la définition de l'environnement en France », *La revue pour l'histoire du CNRS* [En ligne], 4 | 2001, mis en ligne le 20 juin 2007, [consulté le 12 octobre 2018], Disponible : <http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/3022> ; DOI : 10.4000/histoire-cnrs.3022

CROSBY BENJAMIN L., « Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers ». *A Publication of USAID's Implementing Policy Change Project* (No.2), 1991, pp. 6.

DELMAS-Marty M., « Perspectives ouvertes par le droit de l'environnement », *Revue Juridique de l'Environnement*, 39(1), 2014, pp. 7-13

DIA AMADOU, « Le management africain Mythe ou réalité ». *Revue internationale P.M.E. Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise* 4(1) , 1991, pp. 29-48.

DE BRIANT, VINCENT. « Collectivités territoriales et environnement - 2018 », *Revue juridique de l'environnement*, vol. volume 44, no. 3, 2019, pp. 583-593.

DOVER, ROBERT. "Regulation by Revelation: The Opportunities and Challenges of Information Control in an Intelligence Era." *SAIS Review of International Affairs*, vol. 36 no. 2, 2016, p. 103-111. Project MUSE, doi:10.1353/sais.2016.0023

DUHEM VINCENT, « CEDEAO, CEMAC, SADC... Quels sont les points forts et les faiblesses des organisations africaines ? » *Jeune Afrique*, 2014

EVE TRUILHE-MARENGO, MATHILDE HAUTEREAU-BOUTONNET. Le procès environnemental : Du procès sur l'environnement au procès pour l'environnement. [Rapport de recherche] Mission de recherche Droit et Justice. 2019. ffhalshs-02143713

GADREY Jean, « La crise écologique exige une révolution de l'économie des services », *Développement durable et territoires*, 2008 [En ligne], Points de vue (2003-2010), [Consulté le 04 juillet 2020], Disponible : <http://journals.openedition.org/developpementdurable/6423> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.6423>

DEMAZE Tsayem Moise, Les conventions internationales sur l'environnement : état des ratifications et des engagements des Etats développés et des Etats en développement, *L'Information géographique* 2009/3 (Vol. 73), pp. 84 à 99

GHORFI THAMI, « L'Afrique au Cœur du Management ». *African Business*, Février-Mars 2017, p. 40

GROULIER CEDRIC, SIMON TORDJMAN, Les organisations intergouvernementales. Chapitre 9. Presses de Sciences Po.2018

HALL NOAH D., BRET B. STUNTZ, ROBERT H. ABRAMS, Climate Change and Freshwater Resources, *Natural Resources & Environment* 22 (3), 2008, pp. 30-35

HERMON, CAROLE. « La protection du sol en droit », *Droit et Ville*, vol. 84, no. 2, 2017, pp. 17-47.

JAWORSKI V., « Les Instruments Juridiques Internationaux au service du droit pénal de l'environnement », *Revue juridique de l'environnement*, 39(HS01), 2014, pp. 115–128

JOLIVET, SIMON, ET JULIE MALET-VIGNEAUX. « La Charte de l'environnement devant les juges administratif et judiciaire (juillet 2018 – juin 2019) », *Revue juridique de l'environnement*, vol. volume 44, no. 4, 2019, pp. 807-819.

KAMTO M., « La mise en œuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », *Revue Africaine de Droit de l'environnement (RADE)*, n°01-2014, p 34.

KISS A., DOUMBÉ-BILLÉ S., « Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992) », *AFDI*, vol. 38, 1992, pp. 823-843.

KISS A., SICHAULT J.-D., « La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972) », *AFDI*, vol. 18, n° 1, 1972, pp. 603-628.

KISS Alexandre-Charles, « La protection de l'environnement au cœur du système juridique international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacité », sous la direction de Michel Pâques et Michel Faure, 2003. In : *Revue Juridique de l'Environnement*, n°4, 2004, pp. 489-490

LASCOUMES Pierre, SERVERIN Évelyne, Théories et pratiques de l'effectivité du droit. In : *Droit et société*, n°2, 1986, pp. 101-124

LEPAGE, CORINNE, « Les véritables lacunes du droit de l'environnement », *Pouvoirs* n° 127(4):2008, pp. 123-33.

LE PRESTRE, P., La gouvernance internationale de l'environnement : une réforme évasive. *Études internationales*, 39(2), 2008, 255–275. <https://doi.org/10.7202/019194ar>

LEVEQUE Christian, MUXART T., ABBADIE L., et al, L'anthroposystème : entité structurelle et fonctionnelle des interactions sociétés-milieux. In *Quelles Natures Voulons-Nous ? : Pour Une Approche Socio-Écologique Du Champ de l'environnement*, (Environnement). Elsevier, Paris, 2003, pp. 110–129.

LY Adama et NIAMIR-FULLER Maryam. « La propriété collective et la mobilité pastorale en tant qu'alliées de la conservation – Expériences et politiques innovatrices au Ferlo (Sénégal) », *Policy Matters* 13, November 2004.

LY Ibrahima, Essai de présentation des tendances d'évolution du droit pastoral en Afrique de l'Ouest : Burkina-Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal. *Fao, Etude Juridique de la FAO En Ligne #35*, 2004

Marie Bonnin, Ibrahima Ly et Mohamed Diedhiou, « Un premier pas vers la représentation de la nature devant le juge sénégalais : la reconnaissance des dommages à l'environnement marin », *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne]*, Hors-série 22 | septembre 2015.

MARTIN, GILLES J. « Les angles morts de la doctrine juridique environnementaliste », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 45, no. 1, 2020, pp. 67-80.

MEKOUAR ALI, « Le droit de l'environnement dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples », *Etude Juridique de la FAO en ligne #* avril 2001, [http : //www.fao.org/Legal/default.htm](http://www.fao.org/Legal/default.htm)

NADAUD S., la responsabilité internationale en matière d'environnement, Master Droit International et comparé de l'environnement, option : droit international de l'environnement, cours n°8. Université de Limoges. Agence Universitaire de la Francophonie

NAIM-GESBERT, ÉRIC. « De la précaution comme vrai principe environnemental », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 44, no. 3, 2019, pp. 453-456.

NGAIDÉ Moustapha, La contribution de l'Afrique à la gestion des ressources en eau transfrontalières : l'exemple la charte de l'eau du bassin du Niger. CREDILA ANNALES AFRICAINES Numéro Spécial, 2014 (pp 208-248)

NIZET Jean, PICHAULT F., « Les performances des organisations africaines : Pratiques de gestion en contexte incertain livre, ebook, epub », 2007, [en ligne] Consulté 14 janvier 2020, disponible : (http://www.editions-harmattan.fr/index_harmattan.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=24549)

OCDE, Recommandation du conseil de l'OCDE sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l'environnement sur le plan international, in : *Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur*, 1972, pp. 403-406.

OUATTARA B. « le rôle des organisations sous régionale dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA, In Granier, Laurent (coord.) (2008). *Aspects contemporains du Droit de l'environnement en Afrique de l'ouest centrale*, UICN, Gland, Suisse.

Ouédraogo, Souleymane, et Marie-Claire Sorgho Millogo. « Système coutumier de tenure des terres et lutte contre la désertification en milieu rural au Burkina Faso », *Natures Sciences Sociétés*, vol.15, no. 2, 2007, pp. 127-139.

PAQUEROT Sylvie, IMPERIALI Claude, dir., « L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en œuvre des conventions internationales », *Revue Québécoise de droit international*, volume 11-1, 1998. Cinquantenaire de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. pp. 383-386

PETIT, YVES. « Le droit international de l'environnement a la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté nationale », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 36, no. 1, 2011, pp. 31-55.

PETITEVILLE FRANCK, « Les organisations internationales dépolitisent-elles les relations internationales ? », *Gouvernement et action publique* N° 3(3) : 2016, pp. 113-29.

PUYO J.-Y., « Sur le mythe colonial de l'inépuisabilité des ressources forestières (Afrique occidentale française / Afrique équatoriale française, 1900-1940) », *Cahiers de géographie du Québec*, 45(126), 2005, pp. 479-496

RANGEON François, « Réflexion sur l'effectivité du droit », In D. Lochak, *Les usages sociaux du droit*, CURAPP/PUF, 1989

RIBOT, CATHERINE. « Évaluation environnementale et participations citoyennes », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 44, no. 3, 2019, pp. 535-548.

ROUSSO, ANNY. « Le principe de solidarité écologique ou l'irruption de la science dans le droit », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 44, no. 3, 2019, pp. 479-498.

SANTOS Miguel A., Walter Leal Filho, « An Analysis of the Relationship between Sustainable Development and the Anthroposystem Concept ». *International Journal of Environment and Sustainable Development*, 2005

SAVADOGO Y., « l'environnement dans le traité de l'UEMOA : une prise en compte implicite », *Revue Africaine de Droit de l'environnement*, n°1-2014.

SITACK YOMBATINA Béni, Droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines : une gestion à réinventer ? Académie Européenne de Théorie du Droit, Bruxelles. Article mis en ligne mai 2000, <http://www.dhdi.free.fr/recherches/environnement/articles/sitackdroitenv1.htm>

SOHNLE, JOCHEN, SOPHIE LAVALLEE, et HELENE TRUDEAU. « Le droit international de l'environnement (01/2017-07/2019) ou ruser à la manière d'Ulysse », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 44, no. 4, 2019, pp. 769-786.

STEICHEN, Pascale. « Terres, sols et sécurité alimentaire », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 38, no. 4, 2013, pp. 595-612.

STRUILLOU, JEAN-FRANÇOIS, et NICOLAS HUTEN. « Démocratie environnementale », *Revue juridique de l'environnement*, vol. 45, no. 1, 2020, pp. 147-169.

TSAYEM DEMAZE, Moïse. « Les conventions internationales sur l'environnement : état des ratifications et des engagements des pays développés et des pays en développement », *L'Information géographique*, vol. 73, no. 3, 2009, pp. 84-99.

USAID, Bulletin Electronique d'information du programme USAID/Wula Nafaa. N°00 Juillet 2009

USAID/Sénégal, Interview du **Pr. Ibrahima LY** transcrite dans le *Bulletin Electronique d'Informations (BEI) du programme USAID/WulaNafaa*. Publication semestrielle, N° 00/Juliet 2009

VARVASOVSKY Z., 2000. « A Stakeholder Analysis », *Health Policy and Planning* 15(3): pp. 338-345.

VIRALLY MICHEL. La valeur juridique des recommandations des organisations internationales. In: *Annuaire français de droit international*, volume 2, 1956. pp. 66-96;

YVES Petit, « Le droit international de l'environnement à la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté nationale », *Revue juridique de l'Environnement* 36, n° 1 (2011) : 31-55, <https://doi.org/10.3406/rjenv.2011.5464>.

8. RAPPORTS

BINESWAREE A.B., *Le Développement Economique en Afrique, Rapport CNUCED 2012 : Transformation structurelle et développement durable en Afrique*, 2012

CICODEV AFRICA, *Accaparement des terres en Afrique de l'ouest : Exporter ou Nourrir les populations impact sur les consommateurs ruraux*. Dakar, 2011

CDEAO, CCD, CILSS, CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique : programme d'Action Sous-Régionale de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad, 1999, 67p.

CNEDD, *PLAN NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE (PNEDD) : programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion de ressources naturelles (PAN-LCD/GRN)*. Niamey, 2000.

COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, 2019, *Rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique : résumé analytique*.

ELD INITIATIVE & UNEP, *L'économie de la dégradation des terres en Afrique : les bénéfices de l'action l'emportent sur ses coûts. Un rapport complémentaire de l'initiative ELD*, 2015.

FAO, *L'état des ressources en terres et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde Gérer les systèmes en danger : rapport de synthèse*, 2011.

FAO, FIDA, et PAM, *L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde : La croissance économique est nécessaire mais elle n'est pas suffisante pour améliorer la réduction de la faim et de la malnutrition*. Rome: FA, 2012.

FEM, *CROSS-CUTTING CAPACITY DEVELOPMENT STRATEGY Proposed Directions for the GEF-6 Replenishment Phase*, 2014.

FEM, *Programme Mondial d'Appui au Renforcement des Capacités. Kit des Ressources pour l'Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer. Programme des Nations Unies pour le Développement.*, 2005.

FEM, *System for Transparent Allocation of Resources (STAR)*, 2010.

ICCD/CRIC, *Rapport du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention sur sa dix-septième session, tenue à Georgetown du 28 au 30 janvier 2019*. Nations Unies : ICCD/CRIC, 2019.

LE CLUB DE JURISTES, *Renforcer l'efficacité du droit international de l'environnement devoirs des états, droits des individus*, Novembre 2015.

L'INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (IFDD), *Guide des négociations UNCCD IFDD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 14e session de la Conférence des Parties (CdP14, CRIC18 et CST14), 2019.*

INSTITUT DES RESSOURCES MONDIALES, *Ecosystème et bien être humain. Synthèse sur la désertification : rapport d'évaluation des écosystèmes pour le millénaire.* Washington, DC : Island Press, 2005.

IPBES. The IPBES assessment report on land degradation and restoration. Montanarella, L., Scholes, R., and Brainich, A. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 2018, 744 pages.

MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) USA, *Millenium Challenge Account, [en ligne] Rapport d'achèvement du compact du Burkina Faso, 31 juillet 2009 – 31 Juillet 2014.* Disponible : <http://www.mcaburkina.org/>

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MESUDD), *Cadre Stratégique de la Gestion Durable des Terres (CS-GDT) au Niger et son plan d'investissement 2015 – 2029.* Niamey, Niger, 2014

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE, AGENCE NATIONALE DE LA GMV, *Financement de la grande muraille verte, projet de plan d'action du Sénégal 2012-2016,* Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, 2011

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, *Initiative de la Grande Muraille Verte.* FAO, Niamey NIGER, 2011

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT, *Place de la Gestion Durable des Terres au Mali Etude réalisée dans le cadre de TerraAfrica et financée par la Banque mondiale 2006 – 2007.* Mali, 2007

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE. CNEDD/CPP, *Revue scientifique sur l'état de la dégradation des terres au Burkina Faso, 2006*

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, *Stratégie et plan d'actions de l'initiative grande muraille verte au Burkina Faso, MEDD. Ouagadougou Burkina Faso, 2012*

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT, DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS, *Stratégie et plan d'actions de mise en œuvre de la grande muraille verte du Mali. Bamako MALI, 2012*

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, CENTRE DE SUIVI ECOLOGIQUE (CSE), *Rapport sur l'Etat de l'Environnement au Sénégal. Centre de Suivi Ecologique. Dakar SENEGAL, 2015*

MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION du Niger, *Rapport sur l'état de l'environnement au Niger. Direction de l'environnement. Niamey, NIGER, 2005*

Mirzabaev, A., J. Wu, J. Evans, F. García-Oliva, I.A.G. Hussein, M.H. Iqbal, J. Kimutai, T. Knowles, F. Meza, D. Nedjraoui, F. Tena, M. Türkeş, R.J. Vázquez, M. Weltz, *Desertification. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems* [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press, 2019

NATIONS UNIES, *Rapport d'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Ecosystème et bien être humain. Synthèse sur la désertification, 2005*

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF), *Rapport de la Réunion constitutive du comité sur l'environnement de l'AHJUCAF; Droit pénal de l'environnement et de l'influence des conventions internationales sur le droit interne de l'environnement Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l'OHADA. Porto-Novo, Bénin, 2008*

PNUD, *Guide opérationnel : Le renforcement des capacités pour un environnement durable. Programme des Nations Unies pour le développement Bureau des politiques de développement, New York (USA), 2011*

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT, *GEO-5 l'Avenir de l'environnement mondial : résumé à l'intention des décideurs. Programme des Nations Unies pour l'environnement, Nairobi: PNUE, 2012*

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT, *Sixième rapport sur L'avenir de l'environnement mondial (GEO-6) : une planète saine pour des populations en bonne santé, Nairobi: PNUE, 2019, 27 p.*

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), *Étude régionale portant harmonisation des réglementations relatives aux évaluations environnementales au sein des États membres de l'UEMOA : rapport final, 2014, p. 242*

UNCCD, GIZ and BMZ, *A global initiative for sustainable land management on the rise Measuring the value of land. The economics of desertification, land degradation and drought. Bonn: UNCCD, 2011, p. 12*

UNCCD, *Évaluation à mi-parcours du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018) : rapport par le Groupe de travail spécial intersessions. Windhoek (Namibie) : UNCCD, 2013*

UNCCD, Rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa neuvième session tenue à Buenos Aires du 21 septembre au 2 octobre 2009 : Additif. ICCD/COP-9.

UNESCO, Principes du renforcement des capacités en planification des politiques éducatives et en gestion des ressources. Paris: UNESCO; OECD. Centre for Effective Learning Environments, 2013

UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION. The Global Land Outlook, first edition. Bonn, Germany. 2017.

WORLD RESOURCES INSTITUTE, L'Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire. Ecosystèmes et bien-être humain : Synthèse sur la désertification. Island Press, Washington, DC, 2005

9. REFERENCES ELECTRONIQUES

Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) du NIGER : <http://www.cnedd.ne/>

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (CNULCD) : <http://www.unccd.int>

Dictionnaire du Droit Privé : <https://www.dictionnaire-juridique.com/>.

Dictionnaire de l'Environnement : <http://www.dictionnaire-environnement.com>

ECOLEX ; Le portail au droit de l'environnement : <http://www.ecolex.org>

FAOLEX : <http://faolex.fao.org>

Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) : <https://www.thegef.org/>

Fonds Vert Climat (FVC) : <https://www.greenclimate.fund/>

International Institute for Sustainable Development (IISD) : <https://www.iisd.org/>

Ministère de Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable du MALI : <https://environnement.gouv.ml/>

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable du SENEGAL : <http://www.environnement.gouv.sn/>

Ministère de L'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique du BURKINA FASO : <https://www.environnement.gov.bf/accueil>

Observatoire Nationale du Foncier au Burkina Faso : <http://www.onf-bf.org/>

ONU Programme pour l'Environnement : <https://www.unep.org/fr>

World atlas of desertification: <https://wad.jrc.ec.europa.eu/>

World Ressource Institute : <http://www.wri.org>

10. TEXTES

A. CONVENTIONS REGIONALES ET INTERNATIONALES

- Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification -CNULCD (Paris 17 Juin 1994)
- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (version révisée), Maputo 11 juillet 2003
- UNITED NATIONS, « Convention de Vienne sur le droit des traités (avec annexe). Conclue à Vienne le 23 mai 1969 Textes authentiques : anglais, français, chinois, russe et espagnol. » Recueil des Traités Vol. 1155,1(18232): 1980, pp.: 354-512.
- Convention réaffirmant la création du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel - CILSS (Praia, 22 Avril 1994)
- Convention portant création de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (N'Djaména 17 Juin 2010)
- Charte des Eaux du Fleuve Sénégal (Mauritanie, 28 mai 2002)
- Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la Région Occidentale (Rome, 25 Novembre 2000)
- Acte additionnel N° 01-2008-CCEG-UEMOA portant Politique Commune d'Amélioration de l'Environnement de l'UEMOA, (Ouagadougou 17 janvier).

B. TEXTES JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES TERRES AU BURKINA FASO

Lois

- Loi n° 24-2008 portant modification de la loi n°014/96/ADP portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.
- Loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.
- Loi n° 006/97/ADP portant Code forestier au Burkina Faso.
- Loi n° 029-2006/an portant opération spéciale de délivrance de titres fonciers.
- Loi n° 020/96/ADP portant institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l'Etat.
- Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural.
- Loi N° 018-2015/CNT portant autorisation de ratification de la convention portant création de l'agence panafricaine de la grande muraille verte (AGMV) adoptée A N'DJAMENA, le 17 juin 2010.
- Loi n°006-2013/AN portant code de l'environnement du Burkina Faso.
- Loi n° 026-2007/AN du 20 novembre 2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso.
- Loi n° 029-2006/an portant opération spéciale de délivrance de titres fonciers.

Décrets

- Décret N° 2015-748/PRES-TRANS/PM/MAECR/MERH du 26 juin 2015 portant ratification de la Convention portant création de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte adoptée à N'Djaména, le 17 juin 2010.
- Décret N° 2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU déterminant les conditions et les modalités d'application de la loi n° 0342012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.
- Décret 2012-444/PRES/PM/MHU/MID/MEF/MATDS 24 mai 2012 portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au Burkina Faso.
- Décret n° 98-476/PRES/PM/MEE/MEF portant déclaration d'utilité publique et régime particulier de gestion des terres du domaine foncier de la zone du projet Bagré.
- Décret N°2012-1041/PRES/PM/MEF/MATDS/MAH/MRA/MEDD du 31 décembre 2012 portant constatation de la non mise en valeur des terres rurales acquises à des fins d'exploitation à but lucratif et fixation des taux et modalités de perception de la taxe de non mise en valeur desdites terres.
- Décret N° 2014-072/PRES/PM/MICA/MEF/MASA portant approbation des statuts de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Équipement Rural (SONATER).

- Décret N°2013-151/PRES/PM/MEDD du 21 mars 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (CONEDD).
- Décret n° 2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/ MAHRH/MID/MECV portant adoption de la politique nationale d'aménagement du territoire.
- Décret 2010-728/PRES/PM/MAHRIVMEF du 08 décembre 2010 portant approbation des statuts du Fonds de l'eau et de l'équipement rural (FEER).
- Décret N°2010-399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant modalités d'organisation et de tenue des registres fonciers ruraux.
- Décret 2014-062/PRES/PM/MASA/MRAH/MEDD/MEF/MATD/MJ du 07 février 2014 portant modification du décret n° 2010-399/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD/MJ du 29 Juin 2010 portant modalités d'organisation et de tenue des registres fonciers ruraux.
- Décret N° 2014-072/PRES/PM/MICA/MEF/MASA portant approbation des statuts de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Equipement Rural (SONATER).
- Décret N°2012-706/PRES/PM/MAH/MEF/MATDS/MEDD/MRA du 06 septembre 2012 portant adoption du Cahier général des charges pour l'occupation et l'exploitation des terres aménagées pour cultures pluviales.
- Décret N°2012-704/PRES/PM/MAHMEF/MATDS/MEDD/MRA 06 septembre 2012 portant adoption du cahier général des charges pour l'aménagement, l'occupation et l'exploitation des terres de type entrepreneuriat agricole.
- Décret n°2013-665/ PRES/PM/MAECR/MEF/MRSI du 02 août 2013 portant ratification des statuts du Centre ouest africain de recherches et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL), conclu le 10, février 2012 à Lomé, au Togo.
- Décret n° 2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 octobre 2007 portant adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural.
- Décret n° 2008-277/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/SECU du 25 mai 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des guichets uniques du foncier.
- Décret n°2014-937/ PRES/PM/MATD/MEDD/MASA/MHU/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le domaine foncier.
- Décret n° 2015-838/PRES-TRANS/PM/MEF/MERH du 13 juillet 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du Fonds d'Intervention pour l'Environnement (FIE).
- Décret n° 2007-410/PRES/PM/MRA/MFB portant conditions générales d'attribution, d'occupation et d'exploitation des zones pastorales aménagées. Du 3 Juillet 2007

C. TEXTES JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES TERRES AU MALI

Lois

- Loi n° 02-008 portant modification et ratification de l'ordonnance n° 00-027/PR-M du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier.
- Loi n°02-061 du 17 déc. 2002 autorisant la ratification de la charte des eaux du fleuve Sénégal, signée par les Chefs d'Etat de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, le 28 mai 2002.
- Loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 portant modification de l'Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier modifiée et ratifiée par la Loi n°02-008 du 12 février 2002.
- Loi n° 04-005 portant création du Fonds d'Aménagement et de Protection des Forêts et du Fonds d'Aménagement et de Protection de la Faune.
- Loi n° 2003-027 du 20 juillet 2003 autorisant le Président de la République à ratifier la réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l'homologation des pesticides, révisée et adoptée par le Conseil des Ministres du CILSS, le 16 décembre 1999 à N'Djaména (Tchad).
- Loi n° 91-47/AN-RM relative à la protection de l'environnement et du cadre de vie.
- Loi n° 01-020 relative aux pollutions et aux nuisances.
- Loi n° 86-42/AN-RM portant Code forestier.
- Loi n° 86-66/AN-RM portant Code de feu.
- Loi n° 86-65/AN-RM portant institution et fixant le taux d'une taxe de défrichement.
- Loi n° 95-004 fixant les conditions de gestion des ressources forestières. 18 Janvier 1995.
- Loi n° 09-047 du 19 novembre 2009 portant création du Fonds d'Investissement, de Développement et de Réinsertion socio-économique des Régions du Nord-Mali.

Ordonnances

- Ordonnance n° 00-065/PR-M portant création de la direction nationale des domaines et du cadastre. 29 Septembre 2000

- Ordonnance n°2012-013-P-RM du 19 mars 2012 portant création de l'Inspection de l'Environnement et de l'Assainissement.
- Ordonnance n° 2011-009/P-RM du 20 septembre 2011 autorisant la ratification de la Convention portant création de l'Agence panafricaine de la grande muraille verte.

Décrets

- Décret n°2016-0177 PM"RM du 25 mars 2016 portant création du cadre institutionnel de pilotage de la reforme domaniale et foncière au *Mali*.
- Décret n°2016-0177 PM"RM du 25 mars 2016 portant création du cadre institutionnel de pilotage de la reforme domaniale et foncière au Mali.
- Décret n° 99-321 fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves de faune et des sanctuaires, ainsi que les modalités de création des zones d'intérêt cynégétique et des ranches de gibier dans le domaine faunique de l'Etat.
- Décret n°01-480 P-RM du 2 octobre 2001 portant ratification de la Réglementation commune aux Etats membres du Comité Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse au Sahel (C.I.L.S.S) sur l'homologation des pesticides (version révisée), signée à N'Djamena le 16 décembre 1999.
- Décret n° 96-043/P-RM fixant l'organisation et les modalités de défrichement, de classement et de déclassement dans les domaines forestiers de l'Etat et des collectivités territoriales.
- Décret n° 99-189/P-RM portant institution de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement.
- Décret n° 02-315 /p-rm du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'hydraulique rurale et urbaine.
- Décret n° 96-010/P-RM fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves piscicoles.
- Décret n° 95-202/PR-RM portant création du conseil supérieur de l'environnement (CSE).
- Décret n° 96-346/P-RM fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural.
- Arrêté n° 95-2487/MDRE.SG déterminant les modalités de mise à feu précoce dans le domaine forestier de l'Etat et des collectivités décentralisées.

D. TEXTES JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES TERRES AU NIGER

Lois

- Loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger
- Loi n° 2001-32 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique d'aménagement du territoire
- Loi-cadre du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l'environnement.
- Loi n° 70-19 portant Code de l'élevage.
- *Loi n° 2004-040* fixant le régime forestier.

Ordonnances

- Ordonnance n° 93-015 fixant les principes d'orientation du Code rural.
- Ordonnance n°2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l'Eau au Niger.
- Ordonnance N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger.
- Ordonnance n° 92-037 portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable.
- Ordonnance n°2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l'Eau au Niger.
- Ordonnance n° 97-001 portant institutionnalisation des études d'impact sur l'environnement.

Décrets

- Décret 2014-136 /PRN/MISP du 07 mars 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds d'appui à la décentralisation.
- Décret n° 97-007PRN/MAG/EL fixant le statut des terroirs d'attache des pasteurs.
- Décret n° 97-367PRN/MAG/EL déterminant les modalités d'inscription des droits fonciers au Dossier Rural.
- Décret n° 97-006PRN/MAG/EL portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales.
- Décret n° 96-188/P-RM portant organisation de la gérance des terres affectées à l'office du Niger.

Arrêtés

- Arrêté n° 098/MDA/CNCR/SP du 25 Novembre 2005 portant organisation, attributions et modalités de fonctionnement des commissions foncières de communes, de villages ou tribus.

**E. TEXTES JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES TERRES AU
SENEGAL**

Lois

- Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution
- Loi n° 64-46 relative au domaine national ;
- Loi n° 2023-15 du 02 août 2023 portant Code de l'environnement.
- Loi n° 2002-28 du 9 décembre 2002 autorisant le Président de la République à ratifier la version révisée de l'Accord portant Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l'homologation des pesticides, adoptée à Ndjaména (Tchad), le 16 décembre 1999.
- Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier
- Loi n° 2014-05 du 03 février 2014 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de coopération portant création du Centre Ouest africain de Recherche et de Services scientifiques sur le Changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL), signé le 10 février 2012, à Lomé, au Togo.
- Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale

Décrets

- Décret n° 2022-2307 du 30 décembre 2022 modifiant le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national
- Décret no 2019-110 du 16 janvier 2019 portant application de la loi n 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier.
- Décret n° 2012-1419 du 6 décembre 2012 relatif à la création de la commission nationale de réforme foncière.
- Décret n° 2015-1970 du 21 décembre 2015 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT).

Arrêtés

- Arrêté ministériel n° 14242 en date du 15 décembre 2011 portant organisation et fonctionnement de la Direction de la Conservation des Sols
- Arrêté primatorial n° 720, du 4 février 1997, créant la commission nationale sur la dégradation des terres.

TABLE DES MATIERES

DÉDICACES	iii
REMERCIEMENTS	iv
SOMMAIRE	v
RESUME.....	vi
ABSTRACT	vi
TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	xiii
1. DÉFINITION DES NOTIONS.....	Error! Bookmark not defined.
A. LE CONCEPT DE LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT	Error! Bookmark not defined.
B. PROBLÉMATIQUE DE LA CONTRIBUTION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT DANS MISE EN ŒUVRE DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA DESERTIFICATION EN AFRIQUE DE L'OUEST	Error! Bookmark not defined.
PREMIÈRE PARTIE :	63
ETAT DES LIEUX DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER, ET AU SÉNÉGAL	63
INTRODUCTION	64
TITRE I : ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS NATIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER, AU SÉNÉGAL.....	68
CHAPITRE 1 : ANALYSE DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES.....	68
<i>SECTION 1 : CONSTRUCTION DE LA COMPARABILITE.....</i>	<i>69</i>
Paragraphe 1 : Objet de la comparaison	70
A. D'UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE A FINALITE NORMATIVE.....	70
B. NORMES ET PARAMETRES JURIDIQUES COMPARES	72
Paragraphe 2 : Cadre et méthode d'analyse	78
A. L'EVALUATION DES POLITIQUES ET DES INSTITUTIONS DES ETATS	78
<i>SECTION 2 : ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA CNULD.....</i>	<i>81</i>
Paragraphe 1 : Les dispositions juridiques de la CNULCD	81
A. DISPOSITIONS JURIDIQUES DE LA CNULCD	81
B. LE PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PAN/LCD)	83
CHAPITRE 2. ANALYSE DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES, AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER ET AU SENEGAL	87
<i>SECTION 1. PRESENTATION DES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS DE LA LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES PAR ETAT.....</i>	<i>87</i>
Paragraphe 1. Analyse des cadres juridiques par Etat	87

A.	ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU BURKINA FASO .. Error! Bookmark not defined.	
B.	ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU MALI.....	102
C.	ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU NIGER	115
D.	ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DU SENEGAL.....	126
	<i>SECTION 2. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'ANALYSE COMPAREE</i>	<i>142</i>
	Paragraphe 1. La pratique de l'EIE ; un acquis majeur.....	143
	Paragraphe 2. Des concepts juridiques importants manquants.....	145
A.	DES DEFINITIONS MANQUANTES OU INCOMPLETES.....	145
B.	DES CONCEPTS JURIDIQUES IMPORTANTS MANQUANTS	145
	CONCLUSION	150
	<i>TITRE II : DIAGNOSTIC DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTION JURIDIQUE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT".....</i>	<i>151</i>
	CHAPITRE 1. PRINCIPALES CAUSES DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTION JURIDIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE A ASSURER LA PROTECTION DES TERRES	151
	<i>SECTION 1 : DE L'EFFECTIVITE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT.....</i>	<i>152</i>
	Paragraphe 1 : Des difficultés de perception et d'application du droit de l'environnement	152
A.	DIFFICULTES DE PERCEPTION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT.....	152
B.	DIFFICULTES D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION	155
	Paragraphe 2 : Du cadre juridique de protection de l'environnement lacunaire	165
A.	UN CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES SOLS LACUNAIRE	165
B.	D'IMPORTANTES NOTIONS MANQUANTES.....	167
	<i>SECTION 2 : DE LA FAIBLESSE DES CADRES NORMATIFS.....</i>	<i>178</i>
	Paragraphe 1 : Faible transposition des dispositions de la CNULCD au niveau national.....	178
A.	FAIBLE TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS DE LA CNULCD AU NIVEAU NATIONAL 178	
B.	FAIBLE PRISE EN COMPTE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE STRATEGIQUE 2018-2030 DE L'UNCCD	182
	Paragraphe 2 : Faible réglementation communautaire dans l'espace UEMOA	184
A.	DE L'INSUFFISANCE DES CAPACITES ET RESSOURCES FINANCIERES	184
B.	DIFFICULTE DE L'HARMONISATION DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE (UEMOA).....	187
	CHAPITRE 2 : L'EXEMPLE DE « LA BRÈCHE DE SAINT LOUIS ».....	190
	<i>SECTION 1 : PRESENTATION DES FAITS</i>	<i>190</i>
	Paragraphe 1 : L'ouverture de la brèche de Saint-Louis.....	190
A.	LA DEMARCHE DE L'ANALYSE INSTITUTIONNELLE	190
B.	LES FAITS DE L'ESPECE.....	192
	Paragraphe 2 : Preuves scientifiques	193
A.	LA PREUVE EN DROIT	193

B. CONSEQUENCES.....	197
<i>SECTION 2 : QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS</i>	201
Paragraphe 1 : Démarche de qualification des faits	201
A. LE RAPPEL DES FAITS	201
B. LE SYLLOGISME JUDICIAIRE.....	202
Paragraphe 2 : L'identification des règles de droit applicables	203
A. LES REGLES DE DROIT APPLICABLES	203
B. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'EFFICACITE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT	207
CONCLUSION	212
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.....	214
DEUXIÈME PARTIE :	216
L'AMÉLIORATION DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CNULCD AU BURKINA FASO, AU MALI, AU NIGER, ET AU SÉNÉGAL	216
TITRE I : DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ETATS POUR L'AMELIORATION DES CADRES JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES	219
CHAPITRE 1. CADRE ANALYTIQUE DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS.....	221
<i>SECTION 1 : NECESSITE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ETATS</i>	230
Paragraphe 1 : Du repositionnement de l'Afrique dans le système de GIE	230
A. DECONSTRUIRE LES MECANISMES QUI TRANSFORMENT LES DIFFERENCES EN INEGALITES.....	233
B. REASSEMBLER LES ELEMENTS DE SON CONTEXTE	240
Paragraphe 2 : Approche de renforcement de capacité des parties prenantes	244
A. CARTOGRAPHIE PARTIES PRENANTES	244
B. EBAUCHE D'UN PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITES	249
<i>SECTION 2 : DE L'OPPORTUNITE DU PROCESSUS D'ALIGNEMENT DES PAN/LCD</i>	256
Paragraphe 1 : Contexte sous-régional	256
A. DES FONDEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'ESPACE UEMOA	256
B. LES CONDITIONS D'EMERGENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DANS L'ESPACE UEMOA.....	260
CHAPITRE 2. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PARTIES PRENANTES	290
<i>SECTION 1 : RENFORCEMENT DE CAPACITES DES ACTEURS DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT</i>	290
PARAGRAPH 1 : Formations académiques en droit de l'environnement	290
A. FORMATIONS UNIVERSITAIRES	291
B. ECOLES DOCTORALES.....	294
PARAGRAPH 2 : Formations professionnelles.....	297

A. FORMATIONS INITIALES DANS LES ECOLES NATIONALES D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM).....	297
B. FORMATIONS CONTINUES DE MISE A NIVEAU (PARTICIPATIONS AUX EVENEMENTS INTERNATIONAUX).....	299
1. Les séminaires de formation.....	299
2. La participation aux événements des AME	300
3. La mise en place de communauté des praticiens	301
<i>SECTION 2 : PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE.....</i>	<i>306</i>
Paragraphe 1 : Participation de la société civile par la coopération avec les Etats	306
A. DE L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION POUR L'ELABORATION DES REGLES DE DROIT	306
B. LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE PAR COOPERATION	308
Paragraphe 2 : La Participation de la société civile par voie judiciaire.....	311
A. FACILITER L'ACCES AU JUGE.....	312
B. MISE EN PLACE DE CENTRES D'ASSISTANCE JURIDIQUE « GUICHETS VERTS ».....	317
TITRE II : DU RENFORCEMENT DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES ET LA DESERTIFICATION.....	321
CHAPITRE 1. RENFORCEMENT DES CADRES INSTITUTIONNELS ET LEGAUX NATIONAUX ET SOUS-REGIONAUX	321
<i>SECTION 1. DE L'OPPORTUNITE DE L'ALIGNEMENT DES PAN/LCD AU CADRE STRATEGIQUE.....</i>	<i>322</i>
Paragraphe 1 : Cadre légal du processus d'alignement des PAN/LCD au niveau national.....	322
A. LE RENFORCEMENT DES CADRES JURIDIQUES NATIONAUX	322
B. LE PROCESSUS D'ALIGNEMENT DES PAN/LCD	323
<i>SECTION 2 : RENFORCEMENT DES CADRES INSTITUTIONNELS ET LEGAUX REGIONAUX</i>	<i>335</i>
Paragraphe 1 : De la communauté d'action.....	335
A. LE COMITÉ INTER-ÉTAT DE LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE AU SAHEL (CILSS)....	335
B. PROGRAMME D'ACTION SOUS-REGIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION EN AFRIQUE DE L'OUEST ET AU TCHAD (PASR-AO)	339
C. L'INITIATIVE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	340
Chapitre 2 : De la proposition d'une directive sous régionale de protection des terres dans l'espace UEMOA	343
<i>SECTION 1 : CONDITIONS DE D'ELABORATION DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE</i>	<i>344</i>
Paragraphe 1 : Conditions juridiques	344
A. BASES JURIDIQUES.....	344
B. CHOIX DES INSTRUMENTS	344
Paragraphe 2 : Motivations de la proposition.....	346

A. MOTIVATIONS DE LA PROPOSITION	346
B. RÉSUMÉ DES MESURES PROPOSEES	347
C. PROJET DE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE D’HARMONISATION DES LEGISLATION DE PROTECTION DES TERRES	349
SECTION 2 : PROJET D’UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE.....	350
Paragraphe 1 : Projet de règlement communautaire.....	350
A. PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT RÉGLEMENTATION COMMUNE RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES TERRES DANS L’ESPACE UEMOA .	350
Paragraphe 2 : Proposition d’un mode de financement d’un projet régional de renforcement de droit de l’environnement en Afrique de l’Ouest.....	352
A. ELIGIBILITE DU PROJET AU FEM	352
B. ELABORATION DE LA REQUETE DE FINANCEMENT.....	354
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE.....	357
CONCLUSION GÉNÉRALE	359
ANNEXE 1 : CARTE MONDIALE DE LA DESERTIFICATION.....	361
ANNEXE 2 : PROPOSITION DE PROJET DE RÈGLEMENT	362
ANNEXE 3 : VALEUR ECONOMIQUE DES TERRES	364
ANNEXE 4 : JALONS ET AGENDA DE LA CNULCD.....	3789
ANNEXES 5 : TYPES DE QUESTIONNAIRES UTILISÉS	381
BIBLIOGRAPHIE	389
1 OUVRAGES	389
A. OUVRAGES GÉNÉRAUX	389
B. OUVRAGES SPÉCIAUX	390
2. GUIDES ET MANUELS PRATIQUES.....	392
3. REVUES, MAGASINES, JOURNAUX.....	392
4. THÈSES ET MÉMOIRES	393
5. ATELIERS, CONGRES, CONFERENCE.....	394
6. COMMUNICATION, ACTES DE CONFERENCE.....	395
7. ARTICLES	395
8. RAPPORTS.....	400
9. RÉFÉRENCES ÉLECTRONIQUES	403
10. TEXTES	405
A. CONVENTIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES	405
B. LEGISLATION PERTINANTE POUR LA PROTECTION DES TERRES AU BURKINA FASO	406
C. LEGISLATION PERTINANTE POUR LA PROTECTION DES TERRES AU MALI.....	408
D. LEGISLATION PERTINANTE POUR LA PROTECTION DES TERRES AU NIGER	410
E. LEGISLATION PERTINANTE POUR LA PROTECTION DES TERRES AU SENEGAL	412

**Université Cheikh Anta Diop
de Dakar**
LUX - MEA - LEX

Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques,
Economiques et de Gestion

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques